

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

ISRAEL MENESES SANTOS VILAS BÔAS

**O FILOSÓFICO E O NÃO FILOSÓFICO: A ESPECIFICIDADE
DA FILOSOFIA EM THOMPSON CLARKE E EM BARRY
STROUD**

Guarulhos

2022

Bôas, Israel Meneses Santos Vilas

**O filosófico e o não filosófico: A especificidade da filosofia em
Thompson Clarke e em Barry Stroud** / Israel Meneses Santos Vilas

Bôas. — São Paulo, 2022.

164 p | 82 f

Orientador: Plínio Junqueira Smith

Dissertação de Mestrado (Mestrado em Epistemologia) —
Universidade Federal de São Paulo. Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas.

The philosophical and the non-philosophical: The specificity of
philosophy in Thompson Clarke and Barry Stroud.

1. Thompson Clarke. 2. Barry Stroud. 3. Epistemologia Tradicional.
4. Filosofia Tradicional.

ISRAEL MENESES SANTOS VILAS BÔAS

**O FILOSÓFICO E O NÃO FILOSÓFICO: A ESPECIFICIDADE
DA FILOSOFIA EM THOMPSON CLARKE E EM BARRY
STROUD**

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia da
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade Federal de São Paulo como parte das
exigências da obtenção do título de Mestre em Filosofia,
na área de concentração Ceticismo.

Orientador: Prof. Dr. Plínio Junqueira Smith

2022

ISRAEL MENESES SANTOS VILAS BÔAS

O filosófico e o não filosófico: a especificidade da filosofia em Thompson
Clarke e em Barry Stroud

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia da
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade Federal de São Paulo como parte das
exigências da obtenção do título de Mestre em Filosofia,
na área de concentração Ceticismo.

Aprovada em: ___ de _____ de 2022

Banca examinadora

Prof. Dr. Plínio Junqueira Smith

Prof. Dr. Paulo Francisco Estrella Faria

Prof. Dr. Tiago Tranjan

2022

DEDICATÓRIA

Ao Oscar Moreira dos Santos, ao Ramon dos Santos Macedo e ao Vítor Porto dos Santos por serem os melhores amigos que uma pessoa como eu pode até mesmo excogitar.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a concessão da bolsa que permitiu a concretização desta pesquisa à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), bem como à Universidade Federal de São Paulo pela estrutura e pelos professores.

Agradeço ao meu orientador, Plínio Junqueira Smith, a paciência, o apoio real e continuado ao longo dos anos, a presteza e o demonstrar, no estudo dos autores que lhe parecem portar a verdade, o rigor intelectual que ele exige de seus alunos.

Agradeço aos meus pais o apoio que me deram em todas as esferas de minha vida.

Agradeço aos meus amigos a presença, o apoio, o amor, as conversas acerca da vida, da mente, do mundo e da filosofia.

Agradeço a João Batista Farias Júnior todos os seus apoios desde que o conheço.

Agradeço ao Airton dos Santos Olimpio Dias a amizade estreita, o carinho e a disposição de me dar verdadeiras aulas de física e de química pelo WhatsApp para me ajudar no refinamento dos exemplos teóricos que excedem a minha alçada.

Agradeço a Anderson Luís de Souza sempre ajudar-me a melhorar o meu domínio do português e sempre compartilhar comigo o amor da gramática, da verdade, dos bons autores e da honestidade intelectual.

Agradeço a Marcel Ricardo Goto tornar toda a minha vida intelectual e não intelectual possível.

Agradeço a Oscar Moreira dos Santos os anos de amizade, as conversas, a companhia, o apoio, as revisões dos meus textos e das minhas traduções e ser um amigo tão presente.

Agradeço a Vítor Manuel dos Anjos Guerreiro as discussões teóricas, as recomendações de bibliografia, os puxões de orelha que me ajudaram pensar em português, a ajuda com dificuldades de tradução e os conceitos valiosos que dividiu comigo.

Quanto mais precisamente observamos a linguagem como de fato ela é, mais intenso se torna o conflito entre ela e nossa exigência. (A pureza cristalina da lógica não me foi *dada como resultado*; ela era uma exigência.) O conflito se torna insuportável; a exigência ameaça, agora, tornar-se algo vazio. — Chegamos a uma superfície de gelo liso, onde falta atrito e, portanto, onde as condições são, em certo sentido, ideais, mas justamente por isso também não conseguimos caminhar. Queremos caminhar; então precisamos de *atrito*. De volta ao solo áspero! (Wittgenstein, **Investigações Filosóficas**, § 107).

Não se deve acreditar naqueles que profetizam, hoje, com cariz filosófico e tom de superioridade, o declínio da cultura e que têm prazer no *Ignorabimus*. Não há *Ignorabimus* para a matemática, e, na minha opinião, tampouco o há para as ciências naturais. Em vez do *Ignorabimus* tolo, que vigore, pelo contrário, esta divisa:

Deve-se saber — Saber-se-á.

David Hilbert.

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo compreender e apresentar o sentido das críticas filosóficas que Thompson Morgan Clarke faz à epistemologia tradicional e à filosofia tradicional. Essa compreensão e essa apresentação se fazem necessárias devido à obscuridade dos textos de Clarke, obscuridade que leva a uma lacuna historiográfica: Clarke é conhecido sobretudo pelos textos filosóficos de outras pessoas que, influenciadas profundamente por ele, lhe agradecem em seus livros e artigos e atribuem a ele as suas ideias filosóficas, ou os seus modos de ver os conceitos, a filosofia, o conhecimento, a verdade etc. No entanto, pouco trabalho de exegese foi dedicado à obra de Clarke em si mesma. Esta dissertação tem, ainda, o objetivo de comparar a filosofia de Clarke com a filosofia de Barry Stroud, um filósofo muito parecido com Clarke e profundamente influenciado por ele, mas que segue seu próprio caminho analítico e teórico, a fim de mostrar como a filosofia de Clarke se diferencia muito mesmo da filosofia de seu pupilo mais próximo geográfica e conceitualmente. Para concretizar esses objetivos, articular-se-ão três capítulos: o primeiro se dedica a expor a filosofia de Clarke com o máximo de exatidão possível; o segundo se dedica a expor a filosofia de Barry Stroud com o máximo de exatidão possível; o terceiro visa a compará-las a fim de mostrar em que grau se assemelham, bem como que características têm essas semelhanças. O ideal regulador dessa comparação consiste em que, mesmo que Clarke e Stroud concordassem por completo quanto aos fatos das questões que examinam, ainda poderiam tirar conclusões diferentes desses fatos, e em que a diferença entre as suas conclusões nem sempre é facilmente identificável. Apesar da fidelidade da exposição que se visa a fazer da filosofia dos dois autores, não se analisa toda a filosofia de ambos, mas se focaliza a sua teoria do conhecimento com exposições de suas filosofias de outras áreas quando necessário. A teoria do conhecimento clarkeana, em suas duas versões, por exemplo, contém em seu núcleo reflexões profundas quanto à natureza da lógica e da linguagem, bem como usa já uma versão dessas reflexões como refutação de pretensamente todas as versões da tese dos dados dos sentidos, já a outra versão como refutação de todas quase todas as filosofias. É necessário, por conseguinte, descrever essas reflexões não epistemológicas para que a sua epistemologia seja efetivamente explicada.

Palavras-chave: Thompson Clarke; Barry Stroud; epistemologia tradicional; filosofia tradicional; ceticismo cartesiano.

ABSTRACT

This dissertation aims to understand and present the meaning of Thompson Morgan Clarke's philosophical critiques of traditional epistemology and traditional philosophy. This understanding and this presentation are necessary due to Clarke's texts' obscurity. This obscurity leads to a historiographical gap: Clarke is known mainly by the philosophical texts of other people who, deeply influenced by him, thank him in his books and articles and attribute to him their philosophical ideas or ways of seeing concepts, philosophy, knowledge, truth, etc. However, little exegetical work has been devoted to Clarke's work itself. This dissertation also aims to compare Clarke's philosophy with the philosophy of Barry Stroud, a philosopher very similar to Clarke and deeply influenced by him, but who follows his own analytical and theoretical path, in order to show how Clarke's philosophy differs a lot even from the philosophy of his closest pupil geographically and conceptually. To concretise these objectives, three chapters will be articulated: the first is dedicated to expose Clarke's philosophy as accurately as possible; the second is dedicated to expose Barry Stroud's philosophy as accurately as possible; the third aims to compare their philosophies in order to show to what degree they resemble each other, as well as what features these resemblances have. The regulative ideal of this comparison is that, even if Clarke and Stroud were to agree entirely on the facts of the matters they examine, they would still draw different conclusions from those facts, as well that the difference between their conclusions may not always be easily identifiable. Despite the fidelity of the exposition that one aims to make of the philosophy of the two authors, one does not analyse the whole philosophy of both authors but focuses on their theory of knowledge with expositions of their philosophies from other areas when necessary. The Clarkean theory of knowledge, in its two versions, for example, contains, at its core, deep reflections as to the nature of logic and language, as well as using either one version of these reflections as a refutation of supposedly all versions of the sense-data thesis, or the other version as a refutation of almost all philosophies. It is, therefore, necessary to describe these non-epistemological reflections if his epistemology is to be effectively explained.

Keywords: Thompson Clarke; Barry Stroud; traditional epistemology; traditional philosophy; Cartesian scepticism.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	7
1 A CRÍTICA FILOSÓFICA QUE THOMPSON CLARKE FAZ À FILOSOFIA TRADICIONAL.....	15
1.1 A investigação dos dados dos sentidos é um elemento definidor da epistemologia tradicional.....	16
1.1.1 A característica indispensável da investigação dos dados dos sentidos.....	20
1.1.2 De que tipo é a investigação da epistemologia tradicional?	26
1.2 A dificuldade de filosofar acerca de conceitos como “ver”	31
1.2.1 “Enganchar”, o jogo	32
1.2.2 “Enganchar”, o termo especial.....	33
1.2.3 Conceitos de unidade	36
1.3 A exigência de razões especiais.....	38
1.3.1 A exigência de razões especiais segundo a filosofia da linguagem ordinária	38
1.3.2 De onde vem a exigência de razões especiais	44
1.4 A essência da linguagem e as suas consequências para a epistemologia tradicional	46
1.4.1 A essência da linguagem em “O legado do ceticismo”: gêmeos verbais e gêmeos de significado	50
1.5 O que é o simples?	54
1.6 Uma possível solução para a impossibilidade linguística de filosofar?	58
1.7 A constituição conceitual humana padrão e as suas armadilhas.....	59
1.8 Filosofia e ceticismo.....	63
1.8.1 A possibilidade epistêmica do cético (Pe), a possibilidade não epistêmica do cético (Pne) e outras	64
1.9 Invulnerabilidade	66
1.10 Com que propósito se raciocinou a respeito da filosofia e dos problemas que traz?	68
1.11 Conclusão	69
2 A CRÍTICA DE BARRY STROUD À FILOSOFIA TRADICIONAL	72
2.1 A crítica de Stroud à epistemologia tradicional.....	73

2.1.1 O entendimento apropriado do problema do mundo exterior e de suas consequências	74
2.1.2 A importância dos conceitos de realidade independente e de objetividade tanto para a filosofia quanto para a não filosofia.....	87
2.1.3 Qual é a relação da filosofia com a não filosofia? Os conceitos de “interno” e de “externo” e a tese da forma de palavras.....	104
2.1.4 Cômputo parcial: a conclusão do livro epistemológico de Stroud e os seus conceitos-chave	111
2.2 A CRÍTICA DE STROUD À FILOSOFIA TRADICIONAL	114
2.2.1 Forma de palavras e interno e externo: o que diferencia investigações filosóficas de não filosóficas?	115
2.2.2 A concepção dos seres humanos de realidade independente	121
2.2.3 Em demanda da concepção filosófica de realidade independente	124
2.2.4 Cômputo parcial: o coração da crítica de Stroud à filosofia tradicional	133
2.3 CONCLUSÃO	135
3 CONCLUSÃO — O IMPACTO INSIDIOSO DE CONCEITUAÇÕES	137
3.1 Epistemologia	138
3.1.1 O ponto de partida comum da epistemologia e o surgimento comum de conceitos semelhantes.....	138
3.1.2 A diferente estruturação oriunda das diferenças conceituais sutis e o resultado semelhante da conclusão aporética	141
3.2 Filosofia	145
3.2.1 Algumas das mudanças de Clarke	145
3.2.2 A dificuldade da exigência de cognoscibilidade	146
3.2.3 O impacto insidioso das conceituações e a aproximação adicional de Stroud com Clarke	151
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	154

INTRODUÇÃO

O objetivo desta dissertação é expor a teoria de Thompson Clarke por si mesma, bem como mostrar de que modo a sua teoria tem um impacto muito maior que o suposto de início. A razão de dizer que o objetivo é mostrar a filosofia de Clarke por si mesma é o fato de que, quase sempre, o contato das pessoas com as ideias de Clarke ocorre de maneira indireta pelo contato com filósofos famosos que se apropriaram das ideias dele e as desenvolveram à sua maneira. Mesmo quem leu Clarke diretamente costuma tomar as ideias de seus pupilos e amigos mais famosos como as de Clarke. No entanto, os textos desses pupilos e amigos tinham o objetivo de examinar e de resolver problemas filosóficos; não eram textos de História da Filosofia cujo objetivo fosse explicar as ideias de Clarke. Em razão disso, muitas vezes as conclusões dos pupilos e dos amigos eram amiúde incompatíveis umas com as outras, o que não ocorreria em textos de interpretação. Pela mesma razão, muitos filósofos passaram a considerar que a historiografia filosófica negligenciou os textos do próprio Clarke. Na apresentação do volume que trata de Thompson Clarke da *International Journal for the Study of Scepticism*, Jean-Philippe Narboux afirmou que organizara um volume que tratasse de Clarke justamente com o objetivo de “começar a corrigir essa negligência” (Narboux 2014, p. 155). Qual é a razão de Clarke ter sido negligenciado se exerceu tamanha influência em outros filósofos?

Thompson Morgan Clarke (1928–2012) foi um filósofo *sui generis*. Não é famoso como René Descartes nem prolífico como Pierre Bayle. No entanto, ainda que não seja muito conhecido e tenha escrito pouco, seu impacto na filosofia começou cedo, foi grande e é sentido até hoje. Clarke não é muito conhecido, porque os seus textos mais conhecidos e de mais fácil acesso concentram alta complexidade, quantidade elevada de ideias e de argumentos, e têm muita autorreferência. Seu texto mais famoso, mais impactante e que mais mudou o rumo das doutrinas filosóficas alheias, “O Legado do Ceticismo”, de 1972, funciona quase como a *Ética* de Espinosa: o sentido das frases da *Ética* em geral não é completo; torna-se completo com escólios, demonstrações, explicações e referências explícitas a frases anteriores, os quais são indicados embaixo de cada frase cujo sentido precise ser completado, indicação esta que é feita por frases como “é verdadeira em razão do escólio da proposição 18, do corolário da proposição 15 e da explicação da proposição 30”; no caso de Clarke, é preciso amiúde completar o sentido de uma frase com o que foi afirmado ou conceituado várias páginas antes, sem, contudo, haver a indicação de quais frases têm o sentido completo, quais não o têm e quais frases completas tornam inteiro o sentido de quais incompletas.

Essas características que dificultam o entendimento desse artigo de Clarke diminuíram o seu alcance e criaram a circunstância de que somente filósofos experientes e de carreira feita, acostumados com textos semelhantes da história da filosofia, pudessem lê-lo. Por que Clarke o escreveu desse modo? Para começar a entender, considerem-se os acontecimentos descritos por Stanley Cavell em seu livro *Little did I know: Excerpts from memory*, de 2010:

Clarke apresentou a sua tese ao Departamento de Filosofia de Harvard na primavera de 1960. Ninguém vira ou conhecera uma crise igual à que a sua tese causou. Os membros do departamento indicados para ler a tese comunicaram sua

incapacidade de avaliar o texto, o qual, por maior que fosse a sua originalidade, lhes aparecia como praticamente incompreensível. Ainda havia, entretanto, pessoas de mais no departamento de Harvard — o venerável C. I. Lewis, um admirador egrégio de Clarke, se aposentara anos antes — que admiravam demais Clarke para sequer conceber rejeitar a sua tese com base somente nisso. O departamento organizou-se de modo a formar uma banca integral, o que significa que todos os membros do departamento, em vez de apenas uma banca de doutorado, composta do número normal de membros, leriam a tese e avaliariam a defesa oral. Não sei se nesse formato se exigiu que Clarke fizesse correções para salvar a sua reputação, mas lhe conferiram o grau de doutor. (Cavell 2010, p. 369)

Segundo Cavell, apesar de o Departamento de Harvard ter identificado os muitos méritos do texto de Clarke, a experiência de ter uma tese considerada ininteligível pelos meios normais de avaliação e de ter exigido todos os membros do departamento para compreendê-la teve impactos psicológicos que Clarke nunca superou.

Esse episódio levou Clarke a revisar obsessivamente os seus textos e a decidir que os publicaria tão somente se tivesse certeza absoluta de que estavam inteligíveis. A consequência disso é que somente dois textos com a sua filosofia sobreviveram a esse processo de revisão rigoroso e constante a ponto de ficarem disponíveis a todos. Todos os outros textos de Clarke no máximo chegavam aos olhos de um grupo muito seletivo.

a experiência da confusão em torno da sua tese o traumatizou muito mais que a minha admiração dele me deixava perceber — mais especificamente, abalou a sua confiança na própria habilidade de julgar quando se expressara com clareza suficiente. Talvez, ao longo dos anos desde a pós-graduação, tenha tomado tantas providências de revisão e de transfiguração das questões às quais se dedicava todos os dias, que a sua concepção de gramática se desvinculou da concepção comum. (Cavell 2010, p. 370)

Há duas coisas importantes nessa explicação de Cavell para entender a sumidade que Clarke é, apesar de sua fama setORIZADA. A primeira é que, apesar da recepção difícil pela banca de doutorado, a tese de doutorado de Clarke é considerada explícita ou implicitamente seu texto mais inteligível. Na maior parte dos poucos textos que analisam Clarke diretamente, é à sua tese de doutorado que os analistas recorreram em busca de esclarecimentos das partes ambíguas dos textos dele. A segunda é que o impacto de Clarke, sobretudo nos anos em que é difícil obter a sua tese, ocorreu muito mais no contato com ele que em razão de seu artigo. Algo que sempre aparece nos textos dos filósofos que reconhecem a influência de Clarke em suas obras é que foram influenciados pelas conversas pessoais que tiveram com ele nas mais diversas circunstâncias, tais como o frequentar das aulas, os grupos de estudos, os seminários ou as palestras que deu, ou foram seus orientandos, ou conviveram com ele no departamento de filosofia de Berkeley, seja como pesquisadores visitantes, seja como professores do departamento. O fato de que leram o seu texto costuma ser secundário. Ademais, Clarke era considerado um professor excepcional, por isso suas aulas estavam sempre cheias. É com base no que apresentou nessas aulas, nas pesquisas sem descanso de que Cavell fala, nas reações dos alunos ao que lhes era exposto e em debates com seus colegas que Clarke escreveu “O Legado do Ceticismo” e,

mesmo depois de o escrever, são essas aulas que continuou a dar que expuseram muitos outros às suas ideias.

Em suma, a influência de Clarke passa por pesquisadores em treinamento que não eram considerados filósofos, doutores em filosofia recém-formados, professores de filosofia em início de carreira e se estende até filósofos já estabelecidos e já consagrados em algum grau. Considerem-se, de início, alguns exemplos de escopo variado da influência oral e, ocasionalmente, textual de Clarke¹.

O primeiro é Charles Guignon, que assistiu aos seminários que Clarke dera antes de escrever “O Legado do Ceticismo”. Diz Guignon em seu *Heidegger and the Problem of Knowledge*:

Pela minha compreensão da importância do problema do ceticismo, bem como pela minha caracterização das etapas da investigação cética e da estrutura dos argumentos epistemológicos, sou profundamente grato às aulas e aos grupos de estudos de Thompson Clarke na Universidade de Berkeley de 1970 a 1972. (Guignon 1983, p. 2, nota de rodapé 3)

Guignon é um exemplo de influência não textual, sobretudo pelo fato de que “O Legado do Ceticismo” não havia sido escrito nessa época.

Já Robert Fogelin, em seu livro *Reflexões pirrônicas sobre o conhecimento e a justificação*, de 1994, comenta que Thompson Clarke lhe deu vigor para concretizar a sua mudança de opinião filosófica causada por outros autores:

O artigo “Teoria causal da percepção” de Paul Grice me convenceu de que o tratamento de Austin, e, portanto, o meu tratamento, do problema da percepção era completamente inadequado. O estudo das obras dos céticos antigos e dos modernos me convenceu de que os desafios céticos são desafios sérios. Percebi que esses desafios não podiam ser eliminados pela sugestão frívola, comum nas décadas de 1950 e de 1960, de que eles resultam da imposição de padrões arbitrários e impossivelmente altos para o que podemos saber feita pelos céticos. Minhas concepções sobre esses assuntos ganharam um grande impulso ao ouvir e, depois, ao ler “O legado do ceticismo” de Thompson Clarke. (Fogelin 2017, p. 21–22)

Vê-se que o impacto de Clarke em Fogelin é tanto textual quanto não textual. Apesar de Fogelin dizer aí que Clarke o impulsionou na direção em que outros filósofos o levaram, Roger Eichorn, o primeiro filósofo analítico a dedicar um doutorado à exposição da obra de Clarke, afirma que a influência de Clarke em Fogelin é tão profunda, que a obra-prima deste, cujo referencial teórico explícito é um pirronismo atualizado por ele mesmo e cujo ideal regulador é fazer uma análise das teorias do conhecimento e da justificação contemporâneas à luz desse pirronismo atualizado, é o livro de teoria do conhecimento que melhor funciona como Clarke acha que a filosofia deveria funcionar:

¹ Alguns filósofos rastrearam os filósofos que declaram abertamente o papel de Clarke em suas ideias. Jean-Philippe Narboux, na já citada introdução ao volume da revista de ceticismo dedicado a Clarke, lista os livros em que alguns desses filósofos agradecem a Clarke. Roger Eichorn faz uma lista ampla dos filósofos que creditam Clarke em algum grau pelo modo como pensam. Devo à lista de Eichorn os nomes de Guignon e McGinn. Conferir Eichorn 2019, capítulo 1.

É o pirronismo de estilo fredeano que Fogelin constrói que, sustento eu, tanto explica melhor onde Clarke deixa os seres humanos no final de “O Legado do Ceticismo” quanto mostra como se pode desenvolver com êxito o que é pelo menos uma resposta atraente e viável a um problema filosófico que continua muito vivo hoje. (Eichorn 2019, p. 255)

Para Eichorn, a influência de Clarke é admitida por muitos, mas com frequência os filósofos não percebem que a extensão dessa influência é muito maior.

Por fim, Marie McGinn descreve a influência de Clarke em si mesmo deste modo:

Interessei-me pelo problema do ceticismo no primeiro período letivo de 1976, quando participei de um grupo de estudos dado por Thompson Clarke em Berkeley. Por um lado, vê-lo expor o caráter não satisfatório de todos os argumentos contra o cético me ensinou um respeito real pelo problema; por outro, a sua preocupação com construir uma resposta com nenhum dos defeitos dogmáticos ou verificacionistas dos argumentos de sempre teve o efeito de me persuadir de que deve haver uma saída da lama. Apresento nas páginas seguintes a resposta aos céticos que desenvolvi ao pensar no problema de modo mais ou menos contínuo desde que frequentei o grupo de estudos de Clarke. (McGinn 1989, prefácio apud. Eichorn 2019, p. 24)

Pode-se ver nesses exemplos que a influência de Clarke é longa, vasta e variada. Enquanto Fogelin se torna um grande cético, que inclusive melhor representa as ideias de Clarke, outros veem em Clarke a resposta para superar o ceticismo. Filósofos dos mais variados tipos e tradições exaltam o papel de Clarke em suas vidas. Os três exemplos citados são pessoas que foram influenciadas mais pelo acesso a Clarke, à conversa intelectual direta que por seu texto.

Dois filósofos, porém, sentiram a influência de Clarke muito diretamente, Stanley Cavell e Barry Stroud. Ambos conviveram com Clarke por anos, Stroud no departamento de filosofia de Berkeley, no qual ele e Clarke davam aula, e Cavell por ter desenvolvido uma amizade estreita com Clarke quando fez o doutorado em Berkeley e por nunca ter perdido o contato com seu mentor; ambos nunca deixaram de enfatizar o seu débito com Clarke. Nesta dissertação, para além de expor as ideias de Clarke por si mesmas, comparar-se-ão as ideias de Clarke com as de Stroud para melhor entender como um dos pupilos mais famosos e mais parecidos com Clarke se apropriou de suas ideias e como as ideias de ambos destoam, se destoarem de fato. A razão de Stroud ser escolhido é tanto por ele ser muito mais parecido com Clarke segundo os comentadores, dos quais se pode citar Roger Eichorn, quanto porque Stroud é muito mais conhecido no Brasil que Cavell.

Pode-se ver que Stroud é um dos mais influenciados por Clarke pelo modo como reconhece essa influência em seu livro, *A significação do ceticismo filosófico*, de 1984. Stroud dedica dois longos parágrafos para especificar com a maior precisão de que dispõe tal influência. No primeiro, faz uma lista detalhada de como as ideias de Clarke estão presentes em cada um dos capítulos de seu livro:

Este livro tem uma relação muito especial com meu amigo e colega Thompson Clarke. É simplesmente impossível mensurar plenamente e reconhecer minha dívida de gratidão para com ele ao longo dos anos. Boa parte da essência do capítulo 1 é um consenso compartilhado por nós há muito tempo. Apresentei, pela primeira

vez, algumas das ideias do capítulo 2 em um grupo de estudos que ministrei com ele no final dos anos 1960 em resposta aos seus escritos que, na época, eu considerava muito concessivos a Austin, apesar do seu esforço de acertar as contas com a filosofia linguística em prol da epistemologia tradicional. Isso é algo que continuamos a discutir, de uma forma ou de outra, desde então. O projeto fundamental de G. E. Moore no capítulo 3, com exceção das sutilezas de execução, pode ser encontrado no seu “The legacy of skepticism”. A ampla discussão de questões levantadas nesse artigo deu-me, por fim, uma compreensão da distinção entre o que ele chama “o simples” e “o filosófico”, a qual, de uma forma ou de outra, atravessa todo este livro. Ajudou-me também a entender a noção kantiana de “transcendental” como eu a explico no capítulo 4. O verificacionismo deu-me outra perspectiva, talvez até mais clara, do mesmo tipo de distinção, e percebi que algumas insatisfações com o verificacionismo expressas no capítulo 5 estavam provavelmente por trás do meu “Argumentos Transcendentais”, de 1968. O capítulo 6 começou com discussões sobre Quine em aulas conjuntas com Clarke, dadas no final dos anos 1970, e desenvolvi, à minha maneira, ideias sobre o “interno” e o “externo” que, em meu ver, nós dois poderíamos ter defendido. O capítulo 7 contém parte de minha reação a “O legado do Ceticismo” em um encontro da *American Philosophical Association* de 1972 e parte de uma interpretação de Stanley Cavell, ambas discutidas com ele muitas vezes. (Stroud 2020, p. 34–35)

Observe-se como Stroud dá o crédito a Clarke por toda a sua concepção do que é a filosofia de Moore que apresenta no capítulo três, com exceção tão somente das sutilezas de pôr em prática essa concepção. Atente-se, também, para como atribui às discussões das ideias de “O Legado do Ceticismo” de Clarke o seu entendimento de Kant e o entendimento da base das ideias progressas, como as que levaram ao seu artigo “Argumentos Transcendentais”. Verifique-se, ainda, como o capítulo dois é resultado de discutir as ideias de Clarke acerca de Austin. O próprio capítulo um do livro de Stroud, em que consta a sua leitura da primeira meditação de Descartes, considerada por muitos um progresso filosófico e uma maneira original e brilhante de ler e de explicar essa argumentação de Descartes, é algo que em tese Clarke já pensara muitos anos antes e de que ambos compartilharam.

Já no segundo parágrafo, destaca o modo como essa lista é muito pouco perto da influência real de Clarke nele:

Uma lista, porém, dos capítulos específicos e dos tópicos em que se pode identificar a sua influência neste livro nunca seria suficiente. *Estive próximo demais de seu trabalho nos últimos vinte anos para mensurar o que herdei dele. Houve até aqui indubitáveis influências em ambas as direções, mas os resultados de nossa associação são muito mais amplos e mais difíceis de especificar no meu caso do que no dele.* Não é nenhum exagero dizer que toda a minha maneira de conceber a filosofia, e não apenas a epistemologia tradicional, foi afetada por ele de forma imensurável e me sinto feliz por poder reconhecer isso aqui. Ele não lidaria com as questões que investigo aqui do modo como lido, mas eu não procederia como procedo, se não fosse por ele. Ficarei contente se aquilo que apresento acerca de nossa concepção comum do assunto ajudar a tornar suas contribuições específicas a essas questões mais acessíveis ao mundo filosófico. (Stroud 2020, p. 35–36, grifou-se)

Nota-se que Stroud não vê problema em dar o crédito a outra pessoa por muitas de suas boas ideias e não acha que isso o diminua como filósofo.

Para encerrar essas provas de que Stroud admite explicitamente a dívida de gratidão que tinha com Clarke durante toda a sua vida, considere-se este excerto de “A Procura da Filosofia”, Palestra Dewey dada por Stroud em 20 de março de 2008, vinte e quatro anos depois de publicar *A Significação*:

De dentro da nossa cultura filosófica, concebida essa ideia em sentido estrito ou em sentido amplo, devo dizer que, de absolutamente todos os filósofos com quem interagi, aquele a que mais devo é meu antigo colega Thompson Clarke. Ele estava em Berkeley quando cheguei aqui pela primeira vez, e o que aconteceu foi que, em décadas de discussão contínua, de aulas conjuntas e de outras formas de exploração conjunta de diferentes tipos de questões filosóficas, aprendi mais com essas atividades com Clarke que com qualquer outra fonte acerca do caráter especial da filosofia e acerca do nível de profundidade que é preciso alcançar para progredir de fato nela. Toda a minha maneira de pensar a filosofia foi afetada por Clarke de maneira que eu deixei de poder identificar, e estou feliz de poder reconhecê-lo aqui. Quando cheguei a Berkeley, acabado de concluir a pós-graduação, não tinha ideia nenhuma de que esse desenvolvimento ou de que essa transformação do meu pensamento filosófico era possível, tampouco tinha expectativa de que tal coisa ocorresse. Certamente não foi o resultado de nenhuma “decisão de carreira” nem de “estratégia profissional” que eu fora sábio o bastante para adotar e pôr em prática. Foi o resultado de eu encontrar em Thompson Clarke o que reconheci como um pensamento filosófico real e de participar dele da minha própria maneira. (Stroud 2008, p. 124–125)

A ideia de cultura filosófica em sentido estrito ou em sentido amplo com que Stroud abre esse parágrafo se dá ao fato de que, nos parágrafos anteriores, ele contara como a Universidade de Berkeley, em que passou muito de sua vida, teve filósofos incríveis que surpreendiam uns aos outros, fomentavam as ideias uns dos outros e criticavam uns aos outros durante décadas, tais como Paul Grice, Donald Davidson, Bernard Williams, de modo que Berkeley era um catalisador das ideias filosóficas de todos. Berkeley era o sentido estrito da cultura filosófica, por ser a casa de Stroud, por assim dizer. A cultura filosófica em sentido amplo são tanto os lugares em que Stroud foi pesquisador convidado, lugares nos quais sentiu, de modo menos intenso, o que sentia em Berkeley, como também o mundo da filosofia anglófona em geral e as relações entre os centros de pesquisa. De todo o mundo filosófico, portanto, quem mais fez a filosofia de Stroud progredir foi Thompson Clarke.

É importante ressaltar que Barry Stroud é um filósofo excepcional, cujo brilhantismo, clareza, rigor filosófico, honestidade na hora de avaliar as teorias de outros filósofos, originalidade, cautela etc. muitos nunca deixam de apontar. O brilhantismo de Stroud se revela desde o seu primeiro artigo, “Wittgenstein e a necessidade lógica”, de 1965, no qual interpreta Wittgenstein com precisão inédita para a época. Segundo Marcelo Silva de Carvalho, especialista na obra de Wittgenstein, ninguém nos anos 1960, exceto Stroud, interpretou Wittgenstein corretamente. Por décadas prevaleceu seja uma leitura excessivamente kantiana das obras de Wittgenstein, seja uma interpretação indireta de Wittgenstein, que funcionava pelo uso de afirmações feitas em obras

anteriores às *Investigações Filosóficas* para esclarecer as passagens mais sutis ou menos compreensíveis dessa obra, o que distorcia as *Investigações Filosóficas* por completo. Ainda segundo Marcelo Carvalho, mesmo mais de uma década depois do artigo de Stroud, a saber, em 1986, surgiria um dos livros mais distorcedores da obra de Wittgenstein, que transformou as *Investigações Filosóficas* em um sistema dogmático. Assim, enquanto somente depois dos anos 2000 se passou a interpretar Wittgenstein corretamente de modo generalizado, Stroud já o fazia trinta e cinco anos antes. Seu artigo “Argumentos Transcendentais”, de 1968, mostra que seu brilhantismo se estende para além da boa história da filosofia e se dá também na filosofia. Nesse artigo, Stroud defende a tese de que argumentos transcendentais contra o ceticismo não funcionam; as razões de que fez uso para justificar a sua tese eram tão boas que, apesar de muitos filósofos da época defenderem essa estratégia contra o ceticismo, a recepção do artigo de Stroud foi ótima. O próprio Peter Frederick Strawson, um filósofo muito influente, que utilizara argumentos transcendentais em seu livro hoje clássico *Indivíduos: Um ensaio de metafísica descritiva* para refutar o ceticismo, deu razão a Stroud e admitiu estar errado.

Seus livros dedicados unicamente a um assunto não ficam para trás. A qualidade filosófica, teórica, lógica, demonstrativa de *A significação do Ceticismo Filosófico*, bem como o seu impacto na filosofia do século XX, é muito maior que o de outros livros mais famosos e mais conhecidos do grande público. Assim, a influência de Clarke não ocorreu por Stroud ser um filósofo crédulo e pouco crítico, mas pela sua abertura intelectual e sua capacidade de reconhecer boa filosofia e alguém que sabe mais. Para além disso, Stroud segue por caminhos diferentes dos de Clarke por anos, tira conclusões diferentes das de Clarke, chega a diagnósticos diferentes da filosofia e do ceticismo. São dois grandes filósofos que catalisaram as ideias um do outro sem anular um ao outro. Clarke era muito mais rígido que Stroud e chegou a conclusões mais negativas.

O que torna Stroud muito menos rígido que Clarke é o caráter diagnóstico das obras daquele, bem como os conceitos e vereditos que resultam desse caráter diagnóstico. Seu objetivo com seu livro *A Significação do Ceticismo Filosófico* é o de entender o que é a epistemologia tradicional, o que é o ceticismo, o que um tem que ver com o outro, que consequências intelectuais essas questões têm para os seres humanos. Para Stroud, é preciso entender o que é filosofia, o que é filosófico, o que significa investigar de modo filosófico alguma coisa antes de tentar resolver problemas filosóficos. A própria ideia do que é um problema filosófico poderá mudar ou deixar de ter significado conforme o resultado da investigação do que é filosofia.

John Schwenkler, em sua homenagem póstuma a Stroud, diz que os livros de Stroud compõem uma obra sobretudo de advertência, pois ele visa a mostrar de que modo alguns problemas filosóficos escondem armadilhas conceituais e de que maneiras tentar resolvê-los sem considerar como se tornaram os problemas que são hoje levará a filosofias inconsistentes, paradoxais, ou que meramente limitam de forma arbitrária o número de coisas que podem ser conhecidas objetivamente, sem que as coisas que foram tornadas subjetivas por essa limitação sejam de fato subjetivas.

Uma das últimas monografias de Stroud, *A busca da realidade: subjetivismo e a metafísica da cor*, começa com uma citação de Ludwig Wittgenstein. “Eis o modo

como os filósofos deveriam saudar-se entre si”, escreve Wittgenstein, “Não se precipite!” O livro de Stroud, que se baseia em aulas que ele deu treze anos antes de o livro ser publicado, tratava de um problema filosófico muito antigo que Stroud queria que os filósofos desacelerassem quando o tentassem compreender. O problema em questão é se as cores são reais. (Schwenkler 2019, sem paginação)

A ideia de não se precipitar e de desacelerar presente nessa epígrafe à qual Schwenkler chama a atenção é uma excelente síntese desse livro de Stroud, porque, ainda que esse livro trate de um problema específico e circunscrito, também trata concomitantemente das diversas questões preliminares às quais, a seu ver, todo filósofo deveria se dedicar, como investigar de onde determinado problema filosófico veio, que argumentos levaram à sua primeira formulação, que pressupostos se ocultam nesse problema e se o problema é real ou fruto de pressupostos não examinados que enviesaram o seu autor a ver no mundo, na mente humana, na linguagem, nos conceitos etc. defeitos que não existem.

Viu-se, então, ainda que de maneira apenas expositiva, que tal enfoque no entendimento do problema e dos pressupostos, dos vieses e de tudo o mais que levaria a esse problema em vez de empreender em resolvê-lo é o que torna Stroud menos rígido que Clarke, pois muitas vezes é a análise do que está fora do problema, mas que levou à sua formulação, o que faz Stroud discordar dos diagnósticos de Clarke, ainda que concorde com todos os argumentos que Clarke usou em seu diagnóstico. Mostrar essa dinâmica entre os dois de modo não expositivo é outro objetivo desta dissertação, a ser concretizado no capítulo três. Comece-se.

1 A CRÍTICA FILOSÓFICA QUE THOMPSON CLARKE FAZ À FILOSOFIA TRADICIONAL

«Ó vem, Filosofia,
Com destra auxiliadora;
Descarta-me de enojos, limpa-me a alma
Das nódoas do infortúnio.
Quando a alma é sã, o corpo não enferma.
Contenta-mo com pouco.»

— Filinto Elísio, **Obras completas**, vol. III, Ode Genial.

«As estrelas, os orbes despedidos
Reconheceram regras;
E o raio assustador, que vago e solto
Estendia ou quebrava
O roxo trilho do farpado incêndio,
Hoje a Franklin submisso,
Pela perita barra, ingrata via,
Relutante discorre.»

— Filinto Elísio, **Obras completas**, vol. V, Ode aos Novos Gamas.

O objetivo deste capítulo é expor a crítica filosófica de Thompson Morgan Clarke à filosofia tradicional e ao ceticismo de espírito cartesiano que dela resulta. Apresenta-se cada aspecto da argumentação de Clarke aos poucos, um de cada vez, de modo que, de início, pode parecer que Clarke tira conclusões extremas de características que meramente atribui à epistemologia e à filosofia, mas essa aparência será mitigada conforme se prossiga na exposição da estrutura argumentativa. As perguntas que Clarke visa a responder com seu artigo são as seguintes: o que o cético cartesiano examina? Examinaria o cético as crenças mais fundamentais dos seres humanos, isto é, crenças intrínsecas, crenças sem as quais alguém não seria humano, crenças que os humanos não podem senão ter? Ou examinaria o cético aquilo que milênios de filosofia defenderam — incutiram, fizeram as culturas mais vulneráveis à filosofia acreditarem — ser crenças fundamentais que seres humanos têm necessariamente? E o que revelariam as reflexões dos céticos? Caso se descubra que a resposta correta seja que os céticos examinam aquilo que filósofos disseram ser fundamental para os seres humanos, e não aquilo que é efetivamente fundamental, qual é a consequência dessa descoberta? Neste capítulo, examinar-se-á tudo isso.

Segundo Roger Eichorn (2019, p. 6), os dois artigos de Clarke, a saber, “O legado do ceticismo” (2021 [1972]) e “Ver superfícies e objetos físicos” (2021 [1965]), são incompreensíveis a menos que se use sua tese de doutorado — *A natureza da epistemologia tradicional* (1962) — como guia. Nela, Clarke ainda não critica a *filosofia* tradicional, mas somente a *epistemologia* tradicional; sua exposição, no entanto, é clara e sua argumentação, pormenorizada, de modo que, nesta dissertação, usar-se-ão as explicações bastante claras da tese de doutorado de Clarke para auxiliar no esclarecimento de “O legado do ceticismo”.

1.1 A investigação dos dados dos sentidos é um elemento definidor da epistemologia tradicional

Para Clarke, a epistemologia tradicional é a investigação filosófica do conhecimento que necessariamente contém a tese dos dados dos sentidos como elemento fundamental de sua estrutura teórica, de modo que, para entender o que quer dizer com o rótulo “epistemologia tradicional”, é preciso entender essa tese. Clarke recorre a uma citação de H. H. Price para descrevê-la. Assim diz Price:

Há muito de que posso duvidar quando vejo um tomate. Posso duvidar de que é um tomate que vejo, e não um pedaço de cera pintado com sagacidade. Posso duvidar de que seja ao menos alguma coisa material. Talvez o que achei ser um tomate seja um reflexo; talvez eu seja a vítima de uma alucinação. De uma coisa, porém, não tenho como duvidar: de que existe uma porção vermelha de um formato esférico e que aparenta ter três dimensões, que se encontra em um fundo composto de porções de outras cores, que tem profundidade visual, e que todo esse campo de cores está diretamente presente na minha consciência (Price 1933, p. 3).

Com base nessa citação, Clarke circunscreve a epistemologia tradicional desta maneira:

Este argumento é o que chamarei de “a tese dos dados dos sentidos”. Uma versão dessa tese é que os dados dos sentidos são o “elemento dado” da percepção; outra versão é a que afirma que os dados dos sentidos “têm prioridade epistemológica” em relação aos objetos físicos. *Essa é a tese fundamental da epistemologia tradicional.* É sustentada por Descartes, pelos empiristas britânicos, por Kant; entre os filósofos contemporâneos, por C. I. Lewis, H. H. Price e C. D. Broad. Darei a todo filósofo que sustentar essa tese o nome de “epistemólogo tradicional”. (Clarke 1962, p. 1, grifou-se)²

Assim, a tese fundamental que define a epistemologia tem duas versões: a de que existiria um elemento dado na percepção; e a de que existiria uma prioridade epistemológica dos dados dos sentidos.

Além de dividir a tese dos dados dos sentidos em duas versões, Clarke a divide também pelo caminho que se tomou para crer nela: epistemólogos tradicionais poderiam chegar à tese dos dados dos sentidos por meio da *observação atenta*, por meio de uma *argumentação filosófica pormenorizada* ou por meio de uma *argumentação pormenorizada que se baseia na ciência*. De início, quando discute o modo como se chega à tese dos dados dos sentidos, Clarke fala em um “argumento dos dados dos sentidos”; depois de concluir algumas coisas a respeito desse modo de chegar à tese, Clarke passará a falar de “investigação dos dados dos sentidos” — como será mostrado adiante. Clarke, porém, exclui de sua análise os epistemólogos que usam a ciência para chegar à tese dos dados dos sentidos:

Ao limitar o meu estudo ao argumento dos dados dos sentidos, limito o seu âmbito de duas maneiras importantes. A primeira maneira é que há obviamente ao menos outro tipo importante de argumento que leva os epistemólogos tradicionais à tese dos dados dos sentidos. Podemos chamá-lo de “argumento científico”. Nesse argumento, os filósofos são levados aos dados dos sentidos por uma análise dos aspectos físicos e fisiológicos da percepção de objetos físicos (raios de luz ricocheteiam em um objeto físico e colidem com a nossa retina e por aí vai). Em meu ver, o argumento que analisaremos é mais simples e, por essa razão, é o ideal para começar um estudo da epistemologia tradicional. [...] Alguns epistemólogos, tais como Lewis e Price, não usam o argumento científico de nenhuma maneira, de modo que esse argumento não é necessário para os melhores raciocínios tradicionais a respeito do conhecimento. (Clarke 1962, p. 2)

Assim, Clarke enfoca a análise nas duas versões de tese dos dados dos sentidos e nas duas justificativas que não dependem da ciência. A primeira justificativa que dependeria da ciência é a mostrada acima, a qual se baseia nas descobertas científicas acerca do funcionamento da percepção humana: não se veriam objetos, mas a luz que refletem. A segunda justificativa que virá abaixo não é bem uma justificativa de uma versão científica da investigação dos dados dos sentidos, mas uma heurística: caso

² Todas as citações de *A natureza da epistemologia tradicional* são traduções minhas.

se chegue à investigação dos dados dos sentidos com a ciência, então o próximo passo é, com base nessa mesma ciência, explicar como os seres humanos saberiam tanto com base somente na luz que ricocheteia nos objetos e chega a seus olhos.

Por conseguinte, depois de excluir epistemologias que usam a ciência como justificativa do estabelecimento da tese dos dados dos sentidos, Clarke também exclui epistemologias que usam a ciência no passo posterior, a saber, para explicar como se sairia da tese dos dados dos sentidos e se chegaria a um conhecimento rico do mundo como o científico. A sua razão para excluir os argumentos que usam a ciência para investigar como se parte da luz dos objetos e se chega a conhecimentos complexos é que Clarke suspeita da veracidade da tese dos dados dos sentidos em que esses argumentos se baseiam ou que esses argumentos pressupõem como verdadeira; e, se a base desses argumentos for falsa, eles também o serão. Sem garantir a veracidade da base, as teorias que esta sustenta estão sempre em perigo:

A segunda maneira como limito o âmbito do meu estudo é excluir da investigação explicações tradicionais do conhecimento empírico. Tais explicações — por exemplo, o fenomenismo — tentam mostrar como é possível ter conhecimento do mundo físico se a única coisa imediatamente disponível são os dados dos sentidos. Tais explicações constituem respostas a essa questão: caso a única coisa imediatamente apreensível sejam os dados dos sentidos, é possível ter conhecimento empírico? Para qualquer um que suspeite da própria tese dos dados dos sentidos, como eu suspeito, essas explicações terão somente interesse incidental. (Clarke 1962, p. 2–3)

O objetivo de Clarke com a delimitação precisa do âmbito de sua análise não é somente categorizar o que é a epistemologia tradicional pela exposição dos caminhos pelos quais os epistemólogos contemporâneos chegaram à tese dos dados dos sentidos, bem como das razões que os levaram a considerá-la verdadeira, mas também dar a ela um diagnóstico.

Antes de prosseguir, convém citar o exame acerca das divergências que ocorrem a respeito de cada aspecto concebível do estabelecimento da tese dos dados dos sentidos. Depois de listar e de descrever alguns tipos de desacordo que circundam a tese dos dados dos sentidos, Clarke faz um balanço inicial:

Para sintetizar essa breve descrição dos desacordos: [...] os epistemólogos tradicionais discordam a respeito de qual é o *tipo* de argumento dos dados dos sentidos. Discordam, em primeiro lugar, quanto a como se chega à tese dos dados dos sentidos. Estabelece-se essa tese por meio de um argumento, da observação da experiência, por um exame analítico das expressões da experiência ou por redução perceptiva? E discordam, em segundo lugar, a respeito do que significa a tese dos dados dos sentidos. (Clarke 1962, p. 9–10)

Uma tipologia-síntese do desacordo acima é a seguinte: há dois tipos de argumento dos dados dos sentidos e mais dois modos de chegar a esse argumento: na categoria da argumentação

pormenorizada entram argumentação estrita e exame analítico das expressões da experiência; na categoria da observação atenta entram observação da experiência estrita e redução perceptiva. A redução perceptiva é um filtro da observação da experiência estrita: a observação estrita é uma parte à qual é adicionado o pensar duas vezes: o que está diante dos olhos é em verdade uma beringela ou somente uma mancha cilíndrica roxa? A redução perceptiva é um olhar cauteloso, um olhar que duvida, mas, ainda assim, um olhar. O exame analítico das expressões da experiência entra na argumentação pormenorizada pelas próprias características de um exame: definem-se os critérios de seleção das expressões por meio da argumentação, executa-se o exame dessas expressões, o exame é intelectual, não há observação estrita.

Para além da diferença quanto ao que seriam os “dados dos sentidos”, há também a diferença a respeito do que ocorre com esses dados: segundo muitos desses epistemólogos que Clarke critica de tantas formas, os dados dos sentidos são codificados, decodificados, transformados e usados das mais variadas maneiras em diversas teorias da percepção, de modo que, com base nesse pretense elemento incontroverso e objetivo, chegar-se-ia a uma multiplicidade de teorias epistemológicas que disputariam o lugar de explicação efetiva do processo de conhecimento, o qual começaria — segundo a descrição de H. H. Price considerada por Clarke como a paradigmática — na percepção de porções coloridas do mundo e chegaria ao grau mais alto e mais seguro de conhecimento. Os defensores dessa tese também precisam explicar em que sentido os dados dos sentidos teriam “prioridade” em relação aos objetos físicos; e as explicações que os defensores da tese dos dados dos sentidos fornecem, por mais que difiram radicalmente umas das outras, sempre são apresentadas como a verdade derradeira. Por fim, é importante mencionar que, em razão de Clarke definir o epistemólogo tradicional como aquele que defende alguma versão da tese dos dados sentidos, não é relevante para essa caracterização inicial questionar a existências desses dados ou mesmo a validade dos argumentos usados para estabelecer tal existência.

A moral que se extrai desses desacordos é que há um problema real a respeito do que, no sentido mais superficial possível, é o argumento dos dados dos sentidos. Qual é a conclusão desse argumento? Qual é a natureza do argumento em si? Essas perguntas antecedem a pergunta a respeito de se o argumento é válido ou de qual seria a importância desse argumento. A nossa primeira pergunta é, então: de que tipo é o argumento dos dados dos sentidos? (Clarke 1962, p. 10)

Quando decide, em função dos diversos desacordos que circundam a tese dos dados dos sentidos, dar uns passos para trás e se perguntar antes de tudo qual é o *tipo* do argumento dos dados dos sentidos, Clarke então muda de terminologia ao tratar do modo como se chega à tese dos sentidos:

Falei de *argumento* dos dados dos sentidos. À luz, contudo, da ausência de concordância quanto a ser um argumento, ao contrário de, por exemplo, uma observação atenta, seria desejável usar um termo mais geral e mais neutro. Adotarei

o termo “investigação” e falarei daqui para a frente de investigação dos dados dos sentidos. (Clarke 1962, p. 10)

É hora de focalizar o desacordo fundamental quanto à tese dos dados dos sentidos para Clarke, a saber, como estabelecê-la: *por meio de observação atenta e precisa* ou *por meio de argumentação pormenorizada e articulada*.

Clarke começa uma lista de filósofos de cada lado do desacordo por Bertrand Russell, o qual, em *Os problemas da filosofia*, teria dito que se descobre que os dados dos sentidos existem ao olhar mais de perto e mais atentamente para o que se vê e que esse seria o procedimento de um pintor. “O pintor *olha* com maior atenção e cuidado quando olha para a mesa. Ele *observa*, não argumenta” (Clarke 1962, p. 6). O próximo epistemólogo na lista de Clarke é Ayer, que afirma que os epistemólogos tradicionais chegam à tese dos dados dos sentidos, segundo Clarke, “por meio de uma *argumentação* sofisticada e, em determinadas partes dessa argumentação, fazem inferências. A questão acerca de essas inferências serem ou não válidas é, de acordo com Ayer, a questão crucial” (Clarke 1962, p. 6). A lista continua — C. D. Broad, Price, Moore, Lewis são os outros membros — e termina com Roderick Firth, o qual, segundo Clarke, concorda com Russell em que se chega à tese dos dados dos sentidos pela observação atenta e precisa, porém essa observação é só uma parte do que o epistemólogo tradicional faria. “O epistemólogo começa por olhar o tomate; depois, segundo Firth, ele *altera* o conteúdo de sua consciência perceptiva; somente após essa alteração ele descreve o que vê. A investigação do filósofo tradicional é, na terminologia de Firth, uma *redução perceptiva*” (Clarke 1962, p. 7).

Quaisquer que sejam as especificidades de cada uma das teorias epistemológicas que afirmam a investigação dos dados dos sentidos, Clarke diz que essa afirmação é uma análise de como o senso comum concebe o conhecimento e a percepção ou uma reação a essas concepções. Para Clarke, os epistemólogos tradicionais concordariam que a epistemologia tradicional investiga o conhecimento humano do mundo e, para fazê-lo, principia por como o senso comum descreve o conhecimento do mundo. O núcleo do senso comum do qual os filósofos partem se resume a três teses principais, segundo Clarke: “Podemos saber que há objetos físicos no mundo. Podemos ver (e tocar) objetos físicos. Podemos saber que há objetos físicos em razão de podermos vê-los e tocá-los” (Clarke 1962, p. 5–6). Destarte, os epistemólogos examinam criticamente sobretudo esse núcleo do senso comum, decompõem a visão do conhecimento nele presente, analisam as suas partes e depois filosofam acerca dos resultados de cada uma delas. Ainda que discordem entre si a respeito de muitas características da investigação dos dados dos sentidos, “epistemólogos tradicionais concordam que o argumento dos dados dos sentidos é tanto uma resposta a um suposto senso comum quanto o exame desse senso comum” (Clarke 1962, p. 9).

1.1.1 A característica indispensável da investigação dos dados dos sentidos

Para Clarke, é essencial entender de que tipo de investigação é a investigação dos dados dos sentidos para compreender por que os epistemólogos discordam tanto quanto a como se chega a essa investigação, bem como as atitudes aparentemente inexplicáveis que os críticos dessa investigação têm para com ela.

Clarke decide começar a investigação do tipo pelas atitudes que os críticos têm em relação a ela. A razão disso é que os críticos da investigação dos dados dos sentidos não somente se comportam como quem já sabe que essa investigação é falsa, mas também como alguém para quem essa investigação não poderia nunca ser verdadeira. Por conseguinte, quando examina as obras dos epistemólogos tradicionais, o crítico o faz apenas para encontrar os erros que esses filósofos cometeram e em razão dos quais puderam chegar à posição impossível de considerar suas filosofias verdadeiras. Clarke conta essa história assim:

Com a expressão “crítico da investigação”, refiro-me a um filósofo que está fora da epistemologia tradicional e se opõe criticamente a ela. Penso que se pode ler nas entrelinhas que, quando esse crítico examina os argumentos a favor da tese dos dados dos sentidos, não se dedica a essa tarefa com uma mente aberta, preparado para ser persuadido. Pelo contrário, ele sabe antes de examinar qualquer argumento que é impossível que esses argumentos sejam corretos, pois sabe que a tese dos dados dos sentidos não poderia ser correta. O seu problema, como ele o concebe, é somente determinar os erros específicos que todos os argumentos a favor dessa tese devem cometer. (Clarke 1962, p. 11)

Clarke enfatiza o absurdo dessa atitude por meio da comparação de tais críticos com os matemáticos:

Assim, ele tem a mesma atitude em relação aos argumentos dos dados dos sentidos que um matemático competente tem em relação a “provas” de que um ângulo pode ser dividido em três partes iguais. Um matemático sabe, sem examinar uma prova específica, que deve ser inválida; sua única tarefa é encontrar os erros. A razão de ele poder prejudicar essas provas matemáticas, contudo, é que há uma prova matemática que demonstra que um ângulo não pode ser dividido em três partes iguais — uma prova da impossibilidade existe. O que é que existe que permita que o crítico dos argumentos supracitados prejudique essa tese filosófica? O crítico sabe, ou acha que sabe, que toda versão dessa tese **não poderia** ser verdadeira. Como? (Clarke 1962, p. 11)

O que permite que um matemático conclua que uma tese e suas provas são falsas é a existência de uma prova já indubitavelmente demonstrada do contrário. Para Clarke, o matemático está perfeitamente justificado em fazer isso. Que justificativas têm os críticos da tese dos dados dos sentidos para o mesmo comportamento?

Para começar a entender por que os críticos têm essa atitude, Clarke retoma a afirmação de que a investigação dos dados dos sentidos lida com o núcleo do senso comum que pode ser sintetizado

nesta proposição: a pessoa comum acredita que sabe que existem objetos físicos em razão de os poder ver e tocar. Isso é importante para Clarke porque, para além da discordância supracitada a respeito de como se chegaria à tese dos dados dos sentidos, se por argumentação ou por observação, Clarke diz que não é claro o que os epistemólogos tradicionais defendem acerca de se é possível ver objetos físicos ou não:

Apontou-se que os epistemólogos tradicionais discordam acerca do que significa a tese dos dados dos sentidos; o que essa tese diz a respeito de o ser humano ver objetos físicos não é claro. Em uma versão, a tese nega que se possa ver objetos físicos; em outra versão, ela permite que os seres humanos vejam objetos físicos e analisa esse ver; em uma terceira versão, que jaz entre esses dois extremos, a tese analisa parcialmente o ver dos seres humanos de objetos físicos e parcialmente afasta a crença de que os seres humanos possam ver objetos físicos. (Clarke 1962, p. 11–12)

Para Clarke, no entanto, apesar dessa discordância quanto à capacidade humana de ver objetos físicos, a investigação dos dados dos sentidos tem muito conteúdo em comum e um objeto geral de estudos comum, a saber, o entendimento do que é “ver”. “Essas são diferenças importantes, mas tais diferentes versões têm muito conteúdo importante em comum. Cada uma dessas versões trata, de uma maneira ou de outra, do que é ‘ver’” (Clarke 1962, p. 12).

É no esmiuçar da ideia de que a essência da investigação dos dados dos sentidos é a investigação do “ver” que Clarke descobre a primeira explicação para a convicção dos críticos da investigação dos dados dos sentidos. Esse esmiuçar começa assim:

Cada versão declara que há um elemento especial, a saber, um dado dos sentidos, e que, sempre que creem ver um objeto físico, os seres humanos se põem em algum tipo importante de relação perceptiva com um dado dos sentidos. **Ademais, o dado do sentido individual com o qual, em qualquer circunstância, os seres humanos se põem nessa relação perceptiva não é um objeto físico.** Na versão completamente paradoxal da tese dos dados dos sentidos, a relação perceptiva em que os seres humanos se põem com os dados dos sentidos é o “ver” no sentido comum — o sentido segundo o qual uma pessoa comum pensa que pode ver objetos físicos. Em outras versões, a relação perceptiva é especial (por exemplo, um sentido especial de “ver”), e o ver comum dos seres humanos contém os próprios seres humanos como ingredientes que se põem nessa relação especial com um dado dos sentidos. (Clarke 1962, p. 12)

Para Clarke, então, outro componente comum a toda investigação dos dados dos sentidos é que aquilo que os seres humanos veem não é um objeto físico, mas um dado dos sentidos, ainda que algumas versões usem o sentido de “ver” da vida comum e outras um sentido especial de “ver”, que inclui o “ver” da vida comum e as pessoas comuns que veem comumente como ingrediente desse “ver” especial. A conclusão que Clarke tira dessa uniformidade quanto ao uso de “ver” praticada pelos epistemólogos tradicionais é que esses defensores da investigação dos dados dos sentidos, em razão

de empreenderem uma investigação com as características que Clarke apontou, **fazem afirmações factuais** tanto acerca da experiência perceptiva dos seres humanos quanto acerca fatos da percepção, **o que acarreta, segundo Clarke, que o apuramento da fundamentação e da adequação da investigação dos dados dos sentidos dependerá de um exame minucioso desses mesmos fatos.** Clarke expressa a conclusão supracitada assim:

Logo, cada versão faz asserções **fatuais** acerca da experiência perceptiva. Em cada versão, os fatos perceptivos são a **característica indispensável** da tese dos dados dos sentidos e, em razão disso, essa tese deve tanto ser estabelecida pelos resultados que os exames cuidadosos da experiência perceptiva revelarem quanto ser apropriada a esses mesmos resultados. Longe, contudo, de lhe darem alguma credibilidade, tanto a observação sistemática quanto a observação causal das experiências perceptivas dos seres humanos parecem contradizer essa tese. (Clarke 1962, p. 12–13)

Por fim, como se pode ver no final da citação anterior, Clarke afirma que, longe de contar a favor da tese dos dados dos sentidos, a observação das experiências perceptivas dos seres humanos conta contra essa tese. Essa é uma das razões, para Clarke, pelas quais a tese dos dados dos sentidos parece aos críticos tão falsa quanto a divisão de um ângulo por três parece aos matemáticos.

Clarke chegou a esse veredito porque nenhum ser humano que não defenda a tese dos dados dos sentidos viu um dado do sentido. O raciocínio se dá da seguinte maneira: as pessoas veem diante de si um objeto, como uma fruta; caso olhassem com maior afinco, talvez vissem algum defeito ou característica estranha na fruta; caso olhassem com ainda mais afinco do que até o momento, talvez percebessem que o objeto que viam não era uma fruta de verdade, mas uma imitação feita para decoração. No entanto, nenhuma quantidade de afinco faria as pessoas perceberem um dado dos sentidos. Clarke dá dois exemplos, o de Sherlock Holmes e como ele observava o mundo com mais afinco que todos, enxergava o que as outras pessoas não enxergavam, mas nunca enxergou um dado dos sentidos; e o dos fenomenólogos, que elevaram a observação da experiência ao estatuto de uma ciência, mas nunca descobriram que as pessoas comuns veem dados dos sentidos, tampouco que estão em uma relação especial com essa visão. Depois, sintetiza essa parte do raciocínio: “Parece ser um fato que o nosso ver objetos físicos não contém esse ingrediente especial. As inúmeras versões da tese dos dados dos sentidos não são corroboradas, e sim contraditas pelo exame empírico da experiência perceptiva” (Clarke 1962, p. 13).

Por fim, Clarke afirma que o epistemólogo tradicional poderia desmentir tudo o que foi dito até o momento se quisesse, e bastaria para isso que mostrasse às pessoas como ver os dados dos sentidos mundo afora. Ele poderia, também, se unir aos fenomenólogos e, com o seu conhecimento de como identificar os dados dos sentidos, elevar a fenomenologia a outros patamares. No entanto, nada disso interessa para o epistemólogo, pois para ele os resultados dos estudos empíricos da experiência perceptiva não têm relevância para a sua tese. Por essa razão é que os críticos da investigação dos dados dos sentidos têm a convicção de que essa investigação não é baseada na experiência: “Isso confirma a convicção do crítico de que a tese dos dados dos sentidos não é nem

poderia ser baseada no exame empírico da experiência perceptiva. Ela contradiz os fatos explícitos dessa experiência” (Clarke 1962, p. 14).

É essa contradição entre a tese dos dados dos sentidos e os fatos explícitos da experiência perceptiva que dá aos críticos a certeza da falsidade de tal tese antes mesmo de analisar os argumentos. Por que, todavia, contradizer a experiência perceptiva dá aos críticos o direito de concluir com antecedência a falsidade da tese dos dados dos sentidos? Para Clarke, os críticos reagem a essa tese como a maioria dos filósofos reage ao paradoxo de Zenão. A ideia é que as conclusões a que Zenão chega na formulação do paradoxo também dizem respeito diretamente aos fatos da percepção, mas os contradizem. O paradoxo de Zenão diz respeito aos fatos da percepção, mas é estabelecido por argumentos. A justificativa dos críticos, então, seria a mesma da maioria dos filósofos:

Quase todo filósofo crê, imagino eu, que sabe, sem ter detetado falhas nos argumentos de Zenão, que esses argumentos devem estar incorretos. O crítico tem a mesma crença acerca dos argumentos a favor da tese dos dados dos sentidos, porque essa tese parece estar no mesmo barco lógico. O crítico não consegue acreditar mais nas conclusões do epistemólogo tradicional do que nós podemos acreditar nas de Zenão. (Clarke 1962, p. 15)

Clarke usa a analogia com o comportamento dos outros filósofos em relação ao paradoxo de Zenão não para dizer que os críticos estão justificados em crer com antecedência que a tese dos dados dos sentidos é falsa, mas para mostrar que, para os críticos, assim como Zenão tecia afirmações acerca da experiência perceptiva sem um exame empírico cuidadoso dessa experiência, porém com argumentos, os epistemólogos tradicionais também chegam às suas conclusões por meio de argumentos. E, na cabeça do crítico, se a maioria dos filósofos pode olhar com desdém para o paradoxo de Zenão antes de analisar os argumentos e descobrir as suas falhas, o crítico também pode fazer isso em relação aos epistemólogos tradicionais. “Para resumir, a maioria dos críticos crê que a tese dos dados dos sentidos se baseia em argumentação e desmente os fatos explícitos da experiência. A tese, portanto, não poderia ser verdadeira, **logo, e com mais razão**, os argumentos a seu favor não poderiam jamais ser válidos” (Clarke 1962, p. 15).

No entanto, Clarke não pensa que a questão seja tão simples. Para ele, os argumentos usados para sustentar a tese dos dados dos sentidos são fracos demais, e não é possível, a seu ver, que filósofos demasiadamente inteligentes como os que defendem essa tese a defendam com base em argumentos tão ruins. Ele começa a ideia assim:

Caso se adote a ótica de que a tese dos dados dos sentidos baseia-se em argumentação, a primeira coisa que nos impressiona é que os argumentos fornecidos a favor da tese dos dados dos sentidos são, a julgar pelas aparências, fracos ao extremo. Como podemos sentir alguma coisa exceto repulsa a este argumento (que Ayer relata): (Clarke 1962, p. 15)

O argumento citado por Ayer é este:

Quando vê uma miragem no deserto, uma pessoa não percebe, em consequência desse ver, nenhuma coisa material, pois o oásis que acha que vê não existe. Ao mesmo tempo, argumenta-se, a sua experiência não é a experiência de um nada, ela tem um conteúdo definido. Do mesmo modo, diz-se que essa pessoa tem a experiência de dados dos sentidos, a qual tem caráter similar à experiência que a pessoa teria se estivesse a ver um oásis real. (Ayer 1940, p. 4 apud Clarke 1962, p. 15)

Clarke, então, faz uma análise comparativa deste argumento e da argumentação fornecida em paradoxos, seja o já citado paradoxo de Zenão, seja o paradoxo do carrasco. Essa análise leva em conta dois elementos, a linguagem usada e o grau de persuasão que cada argumento carrega.

Eis uma exposição sucinta. Da perspectiva da linguagem, os paradoxos são formulados em uma linguagem clara e comum que qualquer pessoa entenderia, ao passo que o argumento citado por Ayer é formulado em linguagem pernóstica que poucos — quiçá ninguém — realmente entendem. Para exemplificar esse contraste, Clarke afirma que toda a argumentação se dá em português vernacular e fornece este exemplo: “Suponha que não fui enforcado até o domingo de manhã. Então saberei que terei de ser enforcado naquele meio-dia”; depois, pede ao leitor que compare a formulação anterior com “a sua experiência não é a experiência de um nada” e veja como esse modo de dizer só causa desconforto em quem lê. Da perspectiva da argumentação, comenta como a argumentação dos paradoxos é excepcional, a ponto de não somente ser muito difícil identificar onde está o erro na concatenação dos argumentos, como também de cada conclusão interna ao argumento parecer obviamente correta ao leitor, tudo isso apesar de o leitor saber que é impossível que a tese do paradoxo esteja correta — ao passo que conclusões como “Do mesmo modo, diz-se que essa pessoa tem a experiência de dados dos sentidos, a qual tem caráter similar à experiência...” apenas causam no leitor desconfiança pela mente que as formula. Clarke, então, conclui:

O que deveria nos chocar, ao contrário, é que algum filósofo inteligente pudesse achar esse raciocínio contundente. É possível supor confortavelmente que filósofos do calibre de C. I. Lewis e H. H. Price têm o faro tão ruim para argumentação malcheirosa? Austin, que talvez seja o crítico da epistemologia tradicional mais importante e mais influente, está confortável com essa suposição. (Clarke 1962, p. 16).

Clarke especifica Austin na citação anterior porque, segundo ele, Austin analisou e refutou os argumentos dos filósofos tradicionais minuciosamente. Fazer isso, para Clarke, é acreditar que os epistemólogos tradicionais, por mais brilhantes que sejam, são convencidos por argumentos péssimos, o que está errado por duas razões. A primeira é que não é possível, para ele, que tanta gente inteligente seja convencida por argumentos como esses; para Clarke, se pessoas como C. I. Lewis acreditam na tese dos dados dos sentidos e essa tese está errada, então os erros que levaram tais pessoas a crer na tese “são fundamentais, e as percepções das quais a epistemologia tradicional brota são profundas”. Crer no contrário é supor o absurdo de que filósofos profissionais e experientes na

apuração de argumentações baseiem a epistemologia tradicional “em argumentos cujo poder e capacidade persuasiva não se aproximam dos argumentos de Zenão ou do argumento no paradoxo do carrasco” (Clarke 1962, p. 17). A segunda razão segundo a qual acreditar que a epistemologia tradicional é baseada tão somente nos argumentos dos filósofos tradicionais está errado é que os próprios filósofos tradicionais consideram críticas desse modelo irrelevantes. Para Clarke, isso é um indício claro de que os próprios filósofos tradicionais não acham que os argumentos analisados pelos críticos estabeleçam a tese dos dados dos sentidos: “Filósofos tradicionais pensam, em meu ver, que nenhum crítico entendeu apropriadamente o que o filósofo tradicional faz e que os erros de raciocínio dos quais foram acusados são erros de raciocínio que não são o raciocínio deles” (Clarke 1962, p. 18).

Dito isso, Clarke afirma que, para rejeitar a tese dos dados dos sentidos, é preciso saber exatamente o que ela é sem deixar que a aparente implausibilidade dos argumentos que a estabeleceriam desencaminhe quem quer entender essa tese em detalhes. A pergunta ideal para saber exatamente o que essa tese é seria: “Podemos compartilhar com o epistemólogo tradicional a experiência intelectual de ser compelido à sua tese dos dados dos sentidos?” (Clarke 1962, p. 17). Para Clarke, quem quer compartilhar a experiência intelectual do epistemólogo tradicional terá de lê-lo, e não ler reconstruções como a de Ayer; a diferença entre Ayer e os próprios filósofos tradicionais é que **estes acreditam** na tese dos dados dos sentidos não **somente pelos argumentos citados**, mas **porque veem dados dos sentidos**. Esse é o elemento que falta para Clarke: enquanto ninguém exceto os epistemólogos tradicionais vê os dados dos sentidos, estes os veem, de modo que os argumentos sozinhos nunca foram concebidos para estabelecer por si sós a tese dos dados dos sentidos, mas para mostrar ao leitor como ele mesmo pode vê-los: “Lewis diz que ele tem de essencialmente apelar ao leitor que este veja por si mesmo não se os argumentos que mostram que os dados dos sentidos existem são válidos, mas ‘se o elemento que foi abstraído, o ‘dado’, é genuinamente **descoberto na experiência**” (Clarke 1962, p. 23). É preciso, então, em vez de rejeitar a ideia de que se veem dados dos sentidos, como se fez anteriormente, quando se descobriu que o “ver” é o assunto de que a tese dos dados dos sentidos trata, examinar de que maneira o epistemólogo tradicional vê esses dados.

1.1.2 De que tipo é a investigação da epistemologia tradicional?

Clarke dedica oitenta páginas aos tipos de investigação da epistemologia tradicional, dos quais cita três, a investigação dos dados dos sentidos, a investigação da alucinação e a investigação de superfícies, uma vez que, a seu ver, apesar de todas elas funcionarem de maneira fundamentalmente idêntica, de modo que identificar como uma delas funciona permite identificar o funcionamento de todas, a investigação dos dados dos sentidos não somente é muito complexa e multifacetada, como está evada de vieses e concepções tanto do lado dos defensores quanto dos críticos. Logo, usar uma investigação mais simples e com menos elementos de distorção ajuda a entender a mais complexa. Tratar-se-á aqui somente das partes relevantes para este texto, e de maneira sucinta e sintética.

Clarke começa a desenvolver a sua nova investigação a respeito de como se poderia ver os dados dos sentidos com a ajuda das argumentações dos epistemólogos tradicionais com uma descrição da investigação da alucinação, a qual, segundo ele, é a primeira etapa do processo que leva à tese dos dados dos sentidos. Como exemplo disso, Clarke cita a já citada descrição de H. H. Price da tese dos dados dos sentidos como exemplo da investigação da alucinação:

Há muito de que posso duvidar quando vejo um tomate. Posso duvidar de que é um tomate que vejo, e não um pedaço de cera pintado com sagacidade. Posso duvidar de que seja ao menos alguma coisa material. Talvez o que achei ser um tomate seja um reflexo; talvez eu seja a vítima de uma alucinação. De uma coisa, porém, não tenho como duvidar: de que existe uma porção vermelha de um formato esférico e que aparenta ter três dimensões, que se encontra em um fundo composto de porções de outras cores, que tem profundidade visual, e que todo esse campo de cores está diretamente presente na minha consciência. (Price 1933, p. 3)

A investigação da alucinação consiste, então, na ideia de que ver um objeto físico não é o bastante para saber que ele realmente existe. Na sua versão mais geral, consiste na ideia de que não é possível saber de um mundo exterior porque seria possível aluciná-lo. Até aqui, nenhuma menção a dados dos sentidos, pois os dados dos sentidos são um passo posterior que a maioria dos epistemólogos tradicionais dariam diante da constatação de que não se pode ter certeza de que o mundo exterior existe.

Clarke compara esse tipo de raciocínio, a saber, levantar dúvidas quanto à veracidade de algum conhecimento que se tem porque se percebeu alguma coisa, com um raciocínio familiar às pessoas comuns: os raciocínios dos detetives em uma história policial. Nesta, as pessoas acham que sabem quem é o principal suspeito, quem é inocente, quem jamais poderia ter cometido o crime por estar fora do país ou em coma etc. No entanto, o detetive com frequência percebe alguma coisa que destrói as bases para as pessoas crerem que fulano é inocente por ter um álibi sólido ou por ser incapaz de cometer o crime. O leitor, então, que achava o álibi de fulano sólido é levado a perceber que, na verdade, este álibi não o era. Clarke diz também que esse formato de crer em X pela razão Y e, depois, deixar de crer em X porque se perceberam problemas na razão Y que justificava a crença em X é uma circunstância comum da vida quotidiana.

No entanto, o caso do detetive e o do epistemólogo tradicionais são casos especiais dessa circunstância comum, e por isso são comparados mais diretamente:

O que torna a investigação do detetive e a do filósofo especiais é que as possibilidades levantadas por eles são algo fora do comum. Engenhosidade e imaginação são necessárias. É esse caráter especial da investigação do detetive que torna natural compará-la à do filósofo em vez de compará-la às versões mais banais dessa investigação nas quais possibilidades menos exigentes são levantadas. (Clarke 1962, p. 31)

Caso não se soubesse nada de filosofia e se encarassem esses exemplos de modo não iniciado ou ingênuo, o epistemólogo tradicional e o detetive pareceriam igualmente engenhosos e dotados de excepcional imaginação em função do mesmo procedimento: as possibilidades levantadas e as conclusões a que chegam:

Se formos suficientemente ingênuos, parecer-nos-á que o filósofo não faz nada de mais ou nada de especial. Ele nos aparecerá, em suma, como uma pessoa altamente cautelosa e imaginativa na rua. Devemos nos lembrar de que essa caracterização ingênua parece natural e correta para epistemólogos tradicionais sofisticados, bem como para estudantes não instruídos. (Clarke 1962, p. 32)

Aqui Clarke inicia o caminho que levará à revelação da razão pela qual o epistemólogo tradicional acha que vê dados dos sentidos. Ele se vê como apenas mais um homem na rua, no máximo mais cauteloso que os demais, que embarca em uma investigação a respeito da veracidade seja da visão, seja do núcleo epistêmico das crenças comuns, citado no início deste texto: “Podemos saber que há objetos físicos porque podemos vê-los e tocá-los”. Como é mais cauteloso que os demais, seus procedimentos de correção das próprias crenças não são tão comuns quanto o das pessoas comuns, mas não são desconhecidos a ponto de causar perplexidade em quem se depara com eles, equiparam-se aos da polícia quando investiga um crime; a linguagem usada, tão direta quanto a de um detetive. Esse é o modo como ele chega a essa ideia de que investiga a experiência perceptiva e vê nela os dados dos sentidos. E, tal como a argumentação de um detetive não substitui as provas que se descobrem pela investigação da cena do crime, no máximo explica por que o que era considerado prova não é mais e o que nem era visto é a real prova, a argumentação do epistemólogo tradicional precisa de que quem a avalie veja aquilo que o epistemólogo visa a mostrar que está ali onde se achava estarem objetos físicos para ser compreensível.

Para Clarke, essa aproximação é importante, de modo que ele a repete de outro ângulo, o da pessoa comum: a investigação do detetive, por mais sofisticada que seja, é do mesmo tipo das investigações que as pessoas comuns fazem em suas próprias vidas, de modo que, quando uma pessoa comum lê uma história de detetives, ela se sente capaz de entender as etapas do procedimento do detetive ou mesmo executá-las por si mesma: “Se pensarmos na investigação do detetive como um exemplo de um jogo, então somos obrigados a conceder que é um jogo que o homem comum sabe jogar e pode jogar, ainda que não seja tão habilidoso no jogo quanto o detetive. O homem comum conhece as regras” (Clarke 1962, p. 32). Por saberem jogar e conhecerem as regras, as pessoas comuns são capazes de ver que as jogadas do detetive estão previstas pelas regras, ainda que impressionantes. A ideia, então, é que o epistemólogo tradicional não vê a fraqueza de seus argumentos ou a estranheza de suas conclusões, ou a distorção que causaria em conceitos, porque, a seu ver, a sua investigação é somente mais uma em milhares de outras possíveis, realizadas tanto pelas pessoas comuns na reavaliação de suas crenças quanto por profissionais como detetives, programadores, prestadores de serviços e tantas outras profissões que contêm em si um constante elemento investigativo e reavaliador. O que sustenta a crença do epistemólogo tradicional na tese dos dados dos sentidos,

então, são tanto os seus argumentos quanto a crença de que vê os dados dos sentidos, que se origina de muitas outras investigações comuns ao seu redor.

Clarke chama as investigações comuns, como as do detetive, do bombeiro, ou mesmo as das pessoas comuns, pessoas que verificam se o gás realmente está desligado, de “investigações epistemológicas mundanas” ou i.e.m. “Chamo essas avaliações de ‘mundanas’ para enfatizar o fato de que são parte da vida comum, não da filosofia. Chamo essas avaliações de ‘epistemológicas’ porque, embora não sejam parte da filosofia epistemológica, são exames de afirmações de conhecimento” (Clarke 1962, p. 40). Clarke também define uma subcategoria de i.e.m., a refutadora: “Chamarei às i.e.m. que, tal como as do detetive, apresentam rejeição de i.e.m. ‘refutadoras’” (Clarke 1962, p. 41). Assim, se o resultado de uma avaliação é positivo, tem-se uma i.e.m.; caso seja negativo, tem-se uma i.e.m. Depois de definir essas categorias, Clarke, enfim, decide investigar se a investigação do epistemólogo tradicional também é uma i.e.m. como as investigações não filosóficas. A investigação se dá pela apresentação de uma diferença entre as i.e.m. e a investigação filosófica e a reflexão quanto ao que significa.

A diferença, que Clarke descreve de maneira mais sucinta, é o impacto dos resultados. Os resultados da investigação do detetive são específicos, isto é, uma ou mais pessoas são apontadas como autoras reais de um crime, as provas necessárias para estabelecer a veracidade desse apontamento, encontradas, e essas pessoas enviadas a julgamento. O resultado da investigação de outras profissões também é específico: o bombeiro descobre se o incêndio foi espontâneo ou criminoso, e o resultado é o autor ser preso ou o dono da propriedade indenizado etc. Já o resultado da investigação do epistemólogo tradicional é universal. Clarke defende esse ponto com a investigação da alucinação; se suas descobertas são verdadeiras, os seres humanos nem sequer têm acesso ao mundo exterior:

Quando mostra que não sabemos que o suspeito datilografava em seu quarto, o detetive não mostrou que não temos nenhum conhecimento de nenhum fato empírico. A investigação da alucinação, porém, mostra precisamente isso quando revela que não sabemos que existe um tomate. A refutação do detetive não significa que uma crença geral do senso comum precise ser abandonada; a refutação do filósofo significa. (Clarke 1962, p. 41)

Clarke enfatiza que a diferença entre as investigações é de resultado, não de âmbito, quando explica que tanto as investigações não filosóficas quanto as filosóficas examinam **afirmações específicas**, ainda que os resultados das investigações filosóficas sejam universais:

A investigação da alucinação e a sua i.e.m. correspondente examinam afirmações **específicas**. Cada afirmação específica que um epistemólogo examina tem uma relação especial com a crença do senso comum correspondente; é um exemplo dessa crença; se uma dessas afirmações específicas é inválida, então a crença do senso comum correspondente também é inválida. Mostrar, por exemplo, que a afirmação que a investigação da alucinação examina — “Tenho certeza de que há um tomate ali” — é inválida é mostrar que a crença de senso comum “Podemos ter certeza de que há objetos físicos” é inválida. (Clarke 1962, p. 42)

Assim, a diferença exposta por Clarke entre as i.e.m. é o impacto da investigação no objeto examinado: quando a conclusão da investigação é negativa, a investigação filosófica elimina a existência da realidade de todos os casos semelhantes. E, por esse motivo, os resultados da investigação dos dados dos sentidos também são paradoxais, uma vez que contradizem a experiência humana. Por contradizer a experiência, esses resultados são inválidos.

Significaria essa diferença que as investigações da epistemologia tradicional não são i.e.m.? A resposta de Clarke é não, pois a investigação dos dados dos sentidos efetivamente tem a mesma forma e obedece às mesmas regras das i.e.m.; não é uma similaridade somente aparente. A linguagem usada é a mesma das investigações filosóficas; os procedimentos, idem. Quando um epistemólogo tradicional pergunta, “mas como você sabe que não alucinou, pensando que havia um tomate na mesa?”, o raciocínio e a linguagem são iguais aos da vida comum: a ideia subjacente, idem: “se eu alucinei X, aquele X não é real, preciso ter certeza de que não o imaginei”: “Apesar de não ser válida, ela é ditada pelas regras vernaculares da gramática. Uma parte importante da unidade, da simplicidade e da significação da epistemologia tradicional é que as suas investigações básicas são mundanas” (Clarke 1962, p. 48).

Se a investigação dos dados dos sentidos é uma i.e.m., então os inúmeros desacordos anteriores a respeito do que seria desaparecem; ademais, ter-se-ia encontrado a essência da investigação dos dados dos sentidos, a qual poderia ser analisada sem a ofuscação que o desacordo quanto ao que é e como é estabelecido causa. Clarke listará essas distorções e de que maneira cada uma delas atrapalha o entendimento do que é a investigação dos dados dos sentidos; essa lista é extensa, então farei um resumo:

- 1) Se a investigação dos dados dos sentidos fosse uma análise da visão das pessoas comuns, o resultado seria analítico, e o caráter paradoxal de seus resultados seria amenizado e obscurecido. Por ser uma i.e.m., o caráter paradoxal de negar que as pessoas podem ver objetos físicos é explícito.
- 2) Por ser uma i.e.m., a linguagem é simples e direta, de modo que a criação de dezenas de subcategorias de um termo comum não é permitida. “Expressões como ‘o elemento dado na percepção’, ‘o conteúdo da consciência perceptiva’, ‘epistemologicamente anterior’ não podem fazer parte da tese dos dados dos sentidos” (Clarke 1962, p. 50).

Clarke acrescenta a essa lista refutativa, no final, uma descrição direta que retoma sua afirmação no começo da argumentação:

- 3) A tese dos dados dos sentidos é um exame da experiência perceptiva, e os fatos descobertos devem estar diante dos olhos de todos.

Retirados esses obstáculos, Clarke começa a sua avaliação da investigação dos dados dos sentidos.

1.2 A dificuldade de filosofar acerca de conceitos como “ver”

Viu-se na seção 1.1 como Clarke afirma que a característica indispensável da investigação dos dados dos sentidos são os fatos perceptivos, e viu-se, também, que a investigação dos dados dos sentidos é, na verdade, a investigação do “ver”. Viu-se, ademais, que, por ser uma i.e.m., a investigação deve ser feita de maneira direta, sem termos técnicos, e que tantos os seus resultados quanto os objetos de investigação devem ser visíveis para todo ser humano. É por causa dessas regras que Clarke descobre como os epistemólogos tradicionais veem dados dos sentidos: é porque, ainda que os conceitos usados e os passos dados sejam comuns, os filósofos alteram o conceito de “ver” do comum para o filosófico sem que percebam, isto é, para eles, o “ver” de suas reflexões é o “ver” de todos, mas Clarke visa a mostrar que não o é.

O que é o “ver” comum e o que é o ver filosófico, então? Clarke não nos conta o que nenhum dos dois é, de início, pois quer nos advertir de certas coisas, a saber, “as nossas ideias comuns acerca da natureza do ver são incorretas” e “essas ideias estão tão profundamente enraizadas que podem intrometer-se entre nós e a nossa experiência, de modo que nos impeçam de responder apropriadamente a ela” (Clarke 1962, p 109). Depois disso, volta-se para a descrição do ver filosófico: para tanto, pede que o leitor imagine uma “situação física”, a qual pode ser descrita como um ser humano em um mundo físico, de frente para um objeto físico, e o olha. Apresentada a situação física, Clarke diz:

À luz das situações físicas, podemos caracterizar a noção filosófica de ver. Essa noção é que, brevemente, o **que** vemos e quanto **vemos** é **completamente determinado** pela situação física. Imagine a si mesmo em circunstâncias específicas a olhar para um tomate. Se você pensa que esse simples imaginar **fixa** o que você vê e quanto você vê, então você adota essa concepção. (Clarke 1962, p. 112)

Clarke afirma também que o conceito filosófico de ver é um “conceito físico”. Depois de apresentar a noção filosófica de ver, adianta que a situação física é somente um dos componentes do ver efetivo, o qual teria **dois** componentes. Para mostrar o que seria o ver efetivo ao mesmo tempo que mostra por que o “ver” não é um conceito físico, Clarke recorre ao seu conceito de “enganchar”:

A fim de elaborar essas duas concepções, farei uso considerável de uma analogia. Construirei um conceito chamado “enganchar”, cujas propriedades lógicas são **grosso modo** paralelas às propriedades lógicas de ver e cujas propriedades lógicas diferem daquelas que “ver” teria se fosse um conceito físico. (Clarke 1962, p. 112–113)

É hora de deslindar o conceito “enganchar”, que é parte de um jogo de tabuleiro criado por Clarke. O objetivo de Clarke é mostrar como é complicado lidar com o conceito de “ver”, daí inventar um jogo, descrever as peças e seus movimentos como ele faz, pois a estranheza e a artificialidade que

o leitor sente ao ler os movimentos e as regras e ao pensar em como aplicá-las fará parte do argumento. Começar-se-á a exposição pelo jogo e as suas regras, depois para o conceito.

1.2.1 “Enganchar”, o jogo

Peças: tabuleiro, discos, anéis, pontos de rotação “x”, hastes com gancho em uma ponta. Todas as peças são bidimensionais.

Regras: O jogo funciona inteiramente e tão somente em duas dimensões. Pode-se pôr os discos em qualquer lugar do tabuleiro. Os anéis podem adotar qualquer forma e qualquer tamanho — Clarke pede que o leitor considere os anéis fitas de borracha firme, mas sem espessura. Os anéis podem envolver os discos por inteiro ou somente envolver parte deles, contudo não podem envolver mais de um anel, nem podem sobrepor-se uns aos outros, tampouco envolver um ao outro; Clarke frisa, ainda, que os anéis, apesar de poderem adotar qualquer forma ou tamanho, não podem ultrapassar o limite dos discos, embora possam envolver precisamente a “superfície” de um lado ou de outro de um disco. O X é o ponto de rotação das hastes. As hastes não são dobráveis, mas é possível estendê-las ou retraí-las, e não há limite de comprimento para a sua extensão ou retração; as hastes não podem passar por cima dos discos, nem os atravessar, nem neles entrar. A haste sempre fica presa no ponto de rotação, mas pode, apesar disso, manobrar-se livremente, desde que apenas em duas dimensões. O gancho em uma das pontas de cada haste pode enganchar nos anéis, não nos discos. Acerca do verbo “enganchar”, usado para descrever o papel da peça “gancho” na ponta das hastes, como na frase anterior, Clarke diz:

A palavra “enganchar” não é o termo “Enganchar”, o qual introduzirei à luz deste jogo. Para enfatizar essa diferença, talvez fosse melhor dizer que uma haste pode **fixar-se em** um anel; todavia, usarei a palavra mais intuitiva “enganchar”, uma vez que este aviso é adequado, penso eu, para dissipar alguma possível confusão. (Clarke 1962, p. 114)

Depois de apresentar as regras, Clarke começa a discutir movimentos legais e ilegais no jogo com a ajuda de nove diagramas a fim de ilustrar e fixar o entendimento das regras.

Figura: O jogo do enganchar. Fonte: (Clarke 1962, p. 115)

No diagrama um, é possível ver a haste ligada a seu ponto de apoio e a seu gancho. No diagrama dois, as linhas contínuas ilustram os movimentos permitidos no jogo, ao passo que as tracejadas, os proibidos. O diagrama três ilustra a possibilidade de um anel envolver exatamente a borda de um disco. Os diagramas quatro, cinco e nove exemplificam como um anel pode ter diversas formas legitimamente. Os diagramas seis, sete e oito ilustram movimentos proibidos dos anéis, a sobreposição de um anel ao outro, o envolver de um anel pelo outro e um anel ultrapassar os limites de um disco e envolver dois discos. O diagrama nove também exemplifica o movimento permitido de envolver somente parte da “superfície” de um disco.

1.2.2 “Enganchar”, o termo especial

Formuladas e exemplificadas as regras, Clarke desdobra o termo “enganchar” em seu sentido especial:

Insiro agora a palavra especial “enganchar” e as suas expressões correlatas no jogo. Apresento essa terminologia ostensivamente, isto é, por exemplos. É parte do propósito desse jogo que não expliquemos os termos especiais por meio da caracterização explícita de seus significados. Quero dizer que damos somente “definições ostensivas” desses termos, em vez do tipo de definições dadas em sistemas de lógica matemática. (Clarke 1962, p. 115)

Clarke não dá uma definição real do termo porque, a seu ver, nem “enganchar” nem “ver” têm significado completo fora dos exemplos em que são usados:

Nesse aspecto, a palavra “enganchar” é análoga à palavra “ver” em português. Não aprendemos o significado de “ver” por uma caracterização explícita de seu significado. Essa é a fonte do fato de que, em determinados contextos, “ver” e

analogamente “enganchar” não têm significado completo. Esse fato será computado depois. (Clarke 1962, p. 115)

Clarke, então, apresenta o modo de usar do termo especial “enganchar”: 1) é permitido aplicar a palavra especial somente aos discos, não aos anéis³. 2) As pessoas dirão que um disco ou parte dele está enganchado ou não está enganchado.

Dito isso, Clarke apresenta de modo ostensivo a forma de palavras “X está enganchado”, e os citados para essa ostensão são que, no diagrama três, o disco está enganchado e, no diagrama quatro, a metade direita do disco está enganchada. Apresenta, então, a forma de palavras de valor de verdade oposto “X não está enganchado” com os exemplos de que a metade esquerda do disco no diagrama 4 não está enganchado e de que, caso se desenganche a haste do anel do disco no diagrama três, o disco desse diagrama passará a não estar enganchado. Apresenta, enfim, as formas de palavras “X pode ser enganchado” e “X não pode ser enganchado”, as quais são apresentadas em termos das anteriores. Clarke exemplifica a primeira com a hipótese de que, caso fosse possível criar a situação “X está enganchado” pelo movimento exclusivo de uma haste, então “X pode ser enganchado”; a segunda forma de palavras é exemplificada com a mesma hipótese, mas com resultado distinto: caso se movesse exclusivamente uma haste e não se conseguisse criar a situação “X está enganchado”, então “X não está enganchado”. Antes de prosseguir, Clarke relembra o leitor de que, quando fala em mover a haste, esse movimento se dá de acordo com as regras, a saber, com uma de suas pontas presa ao ponto de rotação, a haste livre para girar nesse eixo, para entender-se e retrair-se, mas sem dobrar. Então, conclui a exemplificação pela referência ao diagrama quatro, no qual se vê que a metade esquerda do disco não pode ser enganchada.

Clarke, então, chama a atenção para o fato de que, em sua apresentação da expressão “O X está enganchado” e de sua oposta, usou como exemplo tão somente os diagramas em que constava um disco envolvido em algum grau por um anel e se permite usar também a expressão mais concisa “anelado”; nesse experimento, o frasear é muito mais importante que em situações comuns. Em razão disso, não se sabe se seria possível dizer se o X está enganchado ou não em diagramas sem anel, como o dois:

Não foi determinado se diríamos, por exemplo, que o disco está ou não enganchado em V. Observe-se que não foi determinado, por exemplo, se diríamos que a quarta parte esquerda do anel está enganchada em III. Essa subporção não está ela mesma anelada. A forma de palavras “X (não) pode ser enganchado” foi tanto explicada à luz de “X (não) está enganchado” quanto explicada somente para exemplos em que “o X” estava anelado. Não foi determinado, por exemplo, se

³ Para evitar confusões, talvez essa especificação esquemática ajude: quando “enganchar” se aplicar aos discos, e não aos anéis em usos das formas de palavras listadas por Clarke que se dão na fórmula “palavra 1 + enganchar”, isto é, palavra inicial da expressão + verbo “enganchar” no particípio, o “enganchar” em questão será a palavra especial. Se, pelo contrário, o verbo “enganchar” não estiver no particípio, como não está em “enganchou-se a haste no anel”, o “enganchar” em questão não é a palavra especial.

diríamos em V que o disco em si mesmo pode ou não pode ser enganchado. (Clarke 1962, p. 117)

Depois de enfatizar que, apesar de a palavra especial “enganchado” se aplicar a discos, não quer dizer que “X está enganchado” se aplique ao disco **em si mesmo**, Clarke introduzirá justamente as versões positiva e negativa da forma de palavras para ser usada no futuro. Assim, “X (não) pode em si mesmo ser enganchado”:

Quando dizemos que “X poderia ele mesmo ser enganchado” queremos dizer isto: “Suponha-se que em uma dada situação se pusesse um anel ao redor de X; nessa situação nova, X pode ser enganchado”. Destarte, em I o disco ele mesmo poderia ser enganchado. Quando dizemos que “X não poderia ser ele mesmo enganchado” queremos dizer: “Suponha-se que em uma dada situação se pusesse um anel ao redor de X; nessa situação nova, X não poderia ser enganchado”. Destarte, nenhuma subporção de um disco que jaza inteiramente dentro do disco pode ser enganchada. Em I, a metade esquerda do disco não poderia ela mesma ser enganchada. (Clarke 1962, p. 117)

Com a forma de palavras anterior, Clarke encerra a formulação de terminologia especial, e o restante do vocabulário do jogo dependerá do português vernacular.

Depois disso, Clarke instaura a situação física do termo especial “enganchar” tal como fez para o “ver”. A situação física desse termo é tanto as peças físicas específicas, com exceção dos anéis, quanto a posição do ponto de rotação das hastes relativa aos discos, de modo que mudar o ponto de rotação de lugar cria uma nova situação física, mover os discos para cima ou para baixo também, assim como girar os discos também a cria. Rotacionar a haste no ponto de rotação, estendê-la ou retrai-la não criam nova situação. Apesar de ter uma situação física, “enganchar” não é um conceito físico, pois tem outra dimensão tão importante quanto a situação física: a disposição dos anéis; afinal, sem fazer referência aos anéis, o conceito especial de enganchar é esvaziado e passa a não ter mais referentes. No entanto, o conceito depende da situação física, pois mudar os discos de lugar, por exemplo, pode fazer com que discos enganchados deixem de estar enganchados, estejam eles anelados ou não. Seus exemplos são:

Primeiro, é obviamente dependente da situação física. Considere V. Se o disco fosse rotacionado 180 graus, e as mesmas porções do disco permanecessem aneladas, então a metade que agora está enganchada não poderia, na nova situação física, ser enganchada. E, segundo, o que é enganchado depende da disposição dos anéis. Suponhamos que V e IX representam a mesma situação física. Em V, a metade direita do disco está enganchada; em IX, a “superfície” direita está anelada. Essa diferença é devida tão somente à disposição diferente dos anéis. (Clarke 1962, p. 119)

Clarke conclui, então, com a afirmação de que o conceito especial “enganchar” é “uma **função** de dois fatores, a situação física e a disposição dos anéis” (Clarke 1962, p. 119).

Viu-se no início da seção 1.3 que “ver” também era uma função de dois fatores, mas Clarke não dissera qual é o segundo fator. Agora poderá dizê-lo à luz do “enganchar”.

1.2.3 Conceitos de unidade

“Enganchar” era uma função da situação física e a disposição dos anéis, já “ver”

depende não somente da situação física, mas também de quais “a” são fixados na situação física como **unidades**. Um “a” ser uma unidade corresponde a um “a” ser anelado. Os “a”, no caso de “enganchar”, são discos ou subporções de discos. No caso de “ver” são objetos físicos ou subporções de objetos físicos. Partes de superfícies de objetos físicos estão incluídas no que quero dizer com “subporções” de objetos físicos. “Ver” é uma função de uma situação física e da disposição da unidade. A mesma situação física admite uma variedade (na verdade, uma variedade infinita) de disposições de unidade. (Clarke 1962, p. 119)

Clarke chama esses conceitos que dependem tanto da situação física quanto de uma unidade que precisa ser fixada nessa situação física de **conceitos de unidade** e passa a examinar as suas propriedades lógicas.

Ele apresenta a primeira propriedade dos conceitos de unidade pelo contraste com os físicos. Em um conceito físico, há um fato quanto básico, isto é, há uma quantidade específica a que o conceito se aplica. Por exemplo, na investigação de superfície, o fato quanto básico é que é possível ver somente a superfície de um objeto físico. O que isso significa, segundo Clarke? Que, na presença de uma quantidade fixa de aplicação do conceito como essa, se alguém disse que vê uma laranja, esse ver seria verdadeiro somente segundo algum modo de dizer. Essa pessoa, estritamente falando, não vê uma laranja, mas somente a sua superfície, uma vez que o conceito de ver se aplica somente a superfícies. Assim, uma propriedade de conceitos de unidade é justamente a não existência de um fato quanto básico que limita *a priori* a aplicação desse conceito. No caso de “enganchar”, o fato quanto básico seria estabelecido pela disposição dos anéis; contudo, se esta muda, o fato quanto muda também. Como existe uma variedade infinita de disposições, a ideia de fato quanto básico cai por terra. Dizer, então, que o disco III está anelado é dizer uma verdade, não uma verdade somente de um modo de dizer. O mesmo se dá com ver.

A ausência de um fato quanto básico em um conceito como o “enganchar” ocorre porque um anel pode ser enganchado por inteiro, pela metade ou somente na superfície **exatamente do mesmo modo**: um gancho de uma haste está fixado em um anel que pode envolver somente a superfície do disco como no diagrama nove, metade dele como no diagrama cinco, ou o disco todo como no diagrama três. A mesma propriedade está presente no conceito de unidade “ver”: ver a metade da laranja ou a laranja inteira se dá **exatamente do mesmo modo** que ver a superfície, ainda que seja

possível ver toda a superfície de uma laranja de uma vez, mas não a laranja toda. Ainda que exista essa diferença, ela não estabelece que não se possa ver a laranja, do mesmo modo que, no “enganchar”, ainda que somente um pedaço minúsculo do anel seja tocado pelo gancho da haste, não significa que o disco inteiro não esteja preso pelo gancho como no diagrama três.

Por fim, para descrever a terceira propriedade, Clarke usa dois exemplos do jogo do enganchar: caso se mudasse a situação física do diagrama cinco, aquele que tem dois anéis, um envolve uma metade e o outro, a outra, a ponto de se poder enganchar as duas partes, poder-se-ia dizer que mais do disco V está enganchado. Caso se fizesse o anel do diagrama nove abranger todo o disco, mais uma vez se poderia dizer que mais do disco está enganchado. No entanto, esses dois aumentos na quantidade de disco enganchada são diferentes. Um foi concretizado pela adição de ganchos, o outro pelo aumento do anel que envolvia o disco. Clarke chamará o primeiro aumento de “aumento incremental” e o segundo de “alteração de unidade”. O “aumento incremental” ocorreu porque se mexeu na situação física, o segundo por modificação da unidade. Esse raciocínio também se aplica ao conceito de “ver”: somente a superfície de um objeto é vista se a superfície é fixada como unidade de uma situação física; se, porém, a unidade fosse o objeto, então um objeto seria visto nessa mesma situação fixa.

Eis aí a razão de os epistemólogos tradicionais acharem que veem dados dos sentidos: sua concepção de ver como um conceito físico distorceu o conceito de ver, o qual é essencial à sua investigação. Se o conceito central cujas características deram origem à investigação dos dados dos sentidos está distorcido, toda a investigação está distorcida por visar a compreender como os seres humanos veem e garantir que efetivamente vejam; se o conceito de ver não se aplica aos seres humanos, o resultado da investigação dirá respeito a seres que veem da maneira puramente física, e não aos seres humanos. No entanto, ainda há algo peculiar nesse diagnóstico de Clarke: o epistemólogo tradicional que ele concebeu só pode usar a linguagem comum e direta das pessoas comuns, então como ele acabou com um conceito distorcido de ver sem perceber que é distorcido? Segundo Clarke, as próprias regras vernaculares da gramática são responsáveis pela derrocada da epistemologia tradicional como se verá em detalhes na seção destinada a elas.

Relembre-se que na seção 1.1.2 se viu que as investigações da epistemologia tradicional são *i.e.m* pois têm *efetivamente a mesma forma e obedecem às mesmas regras das i.e.m, bem como usam a mesma linguagem e os mesmo procedimentos das i.e.m*. Relembre-se, ademais, esta citação de Clarke a respeito do que dita as *i.e.m*, inclusive as investigações da filosofia tradicional, sejam estas válidas ou não:

Apesar de não ser válida, ela é ditada pelas regras vernaculares da gramática. Uma parte importante da unidade, da simplicidade e da significação da epistemologia tradicional é que as suas investigações básicas são mundanas.” (Clarke 1962, p. 48).

Agora que já se viu tanto que os conceitos da epistemologia tradicional estão distorcidos, quanto que são os mesmos da vida comum, é hora de entender como funciona essa aparente contradição. Se os conceitos da vida comum são idênticos aos da epistemologia, como o epistemólogo os usa como se

fossem conceitos físicos sem que sejam conceitos físicos e como o homem comum os usa como conceitos de unidade?

1.3 A exigência de razões especiais

Afirmou-se que Clarke critica tanto a epistemologia tradicional quanto a não tradicional, nomeadamente, a filosofia da linguagem ordinária. A sua crítica à filosofia da linguagem ordinária é feita aos poucos e de maneira livre. Por exemplo, Clarke descreve a característica distintiva da epistemologia tradicional e visa a entendê-la, então cita alguma explicação dada por um filósofo da linguagem ordinária de o que é a epistemologia tradicional, por que tem os problemas que tem e que erros os epistemólogos tradicionais cometeram para gerar uma área do conhecimento que contem esses problemas. Assim, durante a maior parte de sua tese de doutorado, Clarke não se dedica a criticar a filosofia da linguagem ordinária de maneira sistemática e exaustiva, e sim apenas as hipóteses formuladas por filósofos da linguagem ordinária a cada etapa do próprio estudo de Clarke da epistemologia tradicional.

Para dar um exemplo já descrito nessa dissertação, pode-se ver na seção 1.1.1 como Clarke cita a explicação de Ayer de como os epistemólogos tradicionais chegam às conclusões que chegam, e então critica duramente a explicação de Ayer, então segue em frente em sua própria busca do que faz os epistemólogos tradicionais acreditarem na tese dos dados dos sentidos. Críticas semelhantes ocorrem a outros filósofos da linguagem ordinária.

1.3.1 A exigência de razões especiais segundo a filosofia da linguagem ordinária

Apesar de Clarke disser até então que as investigações da epistemologia tradicional funcionam como as i.e.m., a análise da explicação dos filósofos da linguagem ordinária será a sua deixa para refinar essa afirmação. Esse refinamento começa assim:

Filósofos da “linguagem ordinária” são os peritos reconhecidos da gramática vernacular e os seus estudos os convenceram de que as investigações epistemológicas tradicionais não são prescritas pela gramática vernacular. Essa convicção não pode ser desconsiderada como mero dogmatismo; *é baseada em um fato importante que deve ser levado em conta em toda explicação da epistemologia.* (Clarke 1962, p. 145)

O fato importante a ser levado em conta é que os filósofos da linguagem ordinária têm razão ao afirmar que aquilo que os epistemólogos dizem nas i.e.m. *efetivamente difere* daquilo que o homem comum diz nas i.e.m. A existência dessa diferença é, segundo Clarke, deveras importante, de modo que não se pode desconsiderar como uma besteira qualquer aquilo que os filósofos da linguagem ordinária dizem. Apesar de terem razão a respeito da diferença entre o que os epistemólogos tradicionais dizem e o que o homem comum diz, porém, Clarke afirma que esses filósofos não podem concluir que a epistemologia tradicional não é ditada pela gramática vernacular. Mais uma vez, Clarke

concorda com os filósofos da linguagem ordinária em algum grau, mas rejeita as razões que os levaram às teses que defendem.

O filósofo cuja explicação Clarke analisará é sobretudo Austin; outros aparecem quando sua exposição de um elemento que existe em Austin tiver sido exposto com maior clareza e concisão do que Austin expôs. Dado que se expõe a filosofia de Austin minuciosamente no segundo capítulo desta dissertação em razão de Stroud dedicar um capítulo inteiro de seu livro à filosofia de Austin, neste momento expor-se-á a filosofia de Austin de maneira sucinta. *Grosso modo*, poder-se-ia sintetizar o que Austin diz deste modo: dado que os seres humanos usam a linguagem de maneiras determinadas quando afirmam conhecimento e quando duvidam de algum candidato a conhecimento e que esses seres humanos quase nunca usam a linguagem de maneira distinta dessas maneiras determinadas, a ponto de sempre fornecer razões especiais para desviar desses modos determinados de duvidar de candidatos a conhecimento; os seres humanos comuns precisar ter razões que sejam tanto especiais para duvidar de maneira díspar às maneiras comuns quanto específicas à situação de que pretendem duvidar, a ponto de sua dúvida díspar seja considerada legítima ou relevante no contexto em que é exposta. Já os epistemólogos tradicionais não se guiam por essa *exigência de razões especiais* quando duvidam, de modo que *toda* maneira de pôr o conhecimento em questão é considerada relevante por eles e de modo que não fornecem razões especiais para levantar dúvidas completamente diferentes das comuns, o que torna as suas investigações, bem como os resultados de suas investigações muito diferentes das dos seres humanos comuns. Fica claro que o que os filósofos dizem nas i.e.m. e o que as pessoas comuns dizem nas i.e.m são muito diferentes, donde se segue que o que os filósofos dizem não é prescrito pela gramática, tampouco é i.e.m.

Para Austin, segundo Clarke, o homem comum somente se preocupa com situações comuns e frequentes do dia a dia, de modo que, quando alguém lhe faz uma pergunta completamente díspar, ele espera uma razão especial pela qual essa pergunta deve ser levada a sério. Caso contrário, não vê por que se preocuparia com em responder a ela. Quando afirma conhecer alguma coisa na vida comum, o homem comum não diz que sabe que não alucinou aquilo que afirma conhecer, “assim como não diz que sabe que o chão não se dissolverá sob seus pés ou que sabe que casas não se transformarão em árvores. Essas possibilidades não são, nem precisam ser, consideradas.” (Clarke 1962, p. 147)

Segundo Clarke, quem se deparasse com o estudo de Austin da gramática vernacular, imediatamente se perguntaria qual é o critério que determina que um caso é especial e outro, normal. Depois de mencionar a necessidade de haver tal critério, Clarke, contudo, não apresenta o critério de Austin, e sim um critério fornecido por um filósofo da linguagem ordinária cuja filosofia é, para Clarke, quase idêntica à de Austin, nomeadamente, Norman Malcolm. O critério de Malcolm, como Clarke o descreve, é que:

uma possibilidade que questione a realidade de um objeto seria legítima somente se houvesse uma *razão especial*, neste caso específico, para se supor que o objeto pudesse ser irreal dessa maneira específica. Quem ingerisse mescalina, teria uma justificativa para temer que alucina; quem estivesse em uma casa de espelhos em um parque de diversões, teria de ficar prevenido para imagens enganadoras

causadas por espelhos, e não prevenido para alucinações. Em circunstâncias normais, não há razões especiais para supor-se que se alucina. (Clarke 1962, p. 148)

O ponto fulcral da filosofia da linguagem ordinária, tal qual Clarke a interpreta, destarte, é que para duvidar da realidade de alguma coisa é preciso ter uma razão especial que torne legítima ou relevante essa dúvida, caso contrário a dúvida não deveria ser levada a sério. A razão que legitima as dúvidas, por conseguinte, não pode ser geral, e sim específica para cada coisa de cuja realidade se quer duvidar *pois haveria várias maneiras como se pode duvidar da realidade e cada uma delas precisa de uma justificativa específica para ser legítima.*

Os exemplos de Clarke são concebidos para tornar essa tese fulcral clara: quem alucina alguma coisa, não sabe se viu de fato essa coisa, se interagiu de fato com ela, se a pegou de fato na mão: aquilo que se alucina não é real, de modo que levantar a hipótese da alucinação é duvidar da realidade daquilo que se pode ter alucinado, mas essa hipótese só é legítima se houver uma razão para se pensar que alucinou, como ter ingerido alguma substância alucinógena. Já duvidar de que não viu alguma coisa de fato, mas seu reflexo enganador, em uma casa de espelhos, exige que se esteja uma casa de espelhos. Essa hipótese não pode ser levantada a todo o momento, tampouco em qualquer lugar. Clarke, então, resume a ideia dos filósofos da linguagem ordinária de acordo com o vocabulário de seu próprio texto:

Para resumir: a investigação da alucinação difere dos i.e.m. essencialmente porque considera *sempre* legítimas (relevantes) possibilidades atípicas as quais, de acordo com o que o homem comum diria, são legítimas *somente se* forem avalizadas por *razões especiais.* (Clarke 1962, p. 148–149)

Depois dessa síntese, Clarke começará a expor as razões pelas quais essa tese está errada, razões essas que já expôs sistematicamente — quando tentou compreender exatamente o que é a epistemologia tradicional e quando tentou compreender como os epistemólogos tradicionais veem dados dos sentidos enquanto nenhum outro ser humano os vê — e que recapitulará de maneira sintética em forma de crítica aos filósofos da linguagem ordinária.

O problema dessa tese, para Clarke, é ser um forte indício que os filósofos da linguagem ordinária não entenderam a epistemologia tradicional. Não entendem, por exemplo, que os diversos tipos de investigação que compõem epistemologia tradicional funcionam do mesmo modo e têm a mesma essência, como se afirmou na seção 1.1.2 desta dissertação, de modo que a investigação da alucinação difere das i.e.m de modo idêntico a como diferem todas as outras investigações que fazem parte da epistemologia tradicional. Assim, quando os filósofos da linguagem ordinária pensam que cada vez que alguém for duvidar da realidade de alguma coisa será necessária uma razão especial distinta para justificar cada dúvida distinta, nem sequer percebem “que a epistemologia tradicional é unificada e sistemática na sua aparente disparidade em relação ao que o homem comum diria.” (Clarke 1962, p. 149) Outro problema, como se viu na seção 1.2 desta dissertação é que a exigência

de razões especiais é incompatível com o conceito filosófico de ver, segundo o qual somente considerações físicas entram no cômputo do que influencia o que é visto ou não.

A primeira é a falta de conhecimento de que outras investigações básicas da epistemologia tradicional são como a investigação da alucinação quando o assunto é ter o mesmo formato que as i.e.m. (Cf. capítulo 1, p. 39 ss.) Se a investigação dos dados dos sentidos fosse uma “análise” do ver comum, ou se a sua terminologia básica fosse técnica, essa investigação não teria o mesmo formato que nenhuma i.e.m.; destarte, ela desviaria das i.e.m. de modos mais radicais do que a investigação da alucinação, não apenas no que diz respeito às razões especiais. Arguntei, pelo contrário, que a investigação dos dados dos sentidos e a investigação da superfície têm o mesmo formato que algumas i.e.m. (cf. sobretudo o capítulo 3). A segunda é que, sob a égide da noção filosófica de que “ver” é um conceito físico, a exigência de razões especiais não poderia ser relevante para o que se vê. À luz dessa noção, o que o homem comum diria que vê é determinado pela situação física que consiste aproximadamente do espectador, do objeto e da posição do espectador em relação ao objeto. Não há espaço, na concepção filosófica, para a exigência de “razões especiais” como um fator determinante. Destarte, a investigação de superfície e a sua análoga, a investigação dos dados dos sentidos, não poderiam diferir da gramática vernacular porque negligenciam uma exigência de “razões especiais”. (Clarke 1962, p. 149–150)

Apesar, portanto, de os filósofos da linguagem ordinária basearem os seus diagnósticos da epistemologia tradicional em uma característica realmente presente nesta, que é as investigações epistemológicas tradicionais diferirem das i.e.m., esses diagnósticos estão errados de várias maneiras, que ficarão claras conforme Clarke explicita seu próprio diagnóstico.

Clarke antecipa seu diagnóstico de maneira sucinta, pois, para entrar em detalhes nesse diagnóstico, ele precisa expor outras coisas. Pela mesma razão, ele mostrará o problema das filosofias da linguagem ordinária quando expuser o seu diagnóstico por completo. Por enquanto, expor-se-á a versão sucinta que o próprio Clarke fornece.

Já aqui se pode ver por que foi importante para Clarke dedicar um tempo ao entendimento do que levaria filósofos brilhantes como os epistemólogos tradicionais a crer que veem dados dos sentidos antes de fazer a sua crítica: se conceitos como “ver” são de unidade, isto é, tem um componente físico e um componente de unidade, então o epistemólogo tradicional considera apenas uma metade do conceito “ver”, a saber, a metade física, e não inclui em suas reflexões a outra metade. Para Clarke, é essa exclusão que permite usar a exigência de razões especiais contra o filósofo e que permite perceber que as investigações básicas da epistemologia tradicional se desviam todas da mesma maneira das i.e.m.

As inúmeras investigações básicas da epistemologia tradicional são semelhantes em seu aparente diferir das regras que governam as i.e.m. Elas deixam de lado o que chamarei de a exigência de razões especiais. Em geral, o efeito de deixar de lado essa exigência é a pressuposição de que considerações cuja significação na vida comum são infirmativas somente *em circunstâncias especiais* têm essa significação *sempre*. As regras das i.e.m. afirmam que um certo tipo de consideração

efetivamente tem um certo tipo de significação refutativa; mas as regras também impõem uma limitação rígida às condições em que essas significações refutativas se aplicam. A consideração na investigação da alucinação é que não se pode eliminar a possibilidade de que se alucina. Esse fato tem significação refutativa na vida comum — significa que não se pode ter certeza — somente naquelas condições especiais em que a possibilidade da alucinação é relevante. A consideração na investigação de superfície é o fato de que não se pode ver nem o lado mais distante de um objeto nem o seu interior. Na vida comum, esse fato *às vezes* significa que não se pode ver o objeto apropriadamente, mas esse fato tem essa significação *somente* naquelas condições especiais em que a metade da superfície de frente para o observador é uma unidade. A diferença entre o epistemólogo e o homem comum é somente esta: o homem comum é governado por uma exigência de “razões” especiais; o epistemólogo não o é. (Clarke 1962, p. 150–151)

Vê-se, então, que a epistemologia tradicional, trate ela da investigação dos dados dos sentidos, das superfícies, da alucinação etc., desrespeita apenas uma regra das i.e.m, não todas e desrespeita sempre a mesma regra, a exigência de razões especiais. Enquanto na vida comum unidade do conceito de visão paradigmática é o objeto inteiro e só se muda a unidade se houver razão para isso, na epistemologia os epistemólogos tradicionais nem sequer conhecem a ideia de unidade, pois ver é um conceito físico e isso os leva aos problemas já conhecidos. Mas desrespeitar somente uma regra das i.e.m é suficiente para dizer que a epistemologia tradicional não segue as regras das i.e.m? Essa pergunta será respondida depois.

Esclarecida essa maneira única de diferir dos i.e.m., Clarke se volta à crítica mais direta de Austin para poder passar para a sua própria filosofia mais uma vez. Clarke lembra que, segundo Austin, sempre há maneiras estabelecidas de saber que alguma coisa é real, mas que Austin nunca diz que maneiras são essas; um exemplo o que Austin diz acerca da hipótese do sonho, que se parafraseia aqui: “há maneiras estabelecidas de se determinar que não se sonhou alguma coisa, de modo que não se pode usar o sonho para solapar todo o conhecimento”. Para Clarke, porém, embora Austin não tenha explicitado que maneiras são essas, essa ideia é corolário da ideia de que duvidar da realidade de alguma coisa exige razões especiais.

Há, contudo, uma pergunta importante que Austin não faz. Qual é a relação entre a exigência de razões especiais e o fato de que há algumas maneiras segundo as quais se pode ter certeza de que o objeto é real? Creio que há uma relação fundamental; é uma relação de dependência. *A exigência de razões especiais é a única coisa que torna possível a existência de maneiras pelas quais sempre se assegura de que não se alucina.* Considere-se como se faz isso em casos especiais. Se se ingeriu mesalina, pode-se assegurar-se de que não se alucina o tomate caso se pergunte a uma pessoa que não ingeriu a substância se ela vê o tomate ali ou não. Mas aquilo que essa pessoa vê confirmará ou infirmará o que se vê somente porque não é necessário descartar a possibilidade de que *ela* alucina. Primeiro seria necessário que houvesse uma razão especial para pensar que ela alucinaria e não há nenhuma razão para o pensar. (Clarke 1962, p. 152, destacou-se)

O que acarreta que se cada maneira específica de duvidar da realidade de alguma coisa exige uma razão especial feita sob medida para aquela justificar essa dúvida específica para ser legítima, tudo o que não for essa dúvida específica permanece seja ilegítimo seja fora do alcance da dúvida específica.

Por exemplo, viu-se que caso se queira levantar a hipótese de que se alucinou alguma coisa, será preciso fornecer uma razão especial que justifique a alucinação proposta pela hipótese: se a alucinação é a de um tomate, a razão especial fornecida para legitimar essa dúvida legítima alucinações parecidas; alucinar um tomate é alucinar um objeto à frente de si mesmo, uma alucinação visual pequena: alucina-se um tomate em cima da mesa, por exemplo. Essa dinâmica acarreta duas consequências. A primeira é que o resultado, talvez imprevisto, da exigência de razões especiais é que *a razão especial justifica apenas a dúvida específica para que foi criada, e não toda a categoria de dúvidas para que foi criada. Uma razão especial que justifica a hipótese de alucinar um tomate não justificará alucinar o mundo inteiro, inclusive os sons, cheiros, cores, tatos, impactos, experimentos científicos e outros seres humanos.* A segunda é que tudo aquilo que não for objeto de dúvida continuará funcional, sobretudo na vida comum. No exemplo de Clarke, quem acha que alucina alguma coisa pode perguntar a outra pessoa se ela também vê aquilo que se teme alucinar, já que não há razão especial que justifique pensar que ela alucina tudo à sua volta, inclusive outros seres humanos. ou pode tocar na coisa que não sabe ser real ou tirar uma foto dentre dezenas de procedimentos de que faz uso regularmente.

Clarke, então, conclui:

Pode-se agora ser mais preciso e mais exato quanto ao sentido em que a exigência de razões especiais é o lugar em que se dá o desvio da investigação da alucinação relativamente à gramática vernacular. Se a exigência fosse abandonada — como o é no primeiro passo da investigação da alucinação — então, segundo a gramática vernacular, não havia nenhuma maneira de assegurar-se de que não se alucina. O segundo passo da investigação da alucinação estaria correto se o primeiro o estivesse. (Clarke 1962, p. 153, grifou-se)

Clarke, enfim, explicita uma conclusão que parecia implícita em sua descrição do modo como os filósofos da linguagem ordinária veem a exigência de razões especiais.

A conclusão que se insinuava na descrição de Clarke é a seguinte:

Não é possível enfatizar o suficiente a importância dessa exigência de razões especiais. Ela se interpõe entre o homem comum e o ceticismo do mundo físico. Pode ser crucial para outras áreas do conhecimento. *Em seu artigo que trata dos critérios, Albritton parece sugerir que as “razões especiais” são o que se interpõe (se é que alguma coisa se interpõe) entre o homem comum na vida cotidiana e o ceticismo quanto a “outras mentes”;* possibilidade de que um homem *finje* a sua dor deve ser computada somente se avalizada por uma razão especial. Suspeito que essa exigência também nos capacita a fazer induções racionalmente. (Clarke 1962, p. 153–154, grifou-se)

Para Clarke e para os filósofos da linguagem ordinária, então, a exigência de razões especiais é o que protege a vida comum de possibilidades céticas.

1.3.2 De onde vem a exigência de razões especiais

Chegou a hora de diferenciar Clarke dos filósofos da linguagem ordinária por meio da crítica explícita que Clarke tece contra a filosofia deles. Clarke sempre mistura a crítica à filosofia da linguagem ordinária com a exposição de sua própria filosofia em maior ou menor grau, de modo que agora o foco será a transição para o menor grau de crítica à filosofia alheia e maior exposição da filosofia de Clarke.

Grosso modo, a diferença é que, segundo Clarke, Austin e os outros filósofos da linguagem ordinária atribuem a exigência de razões especiais às regras da gramática vernacular, ao passo que Clarke não está convencido de que é na gramática vernacular que a exigência de razões especiais está. Para Clarke, afirmar isso é dar um passo maior do que a argumentação dos filósofos da linguagem ordinária permite dar: “tipicamente dão um *passo* a mais quando sustentam que é parte da gramática vernacular que essas possibilidades são legítimas somente quando apoiadas por razões especiais.” (Clarke 1962, p. 164) Mas o que leva esses filósofos a esse passo adicional?

Para Clarke esse passo adicional não seria bem um passo, mas a própria maneira peculiar como esses filósofos veem aquilo que estudam:

É talvez algo inapropriado falar aqui desse “passo” adicional. Ele tem menos o caráter de um passo e mais o caráter de uma *maneira* firmemente arraigada *de olhar* para o que é a característica distintiva dos estudos da “linguagem ordinária”. Um filósofo de Oxford, temos o hábito de dizer, estuda a “gramática vernacular”. Aquilo que, todavia, esses filósofos estudam é, em rigor, o que nós diríamos na vida comum. A “gramática vernacular” é a mesma coisa que o que diríamos na vida cotidiana? Eles examinam a vida cotidiana, depois encapsulam os resultados na rubrica da “gramática vernacular”. Eles passam de imediato de “diríamos isto e aquilo” para “isto e aquilo é parte da gramática vernacular”. (Clarke 1962, p. 164)

Para Clarke, então, não é o bastante observar o que as pessoas dizem na vida comum e chamá-lo de gramática vernacular, tampouco atribuir a esse uso que veem nas pessoas a causa da exigência de razões especiais. Clarke, então, faz diversas outras críticas bastante específicas a Austin, Malcolm e companhia para mostrar que o que o homem comum diz não equivale à gramática vernacular e que, ainda que fosse, não é a gramática vernacular a responsável pela exigência de razões especiais, mas essas críticas todas não caberiam aqui. O importante é que, depois de considerar várias hipóteses para a origem da exigência de razões especiais, uma vez que realmente parece haver tal exigência no cotidiano, Clarke apenas diz que, por ora, se contentaria com a afirmação de que a existência dessa exigência é objetivamente indicada pelo que o homem comum diz no cotidiano, ainda que não se saiba a razão.

A existência objetiva, mas ainda não explicada da existência de razões especiais dá liberdade conceitual à investigação, segundo Clarke; munido dessa liberdade, ele propõe uma hipótese em que

se descobriria que a causa da exigência de razões especiais não é nenhuma das sugeridas pelos filósofos da linguagem ordinária. Cita-se agora a hipótese de Clarke na íntegra e a sua conclusão:

Com este ganho de liberdade conceitual, deixe-se uma vez mais tratar da questão de a exigência de razões especiais não operar⁴ nas investigações epistemológicas básicas. Pode-se sonhar acordado com um estado de coisas utópico em que se descobre *decisivamente* pelos métodos de Mill que nem a linguagem comum nem as práticas epistêmicas comuns são responsáveis pela operação da exigência de razões especiais na vida comum. Sonha-se que, durante o exame de casos da vida quotidiana [...], torna-se ciente de que esses casos contêm uma dimensão que não se pode identificar com a linguagem proferida nesses casos, nem com os padrões que operam neles, tampouco com a posição de quem quer saber ou ver. Opera-se, então, esses casos, remove-se essa dimensão e deixa-se as outras intactas. O único resultado, muito surpreendentemente, é que essa exigência de razões especiais não é mais apropriada. Depois que essa dimensão é removida, é objetivamente determinado que não se deve mais exigir que a possibilidade da alucinação seja avaliada por razões especiais. Descobre-se, portanto, pelos métodos de Mill, que essa dimensão não regrada que está presente em casos da vida quotidiana é responsável pela exigência. Esse resultado interessante levaria a reavaliar a significação epistemológica que estudos de “linguagem ordinária” fazem do que se diz na vida comum. Perceber-se-ia que esses estudos parecem explicar como os seres humanos podem afirmar conhecer fatos empíricos somente porque sustentaram incorretamente que a exigência de razões especiais é imposta pelo sistema de linguagem dos seres humanos. Perceber-se-ia que investigações do problema do conhecimento empírico precisam se focar nessa dimensão não regrada. A tarefa seria explorar e conceituar essa dimensão. (Clarke 1962, p. 172–173)

Nessa hipótese, então, Clarke mostra muitas de suas teses: a de que o que quer que sustente a exigência de razões especiais é uma coisa nova, que não foi explorada nem conceituada, não é a gramática vernacular como afirma a filosofia da linguagem ordinária. Também não é a posição de quem quer ver alguma coisa ou a conhecer. Vê-se, também, que sem ela a exigência de razões especiais deixa de ser apropriada.

Apesar de ter formulado como uma hipótese ou como um sonhar acordado, Clarke diz que essa descoberta por meio dos métodos de Mill da existência da dimensão não regrada e de seu papel crucial não é um sonho bobo, que é real que essa descoberta já foi feita, ainda que quem a fez não se dê conta. Para Clarke, **a epistemologia tradicional é esse sonho acordado e essa descoberta decisiva:**

Seria isso tudo somente um sonho vazio? Não acho que o seja. Em meu ver, esse experimento utópico já foi realizado para nós. A epistemologia tradicional é, na verdade, embora não de modo intencional, a realização desse experimento espetacular. A sua lição é que a dimensão não regrada é crucial para o conhecimento empírico. (Clarke 1962, p. 173)

⁴ Neste trecho, Clarke usa a palavra a palavra “operate” e suas derivadas em vários sentidos diferentes, como “estar em vigor”, “funcionar” e “fazer uma cirurgia” respectivamente. Optou-se por fazer igual e usar a palavra “operar” em português e as suas derivadas nesses sentidos, apesar de possíveis estranhezas geradas.

É por isso que, em seu ver, a epistemologia tradicional continua a ser uma i.e.m., ainda que desrespeite a exigência de razões especiais. A epistemologia tradicional é o que ocorre quando a dimensão não regrada fica de fora de investigações: não há mais uma barreira entre os conhecimentos humanos e possibilidades que contestam a realidade: de repente, é possível tecer hipóteses que põe todo o conhecimento humano em risco de uma vez só. **A presença ou não da dimensão não regrada é a única diferença** entre uma investigação da epistemologia tradicional e uma investigação não epistemológica. Todo o trabalho que Clarke teve em mostrar que o epistemólogo tradicional desvia de somente uma maneira dos i.e.m. vem disso.

Clarke fornecesse algumas razões para isso, como o de que os epistemólogos tradicionais sempre tratam de casos específicos e de que as conclusões que tiram são as reações que uma pessoa normal teria diante desses casos. Uma pessoa comum a quem se perguntasse se teria certeza de que alguma coisa acontecera se não pudesse eliminar a possibilidade de que alucinou também diria que não tem certeza do acontecimento. “De modo específico, ele se imagina a proferir e a querer dizer as mesmas palavras — ‘estou certo de que...’ — que se diz na vida quotidiana. Ele não as quer dizer em nenhum sentido especial; ele as quer dizer como um falante do português.” (Clarke 1962, p. 175) É aqui que se pode explicar como o epistemólogo distorce conceitos comuns, toma como físicos conceitos que não o são, ampliam o escopo de conceitos de escopo bastante circunscrito e produzem argumentos bastante abstratos apesar de continuarem a usar a linguagem de todos e suas investigações serem i.e.m. Se aquilo que sustenta a dimensão não regrada não são as práticas epistêmicas comuns, nem o sistema linguístico humano, nem a posição em que o sujeito do conhecimento está, então o filósofo pode usar a mesma linguagem que o homem comum usa, ter o mesmo comportamento epistêmico e estar na mesma posição do sujeito de conhecimento: porém, sem a proteção da dimensão não regrada, não saberá nada. O fato de que a linguagem do homem comum e a linguagem do epistemólogo é a mesma será a explicação de por que, de dentro da epistemologia tradicional, não se sabe nada. Esse é o tema da próxima seção.

1.4 A essência da linguagem e as suas consequências para a epistemologia tradicional

É preciso examinar o funcionamento da linguagem para entender por que o epistemólogo distorcerá o sentido de ver e de outros conceitos e produzirá uma epistemologia que não poderia ser verdadeira.

Antes de prosseguir, no entanto, será proveitoso apresentar o conceito de *anfibia* ou *ambiguidade* da gramática normativa, aquela que explica como uma língua funciona ao mesmo tempo que prescreve como cada língua deve funcionar. No livro *Gramática metódica da língua portuguesa*, Napoleão Mendes de Almeida (2009, § 874) assim define ambiguidade: “*Anfibologia* ou *ambiguidade* é o vício pelo qual se dá tal construção à frase, que esta apresenta *dois sentidos* diversos”. Napoleão fornece três exemplos bem como a justificativa de sua classificação como ambíguos:

- 1) “Bato, que em dura pedra converteu Mercúrio, pelos furtos que revela” (Ovídio). Napoleão afirma, a respeito deste verso de Ovídio, que “não se percebe quem foi convertido em pedra, se Bato ou Mercúrio” (Napoleão 2009, § 874).
- 2) “O amor de minha mãe me fortalece.” Essa frase é ambígua porque “não se sabe se *mãe* é o recipiente ou o agente do amor” (Napoleão 2009, § 874).
- 3) “Ele prendeu o ladrão em sua casa.” A causa da ambiguidade aqui é não ser possível saber se o ladrão foi preso “na casa do sujeito ou na do ladrão” (Napoleão 2009, § 874).

É preciso enfatizar, então, que, no que diz respeito à gramática, uma frase será ambígua se contiver dois sentidos diferentes, **independentemente de os leitores em geral enxergarem os dois sentidos distintos: ambiguidade é uma característica inerente dessas frases, não de quem as lê.** Por isso, a gramática prescreve que se construa cada frase de modo que não contenha a característica da ambiguidade. No entanto, é possível resolver a ambiguidade de várias maneiras. Se o próprio autor percebeu que a frase é ambígua, ele pode reconstruí-la. Se o leitor o perceber, ele pode procurar no parágrafo em que a frase se encaixa por indícios de qual dos dois sentidos é o correto, pode procurar os indícios no contexto geral do livro ou capítulo em que a frase está, entre outras coisas. O leitor então interpreta a frase ambígua de um jeito ou de outro com base nos elementos que usou ou que escolheu para solucionar o problema. Como se verá, porém, é justamente essa perspectiva de esclarecimento posterior que a epistemologia tradicional põe em xeque pelo seu próprio funcionamento.

Para Clarke, a dimensão não regrada não limita somente as possibilidades refutadoras infinitas: limita também os sentidos das palavras também as palavras dos seres humanos. Em seu ver o significado efetivo de toda frase só vem à tona na presença de dois componentes. O primeiro componente do conteúdo efetivo é o sentido esqueleto, que consiste na soma dos significados individuais de cada palavra que é unida a outras e com essas é organizada por um autor conforme as regras vernaculares da gramática para formar uma frase. O segundo componente do sentido de uma frase é a dimensão não regrada, a qual circunscreve o resultado da união das palavras do sentido esqueleto. Juntos, esses componentes perfazem o sentido de corpo inteiro, o qual é o significado efetivo, unívoco, de uma frase. De início, Clarke apresenta os dois componentes dessa concepção de linguagem por meio das metáforas “sentido esqueleto” e “sentido de corpo inteiro”, depois passa à maneira não metafórica “regras vernaculares da gramática” e “dimensão não regrada”. Ao retomar o conceito especial “engancha”, ele diz:

A linguagem por si só carrega todo esse significado. Dir-se-ia que a linguagem por si só carrega o sentido esqueleto da questão completa. O caso particular diz quais “a” são anelados. O sentido esqueleto nos direciona para esses “a”. [...] É possível que o caso particular ponha carne na questão completa. [...] O *sentido de corpo inteiro* é o produto do significado que a linguagem por si só carrega e da especificação do contexto. (Clarke 1962, p. 200, grifou-se)

É necessário especificar o resultado da união das palavras em uma frase que se forma segundo as regras vernaculares da gramática, porque a união dos sentidos individuais das palavras que formam o sentido esqueleto da frase produz resultados semânticos potencialmente infinitos; cada palavra por si só carrega múltiplos sentidos, e a união de várias delas perfaz uma frase cuja compreensão pressupõe que o leitor escolha um sentido entre os vários possíveis para cada palavra que a compõe. Seria uma escolha porque, mesmo em ambiguidades comuns em que se goza de vários métodos de desambiguação, ainda assim o leitor deve decidir o melhor sentido com base no contexto, na estrutura do texto, na ordem das razões do texto, na tese que o texto visa a defender, entre muitos outros. Já em textos epistemológicos, os próprios desambiguadores têm sentidos potencialmente infinitos, a intenção do autor, o contexto, a tese etc., de modo que nada pode ser usado como desambiguador, pois também sofre de ambiguidades múltiplas. Essa dependência da escolha do leitor para decidir o que a frase significa gera, portanto, infinitos sentidos possíveis, e não há nenhuma maneira de decidir qual é o sentido real da frase, tanto porque as outras frases ao redor daquela a ser interpretada estão sujeitas ao mesmo problema, quanto porque a própria intenção do autor que escreveu a frase estaria excluída dos critérios de interpretação.

Caso se acrescente a dimensão não regrada, isto é, as restrições extralinguísticas presentes na vida comum e em cada domínio do conhecimento que não a filosofia, já é possível excluir diversos sentidos de cada palavra que forma a frase e chegar ao seu sentido real, tal qual intencionado por seu autor. Em razão do próprio funcionamento da linguagem, então, a epistemologia não tem como funcionar, pois uma de suas características distintivas é, segundo Clarke, precisamente a exclusão obrigatória da dimensão não regrada que permite entender as frases com precisão e exatidão. A epistemologia, então, está, para Clarke, condenada à indeterminação. Clarke o diz explicitamente ao longo de *A natureza da epistemologia tradicional*, exemplo que se pode ver na discussão a respeito de se a dimensão não regrada desempenha outras funções para além da restrição de contrapossibilidades epistêmicas e semânticas:

(A) É possível que as regras vernaculares da gramática legissem que *toda* possibilidade, inclusive todo questionamento da realidade de objetos, é *sempre* relevante. É possível que, na vida quotidiana, a dimensão não regrada *mitigue* a severidade dessas regras ao exigir que, para uma possibilidade que questiona a realidade seja relevante, é preciso que essa relevância seja sustentada por uma razão especial⁵. Nessa alternativa, caso essa dimensão seja removida, as regras operariam desenfreadamente, o que exigiria que excluíssemos toda contrapossibilidade. (Clarke 1962, p. 182)

⁵ “Special” pode significar tanto “especial” quando “específica”. No entanto, a melhor tradução aqui é especial, uma vez que, para Clarke, um dos grandes problemas que a epistemologia tradicional enfrenta são as consequências de tratar contrapossibilidades extremamente improváveis como contrapossibilidades constantes. Clarke diz que os epistemólogos tradicionais defendem que é preciso excluir a possibilidade de alucinação sempre que se afirma que se vê um objeto sem levar em conta que os casos de alucinação são raríssimos. No contexto dessa citação, então, investigações dentro da dimensão não regrada exigiriam uma razão especial para que uma possibilidade seja considerada relevante.

De início, Clarke pergunta se o objetivo da dimensão não regrada é somente a mitigação da severidade das regras e qual seria a consequência de não haver tal mitigação. No entanto, essa não será a descrição correta.

A dimensão não regrada não é apenas um filtro de contrapossibilidades; é também um filtro de relevância segundo outra descrição de quais funções a dimensão não regrada desempenha:

(B) É possível que a dimensão não regrada faça mais que mitigar as regras. É possível que forneça o critério de relevância e de irrelevância das possibilidades que questionam a realidade. Nessa alternativa, as regras para “certeza” não diriam nada a respeito de se essas possibilidades são relevantes; as regras deixariam que a relevância ou irrelevância coubesse ao contexto em seu sentido mais amplo possível, segundo o qual a “vida cotidiana” seria um desses contextos e a matemática, outro. No caso filosófico, as possibilidades especiais que questionam a realidade não seriam nem relevantes, nem irrelevantes; não haveria nenhum critério de relevância ou de irrelevância, pois o caso filosófico nasce da eliminação da dimensão não regrada presente na vida cotidiana sem substituí-la por outra dimensão (como o contexto da matemática), o qual forneceria o critério necessário. (Clarke 1962, p. 182–183)

A descrição (B) é a descrição que se cristaliza no texto de Clarke e passa a representar a sua descrição da dimensão não regrada; apesar de ser definida na metade final de sua tese de doutorado, a dimensão não regrada age em todo o texto de Clarke de muitas maneiras. No restante de sua tese de doutorado, a dimensão não regrada é tanto uma restrição de contrapossibilidades, quanto um critério de relevância de possibilidades. Clarke ali afirma explicitamente que a epistemologia exclui a dimensão não regrada e perde, em razão disso, tanto o critério de especificação de frases, quanto o critério de quais são as perguntas relevantes.

É importante mencionar também que, para Clarke, não é possível reproduzir a dimensão não regrada na epistemologia; a seu ver, as situações que os epistemólogos pinçam da vida comum e da ciência e usam como ponto de partida de sua reflexão, são distorcidas pela epistemologia, pois as pessoas reais nas situações reais desses domínios do conhecimento estão sob as mais variadas restrições da dimensão não regrada, ao passo que essas pessoas nas hipóteses epistemológicas são reduzidas a agir somente conforme as regras vernaculares da gramática:

O que o *homem simples* diria dentro das situações imaginadas por epistemólogos afasta-se do que o homem simples diria na *vida cotidiana*. O que diz na vida cotidiana resulta de dois fatores: as regras vernaculares da gramática e a dimensão não regrada. O que um homem simples diz nas situações imaginadas por epistemólogos é tão somente consequência das regras vernaculares da gramática. (Clarke 1962, p. 180)

Também se poderia citar este outro excerto de Clarke, no qual se afirma que os filósofos mudam o sentido de “ver” quando discutem teses como a do dado:

As regras vernaculares da gramática, aplicadas à hipótese *filosófica* — da qual a *dimensão não regrada*, responsável pelo critério de relevância ou irrelevância, está ausente —, impõem condicionalmente as investigações epistemológicas fundamentais. A *suposição* do filósofo de que a linguagem vernacular da gramática tem, neste tipo de hipótese, sentido pleno, implica que essas investigações [...] rebaixam, diante de nossos olhos, a visão para [...] a visão de cores em determinadas formas. (Clarke 1962, p. 229–230)

A advertência supracitada de H. H. Price contra a ilusão de que, a respeito de ver um tomate, é possível ter certeza, no máximo, de que se vê apenas “uma porção vermelha de um formato esférico e que aparenta ter três dimensões” (Price 1933, p. 3) exemplifica muito bem o diagnóstico de Clarke.

Examinar-se-á, agora, o artigo de Clarke que muitos filósofos dizem ter-lhes dado uma orientação filosófica inteiramente diversa, a saber, “O legado do ceticismo”, no qual Clarke deixa de criticar apenas a *epistemologia* tradicional e passa a criticar a *filosofia* tradicional inteira.

1.4.1 A essência da linguagem em “O legado do ceticismo”: gêmeos verbais e gêmeos de significado

A descrição da essência da linguagem mantém a dinâmica de que existem formulações puras, que não têm sua abrangência limitada por nada, e formulações não puras, as quais estão sujeitas a limitações extralinguísticas, porém a formulação e a perspectiva da exemplificação desses conceitos mudou: Clarke argumentará de modo específico e exemplificativo com ênfase na ideia de que cada situação enunciativa tem suas restrições não conceituais que bloqueiam linhas investigativas e interpretativas de modo semiautomático: assim, em vez de descrições gerais, haverá a discussão de hipóteses de exemplo e a extração da ideia de gêmeos verbais dessas hipóteses. Essa nova maneira de descrever o funcionamento da linguagem se dará à luz das ideias de gêmeos verbais e de senso comum.

Começar-se-á pela descrição do que são gêmeos verbais, a saber, “cada proposição do SC tem um gêmeo verbal, que, em razão de figurar em um ou em outro contexto geral, é *simples (plain)*”⁶ (Clarke 2021, p. 60). “SC”, no texto de Clarke, é a abreviação de “senso comum”. Vê-se, então, que

⁶ Na tese de doutorado de Clarke, “plain” era usado em seu uso corriqueiro de dicionário como adjetivo de substantivos. Assim, lá, “plain man” era simplesmente “homem comum”. Já em “O legado do ceticismo”, Clarke faz uso de toda a potencialidade semântica da palavra, não somente de seu poder adjetivo. Como adjetivo, é usado no sentido de “comum” em “homem comum” (plain man) e de “raso” em oposição ao profundo. Como substantivo, significa “planície” o que alude à ideia de que o simples é um domínio, uma região conceitual que é regida por certos princípios. Em virtude, contudo, de a oposição simples–complexo ser a mais importante, optou-se por traduzir por “simples”, em oposição à complexidade da filosofia.

Clarke saiu do genérico para o específico, uma vez que agora ele se refere a proposições que são efetivamente encontradas seja nos textos filosóficos, seja em textos não filosóficos. O que são, entretanto, proposições do senso comum? Quais são? E quais seriam exemplos de seus gêmeos? Para responder a essas perguntas, Clarke solicita ao leitor que imagine uma palestra a respeito de anormalidades mentais, na qual o fisiologista diria o seguinte:

Cada um de nós que é normal sabe que está acordado, que não sonha nem alucina neste momento, sabe que existe um mundo público real fora de sua mente, o qual percebe agora, que neste mundo há corpos tridimensionais animados e inanimados de várias formas e tamanhos. [...] Ao contrário, cada um dos indivíduos que sofrem de determinadas anormalidades mentais acredita que o que as pessoas normais sabem que é o mundo público real é sua criação imaginária. (Clarke 2021, p. 60).

Para Clarke, então, as proposições do senso comum são esses fatos simples, listados em itálico, acerca dos quais todos os seres humanos normais teriam conhecimento, como saber distinguir realidade de alucinação e de sonho, saber que os objetos tridimensionais que vê com seus olhos estão no mundo público, não em sua mente etc. São essas as proposições que teriam gêmeos verbais. Nas palavras do autor, caso se falasse de modo intuitivo, “esses gêmeos (em itálico) das proposições do SC são *simples*: cada um tem o tipo certo de significado *simples*; cada um está imune ao ataque cético *simplificado*” (Clarke 2021, p. 60). Em outras palavras, cada uma das proposições acima é dita no *simples*, o qual, neste exemplo, é uma palestra em algum lugar por um cientista e seus interlocutores em um mundo real cujos habitantes tendem a não questionar a própria existência, o que dá a elas um significado preciso e diferente do significado filosófico, e que as protege de críticas filosóficas. É possível ver tal tese afirmada de maneira mais incisiva nesta formulação: “Os segmentos da linguagem que preocupam os epistemólogos podem estar absolutamente seguros *quando dentro de circunstâncias cotidianas detalhadas, sobretudo se usados para solicitar ou transmitir informações*” (Clarke, 2020, p. 60, grifou-se).

No entanto, por serem gêmeos verbais, essas proposições poderiam ser filosóficas, se tivessem sido ditas filosoficamente, como Descartes o faz em seu argumento do sonho. Assim, quaisquer proposições, por mais banais que sejam, poderiam ser lidas filosoficamente, caso o autor quisesse. Embora quando ditas no cotidiano estejam protegidas, na filosofia não o estão. O que determina, então, se uma proposição é filosófica ou não, portanto, não são as palavras unidas em uma frase, mas a situação enunciativa em que é afirmada, como será entendida e a que tipo de análise será submetida. É por isso que Clarke completa a ideia de gêmeos verbais com a ideia de gêmeos de significado.

Para entender melhor essa dinâmica, é preciso ver como Clarke descreve os gêmeos de significado:

Uma questão filosófica e seu análogo **simples** não são somente gêmeos *verbais*, mas também, em certo sentido, são gêmeos no *significado*, pois as palavras usadas têm os mesmos significados em cada versão. Poderia ser plausível de outra forma?

Quais palavras, com quais significados diferentes, poderiam ser responsáveis pelas duas versões de “Existem objetos materiais?” (Clarke 2021, p. 62)

Vê-se que a argumentação de Clarke acerca da dinâmica da linguagem é muito mais livre que em *A natureza da epistemologia tradicional*, na qual era sistemática, clara e distinta. Por ser livre, é mais difícil de sintetizar; porém, de modo esquemático, as características importantes a reter são: a ideia de que o sentido de uma frase na filosofia é incompleto se mantém; pois, sem contexto, a frase por si só pode ser interpretada e analisada de milhares de modos. O sentido somente ficará claro quando se souber *onde* a frase foi dita e *com que propósito*. As frases ditas pelo palestrante podem ser mero senso comum se ditas na vida quotidiana, podem ser exemplos de algum princípio neurocientífico, podem ser argumento filosófico, e esses propósitos distintos determinam o próprio sentido da frase. Não é que ela tenha um sentido próprio, específico, mínimo, que pode ser usado de diversas maneiras, mas que, sem um propósito, tem sentidos de mais, a ponto de se tornar indeterminada. Ademais, embora tenha descrito a ideia de gêmeos verbais à luz de proposições, quando a completa com a ideia de gêmeos de significado, fala em “questão”: “Uma questão filosófica e seu análogo simples não são apenas gêmeos verbais”. *O âmbito das ideias de gêmeos verbais e de gêmeos de significado não se reduz a proposições*. Perguntas podem ser gêmeas verbais e de significado como se pode depreender seja da afirmação explícita, seja da citação anterior; conceitos podem ser gêmeos verbais e gêmeos de significado, e assim por diante.

Feita a explicação descritiva anterior, pode-se perguntar o que distingue os gêmeos verbais dos gêmeos de significado. Os gêmeos verbais são a ideia de que tanto a filosofia quanto a não filosofia usam a mesma linguagem, as mesmas palavras, as mesmas regras sintáticas. É por isso que a ideia de que “existem objetos materiais” pode ser dita por filósofos, cientistas, religiosos, pessoas comuns: a mesma língua perpassa a filosofia e a não filosofia. Já a ideia de gêmeos de significado é a ideia de que, apesar de a linguagem ser a mesma para todos, cada área do conhecimento removerá os sentidos excessivos dessas frases diferentemente. É por isso que Clarke não fala somente em gêmeos verbais, mas em gêmeos de significado. Os dois estão estritamente conectados, mas não são iguais. A razão dessa maneira técnica de descrever tal dinâmica será dada mais adiante.

Nesse artigo de Clarke, então, mais uma vez é a dimensão extralinguística, em suas várias formas, que, ao limitar o sentido da frase do senso comum não filosófico, permitirá extrair um sentido diferente do sentido da frase filosófica: a intenção de quem a proferiu, seu estado emocional, a situação enunciativa, o objetivo que a frase cumpre em uma cadeia argumentativa, entre outras inumeráveis limitações inerentes às múltiplas situações distintas que trazem consigo suas próprias especificações semânticas e epistêmicas. Já na filosofia, o sentido de uma mesma frase é inteiramente diferente, uma vez que, no domínio puro em que a filosofia funciona, não há elementos extralinguísticos que limitem a polissemia inerente às frases que se afirmem, toda proposição é indeterminada, o que, por sua vez, resulta na impossibilidade de determinar o valor de verdade de uma afirmação, de uma tese e de uma teoria indeterminadas. Essa ideia de que fora da filosofia as situações enunciativas têm um contexto que limita, seja as interpretações, seja o âmbito de toda afirmação, é a base da crítica de Clarke à filosofia tradicional.

Aqui entra a ideia de “mudança de assunto”, que explica o último elemento do funcionamento dos gêmeos verbais: caso duas pessoas estejam em uma situação não filosófica e uma delas faça as perguntas formuladas com as palavras de sempre, porém aumente o âmbito dessas perguntas ou sugira interpretações ou implicações dessas perguntas que não ocorrem normalmente nessa situação epistêmica em questão, ela terá mudado de assunto e ido parar na filosofia. Para ilustrar essa ideia, Clarke apresenta o exemplo de um cientista que faz experimentos com soporíferos e registra a linha do tempo que inclui o horário preciso em que tomara o remédio para dormir, o momento em que ficou sonolento, quando dormiu, quando acordou e se sonhou ou não. Depois disso, conforme o exemplo, se Descartes aparecesse e começasse a fazer ao cientista perguntas a respeito do sono e do sonho, porém com a mais alta generalidade concebível, característica da filosofia, ele teria, apesar de fazer as mesmas perguntas de sempre, mudado de assunto; teria exigido do cientista respostas a perguntas que nem sequer constam no âmbito investigativo de sua área. Nas palavras de Clarke:

Descartes não deveria, como se fosse um colega, entrar no experimento com soporíferos e perguntar *filosoficamente*: “mas *como* você *pode saber* que não sonha agora? Não poderia ser que...?” e concluir que os registros do experimentador estavam errados. Os registros do experimentador não devem ser avaliados desta maneira: o questionamento de Descartes está fora de lugar, é uma mudança de assunto. (Clarke 2021 p. 66)

Para Clarke, então, vida comum e ciência se regulam por dinâmicas epistêmicas próprias que não são propícias para os raciocínios irrestritos que caracterizam a filosofia, ainda que esses raciocínios sejam formulados em frases idênticas às que ocorrem na não filosofia. Assim, a estrutura conceitual, linguística e epistêmica que Clarke descobre fora da filosofia impediria a filosofia inteira de destruir o conhecimento construído de acordo com regras distintas daquelas que a guiam. Não à toa, Clarke dirá que a filosofia ocorre quando se retiram os procedimentos inibidores: “Filosofamos [...] quando quaisquer fatores externos, *especialmente os procedimentos inibidores*, são excluídos” (Clarke 2021, p. 63–64; *itálicos meus*).

Aqui, alguns leitores podem pensar que Clarke faz um uso “filosófico”, no sentido do próprio Clarke, justamente, de “contexto”: ele pensaria que o contexto seria sempre capaz de delimitar de modo exato o sentido de uma frase, o que pareceria, na melhor das hipóteses, extremamente otimista. Seria uma idealização do funcionamento ótimo da linguagem natural que não pareceria corresponder ao uso factual da linguagem natural, tampouco corresponderia a como a própria linguagem natural está submetida a imprecisões de sentido e de significado, mesmo com os componentes extralinguísticos e, às vezes, por causa deles: ironia, fingimento, uso de proposições propositalmente ambíguas etc. No entanto, o contexto para Clarke é tão somente um conjunto de ferramentas disponíveis a quem gostaria de interpretar frases não filosóficas: poder-se-ia consultar o autor das frases, um linguista, um dicionário, o contexto maior que em frase estivesse inserida, outros leitores etc. Assim, o contexto seria um conjunto vasto de ferramentas de desambiguação, e não algo que garantiria por si só, de modo automático, o sentido preciso do que quer que fosse.

Também é importante matizar a sua relação com outras teorias que destacam o papel do contexto na compreensão de frases. Clarke não defende a tese de que frases fora de contexto não significam nada; é possível ver sua recusa a essa tese tanto em sua tese de doutorado quanto em “O legado do ceticismo”. Em sua tese de doutorado, vê-se que frases sem contexto, longe de não terem sentido, têm sentido *de mais*: na ausência de contexto, as possibilidades de sentido são tão grandes, que a frase se torna indeterminada.

Já em “O legado do ceticismo”, para além de afirmar o mesmo que em sua tese de doutorado — uma pessoa comum “diz, quer dizer, sugere ou compromete-se com *menos* do que significariam as suas palavras *per se* [em si mesmas] caso estivessem desimpedidas pela prática prescrita” (Clarke 2020, p. 63) —, Clarke explicitamente tacha de simplista a concepção de que as frases da linguagem têm sentido somente se houver contexto ou se usadas para comunicar, condenação que pode ser vista mais de uma vez quando Clarke discute críticas a Moore.

Clarke diz que Moore é acusado do “pecado lógico final” de fazer afirmações fora do vínculo contextual, o que resultaria em uma linguagem cujas férias são sobremodo pobres, que é “uma casca de si mesma, vacilante, espúria” (Clarke 2021, p. 60). Para Clarke, essa crítica a Moore é infundada, seja porque Moore usa afirmações fora de contexto por razões que serão apresentadas na próxima seção, seja porque “a linguagem pode viajar para mais longe com impunidade, mas, como uma regra prática, essas excursões, que os filósofos ousam fazer, devem ser empreendidas com a cautela de um banqueiro” (Clarke 2021, p. 60). A ideia representada pela metáfora é clara: Clarke acha perfeitamente possível sair do vínculo contextual, desde que essa saída seja feita *com cuidado*. Ademais, Clarke ainda diz que essa concepção simplista da linguagem 1) foi transformada “em uma resolução estreita das condições de significado” (Clarke 2021, p. 60) e 2) “combina a estranheza do desempenho assertivo com a falta de significado do que se afirmaria, um erro há muito sepultado por Grice” (Clarke 2021, p. 60).

Assim, embora enfatize a importância do contexto ou de procedimentos inibidores, Clarke defende algo distinto, mais matizado e menos forte do que a ideia de que fora do vínculo contextual as frases não têm sentido.

1.5 O que é o simples?

De início, Clarke afirma apenas que há um domínio em que afirmações de conhecimento são imunes a questionamentos epistêmicos; depois disso, ele diz que esse é o cotidiano, no qual tudo o que ocorre se dá em contextos precisos ligados a circunstâncias específicas. O que se dá no cotidiano — enunciações, investigações, dúvidas — seriam exemplos paradigmáticos de questões *simples*; a partir daí, Clarke passa a referir-se ao domínio cotidiano com o nome de *simples*. Uma vez que filosofia é o domínio em que todo contexto e limitação não conceitual foram removidos, é um domínio purificado de elementos não conceituais, não racionais etc., por assim dizer, então uma maneira simples de definir o cotidiano para Clarke é dizer que é tudo aquilo que não é filosofia,

toda atividade humana em que haja situações extralinguísticas que especificam como se devem entender afirmações, inquietações, ações, entre outras atividades, de modo que a própria atividade em que alguém se engaja têm consensos próprios acerca do que tem importância. Clarke dá dois exemplos científicos: o de um cientista que faz experimentos com soporíferos e o de um fisiologista que dá uma palestra a respeito de anormalidades mentais.

Uma vez que o simples é tanto a vida comum, a ciência, outras áreas do conhecimento, como as restrições epistêmicas e semânticas que cada uma das atividades não filosóficas tem em si mesma, adotarei o vocabulário de Robert Fogelin, “procedimentos justificativos comuns”, quando me referir às restrições epistêmicas e semânticas de cada área. Com esse nome, será mais fácil apontar o que mudou do jovem Clarke, para o qual a linguagem funcionava somente com a união das regras vernaculares da gramática e da dimensão não regrada, para o Clarke maduro, para o qual a linguagem funciona somente quando os sentidos possíveis são restritos pelos procedimentos justificativos comuns. Fogelin, como Clarke, não define os procedimentos justificativos comuns, apenas os descreve da seguinte maneira:

Exemplos de procedimentos justificativos incluem coisas como olhar pelo olho mágico para ver quem está na porta, consultar um especialista para saber se multas de estacionamento são dedutíveis do imposto de renda, usar uma solução para verificar a precisão de uma análise química e assim por diante. Esses processos justificativos ocorrem em uma ampla diversidade de formas, de modo que têm, no máximo, uma semelhança de família uns com os outros. Simples ou complexos, teóricos ou não teóricos, esses são procedimentos que efetivamente usamos e, conseqüentemente, acabamos por crer que temos razões para aceitar certas proposições como verdadeiras. (Fogelin 2017, p. 128)

Contudo, no *simples* não há somente as questões paradigmáticas que sempre se vinculam de maneira firme a um contexto; no simples também estão as afirmações gerais e sem contexto de G. E. Moore. No entanto, por que afirmações gerais e não contextualizadas como as de Moore estão no *simples*, se a generalidade e a falta de contexto são justamente propriedades que caracterizam a filosofia?

Uma parte da resposta de Clarke se baseia no conceito de tipo lógico que vêm da lógica epistemológica. Convém ver de perto a sua argumentação e os seus exemplos:

As proposições gerais de Moore exibem abertamente seu tipo lógico. Isso vale para sua proposição: “sei que existem objetos materiais”, do tipo lógico geral como a afirmação, feita em uma circunstância cotidiana, “sei que há duas garrafas de leite na porta do meu vizinho”; *não é realmente, em forma disfarçada, a tese de que há determinados contextos particulares na vida cotidiana dentro dos quais podemos saber*, mas uma proposição de primeira ordem diretamente acerca de objetos materiais, o mundo público. (Clarke 2021, p. 59, grifou-se)

Vê-se, então, no excerto acima que o *tipo lógico* das frases gerais de Moore está, segundo Clarke, sempre facilmente visível para o leitor, que suas afirmações não são aquilo que os críticos de Moore disseram que são, mas frases de primeira ordem *cujo referente direto — não mediado — é o próprio mundo*. Gorodeisky e Jolley explicam por que as afirmações de Moore continuam no simples:

É digno de menção aqui que uma característica importante da leitura que Clarke faz de Moore é que uma mudança de “aqui está uma mão” para “existem objetos materiais” não precisa ser uma mudança do simples para o puro. Muitos dos que responderam a Moore não perceberam isso. Com efeito, interpretaram que a mudança do primeiro (mãos) para o segundo (objetos materiais) é (de novo, segundo a terminologia de Clarke) uma mudança de um tipo lógico para o outro. Concordamos, todavia, com Clarke que não é necessário que haja tal mudança (1972: 755–756). (Gorodeisky e Jolley 2014, p. 229)

A fim de compreender melhor o que Clarke faz quando usa esse conceito para afastar algumas das críticas a Moore, bem como o que Gorodeisky e Jolley querem dizer quando afirmam que o tipo lógico das afirmações de Moore não muda, convém entender os conceitos de tipo lógico, de primeira ordem e de segunda.

Afirmações cujo referente seja a própria realidade material ou os objetos materiais nela presentes são afirmações de primeira ordem; afirmações cujo referente são conceitos, definições, teorias, critérios, isto é, afirmações que dizem respeito ao domínio do conhecimento humano do mundo são afirmações de segunda ordem. Por conseguinte, “sei que p” será uma afirmação de primeira ordem quando p for uma descrição do mundo, como “há café na xícara”. P pode ser, entretanto, uma afirmação que diz respeito a estados epistêmicos dos seres humanos, como saber ou crer. Assim, se p é “eu sei que q”, então teríamos: “eu sei que eu sei que há café na xícara”, o que é uma afirmação de segunda ordem. Também se pode dizer que afirmações de segunda ordem são metaafirmações, isto é, afirmações acerca de afirmações.

Expostos esses conceitos, a resposta de Clarke é que as proposições de Moore, apesar de serem reformulações gerais e descontextualizadas das afirmações específicas e contextualizadas do senso comum, ainda dizem respeito ao próprio mundo, seu tipo lógico não deixa de ser a primeira ordem. Caso se peguem os exemplos da citação de Clarke, fica mais claro: “sei que há duas garrafas de leite na porta do vizinho” é uma afirmação de primeira ordem, pois aquilo que se sabe é um fato acerca do mundo, e a reformulação de Moore “sei que há objetos materiais” também o é; enquanto o referente do conhecimento for o próprio mundo, as afirmações continuarão a ser de primeira ordem, não importa a generalidade. Assim, para Clarke, as afirmações de Moore nunca se tornam afirmações de segunda ordem, tampouco podem ser lidas como tal, isto é, não se pode pegar uma afirmação trivial feita por Moore a respeito do mundo e interpretar que o seu conteúdo seja, na verdade, uma tese a respeito das condições de conhecimento do senso comum, para ficar no exemplo de interpretação errônea que Clarke fornece. Repare-se, ainda, que Clarke classifica a afirmação cotidiana “sei que há duas garrafas de leite na porta do meu vizinho” como de tipo lógico geral. A

generalidade, por si só, não é exclusiva da filosofia, nem de afirmações não específicas. É possível ser geral e específico como nesse exemplo de Clarke.

A razão de Moore estar no *simples* é, por conseguinte, suas afirmações não prescindirem por completo de contexto e serem sempre afirmações de primeira ordem como as afirmações da vida comum e das ciências naturais. Enquanto os filósofos tradicionais prescindem de contexto por completo, bem como disfarçam teses de segunda ordem como se fossem teses de primeira ordem, Moore apenas imita a linguagem filosófica o máximo possível para argumentar contra os filósofos ao mesmo tempo em que tenta manter algum vínculo contextual: suas proposições são o mais geral que se conseguir produzir sem que o vínculo contextual se rompa.

Gorodeisky e Jolley negam a ideia de que as reformulações de gerais Moore mudam o tipo lógico desta maneira:

Pensar que ocorre essa mudança quiçá envolva pensar que a primeira afirmação (mãos) é, para usar a distinção de Cavell, uma afirmação a respeito de um objeto específico, ao passo que a segunda (objetos materiais) é uma afirmação a respeito de objetos genéricos (1979: 52 e ss.). Caso isso estivesse correto, seria fácil enxergar que Moore estaria a lidar com o cético epistêmico de modo mais direto em *Prova do mundo exterior* do que ele efetivamente está. No entanto, a segunda afirmação de Moore não muda do específico para o genérico: *em vez disso, ela generaliza, de modo simples, a sua primeira afirmação*. É uma afirmação geral a respeito de objetos específicos. Como tal, ela veste a forma lógica da primeira afirmação; nenhuma mudança ocorre. (Gorodeisky e Jolley 2014, p. 230, destacou-se)

Para os autores, é o fato de que Moore generaliza de modo simples afirmações comuns com justificativas comuns que as suas proposições não são puras: existem objetos materiais porque ele pode ver e sentir nas suas mãos que são objetos materiais: suas frases e seus raciocínios gerais estão sempre firmemente presos ao simples. Outra característica que distingue afirmações gerais de Moore de qualquer outra afirmação geral é serem apenas generalizações de teses do simples, e a tese de Moore que essas afirmações gerais exemplificam é uma regra prática do próprio *simples*, e das ciências que nele se incluem:

Existe, na sua origem, uma valiosa regra prática. Os segmentos da linguagem que preocupam os epistemólogos podem estar absolutamente seguros quando dentro de circunstâncias cotidianas detalhadas, sobretudo se usados para solicitar ou transmitir informações. (Clarke 2021, p. 60)

A presença de Moore no simples é também a única diferença, sob a ótica de quem pertence ao simples, entre os textos de Clarke; pois, como se afirmou anteriormente, mesmo a ciência, a matemática e outras áreas do conhecimento já estavam contidas na ideia de cotidiano do jovem Clarke.

Até agora se viu que, na filosofia, os significados das frases, bem como as linhas de raciocínio e de investigação, são todos igualmente relevantes; não há filtros automáticos que se aplicariam sem que o filósofo os aplicasse ele mesmo, ao passo que, no *simples*, tanto determinadas linhas de raciocínio quanto de investigação — no caso das áreas do conhecimento — *eram de saída* excluídas quando determinados significados das frases eram desconsiderados de modo semiautomático em razão dos consensos implícitos inerentes a cada área do conhecimento ou à situação enunciativa.

1.6 Uma possível solução para a impossibilidade linguística de filosofar?

Caso alguém se baseasse nas seções anteriores para saber o que é filosofia tradicional para Clarke, quiçá chegaria à conclusão de que o que define a filosofia tradicional é a exclusão *metodológica e propositada* de toda restrição extralinguística que limita o alcance de raciocínios, de conceituações, de frases, enfim, do que é possível fazer com a razão. Nesse sentido, a razão na filosofia é irrestrita, pois os seus limitadores foram retirados. A filosofia, contudo, é mais do que isso.

Clarke, por exemplo, se refere ao domínio da filosofia como o domínio do puro, que é um domínio diferente do domínio de tudo o que não é filosofia, que é o domínio do simples. O que há, no entanto, nesse domínio do puro? O dicionário define puro como “sem mistura, sem adição de corpos estranhos” e dá como exemplo o ferro. Para que um bloco de ferro seja puro, é preciso que ele esteja sem outros elementos, que não o próprio ferro, em sua composição. O dicionário também dá o exemplo da água, que é composta de duas substâncias em uma ligação muito específica: uma mistura também pode ser pura desde que a mistura se transforme em um elemento novo. O que, contudo, estaria sozinho, sem misturas, sem outros elementos dentro do domínio do puro? Dizer que a filosofia é o que está no domínio da filosofia não informa nada a ninguém.

Vimos que, na tese de doutorado de Clarke, a epistemologia não dava certo, porque a sua linguagem tinha sentidos de mais, pois não havia nenhum elemento que restringisse as infundáveis possibilidades de interpretação e de investigação. Clarke usará a mesma lógica para definir filosofia:

Filosofar, pisar fora do círculo do **simples**, é pisar fora da prática não semântica, então, falando o português **simples**, perguntar, afirmar, avaliar, mas, como uma consequência, de modo irrestrito e desimpedido. O caráter peculiarmente filosófico das questões e das proposições é a sua “pureza”. O que *nós* perguntamos, ou afirmamos, é o que as palavras com seus significados fazem *per se* [por si mesmas]. Nossos compromissos e implicações são ditados apenas por significados. (Clarke 2021, p. 63)

Uma interpretação possível da descrição de Clarke é que filosofia é razão sem restrições, uma vez que, enquanto na vida comum e na ciência a razão é somente um dos elementos que guiam e compõem a vida ou as investigações humanas, na filosofia a razão em suas diversas coisas é a única coisa que importa. Filosofar é perguntar, avaliar, afirmar, mas de modo irrestrito. Por quê? Porque as restrições são todas não conceituais e não racionais. Filosofar é se afastar do simples, porque o

simples é a própria restrição: no simples, investigar custa dinheiro e tempo, é preciso construir coisas, pagar pessoas, esperar os resultados de um experimento, a compilação de um programa. A investigação, o raciocínio, a demonstração e todos esses elementos racionais são restritos o tempo todo por elementos externos. Na filosofia, não; a razão e todas as suas formas e manifestações estão livres de restrições externas. O filosófico é o puramente racional: não à toa, quando Clarke resolver mostrar em que condições a filosofia seria possível, o que ele fará é escancarar essa dinâmica de que somente o racional importa na filosofia.

A exclusão de tudo que *não* é racional, porém, gera muito mais problemas para além da indeterminação causada por excesso de significados. Clarke escancarará esses outros problemas ao examinar uma possível solução para a indeterminação dos significados, uma solução que, caso verdadeira, daria às frases puras da filosofia a determinação e o conseqüente valor de verdade que, até então, estavam reservados à não filosofia:

as questões e proposições puras resultantes terão sentido de corpo inteiro somente se, falando em termos gerais, nossa constituição humana conceitual for de um tipo “padrão”, do mesmo tipo que a dos humanoides — desde que sua configuração seja genuinamente concebível. (Clarke 2021, p. 63)

Seria necessário que a constituição conceitual humana fosse “padrão”, isto é, do mesmo tipo que a constituição conceitual dos humanoides, para que a filosofia pudesse superar a barreira da indeterminação da linguagem. Que seriam humanoides e o que significa os humanos terem de ser como eles para as frases puras da filosofia funcionarem?

Aqui, Clarke adota a atitude retórica de dar um passo para trás e, pelo bem da argumentação, aventar uma possibilidade que já se decidiu ser falsa para demonstrar com mais intensidade a sua falsidade — estratégia conhecida como “entimema refutativo”. Isto é, apesar de parecer que Clarke fornecerá, nessas condições, uma solução para o problema que encontrou, a saber, a linguagem não permitir filosofar de verdade, ele apenas mostrará com maior ênfase que filosofar é impossível, já que as condições que enumerará para ser possível filosofar de modo tradicional com sucesso serão impossíveis de concretizar. A apresentação da solução é o tema da própria seção.

1.7 A constituição conceitual humana padrão e as suas armadilhas

Os humanoides são seres concebidos por Clarke na seção “filosofar: seu caráter e seu objetivo” de “O Legado do Ceticismo” que habitam um de seus experimentos mentais. A sua prática *simples* é identificar diversos tipos de aviões, saber se as *características* do avião particular que está no céu correspondem às *características* de cada conceito de avião que está em sua lista de verificação de características de aviões. Se o avião A tiver as mesmas *características* do avião A na lista de verificação, o objeto corresponde ao conceito. Seus conceitos são poucos, restritos e todos eles dizem respeito a alguma característica prática de suas vidas: *os conceitos da identificação de aviões são os únicos conceitos que eles têm*:

Para uma discussão posterior, estipular-se-á que esse estado de coisas é parte significativa de um universo isolado e pequeno de humanoides, que não sonham, que não alucinam, que têm sentidos infalíveis e, o mais importante, *que têm unicamente, seja os conceitos explicitamente apresentados, seja os estritamente necessários para o que fazem, perguntam e dizem nesse estado de coisas.* (Clarke, 2021, p. 62)

Por fim, a sua relação com os conceitos é uma relação distanciada específica: sua prática quotidiana consiste em ver se determinados objetos externos correspondem a determinados conceitos, nenhum dos quais diz respeito a eles próprios. Depois de examinar todas as implicações que se seguiriam do experimento mental dos humanoides⁷, Clarke retoma a ideia de que filosofar envolve excluir propositadamente toda a restrição extralinguística e usar somente a linguagem pura, isto é, as afirmações que seguem somente as regras vernaculares da linguagem e de como as frases resultantes são vazias. Então, põe-se a apresentar a solução:

as questões e proposições puras resultantes terão o sentido de corpo inteiro somente se, em termos gerais, nossa constituição humana conceitual for de um tipo “padrão”, do mesmo tipo que a dos humanoides — desde que sua configuração seja genuinamente concebível. (Clarke 2021, p. 63)

Dito de outra maneira, a ideia é que as frases puras, as quais até aqui estavam condenadas à indeterminação semântica e à indeterminação epistêmica, poderiam não mais estar condenadas a essas indeterminações e poderiam gozar dos mesmos benefícios que as frases da vida comum e da ciência se a constituição conceitual humana fosse padrão. Como se daria isso? Para Clarke, isso não se daria.

Outrossim, as frases filosóficas serão tão compreensíveis quanto as não filosóficas se

(1) cada conceito for uma unidade autossuficiente ou retiver sua identidade independente dentro de um esquema conceitual que, em sua totalidade, é a unidade autossuficiente; isto é, ou cada conceito em si mesmo ou o esquema conceitual é capaz de se sustentar sozinho, separadamente, por seus próprios pés, e não de forma parasitária, inextricável e entrelaçado com outros fatores. *Cada conceito ou o esquema conceitual deve ser separável intacto de nossas práticas, do que quer que constitua o caráter essencial do **simples**, de partes elementares da nossa natureza humana.* (Clarke 2021, p. 63, grifou-se)

⁷ Os humanoides descritos em “O legado do ceticismo” não são humanos; são seres à parte completamente diferentes. Ademais, são uma novidade deste artigo de Clarke e não têm nada que ver com a crítica da tese de doutorado de Clarke à epistemologia tradicional, na qual ele diz que os seres humanos que estão dentro das hipóteses epistemológicas se comportam diferentemente dos humanos normais, pois nas hipóteses epistemológicas os seus raciocínios bem como as suas frases seguem tão somente as regras vernaculares da gramática.

Isto é, a primeira condição que tornaria possível lograr êxito no filosofar é que os conceitos produzidos pelo filosofar não podem depender das argumentações que os produziram; precisam ser separáveis por completo das práticas humanas e inteligíveis por si mesmos, sem depender nem de elementos externos, nem de esquemas conceituais. Em outras palavras, os conceitos puros devem ser compreensíveis por si mesmos sem nenhuma necessidade de esclarecimento adicional, sem ambiguidades nem polêmicas a respeito da região da realidade que circunscrevem. Uma vez criado, um conceito estaria fora do controle dos seres humanos.

A segunda condição que tornaria possível filosofar é:

Ao afastar-se, ao fazer perguntas puras etc., uma pessoa representa que (2) há, totalmente separados dos conceitos, um ou mais domínios de “itens”. Incluídos entre os conceitos podem estar sonho, alucinação ou outros “que têm referência” a aspectos de si mesma, os quais são, então, “itens”. (Clarke 2021, p. 63)

Destarte, a segunda condição que tornaria possível o filosofar é que os itens tampouco dependam dos conceitos para serem compreendidos ou identificados. Assim, as duas condições estão ligadas: se os conceitos precisam ser completamente independentes de tudo e ter sentido preciso por si mesmos, então os objetos a que esses conceitos dizem respeito também são independentes. Conceitos e itens estariam completamente isolados uns dos outros, ainda que apontassem uns para os outros. O conceito montanha apontaria para o item montanha, mas não dependeria dele. A montanha existiria independentemente do conceito de montanha.

A terceira condição é que

(3) nós, além de “criarmos” conceitos e provermos sua manutenção mental, somos forasteiros, afastando-nos para longe dos conceitos e dos itens (até quando os itens são aspectos de nós mesmos), meros observadores averiguadores que, geralmente por meio dos nossos sentidos, averiguamos, quando possível, se os itens preenchem as condições legisladas pelos conceitos. (Clarke 2021, p. 63)

Por fim, a terceira condição é que os filósofos que criaram esses conceitos avaliem, como observadores distanciados, quais itens correspondem a quais conceitos, mesmo que os conceitos descrevam elementos humanos, como a dor. O conceito de distanciado aqui é o dos humanoides, os quais, a fim de recapitulação, *não têm conceitos para si mesmos, nem para o seu lugar no mundo, tampouco para como o vivenciam; os humanoides estão naturalmente distanciados dos conceitos e dos itens cuja correspondência precisam avaliar.* A única coisa que precisam fazer é unir os dois de sua posição inerente e completamente distanciada.

Clarke conclui com a ideia de que se poderia filosofar tão somente se as duas primeiras condições fossem verdadeiras e caso fosse possível chegar ao nível de distanciamento descrito na terceira posição. Em suma, seria possível filosofar efetivamente se a constituição conceitual humana fosse do tipo padrão: “Podemos filosofar legitimamente se (1) e (2) forem verdadeiros e se pudermos

estar, com validade, na posição e no papel descritos em (3), se, em suma, nossa constituição conceitual humana for do tipo padrão” (Clarke 2021, p. 63). Seriam, contudo, (1) e (2) verdadeiros e seria possível pôr-se em (3)?

Para analisar a possibilidade de cumprir as três condições, Clarke pegará o conceito de sonho; pois, em tese, “*não se pode encaixar nosso conceito de Sonho (Alucinação) em uma constituição conceitual-humana do tipo padrão*” (Clarke 2021, p. 68, destacou-se). Por que não? Porque o conceito sonho “*não é projetado nos moldes dos conceitos de ‘sinais e características’*” (Clarke 2021, p. 69), isto é, não há características no conceito sonho que, caso corresponderem ao conceito sonho em nossa lista de verificação, fariam o conceito corresponder ao seu objeto. Relembre-se a segunda condição, que deveria ser cumprida para a constituição conceitual humana ser padrão:

Ao afastar-se, ao fazer perguntas puras etc., uma pessoa representa que (2) há, totalmente separados dos conceitos, um ou mais domínios de “itens”. *Incluídos entre os conceitos podem estar sonho, alucinação ou outros “que têm referência” a aspectos de si mesma, os quais são, então, “itens”*. (Clarke 2021, p. 63, destacou-se)

Isto é, conceitos e itens estariam completamente isolados uns dos outros, ainda que apontassem uns para os outros. No entanto, na condição em que fala do isolamento obrigatório dos conceitos e objetos, Clarke dá exemplos de conceitos cujo referente é o próprio ser humano e põe “que têm referência” entre aspas. Quando fala que os humanos devem se distanciar de itens e de conceitos e ver se uns correspondem aos outros, Clarke faz o seguinte parêntese: “até quando os itens são aspectos de nós mesmos”. As razões por trás desses parênteses e dessas aspas é que não é possível pôr-se na posição distanciada para ver que itens correspondem a que conceitos se os itens que se teriam de ver são aspectos do próprio observador. Se os conceitos que dizem respeito aos seres humanos tiverem de ser purificados do que não é racional, ou dependente de humanos, a ponto de os itens ficarem isolados deles, então *os conceitos que dizem respeito a características dos seres humanos serão esvaziados*, uma vez que não é possível definir sonho de maneira puramente racional, que não mencione nada da natureza humana e circunscreva um item que pode ser encaixado no conceito. Um resultado da concepção conceitual padrão, então, é um sistema conceitual empobrecido, do qual fariam parte muito menos conceitos do que os do simples. A primeira armadilha dessa concepção é esvaziar os conceitos que produziria.

Contudo, em razão de Clarke chegar a esse resultado negativo da constituição conceitual padrão pelo exame das filosofias tradicionais, há uma consequência muito pior dessa constituição conceitual padrão, que é dar a aparência de rigor e objetividade aos conceitos sem que eles o tenham, de modo que os filósofos acham que se distanciaram do objeto a ser analisado, que construíram conceitos cujo âmbito e cuja compreensão não causam nenhuma discordância, que descobriram cada um dos itens a cuja identificação procederam em seus sistemas filosóficos sem os ter feito. Clarke mostrará isso também com o conceito de sonho: os filósofos usam o sonho em seus argumentos, mas, como se viu, sonho não tem item, é um conceito vazio, de modo que *o que acharam que era o item filosófico perfeitamente isolado do conceito rigorosamente definido de sonho, era significado de sonho no*

simples. É isso que permitiria que os filósofos se engajassem na construção de seus sistemas sem perceber o vazio de vários dos seus conceitos: sem perceber, trouxeram o referente dos conceitos simples para os seus conceitos filosóficos. A segunda armadilha da concepção conceitual padrão é que leva filósofos à ilusão de que produziram conhecimentos puros, quando apenas deram a aparência de pureza a um conceito que, por permanecer cheio de elementos impuros, *leva os sistemas filosóficos ao colapso quando sob escrutínio*. Os céticos, inclusive, perceberam esse problema e o denunciam há séculos, mas os filósofos tradicionais os acusaram de exigir rigor de mais do conhecimento, sem perceber que os céticos apenas apontam que os dogmáticos não cumprem as exigências que eles mesmos estabelecem. Clarke conta essa história ao dar um exemplo do que é filosofar logo depois de descrever a constituição conceitual humana padrão.

1.8 Filosofia e ceticismo

O alvo de Clarke em “O legado do ceticismo” é a filosofia tradicional e o ceticismo cartesiano, que é visto como uma consequência dela. No entanto, o ceticismo cartesiano é exemplo perfeito das enormes exigências que a própria filosofia dogmática faz, uma vez Descartes queria um conhecimento cuja veracidade se mantivesse mesmo no mais alto nível de exigência. Quando um cético diz que um dogmático não tem o conhecimento que acha que tem, não é porque o cético é exigente, mas porque viu o dogmático cair na armadilha de criar conceitos em um nível de exigência no qual não haveria referentes e achar que o referente é o mesmo referente do conceito de senso comum. Não à toa, é justamente de Descartes que Clarke retira o exemplo que caracteriza o ceticismo:

Concluo a minha arguição com um exemplo do que caracteriza a filosofia. Acaso o ser humano não adota uma posição de observador e de averiguador [...] que se distancia do vivenciar humano (do “item”) e que faz a pergunta pura “em qual desses dois conceitos concorrentes e independentes se subsume o vivenciar humano?” quando pergunta filosoficamente “estou em vigília ou no sonho?” (Clarke 2021, 63)

Perguntar filosoficamente é, então, perguntar em que conceito filosófico se inclui o objeto da pergunta, em A ou em B. No entanto, já se viu que o conceito filosófico é aquele conceito independente de tudo no qual com frequência nada se inclui, apesar de os filósofos tradicionais acharem que sim. Clarke usará justamente essa dinâmica da ilusão de achar que um conceito tem um referente, quando não o tem para justificar a sua tese de que nem a filosofia tradicional nem o ceticismo cartesiano cumprem o que prometem. Ele o fará por meio das possibilidades céticas epistêmicas e não epistêmicas.

1.8.1 A possibilidade epistêmica do cético (P_e), a possibilidade não epistêmica do cético (P_{ne}) e outras

A P_e é a hipótese cética segundo a qual a experiência atual de alguém pode se revelar um sonho no futuro. Alguém, por exemplo, passa duas horas na cidade que mais quis conhecer, a vivenciar tudo aquilo que sempre imaginou vivenciar quando chegasse a essa cidade; acorda, então, na cidade natal, da qual nunca saiu, e descobre que apenas sonhara as últimas duas horas. Sonhar, então, *pressuporia*, segundo a possibilidade epistêmica, *acordar depois e perceber que se sonharam as experiências imediatamente anteriores*. “A possibilidade epistêmica do cético (P_e): tudo isto agora poderia se revelar um sonho; eu poderia acordar mais tarde em diferentes ambientes, lembrar o que realmente aconteceu no passado e *descobrir* que estava apenas a sonhar” (Clarke 2021, p. 66). A própria ideia de acordar depois de um tempo e *descobrir* que se sonhou esclareceria toda confusão quanto ao que ocorreu no sonho e ao que ocorreu em vigília. Para Clarke, assim como o cientista que experimenta com soporíferos em si mesmo pode acordar e ver que dormira, quando dormira, por quanto tempo dormira, quando ficou sonolento, mas ainda acordado, qualquer pessoa poderia distinguir sonho da vigília. A possibilidade epistêmica para Clarke é *simples* porque mimetiza o funcionamento normal do sonho de todo ser humano.

Já a possibilidade *não* epistêmica é a hipótese cética segundo a qual a experiência atual de alguém pode ser um sonho ou não, isto é, sem que esteja presente a ideia de que se descobriria que se sonhou as últimas X horas, mas agora não se sonha. Poder-se-ia, inclusive, sonhar para sempre. Clarke considera, contudo, a possibilidade não epistêmica uma possibilidade simples também, ainda que na formulação dessa hipótese cética não esteja contida a ideia de que se pode acordar e descobrir que se sonhou, uma vez que ela também é *concebível*:

Assim que tomo consciência de que haverá ambientes *reais*, percebo que pressuponho que é possível que pessoas exteriores, se houver alguma, observem esses ambientes, saibam que são reais, caso estejam nas posições apropriadas. Reconheço que o que faço agora, quando descubro que as P_{ne} são concebíveis, é igual ao que fiz antes, quando determinei que as P_e o são: apoiar-me em possibilidades comuns, quotidianas, e dar-me conta de que podem ter usos incomuns. (Clarke 2021, p. 67)

Para Clarke, então, uma vez que é inerente ao conceito *simples* de sonho a ideia de que se acorda, que é possível saber que se sonhou, que outras pessoas que fossem ao local real do indivíduo que sonha o veriam a sonhar e assim por diante, ainda seria possível saber quando se sonha e quando não se sonha nas P_{ne} , as quais seriam, então, tão concebíveis quanto as P_e . Para Clarke, o que é concebível, é *simples*, ainda que pareça filosófico.

Se hipóteses céticas como essas do sonho, projetadas para que não se soubesse se o que se vivencia é real ou não, são *simples*, seja **porque** são concebíveis, seja **porque** os conceitos simples que

fazem parte delas têm certas exigências epistêmicas inerentes, qual seria realmente a possibilidade concebida por Descartes que teria o poder de não permitir saber se se sonha ou não? Clarke se pergunta então se seria possível formular uma possibilidade X na qual o conceito de sonho não tivesse em si a ideia de que se acordaria e no qual nem mesmo observadores externos que poderiam ver aquele que sonha em um ambiente real saberiam se sonham ou não. Para Clarke, não seria possível avaliar uma possibilidade como essa objetivamente, pois os seres humanos estão presos àquilo que é concebível, e não seria concebível imaginar um sonho no qual ninguém poderia saber que sonhava:

é inconcebível que eu estivesse agora a dormir, a sonhar, se nenhuma pessoa externa ao sonho pudesse saber as minhas reais imediações, porque estaria no mesmo barco, pela mesma razão, porque nem ela poderia saber que não dormia, que não sonhava. A possibilidade de Descartes teria pelo menos a *aparência* de compreensível se nos perguntássemos como o Gênio Maligno, ou Deus, poderia saber que ele mesmo não sonhava e admitíssemos que nenhum deles poderia sabê-lo? (Clarke 2021 p. 67)

Aqui se encontra o arremate de Clarke: não é possível conceber um conceito de sonho em que ninguém acordasse porque não é possível criar conceitos efetivamente filosóficos que sustentem de fato o ônus que as argumentações filosóficas põem sobre eles. Isso se dá porque os seres humanos não podem se pôr em uma posição distanciada e avaliar se o conceito sonho, que não depende nem um pouco do item sonho, correspondem a seu item. Não seria possível pôr-se nessa posição distanciada da qual se apuraria a correspondência entre o sonho filosófico — que não pressuponha que ninguém vai acordar depois, tampouco que algum ser, humano ou não, possa ver quem sonha em sua cama — porque não é possível distanciar-se de conceitos cujos itens são características intrínsecas aos seres humanos. Quando Clarke diz que sonho, alucinação, entre outros, não podem ser encaixados na constituição conceitual humana padrão, é justamente porque não é possível atingir esse distanciamento de itens que são algo inerente aos humanos.

Em razão disso, os conceitos usados na filosofia são sempre conceitos do simples, que carregam consigo as restrições conceituais do simples, os pressupostos de lá. O conceito simples contém o pressuposto de que sempre se sabe distinguir sonho de vigília e de que sempre é possível que alguém veja quem sonha a dormir. Como os seres humanos não têm a constituição conceitual padrão, os conceitos filosóficos nunca são de fato formulados, de modo *que os conceitos nas argumentações filosóficas são sempre simples*, o que significa que todo sistema filosófico, construído sob a pressuposição de que os seus conceitos são os conceitos puros cujo significado completo é inteligível sem a ajuda da dimensão não regrada, na verdade é constituído de conceitos simples sem que o seu autor perceba isso. Ora, se os conceitos que compõem os sistemas filosóficos não têm as características que seus autores pensam ter, e sim as características simples, então a filosofia deles não é filosofia de fato, não é construída de conceitos puros, não eliminou de sua formulação tudo que não é racional, mas se construiu somente porque o autor usou conceitos simples. A conclusão de Clarke é que o cético aponta isso para os dogmáticos e mostra que o dogmático nunca cumpriu as condições necessárias para filosofar, e que os conceitos usados em seu sistema *ou têm os sentidos simples que ele*

visou a eliminar ou são completamente vazios. Um filósofo que estivesse ciente de que não é possível formular conceitos segundo a condição (1) de Clarke e que reconhecesse que conceitos que visassem a cumprir essa condição seriam vazios, nem sequer teria erigido o seu sistema.

1.9 Invulnerabilidade

A busca da objetividade absoluta é a busca pelos conhecimentos que sobram quando se filtram conhecimentos que são obtidos somente na presença de restrições, condições ou pressuposições metodológicas. Caso um cientista diga em uma conversa hipotética que estrelas roxas são compostas em sua maior parte de creolina e têm a temperatura de quinhentos milhões de graus Celsius, porque é possível saber a composição química e a temperatura das estrelas com base em sua cor, uma pessoa com desejo de objetividade absoluta dirá que esse conhecimento depende de uma teoria química e de uma teoria ótica e, portanto, não é objetivo o suficiente, uma vez que conhecimentos objetivos não dependem de nada. O que essa pessoa quer é que, uma vez que alguma coisa é considerada conhecimento, ela é verdade de toda perspectiva possível e para sempre, isto é, quem tem desejo de objetividade absoluta quer garantia completa de que um conhecimento é verdadeiro.

No entanto, para Clarke, não é possível obter tal garantia pelos motivos já descritos até aqui, os quais Clarke sintetiza neste excerto:

Não é porque se consegue formular a pergunta “de que tipo é esse avião” que se consegue investigar qual é efetivamente o fato objetivo, nem que se consegue levantar uma questão a ser resolvida tão somente pelos conceitos e pelos itens. Tampouco poderíamos avaliar nossa posição epistemológica objetivamente. Mais uma vez, não é porque se consegue perguntar “seria possível que os seres humanos estivessem em algum momento na posição de saber de que tipo é um avião?” que se teria a intenção de que as criaturas no palco fossem exclusivamente *as capazes de detectar características*, tampouco que as únicas exigências dessas criaturas fossem os conceitos. O par de óculos limitadores do restrito impediria os seres humanos de ver, inclusive de tentar ver, tanto a si mesmos quanto às coisas como são. (Clarke 2021, p. 68)

Para Clarke, portanto, nunca foi possível obter o tipo de garantia que se busca na filosofia, tampouco o conhecimento com a objetividade que somente é atingida caso se saia do simples.

No entanto, para Clarke, se a filosofia de Moore serviu para alguma coisa, foi para mostrar de maneira definitiva que nada dentro do simples — o qual contém a ciência e todas as suas enormes conquistas — capacita os seres humanos a saber as coisas objetivamente. Se, para ter conhecimento, é preciso ter uma constituição conceitual padrão e conseguir objetividade absoluta, não se sabe nada. Para Clarke, na busca por garantia completa, o que se consegue é garantia nenhuma. Hume defendeu algo parecido e talvez se possa usar a sua formulação mais simples para ver outro modo de formular a tese de Clarke: “É impossível, a partir de qualquer sistema, defender quer o nosso entendimento,

quer os nossos sentidos; e não fazemos outra coisa senão expô-los ainda mais quando tentamos justificá-los deste modo” (Hume 2016, p. 264).

Apesar de dizer que essas pessoas querem garantia completa dos conhecimentos, algo impossível de obter no simples, Clarke diz que não vê nenhuma justificativa clara e distinta do que motiva essas pessoas a querer essa garantia inquestionável, uma vez que tudo a que se teria acesso é a uma objetividade relativa aos seres humanos, e não uma objetividade total. Ainda que não saiba o que as motiva, Clarke sabe o que as força a buscar essa garantia, a saber, a própria filosofia, pois conhecimento filosófico exige invulnerabilidade. Como funciona isso?

Clarke descreve essa estrutura intrínseca à atividade filosófica quando diz que são os filósofos dogmáticos que exigem demais do conhecimento, não os céticos que fazem os dogmáticos cumprirem as suas próprias exigências:

A verdade, ironicamente, é que o cético é inocente, sem nenhum pensamento independente em sua cabeça acerca do que o conhecimento exige; o escravo submisso ao próprio SC_F que legisla que o conhecimento satisfaça a uma determinada exigência, pois, dentro de uma constituição do tipo padrão, quando os fatores externos, especialmente procedimentos restritivos, são impedidos, *conhecimento* efetivamente exige *invulnerabilidade*. (Clarke 2021, p. 65)

Para Clarke, então, caso se retirem os diversos tipos de restrições que se convencionou impor a cada investigação e se pressuponha a concepção conceitual humana padrão, o conhecimento exige invulnerabilidade, uma vez que, sem as restrições, *toda* contrapossibilidade concebível ao conhecimento entra em ação.

O conhecimento ser invulnerável é o conhecimento resistir a toda contestação, candidato a refutação, derrotador etc. que se puser contra ele: em certo sentido, a filosofia tal como descrita por Clarke, a saber, a filosofia que se define pela exclusão de toda restrição não conceitual e pela exigência da concepção conceitual padrão, é a filosofia que sobrevivesse à famosa e implacável dúvida hiperbólica de Descartes, se essa dúvida fosse de verdade o que Descartes acha que é. A justificativa de Clarke para a afirmação de que conhecimento filosófico exige invulnerabilidade curiosamente se dá em uma formulação análoga à de sua tese de doutorado:

O que se exige para o conhecimento é uma função de dois fatores: o significado invariável de “saber” e o tipo de estrutura específica dentro da qual se usa “saber”. “Saber”, seu significado, exige que para saber _____ sejamos capazes de “excluir” toda contrapossibilidade a _____, toda possibilidade que, se ocorresse, falsearia _____. O que, contudo, “_____” implica *per se* [por si] pode ser mais abrangente do que o que nós sugerimos ao dizer _____, e “saber” focalizará qualquer uma das duas dimensões do significado, e a implicação é relevante na configuração. Isso é ilustrado pelas versões puras e restritas de “_____”. (Clarke 2021, p. 65)

Viu-se, então, que o sentido efetivo do “conhecimento” ou do “saber” teria dois componentes, seu significado invariável e a contribuição da estrutura em que “conhecimento” é usado. Do significado

de “conhecimento” se lograria a exigência de que para saber alguma coisa ter-se-ia de refutar toda contrapossibilidade concebível que, caso verdadeira, falsificaria o conhecimento dessa coisa. Da estrutura em que conhecimento é usado, se lograriam as restrições às exigências do significado invariável de conhecimento. Quem quisesse saber se a geometria molecular da creolina é um hexágono perfeito, teria de seguir os procedimentos que a busca pelo conhecimento da geometria molecular exige: a estrutura em que a palavra conhecimento é usada, neste caso, na química, limita o número de contrapossibilidades que se deveria investigar. Já na filosofia, como se sabe, não haveria nenhuma limitação à exigência que o sentido invariável de conhecimento traz: não há limite superior às contrapossibilidades concebíveis, por isso a única situação em que conhecimento filosófico é possível é na invulnerabilidade.

1.10 Com que propósito se raciocinou a respeito da filosofia e dos problemas que traz?

É hora de retomar e analisar diretamente as perguntas a que o artigo de Clarke visa a responder:

O que o cético examina: nossas crenças mais fundamentais ou o produto de um longo filosofar sobre o conhecimento empírico realizado antes de [ele mesmo, o cético] entrar em cena? E o que as suas reflexões, interpretadas adequadamente, revelam? (Clarke 2021, p. 58)

Pela exposição feita neste capítulo, a conclusão de Clarke no artigo é que o cético examina “o produto de um longo filosofar sobre o conhecimento empírico realizado antes de [ele mesmo, o cético] entrar em cena”. As razões são variadas.

Clarke dedica um parágrafo de seu texto a defender o cético de acusações que considera injustas e que os dogmáticos fazem contra o cético. Descreve nesse parágrafo como o cético é regularmente difamado, como regularmente os dogmáticos lhe atribuem teses absurdas e são condescendentes quanto às razões que levaram os céticos a pensar como pensam. Como exemplo, Clarke (2020, p. 64–65) cita como “o cético é regularmente difamado quando descrito como alguém que usa o verbo ‘saber’ em um sentido (ou maneira) especial, como se exigisse do conhecimento muito mais do que é apropriado para o conhecimento empírico e, por essa razão, negasse que *podemos* saber o que o SC_F sustenta” que podemos. A resposta de Clarke, como já se viu na seção anterior, é que o cético não exige demais do conhecimento, apenas faz o dogmático cumprir os próprios critérios. É o dogmático que exige que o conhecimento seja de certas maneiras ou tenha certas características, perceba ele isso ou não. É o dogmático que exige que o conhecimento seja invulnerável quando filosofa, quando exclui propositadamente o contexto, quando busca um conhecimento com as regras que já se expuseram. É o dogmático que filosofa como se o ser humano tivesse uma constituição conceitual padrão.

Dito isso, o que o cético examina são os produtos da filosofia, seja porque seu papel é fazer o dogmático cumprir seus próprios critérios, seja porque ele investiga a filosofia. A filosofia é o objeto

de estudo do cético, e ela é, por si só, dogmática. O ser humano descrito na filosofia não é o ser humano real, como já se viu, mas um ser humano confeccionado sob medida para permitir a filosofia. O cético estudara o ser humano até aquele momento para Clarke. Não à toa, Clarke diz que as reflexões do cético, se bem entendidas, revelam que a filosofia e a sua negação cética têm de ser jogadas fora, pois uma está ligada a outra.

No entanto, o próprio ceticismo que examina e descobre essas coisas não foi jogado fora, apenas as suas reflexões ligadas à filosofia tradicional. O próprio ceticismo permanece de pé no final e tem uma nova linha de investigação pela frente, a qual se tornou visível quando a filosofia tradicional foi jogada fora: se “fora do círculo do simples não está o que desejávamos e presumíamos”, condiciona Clarke, então “o ceticismo deixa-nos o problema do *simples*, de sua *estrutura*, de seu *caráter* e da *fonte* de sua relativa ‘não objetividade’, e *uma das principais ferramentas para desvendar seus segredos*, as possibilidades céticas simples” (Clarke 2021, p. 69, grifou-se).

Todas as ferramentas céticas podem, agora, ter um destino construtivo: a investigação do que realmente se pode fazer na posição epistêmica em que já se está, de quais são os limites possíveis da investigação que já se faz todos os dias nas mais diversas esferas do conhecimento, de quão longe se pode ir sem abandonar o que já se é e o que já se conquistou.

Eichorn (2019, p. 142–143) sintetiza as respostas de Clarke desta maneira:

De certo modo, não é nenhum mistério a resposta que Clarke dá à sua pergunta dupla. Quanto à pergunta estruturante, ele argumenta que o cético examina o senso comum filosófico: “o cético ataca o SC_F ” (Clarke 2021, p. 68); o ceticismo é a “negação” do senso comum filosófico (Clarke 2021, p. 64); o senso comum filosófico é o que “o cético real examina minuciosamente e diretamente” (Clarke 2021, p. 62). Quanto à segunda pergunta, Clarke argui que as dúvidas céticas “revelam que o SC_F e sua negação cética devem ambos ser apagados dos livros”. Até aqui tudo bem. De que modo, contudo, dever-se-ia entender essas respostas?

A locução adjetiva “pergunta estruturante” é de Barry Stroud e se refere à primeira pergunta de Clarke, a saber, “o que o cético examina [...]?”: “Michael Williams cita a pergunta estruturante de Clarke com aprovação” (Stroud 2000a, p. 137). Já Michael Williams chama a pergunta de Clarke “a pergunta absolutamente crucial que se deve fazer a respeito do ceticismo” (Williams 1991, p. 1). Os dois também afirmam que a resposta de Clarke é, obviamente, que o cético examina a filosofia que se fez antes de ele entrar em cena.

1.11 Conclusão

Na primeira parte deste capítulo, cujo objeto de exposição é a tese de doutorado de Clarke e o seu diagnóstico da *epistemologia* tradicional, expôs-se que algumas das características que definem a *epistemologia* tradicional são a tese dos dados dos sentidos; a exclusão propositada de toda restrição extralinguística e de toda contextualização de suas frases, e a tentativa de produzir conhecimentos imunes à futura refutação ou de proteger os conhecimentos empíricos dessa futura refutação.

Também se pode citar que uma característica marcante da *epistemologia* tradicional segundo Clarke é excogitar versões rasas, incompletas, de seres humanos em seus experimentos mentais, as quais para funcionar dependem de o ser humano agir tão somente conforme seja as regras vernaculares da gramática, seja os poucos princípios selecionados, o que produz hipóteses nas quais os humanos agem de poucas maneiras previsíveis e cujas conclusões não produzem nenhum conhecimento a respeito dos seres humanos reais e muito mais complexos que suas contrapartes epistemológicas. Viu-se, ainda nessa parte que diz respeito à *epistemologia* tradicional, a ideia, muitas vezes inconsciente, de que se pode fazer epistemologia a respeito do que for sem distorcer o objeto a respeito do qual se faz epistemologia. A crítica de Clarke, então, é que, a cada passo do estabelecimento da tese dos dados dos sentidos, os epistemólogos cometem erros sistemáticos, sem os quais as armações argumentativas que visam a fornecer o sustentáculo racional da tese dos dados dos sentidos nem sequer se estruturam. A razão de não se estruturarem é o funcionamento inerente à linguagem em que sua epistemologia ocorre não permitir sequer que o epistemólogo estabeleça um todo de partes interdependentes inteligível; a ambiguidade que nasce da eliminação propositada das restrições extralinguísticas faz com que o que o epistemólogo ache que é um sistema só, com cada uma de suas partes com um sentido preciso que produz a justificação necessária à tese dos dados dos sentidos, e tal sistema se torna, na verdade, um sistema indeterminado, cujas partes constitutivas são também indeterminadas.

Viu-se, na segunda parte deste capítulo, que a *filosofia* tradicional como um todo, destarte, e não somente a *epistemologia*, não funciona: seja pelo motivo já citado, de que a linguagem humana em que se tenta filosofar depende de contexto, e sem contexto as frases da filosofia têm significados *de mais*, o que as torna indeterminadas; seja, ainda na linguagem, porque a falta de contexto causa um problema adicional, a saber, eleva demais as exigências para que qualquer frase seja verdadeira, já que toda contrapossibilidade concebível deveria ser eliminada até que sobrasse somente o sentido intencionado pelo autor; contudo, uma vez que a intenção do autor também seria parte das restrições extralinguísticas, ou a frase é autoevidente ou não tem sentido, pois o contexto e a intenção do autor não seriam levados em conta na interpretação.

Também se argumentou, neste capítulo, que a filosofia tradicional enfrenta outro obstáculo forte, o qual é um desenvolvimento conceitual da ideia presente na tese de doutorado de Clarke; nesta, os seres humanos dos casos *epistemológicos* são versões empobrecidas dos seres humanos reais, uma vez que os seres humanos reais pensam tanto segundo as regras vernaculares da gramática, quanto segundo a dimensão não regrada, ao passo que os seres humanos dos casos epistemológicos funcionam somente segundo as regras vernaculares da gramática. Já em “O legado do ceticismo”, essa ideia da tese de doutorado de Clarke se tornou outra, a saber, que os sistemas filosóficos tradicionais, para funcionar, necessitariam de seres muito diferentes dos humanos, seres que tivessem uma constituição conceitual padrão, a qual os humanos não têm; ademais, caso os humanos tivessem uma constituição conceitual padrão, a filosofia resultante não seria o conhecimento absoluto que os filósofos acham que seria, mas algo inconcebível e mesmo empobrecido, pois o distanciamento absoluto dos conceitos e dos objetos que essa constituição conceitual padrão pressupõe acarretaria um sistema teórico no qual não se poderia tomar como objeto de reflexão o próprio ser, já que

conceitos que dizem respeito ao próprio ser que investiga não se encaixam na constituição conceitual padrão. Os humanoides que Clarke excogitou, que têm tal constituição, podem falar tão somente de objetos empíricos específicos, e não têm nem sequer conceitos para eles mesmos.

Lograr garantia completa que proteja os conhecimentos do *simples* de futura refutação por meio da filosofia, portanto, não é um empreendimento possível, em razão das diversas limitações que quem pretende concretizá-lo é obrigado a enfrentar sem possibilidade de as superar.

2 A CRÍTICA DE BARRY STROUD À FILOSOFIA TRADICIONAL

Mas ruim filosofia estro-tolhente
Rasgou os véus à fábula;
Desfez em pó, da Grécia os lindos sonhos,
Secou as Hipocrenes,
Cortou asas ao Pégaso, e pôs ermos
Olimpos, e Parnasos.
E fez mais. Destruiu altos poderes
Das amparáveis Fadas.
Já não pode, por elas protegida
Menina maltratada,
Por mil prodígios, vir, Cendrillon nova,
A cabo de seus gostos.
Nigromantes, adeus: que Dom Quixote
Estancou vossas artes.
Mais recurso não resta, que ir morrendo
De ausências saudosas:
Esperar uma Carta, mandar outra,
Que pouco, ou mal, exprime
Os acesos desejos, que consomem
Os peitos de ausentes.
Mal, engoiados, hajam, os filósofos,
Que tão gratas quimeras
Nos tolhem, com perluxos argumentos,
Com tiranas verdades.

— Filinto Elísio, **Obras completas**, vol. III, Ode.

O objetivo deste capítulo é expor a crítica filosófica de Barry Stroud à filosofia tradicional e ao ceticismo de espírito cartesiano que desta resulta. Os livros selecionados para este capítulo são: *A significação do ceticismo filosófico* (2020 [1984]), *A busca da realidade: subjetivismo e a metafísica das cores* (2000) e *Engajamento e insatisfação metafísica: modalidade e valor* (2011). Cada um desses livros é longo e complexo e visa a responder a múltiplas perguntas gerais que dizem respeito à filosofia, mas selecionar-se-ão somente as perguntas relevantes à sua crítica geral à filosofia. Quando se diz que critica a filosofia, quer-se dizer que Stroud o faz nos dois sentidos da palavra, tanto o de “apontar defeitos em alguma coisa” quanto o de “avaliar uma estrutura argumentativa e nomear sem preconceitos, e com detalhes, suas características” (Houaiss, adaptado).

Começar-se-á pela crítica à epistemologia que Stroud formula, mas, antes disso, convém esclarecer duas coisas. A primeira é que Stroud distingue as várias áreas da filosofia não pelo objeto, mas pelo tipo de investigação. Uma mesma questão pode ser investigada de modo epistemológico, de modo metafísico, de modo ético etc. Não há questões que pertençam exclusivamente a uma área da filosofia. A segunda, algo relacionada à primeira, é a sua “convicção de que a filosofia é uma única disciplina e de que o progresso em um lugar depende da solução de problemas que estão em outros lugares. É-se levado, mais cedo ou mais tarde, a quase todas as outras áreas e questões” (Stroud 2000, p. ix). Assim, em seu livro epistemológico, embora seu foco sejam problemas epistemológicos, Stroud extrairá ferramentas que aplicará posteriormente à filosofia como um todo. Ademais, não vê problema em usar a palavra “filosofia” nesse livro ou caracterizar problemas epistemológicos como filosóficos. Por fim, as pessoas não têm como deixar de filosofar ou de fazer perguntas filosóficas, ainda que não saibam que são filosóficas, porque existe “alguma coisa a que aspiram os seres humanos e que encontra a sua expressão na filosofia” (Stroud 2000, p. x).

2.1 A crítica de Stroud à epistemologia tradicional

O livro *A significação do ceticismo filosófico* é um livro complexo e ambicioso com muitas linhas investigativas que se complementam. A linha mais diretamente associada a esta dissertação é a de que Stroud pretende descobrir que característica toda teoria do conhecimento deveria ter para ser efetivamente uma teoria do conhecimento, e, por meio dessa investigação, Stroud quer entender o que é a epistemologia de fato, bem como se a proliferação de incontáveis teorias do conhecimento que presenciou em sua época resulta em não ser possível fazer epistemologia adequadamente ou se, ao descobrir a característica distintiva da epistemologia, conseguiria levar a uma epistemologia diferente da tradicional, que considera não levar a lugar nenhum. De que maneira fará isso? Pelo exame de como as teorias do conhecimento lidaram com o ceticismo. Pela descoberta das fontes dos problemas com que os epistemólogos tradicionais lidam.

O exame do ceticismo cartesiano, para além de servir ao objetivo anterior, também faz parte de outra linha investigativa de Stroud de três partes: 1) a de entender se o ceticismo é importante ou se os epistemólogos que o consideram um pedaço antiquado de teoria refutada e superada estão corretos; 2) a de entender se o ceticismo tem significado ou se é ininteligível, incoerente como alguns outros epistemólogos creem que seja; 3) a de entender se o ceticismo indica ou mostra alguma coisa

acerca de outra coisa, como, por exemplo, se examinar o ceticismo revelaria “algo profundo ou importante sobre o conhecimento humano, sobre a natureza humana ou sobre nosso desejo de entendê-los filosoficamente” [P.8]⁸.

Vê-se, então, que um entendimento minucioso de cada característica do ceticismo é crucial para que as outras linhas investigativas possam ocorrer. Há, todavia, vários ceticismos: a qual Stroud se refere? O ceticismo em questão não é o de nenhum cético histórico, e sim aquilo que a filosofia contemporânea passou a considerar ceticismo, a saber, “a concepção filosófica cética de que não sabemos nada sobre o mundo físico ao nosso redor” [P.4]. A fonte histórica desse ceticismo são algumas *Meditações* de Descartes, embora, é claro, Descartes não fosse cético. Stroud começará o livro, então, por um exame minucioso das razões relevantes de Descartes para descobrir o que ele disse, qual a plausibilidade e as consequências de suas reflexões para então ver como os epistemólogos tradicionais lidaram com o ceticismo. Uma vez que a crítica de Stroud da epistemologia tradicional depende de sua avaliação de como os filósofos lidaram com o problema do mundo exterior, será importante fazer uma exposição breve de como Stroud o formula e o interpreta para entender a sua crítica.

2.1.1 O entendimento apropriado do problema do mundo exterior e de suas consequências

Stroud começa o livro pela tentativa de entender *de verdade* por que o ceticismo acerca do mundo exterior, a saber, a conclusão de que não se pode ter conhecimento nenhum acerca do mundo ao redor de cada ser humano é a única resposta correta ao problema do mundo exterior, isto é, o problema de como saber que se pode adquirir conhecimento a respeito do mundo ao redor de cada ser humano. Por que Stroud buscaria entender a correção da conclusão negativa, em vez de tentar descobrir uma solução para o problema que garantisse que os seres humanos conseguem adquirir conhecimento do mundo ao seu redor? A resposta é que, para Stroud, se o problema for entendido como deveria ser, a única resposta apropriada é que não se consegue adquirir conhecimento do mundo exterior, de modo que é preciso entender o problema apropriadamente para ver que a solução positiva não é possível. Somente por meio desse entendimento apropriado é que se veria o caráter filosófico especial, bem como a impossibilidade de uma resposta negativa a ele, de modo que uma simples descrição do problema, como a que se vê em manuais de filosofia, não permite ver esse caráter nem essa impossibilidade. É para adquirir esse entendimento apropriado que Stroud se volta para Descartes, para a fonte do problema, para “como o problema surge e como adquire esse caráter especial que torna inevitável uma resposta negativa e insatisfatória a ele. Devemos tentar entender o problema *filosófico* de nosso conhecimento do mundo exterior” [1.1].

Uma vez que o seu objetivo é mostrar como o problema deve ser entendido apropriadamente para que se veja a sua gravidade e por que uma resposta positiva é impossível, Stroud construirá a

⁸ Na tradução brasileira de *The significance of philosophical scepticism*, os parágrafos do texto foram numerados para ensejar referências mais precisas a cada parte da estrutura argumentativa de Stroud. Assim, [P.8] faz referência ao oitavo parágrafo do prefácio, ao passo que [1.6] faz referência ao sexto parágrafo do primeiro capítulo.

argumentação ele mesmo com base nas situações que Descartes descreve em sua primeira meditação, pois a seu ver Descartes nunca explicita realmente o seu raciocínio; apenas tira conclusões das situações acerca das quais reflete. É a explicitação dos raciocínios, das premissas, dos pressupostos, das lacunas que estariam entre as situações descritas e as conclusões de Descartes que Stroud considera entender o problema apropriadamente: “A fonte do problema reside em algum lugar dentro ou atrás do tipo de reflexão com a qual Descartes se ocupou” [1.8]. Assim, quem estivesse diante da cadeia argumentativa completa, veria um problema muito mais ameaçador que aquele que se costuma atribuir a Descartes.

Não é o objetivo desta seção expor os muitos passos que Stroud dá para descrever a argumentação de Descartes, então expor-se-ão somente passos o suficiente para mostrar o que Stroud quer dizer com entendimento apropriado.

Descartes decide avaliar a veracidade de tudo aquilo que aprendeu ao longo de sua vida. Seriam todas essas coisas conhecimento, como lhe disseram que era, ou seriam essas coisas falsidades que lhe foram apresentadas como conhecimento e ele as aceitara como tal então? Diante da enorme generalidade da tarefa de avaliar de uma vez só todas as crenças que se passaram por conhecimento, mas talvez não o sejam, é preciso uma maneira de o fazer, já que não é possível avaliar cada uma de suas crenças uma a uma. Stroud comenta que uma maneira possível seria “procurar fontes, canais ou bases comuns de nossas crenças e, então, examinar a confiabilidade dessas fontes ou bases” [1.11], como se faria na vida comum, caso se quisesse avaliar a confiabilidade de uma crença: caso se suspeite que uma pessoa cometeu um crime porque um vídeo mostra essa pessoa a cometê-lo, a base dessa suspeita é o vídeo; mostre-se que o vídeo é falso, que foi editado ou mesmo construído para incriminar alguém, e a pessoa deixará de ser suspeita, porque aquilo que sustentava a suspeita passou a ser falso. No caso de Descartes, em vez de procurar a base de uma crença só, ele procurará a base que sustenta cada uma das crenças de um mesmo tipo, de modo que, caso verifique que a base de um tipo de crença não as sustenta, todas elas se mostrarão falsas. Descartes chama a essas bases que supostamente sustentam categorias inteiras de crenças de princípios.

Descartes então seleciona os sentidos como a primeira base por analisar, justamente por ser a origem de todos os melhores pretensos conhecimentos que obteve até aquele momento sem deixar de ser, porém, a origem de alguns enganos:

Tudo o que recebi, até presentemente, como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos: ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. (Descartes 1973, p. 11)

Assim, embora tenha aceitado essa confiabilidade inferior à confiabilidade total até aquele momento, a aceitação futura do conhecimento que vem dos sentidos dependerá de os sentidos serem aprovados na investigação de confiabilidade à qual Descartes os submeterá. Stroud comenta o fato de que muitos filósofos rejeitariam a afirmação de Descartes de que todo o seu conhecimento viria dos sentidos, já que a matemática não depende de nenhuma maneira deles, mas afirma que os sentidos são uma fonte importante de conhecimento independentemente da questão controversa de se são a

fonte de todos eles, de modo que deveria ser possível investigá-los como fonte sem se dedicar a essa outra questão espinhosa.

Descartes não considera que a confiabilidade dos sentidos não ser completa torne os sentidos uma fonte ruim para o conhecimento, para a qual se deva olhar com descrença; pois, logo depois de sua ponderação a respeito de que os sentidos serem a fonte de todos os seus conhecimentos e de alguns enganos tornaria prudente não confiar inteiramente neles, Descartes pondera acerca da proporção entre a enorme quantidade de acertos dos sentidos em relação a uma quantidade muito menor de erros e, como, então, talvez os sentidos sejam confiáveis na maioria das situações e não confiáveis em umas poucas. Também pondera acerca de como existem situações em que os sentidos são maximamente confiáveis, nas quais gerariam conhecimentos dos quais “não se pode razoavelmente duvidar”, das quais dá o exemplo de “sentado junto ao fogo, vestido com um chambre, com este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza” (Descartes 1973, p. 11).

Para Stroud, essas ponderações de Descartes são importantes por dois motivos: o primeiro é que lembram o leitor “do fato óbvio de que as circunstâncias em que os sentidos nos ‘enganam’ poderiam ser especiais de maneiras discerníveis e, assim, suas falhas ocasionais não sustentariam uma condenação geral da sua confiabilidade” [1.14]. Assim, se os sentidos são confiáveis na maioria das vezes, e não em outras, basta examinar em que situações eles são confiáveis e em que não são para saber quando confiar neles e quando não. Os exemplos de Stroud são uma torre parecer redonda à distância, mas ser quadrada na realidade, e olhar para uma mesa e achar que não há micro-organismos nela porque não se veem; no entanto, quem chegar às crenças falsas “a torre é redonda” ou “este lugar está limpo” porque confiou nos sentidos nessas situações errou por confiar nos sentidos em situações em que não funcionam bem. O olho humano não vê os objetos corretamente à distância, tampouco pode ver micro-organismos, pois são invisíveis ao olho nu. O problema não são os sentidos; é usá-los em situações em que não funcionam apropriadamente e achar que as informações que fornecem nessas situações têm confiabilidade equivalente às que fornecem nas circunstâncias em que funcionam à perfeição: de perto, com iluminação apropriada, com objetos de um tamanho mínimo. Stroud também dá um exemplo não diretamente relacionado aos sentidos:

Se a partida do meu carro funciona perfeitamente por dois anos em clima temperado e ao nível do mar e, de repente, não funciona numa manhã congelante no topo de uma montanha muito alta, isso não serve para apoiar a política de nunca confiar na partida do meu carro quando eu voltar novamente ao clima temperado e à menor altitude de onde, tão tolamente, o tirei. Tampouco mostra que nunca posso saber se a partida do meu carro funcionará novamente. Isso só mostra que há circunstâncias nas quais meu carro, outrora inteiramente confiável, poderia não funcionar. [1.15]

Vê-se, então, que, para classificar os sentidos como fonte não confiável de conhecimento, será preciso de mais que a sua não confiabilidade em situações em que não funcionam bem.

Esse seria o segundo ponto que as ponderações de Descartes visam a mostrar. Excluir os sentidos como fonte confiável exige que se mostre a sua falta de confiabilidade em situações em que funcionam de modo perfeito; não à toa, afirmou o conhecimento de que estava sentado ao fogo com

um papel na mão e vestido de chambre como algo de que não seria razoável duvidar. Aqui Stroud esmiúça esse exemplo de Descartes:

Ele nota que, embora possa ser capaz de duvidar que uma torre distante que parece redonda realmente seja redonda, parece impossível duvidar que ele realmente está sentado diante do fogo com seu roupão e com uma folha de papel na mão. O fogo e a folha de papel não são muito pequenos nem estão muito distantes para não serem vistos adequadamente; eles estão bem na frente de seus olhos; esse parece ser o tipo ideal de posição em que alguém poderia estar para obter crenças confiáveis ou conhecimento sobre o que acontece ao seu redor por meio dos sentidos. [1.16]

Uma parte central do argumento de Descartes que Stroud explicita é que, se não for possível adquirir conhecimento real de uma determinada fonte, nem mesmo nas situações em que ela tiver confiabilidade máxima, então aquela fonte não será confiável, e todos os conhecimentos que vêm dela serão considerados falsos. É pela análise do melhor exemplo de cada fonte que Descartes consegue avaliar de uma só vez a confiabilidade de milhares de crenças que se assentam nessa fonte:

O que é verdadeiro de um caso representativo, se for realmente representativo e não depender de peculiaridades especiais próprias, pode legitimamente sustentar uma conclusão geral. Por exemplo, pode-se considerar uma demonstração de que um triângulo isósceles particular tem uma determinada propriedade como uma demonstração de que todos os triângulos isósceles têm essa mesma propriedade, desde que o exemplo inicial seja típico ou representativo de toda a classe. [1.17]

Stroud, então, diz que é importante descobrir se o caso escolhido por Descartes é efetivamente representativo dos conhecimentos que se pode adquirir por meio dos sentidos, pois, se o for, quando Descartes der suas razões para duvidar mesmo desse conhecimento e não houver nada de errado nestas, o problema do mundo exterior estará devidamente levantado. Para Stroud, o caso realmente é representativo, uma vez que parece haver nenhuma posição melhor do que aquela para avaliar os sentidos pelos motivos já citados: o papel é de um tamanho que pode ser capturado muito bem pelos sentidos, está perto, Descartes o sente em suas mãos; o fogo também tem o tamanho adequado, está a uma distância adequada e Descartes sente o seu calor.

A desconfiança de que o conhecimento logrado nessa situação não é real é classificada como o máximo da implausibilidade, a ponto de o próprio autor afirmar que somente loucos duvidariam de situações assim. Essa classificação, entretanto, mudará em razão do argumento que Descartes fornece para duvidar do conhecimento mesmo dessa situação, o qual Stroud cita na íntegra:

Todavia, devo aqui considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o costume de dormir e de representar, em meus sonhos, as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito? Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel; que esta cabeça que mexo não está dormente; que é com desígnio e propósito

deliberado que estendo esta mão e que a sinto: o que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Pensando cuidadosamente nisso, contudo, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado, quando dormia, por semelhantes ilusões. E, ao deter-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que **não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono**, que me sinto inteiramente pasmado: e meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que durmo. (Descartes 1979, p. 86, grifou-se)

É essa linha de raciocínio, sobretudo a conclusão expressa pela frase em negrito, que permite a Descartes duvidar de todo o conhecimento dos sentidos de uma só vez. Se não há como distinguir a vigília do sonho, se todas as situações por que passou na vida também poderiam ter ocorrido em um sonho, então os sentidos não são confiáveis, já que a mesma informação que fornecem na realidade também forneceria no sonho. Stroud formula a ideia de uma maneira bem forte quando diz que Descartes

se dá conta de que, se tudo o que pode alguma vez aprender sobre o que ocorre no mundo ao seu redor lhe chega por meio dos sentidos, mas ele não pode de forma alguma dizer por meio dos sentidos se está ou não sonhando, então todas as experiências sensíveis que tem são compatíveis com meramente sonhar com um mundo ao seu redor, quando, na verdade, esse mundo é muito diferente do modo como o considera. [1.20]

Assim, se o conteúdo do sonho é indistinguível do conteúdo dos sentidos em contato com um mundo real a ponto de não ser possível distinguir um do outro, deixa de ser possível saber como o mundo é por meio dos sentidos. Nenhuma informação recebida por eles é confiável, e seu valor de verdade não é positivo, nem negativo; é indeterminado. Por causa da reflexão a respeito do sonho e dessa constatação, distinguir a vigília do sonho se torna uma condição necessária do conhecimento acerca do mundo exterior: para saber qualquer coisa a respeito do mundo exterior, seria necessário saber que não se sonhou essa coisa, e sim que ela foi obtida na vigília; caso contrário, seu valor de verdade não seria verdadeiro, nem falso, mas indeterminado.

A seu ver, é eminentemente razoável insistir em que, para saber que está sentado diante do fogo, ele deve saber que não está sonhando que está sentado diante do fogo. Essa é considerada uma condição necessária para saber qualquer coisa sobre o mundo ao seu redor. Ele pensa que essa condição não pode ser satisfeita. Depois de uma reflexão cuidadosa, descobre que “não há nenhuma indicação certa e nem marcas assaz verdadeiras pelas quais possamos claramente distinguir a vigília do sono” (1979, p. 86). Ele conclui que não sabe nada sobre o mundo ao seu redor porque não pode dizer que não está sonhando; ele não pode satisfazer uma das condições necessárias para saber algo sobre o mundo. [1.20]

É dessa maneira, para Stroud, que Descartes consegue duvidar de todo o conhecimento dos sentidos: porque a condição de saber que não são sonhados se aplica a todos eles, qualquer novo conhecimento teria de passar nesse teste, mas não passa, porque qualquer coisa que vier dos sentidos pode ser sonhada. Com essa condição, Descartes conseguiu avaliar a confiabilidade de todos os

conhecimentos que vêm da percepção de uma só vez como desejara, mas, em razão dela, na expressão de Stroud, o filósofo “perdeu o mundo”.

Para Stroud, então, a maneira mais explícita como se poderia formular o poder real do problema do mundo exterior que faz com a resposta negativa seja a única possível é uma pergunta deste tipo: como poderiam os seres humanos adquirir conhecimento por meio dos sentidos acerca do mundo que os rodeia, se os sentidos fornecem somente informação compatível com a informação que se poderia adquirir em um sonho? É justamente a força refutadora de um problema do mundo exterior que é entendida como a busca de um modo, um método, uma maneira de adquirir conhecimento que cumpra a condição necessária de vir dos sentidos sem poder ser reproduzido em um sonho, apesar de Descartes dizer que tudo que vem dos sentidos pode ser sonhado, que Stroud pensa que precisa ser entendido apropriadamente. Com o objetivo de entender o problema adequadamente nessa formulação que considera adequada e de mostrar a sua profundidade efetiva, Stroud tentará responder a três perguntas:

A possibilidade de que Descartes poderia estar sonhando é realmente uma ameaça ao seu conhecimento do mundo ao seu redor? Ele está certo ao pensar que precisa saber que não está sonhando, a fim de saber algo sobre o mundo ao seu redor? E ele está certo em sua “descoberta” de que nunca sabe que não está sonhando? [1.25]

A primeira e a terceira perguntas são respondidas rapidamente.

A resposta de Stroud à primeira é que, sim, a possibilidade de sonhar com alguma coisa é uma ameaça ao conhecimento dessa coisa. Stroud dá vários exemplos corriqueiros, como o de que quem sonha que é perseguido por um predador ou mesmo pego e comido por esse predador ainda assim acordará ileso na própria cama. O que ocorre no sonho não é critério de conhecimento da realidade, ainda que se sonhe com algo que se faz na realidade. Por conseguinte, a conclusão que Descartes tira da possibilidade de sonhar conhecimentos perceptivos rotineiros dos quais seria irrazoável duvidar se origina de uma característica essencial dos sonhos: “O primeiro passo de Descartes apoia-se no que parece ser um fato inegável acerca dos sonhos: se se está sonhando que algo é assim, não se sabe por isso que é assim” [1.26].

Já a resposta à terceira pergunta é que “depende”: Descartes teria razão na sua descoberta de que nunca é possível saber se se está na vigília ou no sonho se for verdade que é preciso distinguir a vigília do sono para cada um dos conhecimentos que se tiver. No entanto, essa condição necessária do conhecimento inevitavelmente levará à conclusão de que nunca será possível distinguir a vigília do sono, pois ela não somente é condição do conhecimento da situação que alguém gostaria de saber se é real ou sonhada, mas de todo o conhecimento, inclusive o conhecimento da adequação de qualquer teste inventado para avaliá-la, pois também não se poderia distinguir o teste real do teste sonhado, já que o mesmo teste que se faz na vigília poderia ser reproduzido no sonho:

Mas como um teste, uma circunstância ou um estado de coisas poderia indicar-lhe que não está sonhando, se uma condição para saber *qualquer coisa* sobre o mundo é que ele saiba que não está sonhando? Isso não seria possível. Ele nunca poderia satisfazer essa condição. [1.31]

Stroud reforça, com a formulação acima, a conclusão anterior de que, se todo conhecimento do mundo exterior puder ser sonhado, então qualquer teste que se conceber para resolver o problema também poderá ser sonhado, de modo que toda solução para o problema do mundo exterior virá à mente de quem busca resolver o problema do mundo exterior já malograda.

Ora, se é verdade que a própria condição do conhecimento do mundo exterior leva necessariamente ao veredito de que nunca é possível distinguir a vigília do sonho, então essa condição é a fonte não somente do problema do mundo exterior, mas do fato de que a conclusão negativa a esse problema é a única válida, conforme Stroud afirmou no início de seu capítulo um. Esse raciocínio é uma primeira formulação do que Stroud chamará de *condição condicional do ceticismo* muito depois em seu livro e com outra formulação (Verificar parágrafos 4.10; 4.62; 5.17–18; 5.50–51; 6.11; 7.5):

Devo enfatizar que essa conclusão foi alcançada *somente* com a suposição de que é uma condição para sabermos qualquer coisa sobre o mundo ao nosso redor com base nos sentidos que saibamos que não sonhamos que as coisas são assim. Em meu ver, **é a aceitação dessa condição que conduz Descartes a “ver tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono”**. Penso que Descartes está absolutamente certo ao extrair essa conclusão, *dado* o que ele pensa ser uma condição do conhecimento do mundo. [1.41]

Essa fonte e o seu poder refutativo é o que Stroud gostaria de mostrar: que o problema do mundo exterior, entendido adequadamente, só admite uma resposta negativa. É a avaliação da pergunta número dois, portanto, o passo essencial no entendimento apropriado do problema do mundo exterior:

Localizámos agora, em meu ver, a razão de Descartes para o seu veredito negativo sobre o conhecimento sensível em geral. Se concordarmos que ele precisa saber que não está sonhando para saber em seu caso particular que está sentado diante do fogo com uma folha de papel na mão, devemos também concordar que não podemos saber nada sobre o mundo ao nosso redor. [1.41]

O que, fazer, então? Rejeitar essa condição do conhecimento empírico como enviesada, como geradora parcial de um só resultado? Para Stroud, a pergunta número dois é que a recebeu menos atenção na história da filosofia, apesar de ser a mais importante. Assim, ele recusa categorizações fáceis como a exemplificada acima e se põe a examiná-la.

No exame da pergunta dois, Stroud cita seus pontos fortes, tanto os já mencionados na explicação do argumento do sonho quanto novos: as pessoas na história da filosofia não examinaram a pergunta dois porque ela é tão plausível que simplesmente é aceita, de modo que quem vê defeito na argumentação de Descartes o vê em outros momentos de sua estrutura argumentativa. Essa plausibilidade alta se dá porque Descartes seguiria um procedimento idêntico aos procedimentos que as pessoas seguem em suas vidas; Stroud lembra o exemplo de achar que alguém é suspeito, descobrir que este tem um álibi sólido, mas depois pôr o álibi em questão em razão de possibilidades

refutadoras comuns, como o álibi ser forjado, e dá o exemplo de alguém afirmar que um pássaro em uma árvore próxima é um pintassilgo somente por ser amarelo, mas ser lembrado por um segundo alguém que um canário também é amarelo, de modo que somente essa informação não é suficiente para sustentar a veracidade da afirmação. No entanto, não basta que o raciocínio de Descartes pareça muito plausível e se assemelhe aos procedimentos comuns de levantamento de objeções a afirmações de conhecimento.

É preciso que se cumpram duas condições para que se possa determinar se a resposta à pergunta dois é realmente “sim”. A primeira condição é a objeção realmente impedir que a afirmação de conhecimento seja verdadeira se a objeção for verdadeira. No exemplo dos pássaros dados por Stroud, a objeção de que outros pássaros também são amarelos, de modo que somente essa informação não é suficiente para concluir que o pássaro que se observa é um pintassilgo, é verdadeira. No caso do argumento do sonho, é verdade que, caso alguma coisa que se afirmou ocorrer tenha, na verdade, ocorrido em um sonho, então não se sabe se ocorreu. A segunda condição é que seja necessário saber que a objeção não é verdadeira para ter conhecimento. Em geral, as pessoas não acham que devam saber que não estavam a sonhar para saber alguma coisa. A ideia de que se sonhou alguma coisa costuma ser uma objeção remota com a qual não há por que se preocupar, exceto em situações muito peculiares. Dessa perspectiva comum, não é necessário saber que a objeção não é verdadeira para ter conhecimento. Para Stroud, o argumento do sonho de Descartes cumpre a primeira condição, mas se cumpre a segunda é preciso descobrir; se cumprir, a ideia comum de que o argumento do sonho não é algo com que se preocupar estaria errada.

Stroud discute algumas hipóteses populares na tentativa de determinar se o argumento do sonho cumpre a segunda condição. Um exemplo é a de que seria um fato óbvio do conhecimento humano em geral o de que, assim que se der conta de que uma hipótese tornaria um conhecimento falso (primeira condição), ela automaticamente deixa de ser remota e passa a ser relevante, isto é, passa a ser uma hipótese que deve ser provada falsa para que se tenha esse conhecimento (segunda condição). As duas condições seriam inseparáveis, e seria, portanto, impossível uma hipótese cumprir uma sem cumprir a outra. Essa hipótese é conhecida como princípio do fechamento epistêmico, embora Stroud não o nomeie nesta parte de sua argumentação. No entanto, essa hipótese, longe de ser um fato óbvio acerca do conhecimento humano em geral, enfrenta diversas dificuldades mesmo quando aplicada à análise dos exemplos mais corriqueiros de Stroud, como o do conhecimento de um pintassilgo. Enquanto o exemplo de Stroud é o de que para saber se um pássaro é um pintassilgo não basta saber que é amarelo, é preciso também saber que não é um canário, que também seria amarelo; essa hipótese elevaria o número de coisas que é necessário saber ao infinito: seria necessário saber a falsidade de toda hipótese que pusesse em questão a afirmação de que o pássaro não é um pintassilgo. Antes de saber qualquer coisa, seria necessário lidar com um número alto e incontável de ameaças ao conhecimento e não se saberia nada. O oposto não é menos implausível: caso se soubesse efetivamente que o pássaro em questão é um pintassilgo, esse conhecimento acarretaria saber que todas as possibilidades que poriam esse conhecimento em questão são falsas. Depois de fazer essas observações, Stroud dá o exemplo da matemática:

Embora se suponha que sei agora muito sobre um monte de coisas diferentes, meu conhecimento obviamente não se estende a tudo o que se segue do que sei agora. Se se seguisse, a matemática, para dar apenas um exemplo, seria muito mais fácil do que é — ou, então, insuperavelmente difícil. Ao saber a verdade dos axiomas simples da teoria dos números, por exemplo, eu saberia por isso a verdade de tudo o que se segue deles; cada teorema da teoria dos números já seria conhecido. Ou, caso se veja pelo lado pessimista, uma vez que obviamente ninguém sabe todos os teoremas da teoria dos números, seguir-se-ia que ninguém sequer sabe que aqueles axiomas simples da matemática são verdadeiros. [1.51]

Por causa dessas consequências, Stroud conclui que saber alguma coisa quando essa hipótese estiver em ação exigiria onisciência das pessoas ou pressuporia tal onisciência e, então, a rejeita.

Stroud, então, avalia uma versão moderada dessa hipótese, a versão segundo a qual saber alguma coisa implica saber a falsidade de que tudo aquilo que se souber incompatível com saber essa coisa. Em seguida, discute o exemplo do pintassilgo à luz dessa versão moderada: a pessoa em questão sabe que o pássaro que vê pode ser um canário e sabe que se o pássaro for um canário acarretar-se-á que não é um pintassilgo. A objeção “canários também são amarelos” não é remota nem peculiar, mas um fato tão corriqueiro quanto a afirmação de conhecimento que revoga e é de conhecimento de todos. Assim, caso fique provado que é um pintassilgo, a objeção “é um canário” está refutado, pois a pessoa em questão estava ciente dele. No entanto, essa versão moderada ajudaria a explicar somente o caso da identificação de pássaros, uma vez que o pássaro em questão ser um canário é diretamente incompatível com ser um pintassilgo. Não ajudaria, contudo, a explicar o exemplo da pessoa que era suspeita de um crime e deixou de ser suspeita porque seu álibi era sólido, mas passou a ser suspeita novamente quando se descobriu que o álibi foi forjado, pois essa pessoa suspeita pode ser inocente, ainda que tenha forjado o álibi. Talvez o álibi tenha sido forjado por medo de uma condenação injusta, já que se sabe que as condenações de pessoas inocentes ocorrem com uma frequência alta e alarmante. Forjar o álibi, portanto, não é incompatível com ser inocente. Também não ajudaria a explicar o caso de Descartes, pois sonhar alguma coisa não é diretamente incompatível com a coisa ocorrer na realidade. Descartes pode sonhar que sentou ao fogo com um papel na mão em seu roupão de inverno das duas às quatro da manhã de uma segunda-feira enquanto estiver sentado com um papel na mão em seu roupão de inverno no mesmo horário e na mesma segunda-feira em que sonha. O fato de que se alguma coisa ocorre em um sonho e pode ocorrer ao mesmo tempo na vigília torna o argumento do sonho de Descartes mais complicado que objeções que consistem em indicar possibilidades diretamente incompatíveis com a afirmação de conhecimento a que se opõem. Nem a versão forte nem a versão fraca levaram a descobrir se a objeção de Descartes cumpre efetivamente a segunda condição, tampouco explica casos como o da pessoa inocente que forja um álibi.

Stroud, então, descarta a hipótese anterior, levanta outra questão e revela a primeira recompensa de estudar o ceticismo:

A questão agora é se a nossa adesão a algum princípio ou a alguma exigência desse tipo é que é responsável por reconhecermos que precisamos saber que a possibilidade de que o pássaro é um canário ou que a possibilidade de que as testemunhas inventaram uma história são falsas a fim de que eu possa saber as

coisas que disse que sabia nesses casos. Quais são, exatamente, os procedimentos ou os padrões que seguimos nos casos mais comuns e mais banais do nosso suposto conhecimento? A reflexão sobre a fonte do raciocínio cético de Descartes conduziu a dificuldades para descrever e, portanto, entender até os procedimentos mais familiares que seguimos na vida cotidiana. Essa é uma das recompensas do estudo do ceticismo filosófico. [1.54, tradução revisada]

Uma das recompensas de estudar o ceticismo é, então, é a descoberta de que a facilidade de saber o que as pessoas comuns fazem e por que o fazem a ponto de usar os procedimentos comuns que se conheceriam tão bem para tentar entender procedimentos como o de Descartes que ainda não são conhecidos tão bem é uma facilidade inexistente, de modo que as explicações que se têm não explicam nem as situações de conhecimento banais nem as peculiares.

Em razão dessa descoberta, Stroud responde à questão de se é a adesão das pessoas a princípios como o do fecho que as leva a pensar que precisam excluir possibilidades como a do canário ou a do álibi forjado para saber o que essas possibilidades revogariam com as afirmações de que nenhum princípio desse tipo poderia explicar como as pessoas agem na vida comum e de que se é em razão de princípios desse tipo que as pessoas comuns agem do modo como agem, então Descartes estaria certo e o ceticismo acerca do mundo exterior estaria correto. Stroud justifica suas afirmações com uma retomada do que disse ao longo do capítulo:

*Se, para saber algo, devemos excluir uma possibilidade que sabemos ser incompatível com o nosso saber, Descartes está perfeitamente certo ao insistir em que ele precisa saber que não está sonhando para saber que está sentado diante do fogo com uma folha de papel na mão. Ele sabe que sonhar é incompatível com saber. **Já argumentei que, se ele está certo ao insistir em que se deve satisfazer essa condição para saber algo sobre o mundo ao nosso redor, então também está certo ao concluir que ela nunca pode ser satisfeita; satisfazê-la exigiria um conhecimento que, ele próprio, só seria possível se a condição fosse satisfeita.** Assim, ambos os passos do raciocínio de Descartes seriam válidos e sua conclusão seria verdadeira. (1.55, grifou-se)*

A busca pela resposta à pergunta de se a hipótese do sonho cumpre a segunda condição é deixada de lado diante da descoberta da dificuldade de avaliar mesmo os conhecimentos comuns. Por conseguinte, a segunda pergunta, a saber, “Descartes precisa saber que não sonha para saber alguma coisa acerca do mundo exterior?”, que aparentemente dependia de uma resposta clara e definida acerca de se a objeção cumpre a segunda condição, não será respondida de maneira direta, mas de maneira condicional: se Descartes realmente precisar saber que não sonha para saber cada coisa que desejar saber, então não saberá coisa alguma, pois saber que não se sonha exige conhecimentos que só poderiam ser obtidos se fosse possível distinguir a vigília do sonho claramente, e é justo a possibilidade de os distinguir que está em questão.

Stroud encerra o exame e a exposição do entendimento apropriado do problema do mundo exterior e dedica a última seção⁹ de seu capítulo acerca deste problema à compreensão efetiva das consequências de Descartes ter razão por meio da análise das minimizações que fizeram do impacto que o ceticismo quanto ao mundo exterior teria se fosse verdadeiro. O entendimento do problema do mundo exterior será ampliado e refinado nos capítulos subsequentes, em que Stroud analisa as múltiplas tentativas de resolver o problema.

Antes de continuar, será útil ter em mente a ideia de revogador, comum na epistemologia; a explicação breve de Robert Fogelin do que é um revogador será suficiente: “Revogador é uma consideração relevante que precisa ser eliminada para que uma afirmação de conhecimento seja aceitável. Em geral, uma afirmação de conhecimento é legítima somente se todos os revogadores importantes forem eliminados” (Fogelin 2016, p. 112). De outra maneira, revogador é todo fato, possibilidade, característica, qualquer coisa que, se mencionada em uma objeção que se revelar verdadeira, torna falsa uma afirmação de conhecimento. Esse revogador pode ser relevante ou irrelevante. A distinção entre revogadores relevantes e irrelevantes será examinada mais tarde. Por enquanto, considere-se que as objeções anteriores, isto é, “mas o pássaro na janela pode ser um canário”, “o álibi pode ter sido forjado” e “mas será que você não sonhou isso?” seriam revogadores.

Caso Descartes tenha razão, não se sabe como o mundo é. Se as pessoas têm acesso ao mundo tão somente pelos sentidos, os quais fornecem exclusivamente informações compatíveis com aquelas que se receberiam dentro do sonho, então as pessoas não sabem nada acerca de como o mundo é, ainda que creiam intensamente que o mundo é de uma maneira ou de outra. Para mostrar a gravidade dessa ideia, Stroud revela um dos motivos pelos quais a objeção do sonho é mais peculiar que a do pássaro: caso um pássaro que se pensava ser um pintassilgo se mostre um canário, a afirmação “o pássaro na janela é um pintassilgo” é falsa, e a frase “o pássaro na janela é um canário” é verdadeira. Quando se indica uma possibilidade ou um fato comum que é diretamente incompatível com uma afirmação de conhecimento e esse fato se revela verdadeiro, ele mostra a falsidade dessa afirmação. No entanto, um revogador como o do sonho proposto por Descartes não somente revoga uma categoria inteira de conhecimentos, neste caso, todos os conhecimentos oriundos da percepção, como o tipo de revogação é muito pior: em vez de esses conhecimentos se mostrarem falsos, seu valor de verdade se torna permanentemente indeterminado: deixa de ser possível saber se uma afirmação acerca da realidade é verdadeira ou falsa, pois o acesso a essa realidade foi inteiramente cortado.

Não podemos concluir que não estamos sentados diante do fogo; simplesmente não podemos dizer qual dos dois é o caso. Nossa experiência sensível não fornece

⁹ Também foi incluído na tradução brasileira um esquema de cada capítulo com o número de parágrafos e qual é o propósito de cada um deles ou de cada subgrupo de parágrafos. Por exemplo, o capítulo que Stroud dedica ao entendimento apropriado do problema do mundo exterior tem 71 parágrafos, os quais, segundo o esquema fornecido, são divididos em duas grandes seções: a primeira, que vai do primeiro ao quinquagésimo sexto, apresenta o problema como deve ser entendido; e a segunda, que vai do quinquagésimo sétimo ao septuagésimo primeiro, expõe a situação em que os seres humanos estariam se Descartes tivesse razão.

nenhuma base para crer em uma coisa sobre o mundo ao nosso redor em vez do seu contrário, mas nossa experiência sensível é tudo o que temos para seguir em frente. Assim, não obstante qualquer convicção inabalável que pudéssemos manter, essa convicção não pode ser conhecimento. Mesmo que seguemos, de fato, uma folha de papel diante do fogo e que seja, assim, verdade aquilo de que nos convencemos, essa convicção verdadeira ainda não é conhecimento. O mundo ao nosso redor, como quer que seja, está dessa maneira além de nossa apreensão. [1.58]

Assim, não se poderia saber que se segura um papel na mão, que se veste com um roupão de inverno e que se senta ao fogo, tampouco que não se fazem essas coisas, pois não há mais como determinar a sua verdade — ou talvez nunca fora possível determiná-la, mas apenas Descartes foi capaz de mostrar essa impossibilidade às pessoas.

Depois dessa exposição da consequência de Descartes ter razão, Stroud passa às reações minimizantes, as quais examinará minuciosamente quando aparecerem de maneira mais sofisticada em capítulos posteriores, mas às quais já adianta algumas respostas.

A primeira reação é a de inverter a situação em que se encontraria: não é que as pessoas estariam isoladas da realidade, impossibilitadas de saber se o que lhes aparece seria real, condenadas a um mundo sem verdade e sem conhecimento, e sim que os filósofos formularam esses conceitos de “realidade”, de “mundo exterior” já como um vazio a que não se teria acesso empírico, uma realidade criada sob medida para ser inacessível tanto aos sentidos dos seres humanos quanto aos potentes aparatos da ciência que permitem ver inclusive os átomos. Longe de ter mostrado que os seres humanos têm acesso a uma parcela ínfima da realidade, os filósofos teriam apenas mostrado que os seres humanos não têm acesso a lugares que nunca existiram fora de suas reflexões.

Stroud afirma que a descrição da filosofia apresentada por quem reage assim, porém, é simplista e mostra uma compreensão paupérrima de como a filosofia funciona em geral e de como a investigação filosófica do conhecimento funciona. A compreensão por detrás dessa descrição é a de que os filósofos só conseguiriam chegar às suas conclusões por meio de subterfúgios intelectuais, de modo que, seja qual for o resultado de suas investigações, ele poderia ser descartado por ter sido alcançado desonesto e falaciosamente e, em razão disso, não ser real. Para Stroud, esse diagnóstico da filosofia, para consolar a quem compreendeu que Descartes tem razão e compreendeu em que medida o próprio conhecimento de mundo seria empobrecido pelo argumento do sonho, teria de ser muito bem demonstrado. Sem essa demonstração, há “razões de sobra para pensar que Descartes revelou a impossibilidade do próprio conhecimento do mundo em que estamos muito interessados e que começamos pensando que temos ou podemos facilmente adquirir” [1.64].

Ademais, Stroud comparou Descartes com diversos outros exemplos comuns, detetives, pessoas que tentam identificar o pássaro diante delas; pessoas que acreditavam em alguma coisa, resolveram averiguar a veracidade da própria crença e concluíram que a crença era falsa. A intenção dele era mostrar que quando Descartes (assim como ocorre às pessoas comuns) se pergunta se aquilo em que crê é realmente verdadeiro, quer com a resposta apenas averiguar a verdade de suas crenças. Quem quer saber se cachorro-quente realmente engorda ou se é um mito inventado por médicos dogmáticos, quer somente saber se pode continuar a comer a sua comida favorita sem prejudicar o

próprio corpo. A pergunta diz respeito a algo acessível aos sentidos, e a resposta também, já que é a ciência médica que determina se algo engorda ou não. A palavra “realmente”, se adicionada a uma pergunta, não transforma uma pergunta banal em uma pergunta que diga respeito a domínio inventado e inacessível. Se a pessoa não achar a resposta, não concluirá que foi porque a resposta nunca existiu e a pergunta nem deveria ter sido feita porque pressupunha um domínio inacessível e um conhecimento que nunca existiu nem existirá.

A segunda reação é a de quem diz que Descartes ter razão não tem impacto prático na vida das pessoas, pois o acesso às aparências é mais que suficiente para continuar a amar, a trabalhar, a se reproduzir, a fazer amigos, a votar e a tudo o mais que se faz diariamente. Com base nas aparências, se poderia ter democracia e voto, e a ciência poderia se contentar com consensos intersubjetivos entre seus pares em vez de experimentos e provas calcados na realidade que se quereria conhecer.

Stroud pergunta, porém, que outras pessoas são essas com quem se fariam todas essas coisas e das quais dependeria o consenso intersubjetivo. Se Descartes tem razão, não se conhece a existência das outras pessoas, e qualquer pessoa que se ache que conheça pode ser uma pessoa sonhada que nunca existiu. As pessoas que em tese foram amadas podem ser fruto da imaginação, as descobertas que os cientistas fizeram podem não existir. Toda essa vida que se acha que tem pode ser sonhada, e nunca se poderá saber se é real:

Em rigor, não há comunidade de pessoas que vivenciam, que pensam e que agem acerca das quais eu possa saber alguma coisa, caso Descartes esteja certo. Outras pessoas, como as entendo, não são simplesmente experiências sensoriais minhas; se existirem, as outras pessoas habitarão um mundo inalcançável para além das minhas experiências sensíveis, juntamente com mesas, cadeiras e outras coisas sobre as quais nada posso saber. Assim, pelo menos com respeito ao que posso saber, não poderia me consolar com esperanças de uma comunidade de percebedores com ideias afins que trabalham todos juntos e que se arranjam animadamente com aquilo que um véu da percepção comunitário proporciona. [1.70, tradução revisada]

É uma tese de Stroud nesse momento da argumentação a de que a vida comum não está isolada da filosofia, de modo que se a filosofia diz ter demonstrado a impossibilidade de saber alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, ou de ter acesso a alguma coisa, não é plausível agir como se essas coisas cujas impossibilidades foram demonstradas fossem possíveis. Em razão dessa tese, a ideia de que a vida comum funciona de modo que as pessoas distingam sonho de vigília só pode ser proposta por aqueles que não entenderam que a vida não está isolada da filosofia ou por aqueles que não compreenderam a gravidade de estar em uma situação em que a capacidade de distinguir sonho de vigília não existe. Tudo desaparece se ele estiver com a razão: as outras pessoas, a própria realidade, os objetos, tudo. Como Stroud argumentará minuciosamente nos capítulos seguintes, é em razão de o comprometimento dos seres humanos com o conceito de realidade independente ser muito mais forte do que parece que Stroud afirmou acima que esperanças de que as pessoas se conformem, se arranjam, se adaptem a uma vida sob as pesadas restrições em que o argumento de Descartes revela que estão não são consolo nenhum.

É por tudo isso que Stroud considera que o problema do mundo exterior, caso seja possível compreendê-lo apropriadamente, só pode ter a resposta negativa como a resposta correta. As consequências de Descartes ter razão são deveras desastrosas e não são facilmente evitadas. A argumentação de Descartes é convincente, e o problema resiste a soluções fáceis. Seja qual for a maneira de lidar com ele, deverá ser defendida muito bem. Simplismo não ajuda a resolver o problema nem a colher recompensas intelectuais dele, como a que Stroud colheu.

Refutadas as minimizações, Stroud encerra o capítulo um e, a partir de agora, suas teses, suas teorias e suas conclusões acerca do conhecimento, dos seres humanos, da realidade e de muitas outras coisas surgem como o resultado da investigação das tentativas de resolver o problema do mundo exterior. Uma vez que o objetivo deste capítulo é expor a crítica de Stroud à filosofia, não se reconstruirá de perto a reconstrução que Stroud faz dos filósofos criticados, mas apenas o necessário para o melhor entendimento de suas teses filosóficas que resultam da avaliação da correção, do sucesso e da veracidade das teorias de outros filósofos.

2.1.2 A importância dos conceitos de realidade independente e de objetividade tanto para a filosofia quanto para a não filosofia

Stroud começa o capítulo dois com um lembrete ao leitor da forte tensão, esmiuçada no capítulo um, a que entender apropriadamente o problema do mundo exterior leva:

Em meu ver, quando encontrámos pela primeira vez o raciocínio cético delineado no capítulo anterior, achámos imediatamente que ele é fascinante. Ele recorre a algo profundo na nossa natureza e parece levantar um problema real sobre a condição humana. É natural sentir que ou devemos aceitar a verdade literal da conclusão de que não podemos saber nada sobre o mundo ao nosso redor, ou devemos de algum modo mostrar que ela não é verdadeira. Aceitá-la e mantê-la consistentemente parece desastroso e, contudo, rejeitá-la parece impossível. Qual é, porém, a “verdade literal” dessa conclusão? Ambas as respostas dependem de uma compreensão firme do que ela diz e significa; sem isso, não haveria nada determinado a ser aceito como verdadeiro ou rejeitado como falso. Pretendo concentrar-me na compreensão adequada da conclusão cética. [2.1]

Temos, nesse começo, as linhas investigativas em que Stroud se debruçará no capítulo dois. No capítulo um, o objetivo era mostrar o que era o entendimento apropriado do problema do mundo exterior e por que esse entendimento apropriado mostraria que a única conclusão válida diante do problema é que as pessoas não sabem nada acerca do mundo exterior. No capítulo dois, Stroud buscará entender várias coisas com uma investigação só. 1) Qual é a verdade literal da conclusão cética? O que ela implica? Como se sabe isso? 2) Que impulsos as pessoas têm diante do impasse de não poderem rejeitar a conclusão cética e de não poderem se conformar com o desastre de aceitá-la e viver consistentemente de acordo com ela? 3) O que a conclusão cética revelaria de profundo acerca

da condição humana? 4) O cético realmente distorce as práticas epistêmicas comuns como muitos o acusam de fazê-lo? Entre outras.

Antes de continuar a exposição do raciocínio de Stroud, farei um pequeno contexto histórico. Objeções comuns aos céticos são, por exemplo, a de que distorcem o significado normal de “conhecimento” e a de que impõem critérios muito restritivos para o conhecimento. Sob a égide dessa objeção, se o cético filosofasse a respeito desse conhecimento que ele criou, expusesse a sua natureza, os seus limites, as situações em que é possível tê-lo e as situações em que não o é, e o resultado de sua investigação fosse que nunca se poderia ter conhecimento porque os critérios nunca podem ser cumpridos, esse cético não teria contribuído de nenhuma maneira com o estudo do que é o conhecimento. Por mais louvável que fosse a qualidade de suas reflexões e os procedimentos usados, as conclusões que eles acarretam dizem respeito a um conhecimento que não é o conhecimento necessário à vida comum, tampouco o conhecimento que a ciência acumulou e busca acumular ainda mais, nem o conhecimento em que os filósofos estão interessados.

De volta a Stroud, este começa pela descrição do que as pessoas fazem diante do impasse. Uma vez que a fonte da conclusão cética é a condição necessária para o conhecimento de que é preciso eliminar a possibilidade de que se sonhou alguma coisa para que se possa saber que essa coisa ocorreu, o primeiro impulso é pensar que a exigência de Descartes é mais um exemplo de cético que restringe em excesso as condições em que se pode ter conhecimento, uma vez que, na vida comum, nem mesmo nas situações que exigem o máximo de rigor e de cuidado na hora de avaliar o conhecimento, como um tribunal de justiça, as pessoas buscam primeiro averiguar que não sonharam para depois concluir que sabem alguma coisa. Se na vida comum não se faz isso, se na ciência não se faz isso, então Descartes distorceu o significado de conhecimento e restringiu demais os procedimentos segundo os quais é possível obtê-lo.

Para dar um exemplo concreto de distorção conceitual, Stroud cita como as pessoas ficariam intrigadas, cativadas diante da afirmação de que não existem médicos em Nova Iorque, mas rapidamente voltariam ao normal quando ouvissem que a justificativa dessa afirmação é que médico é apenas quem cura qualquer doença concebível em menos de dois minutos. Uma vez exposto que o conceito de médico de quem fez essa afirmação difere do conceito comum de médico, as pessoas entendem imediatamente que houve uma distorção do conceito e que qualquer conclusão baseada nesse conceito de médico nada significa em suas vidas. Elas continuam a poder visitar os médicos que sempre visitaram, pois os médicos normais, ou, de outro modo, aquilo que todos acham ser um médico continua a existir independentemente do que disser aquele que distorceu o conceito de médico.

Assim, quem acusa o cético de distorcer o conceito comum de conhecimento bem como qualquer conceito necessário para o estabelecimento da conclusão cética vê o cético do mesmo modo que as pessoas veem quem distorceu o conceito de médico. Tal qual o conceito distorcido de médico não significou nada para quem buscava um médico em Nova Iorque, o conceito de Descartes não ajudaria quem busca o conhecimento. No entanto, Stroud afirma, quem fizesse uma equivalência como essa poderia pensar que o caso do filósofo que distorce os conceitos é muito mais sutil e difícil de perceber como distorção do que a louca extravagância daquele que distorceu o conceito de médico:

nesse caso, estudar o ceticismo passaria a ser útil, ainda que pouco, nem que fosse para mostrar ao cético que cometeu erros crassos sem perceber. Dito isso, Stroud buscará entender a relação entre o ceticismo e a vida comum por meio da análise de alguém que pensa que Descartes e o distorcedor do conceito de médico são idênticos, a saber, Austin. Ao procurar entender que relação o ceticismo teria com as práticas epistêmicas comuns, talvez seja possível iluminar essas práticas, entender melhor como funcionam e como estruturá-las conceitualmente. Assim, Stroud investigará ao mesmo tempo tanto a veracidade da acusação de alguém para quem o ceticismo não tem nada que ver com a vida comum, porque a distorce, quanto o que o ceticismo teria que ver com a vida comum, bem como o modo como as pessoas comuns lidam com o conhecimento.

Austin, para Stroud, é um dos que pensa assim. Por pensar assim, mostrar que o cético distorce o conceito de conhecimento e quaisquer outros necessários para o estabelecimento de sua tese é um dos objetivos de Austin, e o modo como pretende alcançá-lo é analisar como os seres humanos utilizam a linguagem, a fim de mostrar como, a seu ver, os seres humanos agem quando duvidam de uma atribuição de conhecimento, como agem quando atribuem conhecimento. Se a descrição do cético diferir da descrição de Austin, o cético distorceu de fato o conceito de conhecimento, e sua filosofia não nos ensina nada senão que erros se cometeram na história da filosofia.

Grosso modo, Stroud expõe e examina minuciosamente três argumentos de Austin para dizer como os seres humanos agem e por que o cético distorceria o conceito de conhecimento e de práticas epistêmicas comuns: o argumento de que os questionamentos somente podem ser feitos se uma possibilidade que contraste com aquilo que se quer pôr em dúvida for apresentada; o argumento de que existem procedimentos estabelecidos para averiguar a veracidade de cada coisa de que se quiser duvidar e as expressões linguísticas que lhes correspondem; e o argumento de que somente se pode duvidar de maneira distinta da comum e de que somente se pode usar procedimentos de verificação diferentes dos estabelecidos se houver uma razão especial para tal.

Segundo o argumento do contraste, não se manifesta dúvida quanto às razões com base nas quais as pessoas pensam saber alguma coisa simplesmente com dizeres do tipo “esse argumento não me convence”. Manifestações legítimas de dúvida devem ser feitas pela apresentação de uma hipótese que também explicaria aquilo em que a pessoa questionada crê, mas que, se fosse verdadeiro, significaria que tanto o conhecimento quanto a justificativa da pessoa questionada estariam errados. Assim, uma maneira correta, segundo o argumento do contraste, de questionar uma pessoa que disser que o pássaro do outro lado da rua é um pintassilgo porque tem a cabeça vermelha seria dizer que essa característica não é o suficiente para provar que o pássaro é um pintassilgo, porque um pica-pau também tem a cabeça vermelha; ao apresentar um pássaro que partilha da característica usada para justificar a afirmação, introduz-se uma justificativa contrastante cuja veracidade refutaria tanto a identificação do pássaro como um pintassilgo quanto a sua justificativa.

Para além disso, a ideia de que apontar somente a cabeça vermelha *não é suficiente* para identificar corretamente um pássaro como um pintassilgo é outra característica do argumento do contraste: antes de fornecer uma justificativa alternativa para contrastar com a justificativa do interlocutor, o refutador precisa ter em mente o que é suficiente para sanar a sua dúvida e de que

maneira o interlocutor forneceu uma justificativa a quem desse suficiente. Dizer apenas “isso não me convence” ou “isso não é o suficiente” seria ridículo. Austin adverte ainda que a ideia de suficiente não quer dizer exaustivo, não quer dizer que o refutador tem de incluir na sua lista mental do que é preciso para sanar a sua dúvida a exclusão de possibilidades remotas, como ser um pintassilgo empalhado, e o que é preciso para identificar um pintassilgo dentro do razoável.

Acerca dessa apresentação inicial, Stroud pondera que,

Quando levantam questões sobre a “realidade” (“mas você sabe se é um pintassilgo real?”), os filósofos pretendem questionar a confiabilidade dos “fatos” apresentados em apoio à afirmação original de conhecimento. Isso também é certamente algo que fazemos na vida cotidiana. [2.14]

Todavia, o próprio Stroud aponta que, para Austin, apesar da aparente semelhança que os questionamentos de confiabilidade da filosofia possam ter com os da vida comum, as pessoas comuns seguem o argumento do contraste em seus questionamentos de confiabilidade, mas os filósofos não. Stroud cita esta passagem de Austin como justificativa:

A dúvida ou questão “mas é real?” tem sempre (tem que ter) uma base especial, deve haver alguma “razão para sugerir” que não é real, no sentido de sugerir uma maneira específica ou um número limitado de maneiras específicas em que essa experiência ou item pode ser espúrio. Algumas vezes (geralmente) o contexto deixa claro qual é a sugestão: (...) se o contexto não deixa claro, então estou legitimado a perguntar “Como assim? Você quer dizer que pode ser empalhado ou o quê? O que é que você sugere?”. (OM, p. 55; 1980, p. 94)

Assim, sugerir a irrealidade de alguma coisa só poderia ocorrer legitimamente se fossem especificadas, junto com a afirmação de realidade, as maneiras como aquilo cuja realidade está em questão poderia ser irreal e se as possibilidades de irrealidade fossem restritas. Assim, uma coruja na janela de um prédio poderia ser real, mas poderia ser uma escultura de cera se esse prédio estiver na Grécia, onde a coruja é o animal nacional e é muito admirada, ou poderia ser uma alucinação oriunda da insolação de que a pessoa que vê a coruja sofre, devido ao calor intenso no momento da observação; neste exemplo, há duas maneiras pelas quais a coruja na janela poderia não ser real: poderia ser de cera e poderia ser uma alucinação.

De modo resumido, dessarte, o argumento do contraste estabelece estas condições: quem duvida de alguma justificativa precisa dizer por que duvida do interlocutor se a dúvida em questão disser respeito à realidade da coisa que essa justificativa visa a estabelecer, que justificativas seriam compatíveis com a afirmação do interlocutor, mas, se verdadeiras, tornariam tanto a justificativa do interlocutor quanto sua afirmação falsa, e o que seria necessário para sanar a sua dúvida. No entanto,

Austin sugere que um filósofo interessado no conhecimento — ou, de qualquer maneira, alguém que ele chama de “o metafísico” — não satisfaz essa condição nos seus desafios típicos. Sua “artimanha” consiste em perguntar “É uma mesa real?” sem especificar ou limitar as maneiras que tem em mente segundo as quais ela poderia não ser real. [2.15]

Se os seres humanos em geral agem e esperam que seus interlocutores ajam como o argumento do contraste diz que agem, e o cético procede dessa maneira inteiramente distinta e peculiar ao fazer perguntas, quando os seres humanos se veem diante de uma pergunta do cético ficam inteiramente

perdidos ao tentar responder-lhe, assim como ficamos perplexos e inquietos pelo convite do mágico: “Algun cavalheiro poderia por favor se certificar de que este é um chapéu perfeitamente comum?” (OM, p. 55n; 1980, p. 94n). Não é de admirar que sintamos que a objeção filosófica ao nosso conhecimento comum não pode ser respondida se ela se aproveita disso. [2.15]

É, contudo, claro para Stroud que a descrição do cético como aquele cujo método de dúvida é meramente fazer perguntas vagas sem mais detalhes não se aplica ao Descartes apropriadamente entendido que ele expôs.

Descartes não somente especifica de modo explícito que outra justificativa seria incompatível com a justificativa de sua afirmação de conhecimento, como também especifica o que seria necessário para sanar a sua dúvida.

Na sua avaliação da afirmação de que sabe que está sentado ao lado do fogo com um pedaço de papel em sua mão, ele não apenas se queixa em termos gerais que suas razões não são suficientes para provar que ele está realmente sentado lá. Ele está totalmente preparado para especificar, **na verdade, que toda a força do seu argumento gira em torno do fato de ele explicitamente especificar uma possibilidade particular compatível com os fatos nos quais ele se apoia**, mas incompatível com ele saber que está realmente sentado lá. Suas razões são consideradas inadequadas de um modo perfeitamente determinado; ele poderia estar sonhando. [2.16]

Ou, caso se formule segundo o esquema elaborado aqui do argumento do contraste: Descartes afirma que, sentado junto ao fogo, vestido com um roupão de inverno, segura um papel nas mãos, fornece algumas justificativas, a saber, a de que sabe essas coisas pelos sentidos e de que obteve essas informações dos sentidos em circunstâncias em que estes são o mais confiáveis que podem ser, depois fornece a justificativa contrastante de que informações obtidas pelos sentidos em contato com a realidade são indistinguíveis de informações obtidas pelos sentidos dentro do sonho e, enfim, explicita que para sanar a sua dúvida é preciso saber que não se sonhou aquilo que se gostaria de saber acerca da realidade. Por essas razões, Stroud diz que “a ‘artimanha do metafísico’ como Austin a descreve não pode explicar por que é difícil ou impossível responder à objeção de Descartes ao nosso conhecimento do mundo” [2.16].

O próximo argumento de Austin contra os céticos é o dos procedimentos reconhecidos para averiguar a veracidade de cada coisa e das expressões linguísticas correspondentes, que o próprio Austin parece fortemente sugerir, segundo Stroud, seguir-se do argumento do contraste. Se para duvidar na vida comum é preciso ter uma razão, ter uma justificativa contrastante que mostre que a justificativa original da afirmação de que se duvida não estabelece a sua verdade, e ter o conhecimento do que seria suficiente para sanar a dúvida, a consequência dessas exigências será que conseguir

expressar uma dúvida nesse molde implica a existência de procedimentos reconhecidos para dissipar a dúvida ou tornar a justificativa insuficiente suficiente.

Tão logo fique claro qual dúvida ou deficiência o crítico do conhecimento tem em mente (por exemplo, “como você sabe que não está sonhando?”), seguir-se-á que há procedimentos reconhecidos para suprir a deficiência ou dissipar a dúvida. “Há maneiras reconhecidas de distinguir entre sonhar e estar desperto”, diz Austin, “(caso contrário, como deveríamos saber como usar e contrastar as palavras?), e de decidir se uma coisa está empalhada ou viva, e assim por diante”. (OM, p. 55; 1980, p. 94) [2.17]

Na citação acima, também se vê que, além de se seguir do argumento do contraste, o argumento dos padrões reconhecidos tem um forte componente linguístico, como a pergunta de Austin citada por Stroud deixa bem claro: caso não houvesse maneiras reconhecidas de distinguir entre o sonho e a vigília, como saber usar e contrastar as palavras? As palavras estão ligadas estritamente aos procedimentos reconhecidos. Stroud diz que Austin nunca diz quais são procedimentos reconhecidos para distinguir o sonho da vigília, apenas depreende a sua existência da existência de palavras para o sonho e a vigília, algo que Stroud considera dúbio.

Um raciocínio similar feito Austin em suas aulas para negar que o sonho é qualitativamente indistinguível da vigília é ainda menos persuasivo para Stroud: se o sonho fosse qualitativamente indistinguível da vigília, a expressão “uma qualidade onírica” não teria mais sentido. Como se poderia dizer que alguma coisa na realidade, observada pelos sentidos durante a vigília, tem qualidade onírica se tudo teria qualidade onírica? A expressão se aplicaria a tudo e não descreveria nada; seria vazia de sentido. Assim, se as pessoas conseguem usar essa expressão de modo significativo, se conseguem identificar o que, na realidade, parece sonho e descrever isso na linguagem de modo inteligível, Descartes estará errado. Acerca da não especificação dos procedimentos reconhecidos da parte de Austin, Stroud diz:

Quem acredita que a nossa habilidade de determinar que não estamos sonhando em situações particulares é garantida pelo próprio fato de certas expressões do português terem significado talvez sinta pouca necessidade de descrever aqueles “procedimentos” com cuidado ou de explicar como eles funcionam. Essa pessoa já estaria convencida de que eles devem funcionar, de modo que ela, mesmo sem uma descrição detalhada daqueles “procedimentos”, pareceria estar diretamente em conflito com o raciocínio de Descartes. [2.19]

Austin não especifica os procedimentos, pois as pessoas conseguem identificar as coisas e descrevê-las é prova dos procedimentos estabelecidos.

O último argumento de Austin examinado por Stroud é de que é preciso ter uma razão especial que justifique dúvidas hiperbólicas quanto à realidade de alguma coisa. Segundo o argumento da razão especial, não bastaria ter a base especial para duvidar que, como já se pontuou, consiste em especificar as maneiras como alguma coisa não seria real nem o número de possibilidades em que não teria realidade. É preciso também dizer por que essa possibilidade se aplica à afirmação de conhecimento específica de que se quer duvidar:

Não se trata apenas de que o crítico da afirmação de conhecimento deve especificar alguma maneira em que o conhecimento não estaria presente na ocasião em questão; ele deve ter alguma razão para pensar ou sugerir que a deficiência possível que ele tem em mente poderia estar presente naquela ocasião. Na ausência de tal razão — isto é, no caso normal ou não especial — não está em jogo saber que, por exemplo, é um pintassilgo real. [2.27]

Se Austin tivesse razão, o argumento da razão especial de fato restringiria por completo a possibilidade do sonho formulada por Descartes. Em seus próprios termos, a exigência de Descartes é completamente geral e, em razão disso, deve ser cumprida sempre que se quiser saber alguma coisa; todavia, ela impede o próprio cumprimento, então nunca se sabe nada. Já se for preciso que exista uma razão especial que justifique levantar a hipótese de que se está diante de um caso em que a exigência se aplicaria para que a hipótese de Descartes não seja vista como uma distorção das práticas epistêmicas comuns, “essa alegada possibilidade simplesmente não se apresenta de jeito nenhum, de modo que a possibilidade invocada por Descartes não colocaria qualquer obstáculo ao conhecimento de coisas sobre o mundo” [2.30].

A condição de Descartes para o conhecimento nunca seria levantada dentro das restrições de Austin, porque a sua força está justamente no seu caráter geral, não de exceção, e no seu caráter comum, e não especial. Os sentidos são comumente muito confiáveis e apenas em situações específicas fornecem informação falsa. Pega-se o melhor exemplo possível de conhecimento dos sentidos, que é estar com um objeto de tamanho comum em um lugar iluminado nas mãos e poder vê-lo e ouvi-lo, estar a uma distância suficiente da lareira acesa para sentir o fogo, sentir e ver a roupa do corpo e, então, constatar que, por melhor que seja essa situação, ela pode ser reproduzida em um sonho. Essa melhor situação possível é justamente a regra na vida comum. Qualquer objeto não microscópico e não gigante pode ser visto em situações de iluminação adequada, que são, inclusive, a maioria:

Este caso único é escolhido como representativo de todo o nosso conhecimento do mundo e poderia sustentar uma conclusão muito geral sobre todo o nosso conhecimento do mundo somente se fosse um caso perfeitamente normal, sem características especiais. Se Descartes tivesse alguma razão especial para duvidar das percepções sensíveis naquele momento e lugar particulares, [...] o seu veredito não poderia sustentar o tipo de conclusão geral que extrai dele acerca do nosso conhecimento sensorial em geral. [2.31]

Não fosse, portanto, o exemplo de Descartes tanto o de uma situação ideal para obter conhecimento dos sentidos quanto o de uma situação completamente banal, a sua conclusão não solaparia todo o conhecimento oriundo dos sentidos, no máximo o conhecimento obtido em situações de exceção. Se a sua argumentação valesse somente para poucas situações, não seria possível tirar dela uma condição de todo o conhecimento empírico.

Assim, se Austin tivesse razão, o argumento de Descartes estaria refutado e o problema do mundo exterior teria resposta negativa. Em razão de sua descrição das práticas epistêmicas comuns

se reduzir aos usos linguísticos das pessoas, porém, Stroud diz que os argumentos de Austin não acarretam o que ele acha que acarretam: “Penso que, falando de um modo bem estrito ou segundo uma certa concepção do nosso comportamento linguístico e de outros comportamentos na vida cotidiana, os fatos citados por Austin não têm na verdade essa implicação” [2.34]. Depois disso, começa a citar Austin novamente e a destacar nas citações como suas descrições de como as pessoas agem, de como raciocinam, de como se comportam etc. são descrições de como as pessoas agem, de como raciocinam, de como se comportam etc. linguisticamente. A sua justificativa para o sonho ser distinguível da vigília é a de que a expressão “uma qualidade onírica” não teria significado se fossem indistinguíveis. A sua justificativa para existência de padrões reconhecidos de averiguação de cada coisa é que, sem eles, as pessoas não saberiam contrastar e usar as palavras. A sua justificativa do argumento do contraste é que as pessoas, quando levantam dúvidas, apresentam um contraste, não perguntam apenas “mas é real?”. Austin não diz que as pessoas geralmente têm razão quando pensam, quando agem, quando pressupõem que têm conhecimento, mesmo que não o tenham, mas que geralmente têm razão em dizer que têm conhecimento que não têm.

Para Stroud, a crítica de Austin, então, não se sustentaria por si só, ainda que ele estivesse correto, a não ser que acrescentasse à sua descrição das práticas epistêmicas comuns *a razão de as pessoas se comportarem como descreve*:

“para passar desses fatos sobre o uso de expressões ‘eu sei’, ‘ele sabe’ ou ‘como você sabe?’ para conclusões sobre o conhecimento, devemos pelo menos saber por que essas expressões são usadas como o são nessas ocasiões”. [2.35]

Por conseguinte, meras descrições de como as pessoas se comportam ao atribuir conhecimento não fundamentam conclusões a respeito do conhecimento em si, porque não se sabe a relação entre o conhecimento *per se* e o comportamento. É somente pela investigação direta do conhecimento ou mesmo da relação entre ele e as práticas epistêmicas comuns que deslindarão a relação entre os dois:

A questão é se todo esse comportamento, linguístico ou não, é gerado, garantido ou mesmo exigido pela concepção comum de conhecimento. Se é assim ou não depende de por que os seres humanos se comportam dessas maneiras na vida cotidiana. [2.36]

Bom base nessa constatação, Stroud passará a investigar a relação entre os dois. Por exemplo, ainda que todos considerem estapafúrdio que alguém levante a objeção de Descartes para refutar afirmações comuns do cotidiano, por que é estapafúrdio? Existem outras objeções estapafúrdias que podem ser levantadas? Quais? Para ser uma objeção estapafúrdia precisa ser filosófica ou há outros tipos? Qual é a origem dessa generalidade na classificação da objeção?

A busca de Stroud por respostas passará por esta distinção:

Essas questões surgem porque há duas questões aparentemente distintas que podem ser levantadas sobre o que alguém diz. Podemos perguntar se é verdadeiro ou podemos perguntar se foi apropriada ou razoavelmente dito. As duas questões

nem sempre obtêm a mesma resposta; decerto, é possível que difiram. Todas as condições suficientes para a afirmação apropriada e razoável podem ser satisfeitas quando o que é dito não é literalmente verdadeiro. [2.38]

Stroud dirá que existem condições de asserção e condições de conhecimento, as quais, embora com frequência andem juntas, podem diferir em determinadas situações. Essas condições diferirem significa que é possível cumprir todas as condições de asserção e, ainda assim, dizer uma coisa falsa ou cumprir todas as condições de conhecimento e dizer alguma coisa considerada ridícula ou absurda que, apesar disso, seja verdadeira.

Assim, ainda que a pessoa mais cuidadosa esteja na melhor condição possível para afirmar alguma coisa e o afirme da maneira mais objetiva possível, com cuidado na formulação de sua afirmação, não use hipérboles nem minimize situações graves, a sua afirmação ainda pode ser falsa. O contrário também é verdadeiro: uma pessoa pode dizer alguma coisa sem cuidado nenhum, nenhuma atenção ao tom, nenhum cuidado na formulação da afirmação e dizer algo verdadeiro. Stroud dará vários exemplos para esclarecer a relação entre o cumprimento dessas condições e para mostrar também que ao distingui-las não pretende estabelecer nenhuma dicotomia nem dizer que os seres humanos jamais alcançarão a verdade, por mais competentes e cuidadosos que sejam em suas afirmações.

Um dos exemplos de Stroud é o de uma pessoa cujo amigo mais próximo estivera doente durante a semana anterior, a qual, ao chegar a uma festa, é interrogada pelo anfitrião acerca de se o seu amigo próximo virá também. Ela diz ao anfitrião que sabe que o amigo com certeza irá à festa, pois este lhe dissera ao telefone minutos antes que não perderia a festa por nada, já que havia alguém nesta com quem ele precisava muito falar. Ademais, o amigo é um ser humano confiável, honrado, que nunca descumpra compromissos, bem como um motorista cuidadoso, que nunca faz coisas negligentes ao volante, tampouco dirige bêbado. Essa pessoa fornece razões sólidas para justificar que sabe que o amigo irá a festa, uma vez que, segundo Stroud, dificilmente haveria melhores razões nesse caso em que não há observação direta. No entanto, o amigo honrado e confiável não comparece à festa e, em razão disso, o anfitrião aborda a pessoa que disse saber que o amigo viria e diz: “Você deveria ser mais cuidadoso sobre o que afirma saber. Você disse que sabia que João estaria aqui, e ele não está. Você não sabe tal coisa!” [2.39].

Acerca dessa situação, Stroud afirma que a crença da pessoa que afirmou saber que o amigo viria era justificada, razoável e apropriada às circunstâncias, mas falsa. Este seria um exemplo de alguém afirmar alguma coisa pelas razões adequadas do modo adequado, mas afirmar alguma coisa falsa. Stroud afirma mesmo que não há justificativa para criticar o desempenho de quem afirmou o que afirmou pelas razões pelas quais o fez. Por outro lado, quase todo mundo vê que a resposta do anfitrião

É absurda, inapropriada e completamente injustificada. É difícil encontrar as palavras certas para descrever o seu grau de insensibilidade e obtusidade sociais. Talvez mostre até mesmo a incompreensão de como e por que afirmamos saber coisas em face das vicissitudes normais da vida. [2.40]

Apesar de todos os problemas da resposta do anfitrião, como exigir mais cuidado que o máximo de cuidado tido pela pessoa que afirmara que o amigo viria, a parte final dela foi afirmar que essa pessoa não tem o conhecimento que disse ter. Por pior que seja a maior parte da afirmação, essa parte é verdadeira. O anfitrião pode ter sido injusto, cruel, ridículo, mas a sua afirmação contém a verdade literal a respeito do conhecimento da pessoa que afirmara saber que o amigo compareceria à festa.

Com base nessas observações, Stroud diz que o discurso do anfitrião é inadequado *como crítica à pessoa* que disse que o amigo viria ou *à afirmação feita por ela* de que o amigo viria, pois essa afirmação estava muito bem justificada nas circunstâncias. Em outras palavras, a afirmação dessa pessoa de que o amigo viria é imune às críticas ao seu comportamento, as quais afirmam que foi inadequado dizer que sabia que o amigo compareceria à festa e que uma pessoa cuidadosa não o teria dito. Por outro lado, o anfitrião tinha razão quanto à pessoa não ter conhecimento. Uma vez que a adequação da crítica diz respeito a quando é socialmente aceitável fazê-la e o que é adequado em uma situação não o é em outra, Stroud dirá que não é porque uma objeção parece estapafúrdia que a afirmação à qual essa objeção se aplica não tem o problema que a objeção aponta.

A objeção feita de maneira imprópria à afirmação de conhecimento pode não ser uma violação despropositada das condições de conhecimento, mas, em vez disso, uma violação despropositada das condições para a avaliação e a aceitação apropriada de *afirmações* de conhecimento. [2.41]

Segundo Stroud, a condição de conhecimento da afirmação em questão é que o amigo honrado compareça à festa. Caso contrário, a afirmação terá sido apropriada sob a ótica das condições de afirmação, mas inapropriada sob a ótica das condições de conhecimento.

Stroud intensifica o seu exemplo ao revelar por que o amigo não fora à festa: quando saiu de casa, foi atingido por um meteorito de tamanho suficiente para matar uma pessoa, um dos raríssimos a chegar ao chão em vez de ser destruído pela atmosfera, a ponto de não ter ocorrido nenhuma colisão de meteorito nos últimos 150 anos. Essa possibilidade é tão remota que ninguém que não somente busca saber se pode ou não ocorrer ao responder a uma pergunta como levá-la como objeção a uma afirmação seria considerado tão ridículo quanto a objeção do sonho é considerada ridícula. Não levar em conta a queda raríssima de um meteorito ao fazer uma afirmação de conhecimento não é uma crítica que pode ser feita à afirmação de conhecimento de alguém sob a ótica da adequação; no entanto, uma vez levantada, pode alguém dizer que sabe que a queda de meteorito não ocorrerá? Se o anfitrião tivesse respondido à pessoa que disse que o amigo honrado viria à festa depois de todas as explicações, “mas como você sabe que ele não será atingido por um meteorito no caminho para cá? Sem saber isso, não saberá que ele comparecerá”, essa seria uma objeção estapafúrdia, mas sê-lo não implica que seja falsa. Nessa situação, mesmo que o amigo chegasse à festa, a pessoa, quando era interrogada, não poderia dizer que sabia que o meteoro não cairia. Ela estaria justificada em dizer que o amigo viria à festa pelas razões já examinadas, mas não estaria justificada em dizer que sabe que o meteoro não cairia.

A conclusão de Stroud de seu exemplo da festa pode ser sintetizada assim: enquanto houver uma discrepância entre as condições de afirmação e as condições de conhecimento, descrições de

como as pessoas se comportam, sobretudo como as de Austin, que se reduzem à linguagem, não estabelecerão conclusões acerca do conhecimento. Acusar o cético de mudar o sentido comum de conhecimento exige muito mais do que descrever como as pessoas usam a linguagem ou como a vida comum funciona. Descartes já estava ciente dessa discrepância, pois no terceiro princípio da primeira parte dos *Princípios da Filosofia*, intitulado de modo muito ilustrativo como “Não devemos, de modo algum, usar esta dúvida para a orientação das nossas ações.”, afirma que devemos servir-nos de sua dúvida hiperbólica tão somente

quando começarmos a aplicar-nos à contemplação da verdade. Pois em tudo aquilo que diz respeito à orientação da nossa vida muitas vezes somos obrigados a seguir opiniões apenas verossímeis, dado que as ocasiões de agir desapareceriam quase sempre antes de nos libertarmos de todas as dúvidas. (Descartes 1997, p. 27–28)

Para Stroud, isso mostra que tanto Descartes quanto outros que foram acusados de distorcer o sentido comum de conhecimento sabem que as exigências de uma investigação do conhecimento e as exigências de investigações feitas na prática são distintas. Suas investigações nunca disseram respeito a como atribuições de conhecimento funcionam na vida, e sim como atribuições de conhecimento funcionam *em si*. Stroud sintetiza a ideia assim:

Os padrões ou os procedimentos que seguimos na vida cotidiana encontram a sua origem nas demandas da ação e nas condições gerais sob as quais as ações devem ser realizadas. No caso da ação, ao contrário do que ocorre com a crença e com o conhecimento, a verdade não é a única consideração importante. [2.52]

Para exemplificar a ideia acima, Stroud dá o exemplo de uma pessoa que precisa escolher onde se sentar em um ônibus que enche rapidamente: se ela passar tempo de mais a ponderar qual é o melhor lugar possível para sentar-se, não se sentará em lugar nenhum; nesse caso, é melhor se sentar em qualquer lugar do que ficar em pé; pois, embora se sentar em lugar inferior ao melhor possível seja ruim, ficar em pé é ainda pior. Nesse exemplo do cotidiano, considerações como velocidade em que os lugares se ocupam, consequências de ficar sem lugar se a viagem for longa, conforto ou desconforto são questões que dividem a importância com a verdade. Já na contemplação da verdade, a única coisa que interessa é a verdade.

Por fim, há uma conclusão mais direta a tirar disso tudo, que Stroud exporia muito depois em seu capítulo, depois de analisar uma versão adaptada do exemplo da identificação de aviões elaborado por Clarke para escancarar a sua veracidade. A conclusão é a seguinte: na vida comum consideram-se somente as possibilidades que refutam mais prováveis, e quais são as mais prováveis dependerá de cada situação da vida comum; disso se segue que as afirmações de conhecimento da vida comum são consideradas verdadeiras apesar de haver possibilidades que refutam cuja falsidade não foi aferida (como a do meteoro); na vida comum, isso não é um problema, pois o tempo e os recursos são limitados, de modo que a investigação da veracidade de cada coisa precisa dividir o tempo e os recursos com outras necessidades. Ora, se na vida comum uns revogadores ficam de fora e outros não, então os filósofos céticos, acusados de distorcer a concepção de conhecimento comum por

exigirem em suas argumentações que se façam coisas que as pessoas não fazem na vida, *porque a objeção do sonho seria tão somente mais um revogador que é desconsiderado na vida como tantos outros diariamente o são*, porque na vida o conhecimento é algo que se busca para poder agir, e não em si mesmo. Apontar que ninguém se assegura de que não sonha antes de atribuir conhecimento a si nem sequer toca o argumento de Descartes.

Diante de todos esses argumentos, Stroud afirma que a enorme persuasão que todos vivenciam diante do argumento de Descartes é não somente uma prova de que ele não distorce as práticas epistêmicas comuns, mas também de que a concepção de conhecimento no argumento é a mesma concepção que opera na vida, na ciência, no tribunal, em todos [2.62]. E, se alguém duvida disso, de que a concepção de conhecimento dos argumentos céticos é a mesma de todas as pessoas, filósofos ou não, porque exige que as pessoas se comportem epistemicamente de modo inteiramente diverso do que se comportam na vida, Stroud relembra que a diferença entre o que os filósofos exigem do conhecimento na filosofia e o que se exige na vida também se explica pelas considerações anteriores, a saber:

Há uma única concepção de conhecimento que opera na vida cotidiana e na investigação filosófica do conhecimento humano, mas essa concepção opera na vida cotidiana sob as restrições da prática social e das urgências de ação, cooperação e comunicação. *Os propósitos da prática social*, aos quais servem nossas asserções e nossas afirmações de saber coisas na vida cotidiana, *explicam por que estamos em geral satisfeitos com menos do que, com distanciamento, podemos ser levados a reconhecer como as condições completas de conhecimento*. [2.63, grifou-se]

Portanto, as pessoas se comportarem na vida comum de modo distinto do que os filósofos dizem ser necessário para ter conhecimento não é por si só motivo para concluir que os filósofos distorcem a concepção de conhecimento das pessoas, muito menos para concluir que Descartes, cujo raciocínio perfeitamente aceitável e comum foi estabelecido no primeiro capítulo, o faz.

Stroud fala em distanciamento na citação anterior, que é uma ideia que ganhará desenvolvimento completo ao longo do livro. Por enquanto, o ponto de vista distanciado é o ponto de vista de quem quer saber tão somente se houve conhecimento, bem como o ponto de vista de quem está de fora de uma situação. Dentro da situação, as considerações práticas já mencionadas entram em ação e limitam as análises das maneiras já vistas: a pessoa a quem se perguntou se o amigo honrado viria, quando respondeu à pergunta, estava dentro da situação; a possibilidade de um meteorito atingir o amigo nem sequer foi considerada, tampouco descartada. Agora, uma vez que o anfitrião levantou a objeção, a pessoa teve de adotar o ponto de vista distanciado para concluir que não poderia saber que o meteoro não atingiria o seu amigo.

Stroud também chama a atenção para a não homogeneidade das práticas epistêmicas comuns: nas diversas situações da vida, as pessoas são perfeitamente capazes de distinguir quando alguém tomou uma decisão acertada e quando não tomou. As mesmas forças em ação que limitam as possibilidades a ser consideradas também são usadas para avaliar se uma decisão foi apropriada ou não, de modo que mesmo na vida comum com as restrições em ação é possível negar conhecimento

às pessoas. Em uma prova na escola, os exercícios estão cheios de restrições: a física do ensino médio é adaptada, e ao analisar as situações na prova de física o aluno é autorizado a ignorar o atrito, a pressão atmosférica e outras características da situação descrita no exercício, caso contrário a dificuldade será muito elevada, os alunos comuns não conseguirão resolvê-lo no tempo de prova etc. No entanto, ainda assim é possível ver qual aluno sabia resolver, qual aluno chutou a resposta.

Stroud se concentra novamente em Austin para examinar a sua argumentação à luz das hipóteses e dos argumentos considerados. O argumento de Austin de que a expressão “uma qualidade onírica” deixaria de ter significado se o sonho fosse indistinguível da verdade fracassa, já que do fato de que as pessoas conseguem reconhecer o que parece sonho e o que parece vigília na vida comum não se segue que conseguiriam quando a única coisa em ação fosse a verdade da expressão. Do mesmo modo, o argumento de Austin formulado no formato de pergunta, segundo o qual haver procedimentos reconhecidos de distinguir uma coisa de outra é necessário para que as pessoas saibam usar e contrastar as palavras, também fracassa, porque apenas supõe que esses padrões existam, e não explica com nem por que as pessoas usam as expressões que usam nas situações em que as usam. Para Stroud, saber usar e contrastar as palavras não implica que a distinção feita na linguagem exista verdadeiramente no mundo, e sim que há diferenças “reais e facilmente discerníveis entre dois tipos de ocasiões e podemos aplicar uma expressão, ou a sua negação, em uma ocasião com base justamente nessas características discerníveis” [2.67].

E as pessoas sabem reconhecer essas diferenças reais e facilmente discerníveis do mesmo jeito que sabem que é melhor sentar-se em um assento qualquer de um ônibus do que ficar em pé: é um conhecimento que depende das limitações no tipo de objeção estudado e é obtido pela consideração de mais elementos para além da verdade:

se certas suposições amplamente compartilhadas, mas não examinadas, são o que torna possível ou desejável para nós proceder dessa maneira, ou se certas restrições que estão em vigor limitam nossos interesses simplesmente para extrair uma distinção particular entre os dois tipos de ocasiões, então, embora estejamos marcando uma diferença real entre a ocasião em que aplicamos S e aquela na qual aplicamos não S, *não se seguirá que a distinção que traçamos é, de fato, a distinção entre S ser aplicada verdadeiramente em uma ocasião particular e não ser aplicada assim.* [2.67, grifou-se]

Por fim, se a verdade literal não é necessária para saber que palavra se aplica a que situação na realidade, então saber usar e contrastar as palavras não pressupõe a verdade dessas palavras, tampouco a existência de duas palavras diferentes para duas situações diferentes significa que a distinção que essas palavras descrevem seja verdadeira. Disso também se segue que o modo como as pessoas usam as palavras é compatível com o ceticismo, já que as práticas epistêmicas comuns não dependem de uma verdade acerca da realidade que é aquilo que o ceticismo considera que as pessoas não sabem nem nunca saberão.

Stroud, então, conclui:

Estar-se-ia em uma posição vantajosa para defender a conclusão cética de toda objeção segundo a qual a conclusão cética distorce os significados das próprias palavras em que é expressa porque a conclusão cética entraria em conflito com fatos óbvios acerca de como essas palavras são usadas no cotidiano. Com base na concepção entre significado e uso que tentei identificar, as provas oriundas do uso não sustentam essa conclusão acerca do significado. [2.68, tradução revisada]

Contra a descrição de Austin de como as pessoas usam as palavras e contra a sua conclusão baseada nesse uso de que não se pode raciocinar de modo distinto de como as pessoas fazem no dia a dia sob pena de distorcerem os significados das palavras e criar uma filosofia cujo objeto é vazio, Stroud mostra como é possível ter a mesma concepção de conhecimento e das palavras, mas usos diferentes, e como os céticos argumentarem diferentemente não implica que os céticos tenham distorcido as palavras, nem que seus resultados sejam vazios. A crítica de Austin, no máximo, serviu para Stroud perceber o que é possível aprender caso se opusessem as práticas linguísticas comuns e a o ceticismo.

É importante dizer que as coisas que disse e os argumentos que usou para mostrar que Austin estava errado não são argumentos em que o próprio Stroud crê, são a concepção de conhecimento e de vida cotidiana que um cético teria em mente quando filosofa. Na seção final de seu capítulo, ele examinará se essa concepção do conhecimento e da vida cotidiana está correta e o que se aprende com a análise de tudo o que se analisou neste capítulo.

Depois de fazer um resumo do que defendeu desde que começou a criticar Austin, Stroud diz:

Assim, agora somos levados à questão de se essa concepção é correta ou mesmo inteligível por completo. Quando começamos a entender como ela ilibaria o ceticismo, sentimos, em meu ver, que ela não pode ser correta. Vemos que se deve rejeitar de algum modo essa concepção, se quisermos mostrar como e por que nem sempre seria necessária a eliminação da possibilidade do sonho para ter conhecimento do mundo ao nosso redor. Isso começaria a explicar o que eu sinto ser a profundidade e a importância do raciocínio cético. [2.69]

Há aqui uma tese comum de Stroud acerca do raciocínio cético que ocorreu no primeiro capítulo diversas vezes e ocorre aqui: a ideia da profundidade do raciocínio cético, de como aparece para quem o entende como profundamente irrecusável; inversamente, a ideia da dificuldade de rejeitá-lo, e a ciência de suas consequências.

Nessa seção final do capítulo a respeito da relação entre o ceticismo filosófico e a vida comum, Stroud começará a explicar a razão da forte ambivalência que se sente diante do raciocínio cético. Primeiro, o raciocínio cético tem consequências muito piores que as consequências globais que Stroud faz questão de enfatizar, a saber, a de que não se saberia nada acerca do mundo exterior e de que qualquer solução para resolvê-lo já nasceria refutada por ele. O que está em questão quando se reflete do raciocínio cético é:

Toda uma maneira de pensar sobre nós mesmos e nossas práticas na vida cotidiana e, talvez, até a possibilidade de alcançarmos um determinado tipo de entendimento distanciado de nós mesmos estariam em questão. Nessa concepção da

epistemologia, há muito mais em jogo do que a questão do que é o conhecimento ou se e como sabemos coisas. [2.69]

Vê-se aqui um pouco da concepção de epistemologia de Stroud. Quando se busca entender se o ceticismo cartesiano está correto ou mesmo se a concepção que Stroud formulou acerca de como, para o cético, existe a diferença entre o que é apropriado para afirmações de conhecimento na vida e o que é apropriado para afirmações de conhecimento em si, há muito mais jogo do que descobrir o que é conhecimento e como consegui-lo, o que está em jogo é como as pessoas veem a si mesmas e ao seu comportamento na vida e mesmo se é possível compreender a si mesmas de modo distanciado, isto é, compreender a si mesmas quando o único critério é a verdade.

E por que a possibilidade compreenderem a si mesmos de modo distanciado é muito mais que saber o que é conhecimento e saber se os seres humanos conseguem obtê-lo? Duas frases de Stroud dão os contornos necessários para começar o entendimento disso: “A ideia de nós mesmos e da nossa relação com o mundo que está por trás do raciocínio cético me parece profundamente poderosa e difícil de abandonar” [2.70], e

A maneira mais simples de formular a ideia da qual a nossa preocupação com o conhecimento depende é a de que o mundo que nos rodeia e o qual afirmamos conhecer existe e é como é de modo completamente independente de o conhecermos da maneira como é e de cremos que é como é. É um mundo objetivo. [2.71]

Vê-se, então, que o que impulsiona a procura do conhecimento é a ideia de realidade independente, a ideia de que os seres humanos nasceram em um mundo que já existia e que continuará a existir quando morrerem.

O que essa ideia tem que ver com conhecimento é o objetivo dos fatos e dos exemplos que Stroud desenvolve logo depois do que disse na citação anterior, os quais apresento na ordem de Stroud: Quando alguém crê que existem montanhas com uma altura determinada em algum lugar específico do mundo, a veracidade dessa crença dependerá apenas da altura das montanhas nesse lugar específico. Não faria parte da crença de alguém de que há uma montanha com uma altura específica em um lugar específico aquilo que outros seres humanos sabem, no que creem nem quaisquer razões que tenham para suspeitar dessas montanhas. Se, em vez de uma crença, esse alguém se perguntar se há montanhas com altura determinada em algum lugar específico do mundo, a resposta tampouco dependerá de outras pessoas estarem em posição de saber a resposta nem dos conhecimentos dessas pessoas, muito menos de suas crenças. A resposta à pergunta “é completamente independente de se qualquer ser humano ou qualquer outro ser animado já existiu” [2.71]. A veracidade da crença ou da resposta diz respeito somente ao seu objeto, o que, no caso da pergunta ou da crença a respeito da existência de montanhas com altura determinada em um lugar específico, “diz respeito apenas à distância acima do nível do mar de certas montanhas” [2.71]. Ao explicar desse modo o que a ideia de realidade independente significará, Stroud tanto quer tornar claro o que significa a ideia de realidade independente quanto descartar também os argumentos de

Austin e companhia, quando diz que nenhuma explicação da pergunta ou da crença descritas significa que

incluira algo acerca de seres humanos, do conhecimento humano ou do pensamento humano. Em particular, não incluirá nada acerca de se essa frase, ela mesma, pode ser conhecida ou poderia ser razoavelmente afirmada em determinadas circunstâncias. Isso introduziria uma referência extrínseca a seres humanos ou ao conhecimento humano em um enunciado exclusivamente acerca do mundo não humano. [2.72]

Stroud mostra, então, que a ideia de realidade independente da qual depende a preocupação com o conhecimento traz consigo uma ideia de objetividade, uma ideia de que as crenças humanas e suas afirmações dizerem respeito a alguma coisa que não depende deles de nenhum modo. Quando alguém quer conhecimento de alguma coisa no mundo, quer saber dessa coisa no mundo, não de como se usam as palavras.

Stroud o diz explicitamente aqui:

Estou tentando expressar uma concepção da independência do mundo, da ideia de que o mundo está lá de modo completamente independente do conhecimento e da crença humana, uma concepção, em meu ver, que todos nós entendemos. Ela inclui uma concepção de objetividade, de que as coisas são de uma determinada maneira, seja alguém afetado por elas, esteja interessado nelas, creia ou saiba algo sobre elas ou não. Não parece haver nada na própria concepção que implique que o conhecimento ou a crença razoável acerca do mundo objetivo seja impossível, ou que o que podemos descobrir ou que aquilo sobre o qual podemos conhecer coisas é, ou deve sempre ser, algo diferente do mundo objetivo assim considerado. Muito pelo contrário. Ao buscar conhecimento, tentamos encontrar o que é verdadeiro, determinar como o mundo é nesse ou naquele aspecto. [2.73]

Os exemplos de Stroud são o de saber se a pessoa forjou o álibi ou se há uma montanha com uma altura determinada em um lugar específico ou de saber se ficar em uma corrente de ar frio causa resfriado. O que os seres humanos querem saber a respeito de exemplos como esse é a verdade objetiva desses fatos: “Aquilo a que aspiramos e, por fim, afirmamos saber é algo que ocorre de modo completamente independente de o conhecermos ou de estarmos em uma posição razoável para afirmá-lo. Essa é a própria ideia de objetividade” [2.73].

Stroud enfatiza que essa concepção de objetividade não muda ainda que o objeto da pergunta sejam os próprios seres humanos, seu conhecimento ou a sua sociedade. Quem quiser saber se a medicina evoluiu nos últimos duzentos anos ou se as causas do câncer são desconhecidas quer obter respostas completamente independentes de quaisquer outras considerações, tais como se o perguntador está em posição de saber aquilo que pergunta; quem pergunta quer obter, assim, respostas completamente independentes de referências extrínsecas a outras características humanas que não sejam o objeto da pergunta feita:

Se é um fato objetivo que as causas do câncer não são conhecidas no presente, então, ao enunciar esse fato ou afirmar saber isso, enuncio ou afirmo saber um fato

objetivo acerca do conhecimento humano. Ademais, se tento descobrir se alguém sabe de alguma conexão entre correntes de ar frio e o resfriado comum, tento determinar quais são realmente os fatos objetivos acerca desse aspecto do conhecimento humano. [2.75]

Do mesmo modo, e aqui Descartes retorna, quem quer saber se efetivamente tem conhecimento empírico quando tudo que vem dos sentidos pode ser reproduzido em um sonho, faz uma pergunta tão objetiva quanto a da altura das montanhas, cuja resposta depende tão somente dos fatos objetivos dessa pergunta e cuja resposta exclui considerações sociais acerca de como as pessoas usam a língua quando fazem afirmações de conhecimento. Ainda que a resposta negativa a essa pergunta tenha a consequência de refutar todos esses outros conhecimentos aos quais alguns filósofos tentaram fazer referência quando analisaram o problema do mundo exterior, a resposta à pergunta de Descartes continua a não depender deles. Assim, a pergunta de Descartes a respeito de como podemos saber ter conhecimento dada a posição precária em que o argumento do sonho nos põe é uma pergunta tão dentro das práticas epistêmicas comuns quanto qualquer outra pergunta que busca uma resposta objetiva. Não seria possível dizer que Descartes ou o cético distorceram coisa alguma somente por buscarem a objetividade.

A concepção do cético da posição humana de obter conhecimento é a mesma da pessoa que disse que o amigo honrado compareceria à festa depois de confrontada com objeção do anfitrião de que as razões que fornecera não significavam que o amigo iria à festa, porque ela não havia excluído a possibilidade de que o amigo fosse atingido por um meteorito; a pessoa imediatamente reconheceu que, se tivesse de excluir essa possibilidade, não saberia que o amigo viria:

É uma busca de uma compreensão e de uma explicação objetiva e distanciada da posição na qual estamos objetivamente. O que se vê ser verdadeiro de um ponto de vista “externo” distanciado poderia não corresponder ao que consideramos como a verdade sobre a nossa posição quando a consideramos “internamente”, de dentro dos contextos práticos que dão às nossas palavras o seu sentido social. O ceticismo filosófico diz que essas duas coisas não correspondem; nós nunca sabemos nada sobre o mundo ao nosso redor, embora digamos ou impliquemos que saibamos centenas de vezes por dia. [2.80]

Stroud conclui esse capítulo acerca da relação entre o ceticismo e a vida quotidiana com a afirmação de que, se o cético tem a mesma concepção de realidade independente e de objetividade que todos têm, rejeitá-lo acarretará rejeitar essas concepções, o que parece extremamente difícil de fazer. Ademais, a seu ver, o fato de Stroud ter recorrido a exemplos triviais da vida comum pode não ter sido suficiente para mostrar toda a concepção de objetividade do cético; ter feito isso pode ter tornado o problema do mundo exterior ainda mais poderoso. No capítulo seguinte, em que examinará melhor as ideias de “interno” e de “externo”, Stroud visa a entender completamente a concepção de objetividade do cético e que recompensas esse entendimento superior pode fornecer.

2.1.3 Qual é a relação da filosofia com a não filosofia? Os conceitos de “interno” e de “externo” e a tese da forma de palavras

Stroud usou a sua distinção entre externo e interno no capítulo anterior, sem, contudo, se aprofundar em suas definições ou em descrições daquilo em que consistem. Esse aprofundamento começa com a discussão do que é a prova do mundo exterior de Moore e de alguns outros de seus argumentos contra o ceticismo e da possibilidade de resolver o problema. Uma vez que o objetivo deste texto é ver que recompensas Stroud tirou da análise do ceticismo e de suas críticas, não se investirá muito tempo na interpretação da prova de Moore, e mais na reta final da análise de Stroud. Quando necessário, citar-se-ão trechos anteriores a essa reta final para contexto. *Grosso modo*, Moore faz exatamente aquilo que as pessoas comuns querem quando perguntam alguma coisa, a saber, busca uma resposta objetiva que tem que ver diretamente com o objeto da pergunta e com nada mais. No caso do mundo exterior, uma resposta objetiva que tem que ver diretamente com o objeto do problema é uma prova conclusiva de que esse mundo existe.

Como já se disse no começo deste texto, um dos objetivos de Stroud é aprender mais sobre a condição humana por meio da análise do ceticismo e das respostas a ele. Já se disse também que, para Stroud, a única resposta correta ao problema do mundo exterior entendido apropriadamente é que o mundo não existe. Dito isso, já que se sabe que Stroud considera a prova de Moore inadequada, a questão é saber por que é inadequada e se, para além disso, é possível aprender alguma coisa com a análise dessa prova. Por causa disso, Stroud não examina longamente as muitas minúcias da prova de Moore, apenas descreve que Moore distingue as coisas do mundo exterior, as quais são coisas que podem ser encontradas no espaço, tocadas, vistas de alucinações, ilusões, miragens e afins. Coisas externas seriam xícaras, casas, televisores, sofás, mãos humanas, entre tantas outras. Por fim, Moore afirma que a melhor prova de alguma coisa é tê-la diante dos próprios olhos. Dada essa distinção, a prova de Moore

é curta. Ela começa com ele levantando suas duas mãos e fazendo um certo gesto com a mão direita, enquanto diz “aqui está uma mão”, e outro gesto com a esquerda, enquanto diz “e aqui está a outra”. Deste modo, ele prova que duas mãos humanas existem. Ora, acabou-se de explicar que isso seria suficiente para provar a existência de coisas fora de nós. [3.4]

O procedimento de Moore é de fato o mesmo que se usa em diversas situações de prova na vida cotidiana e científica. Outro exemplo de Moore que Stroud cita é a afirmação de que há três erros de impressão em uma página; para provar que há, basta achar os três erros na página e indicá-los. Se não for possível achá-los, a afirmação está refutada. Se, nas infindáveis situações parecidas na vida cotidiana, as provas em que as pessoas empreendem funcionam exatamente como nesses exemplos de Moore, não significa que as pessoas dão provas conclusivas das coisas diariamente? Essa proximidade entre o procedimento probatório de Moore e os da vida comum e da ciência, segundo Stroud, indica que estudar a prova de Moore e sua relação com o ceticismo iluminará a relação das provas não filosóficas e o ceticismo.

Stroud diz que qualquer um que conheça tanto a filosofia de Descartes quanto o problema do mundo exterior sentirá que a prova de Moore é profundamente inadequada para provar o que pretende. Diante disso, têm-se os seguintes problemas: se a melhor prova possível de alguma coisa é que essa coisa seja posta diante dos olhos de quem duvida, por que a prova de Moore não prova que o ceticismo a respeito do mundo exterior é falso? E se a prova de Moore é considerada simplista ou ineficiente para demonstrar ao cético que ele sabe que existem mãos, por que outras provas da mesma natureza da de Moore são aceitas todos os dias por todos, inclusive pelas pessoas mais desconfiadas e exigentes?

Como Stroud mencionou em outros momentos de sua argumentação, ter uma forte impressão de que alguma coisa sucede não quer dizer que suceda. Essa impressão que os conhecedores do problema do mundo exterior têm da resposta de Moore será verdadeira somente depois que a sua veracidade for mostrada. Por exemplo, por que o que Moore faz é uma prova? Por que dizer que é capaz de ver e localizar objetos no espaço e usar as próprias mãos como exemplo desse procedimento é uma prova de que o mundo exterior existe? Stroud responderá a isso depois de uma longa cadeia argumentativa em que refuta a ideia de que o procedimento de Moore não é um procedimento empírico e não é um procedimento comum. Em sua refutação, Stroud cita a resposta do próprio Moore a esses intérpretes, na qual afasta as interpretações deles e reafirma que seu procedimento é comum e empírico. Então começará a responder. Uma vez que Stroud examina incontáveis minúcias, apresentar-se-á uma versão sintética de sua argumentação.

O procedimento de Moore em sua prova é o de opor a uma dúvida, a uma afirmação ou a um pretenso fato outra afirmação ou fato de que já se tem conhecimento, que não está ele mesmo em questão e de cuja veracidade se está plenamente convencido. O exemplo que Stroud dá é o de um detetive experiente que investiga um assassinio com o seu assistente:

Suponha-se que se cometeu recentemente um assassinato em uma casa de campo durante uma festa de final de semana. O jovem duque é encontrado esfaqueado do outro lado da grande mesa no salão, embora o mordomo estivesse com ele todo o tempo, exceto por alguns segundos, quando saiu para atender o telefone na sala de estar, na qual havia muitas pessoas. [3.40]

O assistente levanta a hipótese de que a única maneira de assassinar alguém nessas circunstâncias é entrar na sala de que o mordomo saiu, dar a volta na mesa a correr, matar o jovem duque e contornar a mesa mais uma vez para voltar à festa. A resposta do detetive experiente é a de que essa hipótese é falsa, porque “sabemos que a mesa está aqui e é tão grande que ninguém poderia ter entrado por aquela porta, contornado por esse lado da mesa, esfaqueado a vítima e saído antes de o mordomo retornar” [3.40]. O procedimento adotado pelo detetive aqui é o de usar fatos cuja veracidade está estabelecida: a mesa imensa está na cena do crime, nenhum ser humano poderia percorrer aquela distância duas vezes nos poucos segundos em que o mordomo se ausentou para matar e fugir sem ser visto. Esses são conhecimentos que eles já têm e que não estão em questão. A hipótese do aprendiz está em conflito com conhecimentos firmemente estabelecidos, de modo que é possível excluir a hipótese sem precisar se alongar na sua avaliação ou nas razões que o aprendiz teve

para levá-la. Os conhecimentos firmemente estabelecidos disponíveis para o detetive são suficientes para refutar a hipótese do aprendiz. Stroud afirma que “descartar sem investigação adicional algo que está em conflito com o que já se conhece é o próprio coração da racionalidade” [3.43].

A ideia aqui é que a verdade dos conhecimentos estabelecidos é incompatível com a de hipóteses e dúvidas. Uma ser verdadeira torna a outra falsa. É por isso que a presença de uma mesa grande demais para ser contornada em segundos é suficiente para rejeitar a hipótese de que alguém entrou na sala, assassinou o duque e saiu rapidamente. É verdade que a mesa está bem ali na cena do crime e tem um tamanho que impossibilita contorná-la em poucos segundos. Se essas verdades são incompatíveis com a hipótese do aprendiz e uma verdade torna a sua concorrente falsa, a hipótese do aprendiz é falsa. Para Stroud, é exatamente isso que Moore acha que faz com o problema do mundo exterior. O comportamento de Moore é um comportamento probatório correto como o de tantos outros e depende do mesmo princípio ilustrado com o exemplo do detetive. Mas refuta o ceticismo? “Depende da fonte da conclusão filosófica. Nem sempre é possível rejeitar a negação de conhecimento apenas por meio do recorrer a alguma coisa particular que se conhece” [3.48]. Pelo entendimento apropriado do problema do mundo exterior já se sabe que a prova de Moore não teria como refutar o ceticismo, mas Stroud dará uma explicação diferente, feita sob medida para essa ideia da incompatibilidade das verdades e a da fonte:

Eu expliquei a negação do filósofo cético do nosso conhecimento como o resultado de uma investigação da base de todo o conhecimento ou de toda a certeza que pensamos ter acerca do mundo ao nosso redor. Essa é a razão pela qual, em meu ver, sentimos que apenas apresentar “um caso particular (...) em que sabemos da existência de algum objeto material” não é uma “refutação suficiente” desse ceticismo. A avaliação do filósofo de todo o nosso conhecimento do mundo ao nosso redor pretende ser aplicável a todo caso particular em que pensamos ter conhecimento de algum objeto material, de modo que nenhum caso que se possa apresentar escaparia dessa investigação. [3.52]

Em outras palavras, Moore não pode usar conhecimentos firmemente estabelecidos cuja veracidade automaticamente torna falso o problema do mundo exterior, porque a fonte do problema é uma investigação que põe em questão todos os conhecimentos do mundo exterior que as pessoas têm na vida comum independentemente de quão bem estabelecida a veracidade desses conhecimentos está. Os argumentos céticos suplantam essa dinâmica de uma informação de veracidade confirmada superar hipóteses ao tornar indeterminado o valor de verdade de tudo aquilo que era verdade dentro do domínio que esses argumentos põem em dúvida. Como se sabe, não se pode usar informações de uma fonte questionável para estabelecer a credibilidade dessa fonte: Moore “tentaria negar a correção da avaliação por meio de um recorrer a um dos casos de ‘conhecimento’ que foi posto em questão por essa mesma avaliação” [3.53].

Stroud se pergunta como uma pessoa que agiu com tanta clareza do que são provas, de como funcionam, de que verdades opor a que hipóteses pode achar que um exemplo de conhecimento que

tem serve para refutar uma dúvida acerca da veracidade da fonte mesma desse conhecimento que quer usar para refutá-la:

Como ele poderia não ter reparado no fato de que, por surgir de um desafio geral a todo o nosso conhecimento do mundo, o ceticismo filosófico não pode ser refutado dessa maneira? [...] Como Moore poderia não ter considerado a possibilidade de que as negações de conhecimento dos filósofos poderiam estar baseadas em considerações gerais elaboradas para lançar dúvida sobre a adequação das mesmas razões que Moore ou qualquer outro pensasse ter para afirmar saber tais coisas? [3.57]

A resposta de Stroud são os conceitos de interno e de externo e a tese da forma de palavras. Uma vez descritas, a resposta de Stroud a essas perguntas ficarão claras.

Começemos pela ideia de “interno”. A ideia de “interno” significa para Stroud “interno a um campo de saber”. Ele descreve o que é interno ao comentar um argumento de Moore que diz que problemas matemáticos devem ser respondidos por matemáticos, não por filósofos. Antes disso, porém, dá o exemplo da pergunta de se existiram maçãs na Sicília no século quatro antes de Cristo e da pergunta de se alguém sabe se existiram maçãs na Sicília no século quatro antes de Cristo. A resposta a essas perguntas é interna a um campo de saber, a História. Para saber se existem as maçãs ou se alguém sabe se existem, bastaria achar historiadores que se especializaram nessa região e nesse período para conhecer as informações disponíveis a respeito do assunto. Ao fazer isso, tem-se tanto a resposta acerca da pergunta pela existência objetiva de objetos na realidade independente quanto da pergunta a respeito dos conhecimentos humanos acerca do assunto. Dito isso, ao comentar a afirmação de Moore de que os problemas matemáticos devem ser respondidos por matemáticos, Stroud diz:

Isto é o que pode ser chamado de uma reação “interna” à questão sobre o que se conhece ou se se conhece alguma coisa em uma determinada área. Eu quero dizer com isso que a questão é respondida ao estabelecer realmente algumas verdades nessa área ou ao descobrir o que outros estabeleceram. [...] Eu chamo essa reação de “interna” porque é uma resposta de “dentro” do próprio conhecimento presente. A questão sobre se se sabe uma determinada coisa é apenas a questão sobre se essa coisa já está incluída entre todas as coisas que se conhecem ou pode ser incluída entre elas encontrando boas razões para aceitá-la com base em outras coisas que já são conhecidas. [3.64]

Assim, sempre que a resposta a uma pergunta puder ser obtida dentro de uma área do conhecimento, ela será interna. Ela também pode ser interna porque sua resposta é um conhecimento que todo ser humano tem. Quando Moore diz “Sim, basta ver as mãos humanas diante de seus olhos” à pergunta “Existe um mundo exterior?”, ele usa um conhecimento que todos têm, o de suas mãos, para responder à pergunta; essa é uma resposta interna, portanto.

Já uma resposta externa é uma resposta que não usa o conhecimento da área em análise. Ela é necessária quando a veracidade dos conhecimentos de um domínio do saber é posta em dúvida. Se alguém pergunta: “Existem entidades teóricas?”, a resposta interna seria “Sim, os átomos existem”. A

resposta “externa” não pode usar conhecimento do domínio em questão: uma possível resposta externa seria: “Sim, o microscópio permite inferir que existem átomos”, já que o microscópio não é uma entidade teórica, mas observável e, portanto, está fora do domínio em questão. Aqui, Stroud reafirma que resposta de Moore ao ceticismo é inadequada, dessa vez com a explicação de que é uma resposta interna a uma pergunta externa. Uma vez que a confiabilidade da base de todos os conhecimentos empíricos foi julgada permanentemente indeterminada, qualquer forma que dependa deles para estabelecer sua confiabilidade está descartada:

Reconhecemos que, quando pergunto daquela maneira filosófica distanciada se eu sei que há coisas exteriores, não se espera que eu possa recorrer a outras coisas que penso saber sobre o mundo exterior para me ajudar a responder à questão. *Todo* o meu conhecimento do mundo exterior foi supostamente posto em questão de uma só vez. Nenhum caso particular dele deve ficar disponível como conhecimento inquestionável para me ajudar a decidir se outro candidato particular é verdadeiro ou não. [3.66]

Stroud adverte, porém, que não se deve iludir-se com a aparente clareza trazida pelos rótulos “externo” e “interno”, pois não fornecem uma distinção inambígua da “diferença entre duas maneiras de compreender questões acerca do nosso conhecimento” [3.67]. Não se deve pensar, por exemplo, que as questões externas são meramente mais gerais que as internas devido a retirarem a credibilidade de todo um domínio do conhecimento de um domínio. Não somente a afirmação de Moore é completamente geral como a vida comum está cheia de afirmações completamente gerais. Quando aborda a questão da diferença entre filosofia e não filosofia em outro livro, por exemplo, Stroud descreve como uma pessoa que não crê em fantasmas tem uma descrença completamente geral: ela crê que não existem fantasmas em lugar algum (Stroud 2000, p. 15). Não é a generalidade que permite distinguir o interno do externo, ao qual Stroud passa a se referir como “questão filosófica externa”, depois como “questão filosófica” e, enfim, simplesmente com a equiparação “externa ou filosófica” [3.66 em diante].

É aqui nessa discussão das ambiguidades da distinção e de como saber o que distingue o interno do externo que Stroud apresentará mais um dos seus conceitos importantes, por meio do qual, inclusive, dá a resposta àquelas perguntas quanto ao que teria levado Moore a dar uma resposta interna a uma questão externa, o conceito das “formas de palavras”:

De nenhum modo se pode garantir que uma questão ou uma afirmação são filosóficas com base somente na forma das palavras. Sempre haverá uma maneira para um Moore interpretar uma forma de palavras segundo a qual essa forma de palavras não tenha o que sentimos ser o seu significado “filosófico” especial. [3.66, tradução revisada]

Por que Moore responde de modo interno a uma pergunta externa? Porque a impossibilidade de construir uma formulação que garanta que uma frase será entendida filosoficamente deixa sempre aberta ao leitor a possibilidade de interpretar de maneira não filosófica quaisquer frases, inclusive as

filosóficas. Afinal, ainda que existam frases filosóficas e frases não filosóficas, não é fácil distinguir entre elas, o que facilita àqueles que se recusam a ver as frases filosóficas como tal não as enxergar:

É precisamente a recusa ou a inabilidade de Moore em considerar as suas palavras ou de qualquer outro daquela maneira “externa” ou “filosófica” cada vez mais fugidia que me parece constituir a importância filosófica das suas observações. Ele permanece firme no âmbito da compreensão familiar e não problemática daquelas questões e afirmações com as quais o filósofo tentaria pôr todo o nosso conhecimento do mundo em xeque. [3.67]

Durante todo o capítulo em que analisa se a prova de Moore é adequada, Stroud faz questão de mostrar como a prova de Moore não é nenhum devaneio idiota, mas que ele segue procedimentos que todos seguem tanto nas situações mais despreocupadas da vida comum quanto em situações de máxima importância, como investigações criminais e afins. Daí ele mostrar como Moore realmente usa procedimentos de prova e dar exemplos de outras pessoas peritas em demonstração, como o detetive. Stroud comenta como Moore, apesar de não responder ao ceticismo em geral ou a Descartes em particular, efetivamente dá uma resposta adequada, não à pergunta de Descartes, mas simplesmente à pergunta “existe o mundo exterior?”. A resposta de Moore não é um devaneio no vazio, mas uma resposta adequada a uma pergunta cujas palavras efetivamente entendeu. Apenas não entendeu ou nem quis entender que havia um sentido filosófico, externo que exclui *ipso facto* o tipo de resposta que Moore fornece.

O fato de que Moore usa todos os procedimentos corretos quando diz que existem objetos externos, mas ainda assim não refuta o ceticismo, é uma anomalia para Stroud. Como entender um caso em que uma possibilidade incompatível com uma verdade a refuta?

Será agora necessário explicar com mais cuidado por que as questões filosóficas não são respondidas, se tudo o que Moore diz é correto. Isso concentraria a atenção no que penso ser a questão correta: como, precisamente, se relacionam as afirmações e as questões do filósofo tradicional com as questões e as afirmações que expressamos nas mesmas palavras todos os dias sem levantar ou responder questões filosóficas? [3.68]

Nada do que foi dito até aqui resolve essa anomalia para Stroud. Ainda que a distinção entre os tipos de pergunta interno e externo mostre que as possíveis respostas do cético estão em um conjunto diferente do conjunto usado por Moore para responder-lhe, e ainda que não haja maneira de distinguir com certeza uma pergunta não filosófica de uma filosófica pela forma de palavras, a resposta de Moore e a conclusão cética que a impossibilidade de distinguir sonho de vigília acarreta são contraditórias entre si:

mesmo que a afirmação do filósofo cético “ninguém sabe se há coisas exteriores” não seja refutada pela de Moore “eu sei que há coisas exteriores”, o que Moore diz, contudo, *contradiz* o que o filósofo diz; elas não podem ser ambas verdadeiras. [3.81]

Já se disse que é essa contradição entre a conclusão cética e um conhecimento firmemente estabelecido que faz Moore pensar que o cético está errado e que Stroud não considera que o cético está errado, mas que Moore o está pelas razões já aventadas. No entanto, as duas proposições não poderem ser verdadeiras ao mesmo tempo faz parecer

que somos forçados a concluir ou que as afirmações de conhecimento de Moore não são verdadeiras, ou que elas nem sequer contradizem o ceticismo filosófico. Descartes e outros filósofos céticos aceitam a primeira alternativa — ninguém, nem mesmo Moore, sabe coisa alguma acerca do mundo exterior. [3.82]

Apesar da anomalia gerada entre um procedimento correto para a demonstração de alguma ser verdadeira e essa coisa ser falsa, muitos filósofos concluíram que as afirmações de Moore são falsas. Stroud, porém, é interessado no que a outra escolha revela.

Qual seria o resultado de considerar que Moore diz, sim, a verdade ou que tem, sim, os conhecimentos firmemente estabelecidos que refutam possibilidades conflitantes de que se tratou neste texto, porém ainda assim não refuta o ceticismo? O resultado é que se perderia o vínculo lógico entre as afirmações do ceticismo e as afirmações de Moore ou da vida comum ou da ciência etc., o que produziria uma cisão entre os domínios interno e externo:

O preço de conceder a verdade às afirmações de Moore, por assim dizer, seria a sua falta de conexão lógica com a tese do ceticismo filosófico. Segundo essa alternativa, contudo, o ceticismo filosófico não mais implicaria a falsidade das afirmações de conhecimento feitas por Moore e pelos outros seres humanos na vida cotidiana. O preço da imunidade do ceticismo filosófico, por assim dizer, seria a correspondente imunidade de todas as nossas afirmações cotidianas ao ataque filosófico. [3.82]

O preço de isolar os domínios um do outro, portanto, é que seja o poder probatório das demonstrações filosóficas ínfimo, seja supremo, as demonstrações filosóficas não podem corroborar nem desacreditar o conhecimento da vida comum ou da ciência.

Stroud diz que muitos pagariam o preço do isolamento dos domínios, mas ele mesmo não o pagaria:

Uma vez que se compreenda o projeto epistemológico tradicional, é difícil ver as afirmações da vida cotidiana de outra maneira senão como restringidas da maneira como delineada no segundo capítulo. Seria difícil, então, ver como o ceticismo filosófico poderia não ser verdadeiro. [3.83]

Para Stroud, em outras palavras, quem entende o problema do mundo exterior especificamente ou a filosofia em geral não tem como não ver que as diversas convenções e restrições da vida comum, bem como o fato de que agir exige ponderações acerca de muitas outras coisas para além da verdade, põem lindas no tipo e na intensidade das avaliações das afirmações comuns de conhecimento, de modo que o seu valor de verdade permanece verdadeiro do enfoque da ação, mas continua indeterminado do enfoque do conhecimento. Pertencem ao domínio interno, portanto, e não têm como se opor ao domínio externo, embora este possa se opor àquele. O ceticismo até aqui permanece

condicionalmente verdadeiro: caso se aceite a condição do conhecimento de Descartes, ninguém sabe nada.

2.1.4 Cômputo parcial: a conclusão do livro epistemológico de Stroud e os seus conceitos-chave

Depois do capítulo de Moore, Stroud faz um pequeno cômputo. Até o momento, o ceticismo permanece como a resposta correta ao problema do mundo exterior. Seus resultados permanecem devastadores, porém quem se vê diante do problema permanece preso no impasse de que não é nem possível se conformar com a potencial irrealidade de todas as experiências que se têm e viver a vida normalmente, como se o resultado do ceticismo não tivesse importância fora da filosofia, porque a vida poderia ser apenas um sonho e dificilmente alguém ciente disso a veria do mesmo modo do que se a vida fosse real, nem rejeitar o ceticismo devido à força avassaladora dos argumentos de Descartes. Tudo isso ocorre porque a filosofia, neste momento, está em conflito direto com a vida comum, tanto porque Stroud rejeita a tese da invulnerabilidade, quanto porque a concepção de conhecimento que gerou o ceticismo de Descartes é a de avaliar a veracidade de todas as crenças humanas ao mesmo tempo, sejam essas crenças filosóficas, sejam não filosóficas. Ademais, quando rejeita a concepção de Austin de como as atribuições de conhecimento funcionam e descreve como todo ser humano tanto limita a busca pela verdade durante a vida cotidiana, porque tem de equilibrar essa busca com outros elementos necessários à ação, quanto, apesar disso, ainda busca a verdade, ainda que com menor intensidade, porque tem uma concepção de realidade independente, de modo que as condições de conhecimento na filosofia e fora dela diferirem não altera sua aceitação da objetividade, atribui essa concepção que considera poderosíssima e difícil de abandonar como a base em que os céticos edificam o ceticismo. Uma vez que os céticos têm a mesma concepção de conhecimento e de mundo objetivo e realidade independente que todo ser humano tem, inclusive Stroud, os argumentos para rejeitar o problema do mundo exterior não podem ser o abandono da ideia de mundo objetivo nem de realidade independente, nem podem defender separar filosofia de vida comum.

Na segunda parte do livro, Stroud trataria de concepções de filosofia segundo as quais a filosofia não está em conflito com a não filosofia, pois o objetivo da filosofia deixará de ser o de determinar se as crenças humanas são verdadeiras, e passará a ser o de determinar que coisas justificariam o conhecimento humano e afastariam o ceticismo. A primeira é a de Kant, que rejeita a conclusão cartesiana apesar de os argumentos que a sustentam serem avassaladores, porque Descartes não deixa de pressupor que a relação entre o mundo e a percepção é indireta, o que faria com que os sentidos nunca captem o mundo, mas outra coisa entre eles e o mundo; uma vez aceita essa pressuposição, o ceticismo triunfa, não importa o que se defenda depois. Stroud, contudo, julga que a concepção de Kant é tanto irremediavelmente obscura, quanto gera resultados piores que o ceticismo, razão pela qual é rejeitada. Outras concepções alternativas em que a filosofia não estaria em conflito com a vida comum também são rejeitadas. Uma vez que essas concepções distintas da relação entre a filosofia e o conhecimento malogram na formulação de uma explicação geral do

conhecimento que não tivesse resultados piores que o ceticismo, Stroud considera que esse malogro generalizado é um procedimento característico da epistemologia:

A insatisfação com o idealismo transcendental que exprimi pode ser entendida como mais um exemplo do que penso ser um procedimento característico na teoria do conhecimento. Os seres humanos entram em contato com perguntas sobre o conhecimento que levam seja a uma conclusão cética insatisfatória, seja a esta ou àquela 'teoria' do conhecimento, a qual, depois de considerada com calma, acaba por não oferecer satisfação mais genuína que a conclusão cética original que se pretendia evitar. Depois de várias decepções desse tipo, eles podem passar a duvidar de que poderia haver uma explicação geral do conhecimento humano capaz de os satisfazer que permanecesse suficientemente não cética ou suficientemente não centrada no elemento subjetivo. [4.82, tradução revisada]

Essa, então, é a explicação de Stroud para a proliferação de teorias epistemológicas que nunca progridem em seus objetivos. Uma de suas teses, como se viu, é a de que os seres humanos buscam alguma coisa que encontra a sua expressão na filosofia. Em razão disso, sempre topam com questões filosóficas. Ora, algumas dessas questões dizem respeito ao conhecimento; no entanto, há algo nessas questões que sempre afunila as suas respostas possíveis a duas: o ceticismo ou alguma coisa, que, ao tentar evitá-lo, é muito pior do que ele. Outros veem a pergunta e as suas respostas insatisfatórias e tentam mudar a pergunta, analisar o problema de outro ângulo, desconsiderar os elementos que levaram à pergunta, propor explicações distintas. As tentativas desses outros, entretanto, também desembocam no ceticismo ou em alguma coisa pior. Esse ciclo se repete incessantemente, e alguns começam a desesperar em achar uma resposta que fuja a essas duas alternativas. A isso Stroud chama de correção condicional do ceticismo: se um problema filosófico acerca do conhecimento for levantado, o ceticismo triunfa. Plínio Junqueira Smith explica o procedimento característico assim:

Esse padrão envolve três etapas cíclicas: o epistemólogo se coloca o problema de avaliar e justificar nossas crenças sobre o mundo exterior; ele, então, propõe uma teoria explicativa que garanta o nosso conhecimento; no entanto, essa teoria revela-se insatisfatória e não supera o desafio cético; o ceticismo resta, então, como a única alternativa; e é preciso começar tudo de novo, buscando uma nova teoria, que também se revelará insatisfatória etc. Isso gera aquela já mencionada proliferação infundável de teorias, tornando-se uma busca incessante e obsessiva do epistemólogo profissional. Todas as teorias do conhecimento, mesmo contra a sua intenção, terminariam por se comprometer com a tese cética ou alguma forma de idealismo, que não seria uma alternativa mais satisfatória do que o ceticismo. (Smith 2020, p. 309 apud Stroud 2020.)

Stroud usa Kant, Carnap e Quine para mostrar essa correção condicional, já que suas filosofias diferem muito da de Descartes, não têm os mesmos objetivos, mas, ainda assim, não superam o ceticismo. No fim do livro, Stroud analisa outros filósofos que perceberam esse procedimento característico e o que têm a dizer acerca dele.

Também nesse fim do livro, mais especificamente na análise de Clarke, ver-se-á a retomada direta e a centralidade de três conceitos que apareceram durante o livro: o de "realidade

independente”, que foi usado para neutralizar a filosofia de Austin segundo a qual a realidade independente não é importante para as pessoas comuns e para as suas afirmações de conhecimento; o de “formas de palavras”, que surgiu na análise de Moore e revela um novo aspecto na análise da filosofia kantiana; e os de “interno” e de “externo”, também surgidos na análise de Moore e que revelaram que as questões teóricas podem exigir respostas de dentro de um domínio de conhecimento ou de fora desse domínio de conhecimento. Esses três conceitos transcenderão o livro epistemológico de Stroud e aparecerão em sua crítica à filosofia como um todo.

Em razão da importância dos três, a partir de agora o foco será expor a conclusão de Stroud e o modo como descreve esses conceitos em si mesmos na articulação de sua crítica epistemológica *per se*. O último capítulo difere dos anteriores, também, seja porque Stroud examinará autores favoráveis ao ceticismo, uma vez que os argumentos e as teses dos opositores do ceticismo não permitiram refutá-lo, seja porque examinará a questão em voz própria.

Em sua análise da viabilidade de análises de todo o conhecimento de uma vez, Stroud deixa de falar somente em saber se o cético consegue estabelecer coerentemente as conclusões de sua filosofia, e passa a alternar as suas descrições entre “cético” e “filósofo tradicional”. Sabe-se a razão disso porque, como se viu, no prefácio Stroud anunciou que o estudo do ceticismo é uma maneira de entender tanto o próprio ceticismo e a sua significação, quanto a própria epistemologia, já que, por mais que incontáveis teorias epistemológicas tenham surgido, nenhuma delas conseguiu resolver efetivamente os problemas de que tratam. De sua análise da crítica de Cavell ao epistemólogo tradicional, a qual Stroud rejeita, sai o passo final de análise para saber se a investigação cética prosseguiu legitimamente:

O que se deve invocar, a esta altura, é a distinção entre dois modos diferentes de falar ou dois modos diferentes de considerar as mesmas palavras, para a qual tentei chamar a atenção de diferentes formas nos capítulos precedentes. Como se deve entender precisamente essa distinção e como uma mudança de um lado para o outro poderia operar nas reflexões do epistemólogo tradicional tornam-se, agora, questões centrais no diagnóstico do ceticismo. [7.21]

A tese da forma de palavras e os conceitos de “interno” e de “externo” são agora o critério segundo o qual se poderá determinar a relação entre a filosofia e a não filosofia. Já se viu em sua discussão de Moore que, se interno e externo não estiverem isolados, o ceticismo filosófico põe em dúvida todo o conhecimento, inclusive o não filosófico. A relação entre os dois tipos de investigação ou de fonte de resposta a problemas, contudo, ainda não havia sido investigada diretamente, e Stroud o faz em seu último capítulo por meio de sua discussão de Clarke, o qual também tem uma tese de formas de palavras, a tese dos gêmeos verbais e uma distinção “interno” e “externo”, a distinção “simples” e “filosófico”. Uma vez que o objetivo desta dissertação é comparar as epistemologias e filosofias de Clarke com as de Stroud, a análise que Stroud faz de Clarke ficará para o capítulo de comparação. No entanto, adianta-se aqui que Stroud não acha que a solução de Clarke dissolva a ameaça cética, tampouco lhe ocorre como dissecar os argumentos de Clarke e provar que Clarke está errado.

É por isso que o livro de Stroud tem um final aberto. Ele reconhece o poder avassalador do ceticismo ao mesmo tempo que não tem como refutar as objeções de Clarke. Também reconhece que não está claro para ele se o fato de Descartes ter usado a ideia controversa de prioridade epistêmica das impressões para estabelecer o ceticismo é motivo suficiente para concluir que o seu ceticismo é falso. Essas tensões entre o poder refutativo de Descartes ter usado a prioridade epistêmica, a objeção de Clarke e o poder avassalador do ceticismo levam Stroud a dizer, no final de seu livro, que não tem uma solução definitiva para apresentar e que o ceticismo é condicionalmente correto.

2.2 A CRÍTICA DE STROUD À FILOSOFIA TRADICIONAL

Explicada a crítica de Stroud à epistemologia, é hora de expor a mesma crítica à filosofia como um todo. Os dois livros não epistemológicos de Stroud são *A busca da realidade* (2000) e *Engajamento e insatisfação metafísica*, os quais foram publicados dezesseis e vinte sete anos depois do epistemológico, respectivamente. As diferenças entre as críticas são tanto do exame adicional que Stroud faz dos três conceitos-chave quanto das diferenças entre epistemologia e metafísica. Em *A busca da realidade*, Stroud dedica o capítulo um inteiro à dificuldade e à importância de diferenciar filosofia de não filosofia; nele, a tese da forma de palavras e os conceitos de “externo” e de “interno” são o próprio assunto principal. Já a ideia de realidade independente é examinada tanto diretamente no segundo capítulo, quanto direta e indiretamente no livro inteiro, já que o livro trata da busca da realidade; Stroud quer examinar a relação entre ela e a filosofia e os seres humanos, tal como fez em muito menor grau no livro anterior.

Quanto às diferenças inerentes aos dois domínios do conhecimento, Stroud diz que o caso epistemológico é peculiar e mais complexo que o metafísico. Em razão disso, a cautela de concluir que o ceticismo triunfava ou que a objetividade não está disponível, que se viu em seu livro epistemológico, não se verá nos filosóficos:

Nessas reflexões, concentro-me nos obstáculos que, em meu ver, obstruem o nosso alcance da posição distanciada, desengajada, de que aparentemente precisamos para um entendimento metafísico satisfatório de nós mesmos e de nosso pensamento em relação a um mundo independente. Tento revelar de que modo e por que não podemos contar com a obtenção de um entendimento satisfatório como esse. Em reflexões anteriores sobre o conhecimento humano em geral, sobretudo em *A significação do ceticismo filosófico*, tentei manter viva a possibilidade de obter alguma posição dessas e de ver a partir dela que ninguém nunca conseguirá saber absolutamente nada do mundo ao nosso redor. Já na reflexão metafísica, primeiro em *A busca da realidade* e agora de novo neste livro, arguo na direção contrária, contra essa possibilidade. (Stroud 2011, p. xii)¹⁰

Stroud, então, é mais pessimista quanto à obtenção de uma resposta clara, positiva ou negativa, à questão de qual é a posição do ser humano e de seus pensamentos em relação ao mundo na filosofia

¹⁰ Todas as citações de *Engajamento e insatisfação metafísica* e de *A busca da realidade* foram traduzidas por mim.

do que é na epistemologia, mas, por enquanto, a única justificativa é a de que um domínio se distingue do outro pela peculiaridade e elevada complexidade. O exame dos três conceitos-chave talvez revele por que Stroud considera mais fácil concluir negativamente na metafísica.

2.2.1 Forma de palavras e interno e externo: o que diferencia investigações filosóficas de não filosóficas?

A ideia de forma de palavras estrutura *A busca da realidade* de Stroud:

Investigar a busca filosófica da realidade como eu o faço aqui é uma maneira de me dedicar à pergunta do que a filosofia deveria fazer, ao menos se tomar a forma de uma doutrina ou de uma teoria filosóficas. A própria noção de teoria ou de tese filosóficas é algo que desejo entender melhor do que as entendo. Não é possível simplesmente definir a ideia do filosófico no início da investigação e, então, procurar por concepções ou por doutrinas que correspondam a essa definição. De nenhum modo se pode saber que um pensamento ou uma observação são filosóficos pela mera forma das palavras. Precisamos entender a que tarefa ou a que questão essas palavras ou esses pensamentos respondem e como estes deveriam ser entendidos pelo propósito particular filosófico em pauta. (Stroud 2000, p. ix–x)

Caso se reorganizasse o raciocínio de Stroud para exprimir a razão que o fundamenta primeiro, depois o que esta acarreta, ter-se-ia o seguinte: apenas a formulação de um pensamento ou de uma observação não permitem distinguir a filosofia da não filosofia; é preciso inspecionar que necessidade cada palavra usada na formulação supre e de que maneira o suprir dessas necessidades se relaciona à finalidade específica do enunciado filosófico. É somente com base nesse tipo inspeção que se pode efetivamente descobrir o que é filosófico, pois Stroud rejeita o procedimento de excogitar uma definição e depois ver o que corresponde a ela. Se somente essa investigação permite saber efetivamente o que é filosófico, quem ainda não a fez, não o sabe efetivamente. É para saber o que é filosofia, o que é uma tese filosófica, o que é uma doutrina filosófica *et sic de ceteris* que Stroud se dedica à pergunta de como se conseguiria efetivar uma investigação filosófica tradicional cuja resposta procura adquirir por meio da investigação da busca filosófica da realidade. Stroud tem outras razões para investigar a busca da realidade; não se dirão todas, apenas as que forem relevantes para este capítulo.

Outra razão para empreender na busca da realidade é a consequência do fenômeno identificado pela tese das formas de palavras: “a facilidade com que os seres humanos alternam entre perguntas filosóficas e perguntas mais corriqueiras sobre a realidade sem notar as diferenças entre elas” (Stroud 2000, p. 14) causa problemas diversos para a filosofia e a não filosofia. Um exemplo de problema dado por Stroud é que

não distinguir questionamentos filosóficos de questões científicas ou de questões comuns que se lhes assemelham pode fazer o pensamento científico e o pensamento comum parecerem piores do que são. Isso ocorre, creio, na investigação filosófica do conhecimento humano. (Stroud 2000, p. 4)

Aqui Stroud descreve o problema com que se deparou em seu livro epistemológico: se o resultado de uma investigação filosófica geral acerca do conhecimento for que não é possível adquirir conhecimento objetivo de um ponto de vista distanciado, as pessoas correrão o risco de concluir que o significado dessa impossibilidade é o mesmo na filosofia, na ciência e na vida comum e se sentirão levadas à força à conclusão de que não sabem nada. Já no caso de investigações metafísicas ocorre o oposto: o fato de que as pessoas buscam a realidade diariamente na vida comum, na ciência, na gramática etc. daria a impressão de que a busca filosófica da realidade é só mais uma busca da realidade como todas as outras:

No caso deste livro, não distinguir os dois tipos de questão pode ter o efeito oposto: pode fazer a investigação filosófica da realidade parecer mais habitual e mais direta do que se revela ser. Pode até fazer parecer que não há nada de especial ou de problemático no projeto. (Stroud 2000, p. 4)

Stroud mostrará, porém que essa familiaridade é muito difícil de dissipar por causa da tese de forma de palavras.

Uma terceira razão pela qual Stroud empreende na análise da busca da realidade é que a resolução dos problemas que contém a permitirá resolver problemas em outras áreas:

Também escrevo com a convicção de que a filosofia é uma única disciplina e de que o progresso em um lugar depende da solução de problemas que estão em outros lugares. É-se levado, mais cedo ou mais tarde, a quase todas as outras áreas e questões. (Stroud 2000, p. ix-x)

Por mais circunscrita, peculiar, específica que a busca filosófica da realidade pareça, identificar o que distingue buscas filosóficas da realidade de buscas não filosóficas ajudará a toda a filosofia. É hora de começar o processo de distinção.

O processo de distinguir a busca filosófica da realidade das outras é o de indicar uma característica da busca da realidade e ver se somente a busca filosófica da realidade a tem. Considerem-se exemplos. Stroud diz que a busca da realidade é a “a tentativa de descobrir como as coisas são ou como o mundo é” (Stroud 2000, p. 4). Porém toda busca da realidade tem essa característica, que Stroud chama de preocupação com a verdade; desde as perguntas banais com o objetivo de saber se há vaga em um estacionamento próximo ao lugar que se visitará, até as perguntas dos cientistas que querem saber como a mente, a economia ou a matéria funcionam. Tampouco é exclusivo de investigações filosóficas procurar saber se alguma coisa verossímil é verdadeira de fato ou distinguir aparência de realidade; as pessoas comuns, os cientistas, os gramáticos também procuram saber essas coisas.

Dizer que a busca da realidade é a tentativa de saber não somente verdades reais em vez de aparências ou verossimilhanças acerca do mundo, mas também a tentativa de saber a relação dos seres humanos com esse mundo cujas características visam a descobrir, também não é suficiente para diferenciar a busca filosófica da não filosófica. Afinal, se fosse somente isso, alguém poderia dizer que

os cientistas naturais já têm a resposta, que sabem que o mundo e todos os seres vivos são constituídos de matéria e de energia, de modo que os seres humanos são somente um tipo de ser vivo dentre tantos outros que compõem o mundo. As leis da física se aplicam a tudo e a todos, do menor micro-organismo ao maior corpo celeste.

O esclarecimento de que, quando um ser humano diz que quer conhecer não somente verdades reais em vez de aparências ou verossimilhanças acerca do mundo, mas também a sua relação com esse mundo, quer um conhecimento filosófico e quer dizer muito mais que relações físicas entre a matéria orgânica e a inorgânica, quer dizer relações entre “as reações, as percepções, os pensamentos, e as crenças humanas a respeito do mundo e de como este realmente é” (Stroud 2000, p. 6) ajudaria a identificar a característica investigativa exclusiva à busca da realidade filosófica? Sim, mas não seria suficiente, seja porque mais uma vez as ciências naturais têm respostas para essas perguntas, seja porque o que é filosófico é justamente o que se quer descobrir. Por exemplo, quando um físico afirma que a percepção humana do mundo é incompleta porque não consegue enxergar coisas que existem no mundo, tais como raios ultravioleta, raios infravermelhos, ácaros, bactérias, protozoários, ele apresenta um conhecimento da relação entre a percepção humana do mundo e o mundo como realmente é.

Assim, uma descrição composta e detalhada do que se visa conseguir ao investigar a realidade é o caminho para a descrição satisfatória da busca filosófica da realidade; é preciso achar os componentes. Stroud apresenta um exemplo de descrição composta:

Os seres humanos querem entender não somente o que origina o seu perceber e o seu crer, mas também se o que percebem ou aquilo em que creem sobre o mundo o representa como realmente é. Em quais aspectos o mundo corresponde às maneiras como pensam os seres humanos e em quais não corresponde a elas? A busca filosófica da realidade é uma tentativa de responder a uma pergunta assim. É uma pergunta que não trata somente do mundo nem somente das percepções, dos pensamentos e das crenças dos seres humanos acerca dele, mas também da relação entre tudo isso. (Stroud 2000, p. 6)

Embora essa descrição pareça insuficiente como a anterior, essa aparência será dissipada conforme a argumentação continua. Stroud começa a descrever teorias metafísicas diversas, tanto anteriores aos fortes desenvolvimentos da ciência a partir do século XVII quanto posteriores. A ideia é que todas as teorias filosóficas respondiam a todas essas perguntas ou assim pensavam seus autores e os adeptos desses autores. Muitas apresentavam um mundo como este realmente é, o qual, contudo, pouco ou nada tinha que ver com o que as pessoas vivenciam desse mundo, nem com suas percepções nem com suas crenças, um mundo que tornaria as respostas às perguntas pela realidade de alguma coisa quase todas negativas. Por exemplo, o primeiro dos filósofos citados foi Parmênides e sua tese de que o mundo é eterno e imutável. Se a filosofia de Parmênides com sua fixidez fosse a base da pergunta exemplo de Stroud, “Em quais aspectos o mundo corresponde às maneiras como pensam os seres humanos e em quais não corresponde a elas?”, a resposta seria: “Em nenhum aspecto o mundo corresponde às maneiras como pensam os seres humanos”. Se o mundo de Parmênides fosse o mundo como realmente é, todas as experiências humanas seriam subjetivas: nenhuma experiência de cores,

de cheiros, de sabores, de sensações teria correspondente no mundo. Outro filósofo antigo apresentado foi Demócrito, cuja concepção de mundo, apesar de muito menos conflitante com as experiências humanas comuns, ainda tornava a maioria das crenças e experiências humanas subjetivas.

Tanto com Parmênides quanto com Demócrito havia um contraste forte entre a “realidade” e as “aparências”. Esse contraste permanece com o advento da ciência:

A essa maneira de traçar a distinção entre “aparência” e “realidade” — e de explanar a substancialidade da experiência humana sob a ótica de uma “natureza” independente, mas comparativamente austera — deu-se enorme ímpeto no século XVII com a emergência de uma nova ciência. [...] Pensava-se que essa nova ciência física revelara a falência do esquema aristotélico das causas finais e da ideia de conformidade plena entre a concepção de mundo de uma mente humana investigativa e o que acontece no mundo por esta investigado. Do mesmo modo que com Demócrito, uma enorme disparidade entre a maneira como o mundo realmente é em si mesmo e a maneira como se apresenta aos organismos espalhados em um dos planetas do sistema solar permanecera. (Stroud 2000, p. 8)

Tanto a filosofia anterior às ciências naturais quanto a posterior insistiam que as experiências que os seres humanos tinham do mundo e o mundo em si mesmo diferiam enormemente. Stroud pega um exemplo de distinção entre “aparência” e “realidade” que se instituiu com o advento das ciências naturais: a distinção entre qualidades primárias, que seriam reais, tais como forma, número, movimento; e as secundárias, que seriam subjetivas, cheiro, gosto, cores etc. e cita como Galileu, Descartes, Locke, entre muitos outros, afirmam, com base nessa ciência, que as qualidades secundárias simplesmente não existem no mundo como ele realmente é. Aqui residirá o coração da diferença entre investigação filosófica da realidade e investigação filosófica.

A ciência da época com base na qual esses filósofos concluíram que não existem qualidades secundárias nunca afirmou isso, e a conclusão desses filósofos foi negativa: porque a ciência descortina o mundo com base em seus elementos matematizáveis, como tamanho, movimento, números, formas geométricas, e permite entender muitíssimos fenômenos com base nisso, qualquer elemento não explicável sob a ótica dessa ciência não existe:

Tudo isso são expressões do que é fundamentalmente a mesma distinção e o mesmo retrato metafísico da realidade. Uma ciência positiva da natureza física nos diz como o mundo é — que qualidades os objetos no mundo efetivamente têm. A ciência física por si só, entretanto, não estabelece a teoria metafísica. *Cientistas físicos restringem profissionalmente a sua atenção aos aspectos físicos do mundo que podem ser capturados por sua rede teórica. Se o mundo é mais do que isso, a ciência física nada diz sobre o assunto.* A teoria metafísica do atomismo ou fisicalismo dá um passo a mais; ela diz que os átomos ou as qualidades físicas das coisas são tudo o que há. Ela não evita se comprometer com o que possa haver para além dos aspectos puramente físicos das coisas; o fisicalismo afirma que não há nada além destes ou que o que se pensa haver para além do físico não é nada ou não é real. (Stroud 2000, p. 10)

E aqui a conclusão explícita que generaliza o que se disse do atomismo:

Essa segunda afirmação negativa é o coração dessa teoria filosófica. Em rigor, é independente dos pormenores específicos da ciência física positiva. Qualquer que seja a ciência — atomismo grego, física galileana do século XVII, física newtoniana ou física quântica do final do século vinte —, a parte metafísica do projeto diz não somente que a ciência dá a verdade a respeito do mundo, mas que dá a verdade completa. A ideia é que o que realmente acontece é somente o que a ciência diz que acontece, e que tudo o mais pode ser entendido, se o puder, somente pelo encaixe naquela austera história física. (Stroud 2000, p. 10)

Stroud fornece, assim, o primeiro elemento distintivo da busca filosófica da realidade ou da filosofia: a tese negativa adicional de que o que não for identificado pela ciência da época não existe, imbuída nas descrições filosóficas do que é real e do que não é.

Com esse pressuposto em ação, a investigação filosófica passa a descobrir o que nas crenças e nos conhecimentos humanos pode ser derivado da realidade ou reduzido a ela, e o que é meramente subjetivo, isto é, produto da mente humana e que não existiria sem ela. Stroud descreve os problemas gerados por essa concepção: se somente as coisas materiais detetáveis pela ciência existem, o que dizer da matemática, da ética, da moral, da estética? Esse pressuposto partilhado é a causa de muita discordância entre os realistas e os antirrealistas de cada área. Stroud cita como David Hume é um exemplo perfeito, porque levou essa ideia às últimas consequências e mostrou como, se for assim, nem mesmo a causalidade existe no mundo, pois a ciência da época não poderia captá-la. Apesar de várias coisas existirem na mente humana para Hume, isso não o impediu de criar uma teoria moral, uma teoria estética e muitas outras.

Apesar de ser o coração da busca da realidade, somente esse pressuposto e a descrição anterior não identificam o que ela é. A tese da forma de palavras permanece muito forte. Stroud diz que, por mais antigo que a busca da realidade seja, ela segue mal-entendida por causa da dificuldade de rastrear as perguntas filosóficas e não filosóficas. Outra maneira de definir pode ser a forma como a pergunta é feita e com que objetivo:

A busca filosófica da realidade se pergunta sobre a relação entre o mundo e a nossa concepção dele ou as nossas crenças sobre ele. Essa pergunta é feita com a expectativa de eliminar de nossa concepção de mundo alguns componentes nos quais a maioria das pessoas ou mesmo todas as pessoas parecem crer. Eliminar alguma coisa de nossa concepção de mundo, todavia, é amiúde um procedimento perfeitamente comum. Fazemo-lo sempre que descobrimos que alguma coisa em que críamos não era o caso. [...] Descobertas científicas eliminam muito do que era aceito no passado e podem, no fim, transformar a nossa concepção de todo o universo. Mudanças menores exigem menos interrupção. Em cada caso, porém, alguma coisa é exposta e eliminada. (Stroud 2000, p. 15–16)

Vê-se, então, que não basta querer saber se uma coisa corresponde à outra para fins epistêmicos. Essa pergunta quanto à correspondência ocorre em todas as áreas do conhecimento e na vida comum. Tampouco a generalidade da pergunta é um identificador. Viu-se no caso epistêmico que perguntas específicas podem ter consequências universais. Quando alguém pergunta se a cor do

carro que quer comprar é realmente violeta, o que esse “é realmente” quer dizer? Essa pergunta pode ter uma resposta comum, uma resposta científica e uma resposta filosófica, a sua forma de palavras não permite distingui-la. Ademais, em cada uma delas ocorre uma exclusão, geral ou universal. Basta lembrar o exemplo de Stroud de que quem não acredita em fantasmas, não acredita que exista nenhum deles em lugar nenhum; também nesse caso, tem-se uma eliminação da concepção de mundo de um componente em que muitos creem.

Ademais, a busca da realidade não se reduz a uma busca por conhecimento. Se o fosse, as perguntas metafísicas já teriam sido respondidas; perguntar-se-ia se a cor em que as pessoas creem realmente existe na realidade, far-se-iam os devidos testes e obter-se-ia um resultado para essa pergunta. Se o resultado for que a ciência não tem resposta para isso, a pergunta ficaria em aberto até que houvesse resposta; descoberta a resposta, a pergunta estaria solucionada. A discussão metafísica da realidade da cor, porém, permanece desde Parmênides; ela nasceu quando não tinha ciência, foi intensificada pela ciência moderna e continua sem resposta hoje: apesar de hoje a “rede teórica” da ciência ser capaz de “capturar” cores, medi-las, dizer que cor é comprimento de onda, que é possível identificar os elementos químicos das estrelas com base nas cores, a discussão não acabou. Isso ocorre porque, para Stroud, a busca da realidade *começa* pelos melhores conhecimentos; não *termina* com eles.

A busca da realidade avalia se os conhecimentos humanos correspondem à realidade; para fazê-lo, é preciso que esses conhecimentos já existam: é uma avaliação posterior que pressupõe a existência de um corpo de conhecimentos, crenças e afins. A busca científica da realidade pode **criar** conhecimentos novos pela investigação do que nunca foi investigado antes, ao passo que a busca filosófica da realidade apenas analisa os que já existem e os confirma ou considera irreais conforme seus próprios critérios. A ciência, contudo, também reavalia a sua própria correspondência e a do senso comum, e o próprio senso comum o faz.

O capítulo da distinção de busca filosófica da realidade e busca não filosófica termina sem o critério final que as diferencia, mas com uma pista da solução do problema: Stroud retoma o que disse ao explicar que a forma de palavras não distingue as investigações filosóficas das não filosóficas: perguntar se as crenças humanas correspondem ao mundo é perguntar se são verdadeiras, então não se poderia distinguir as duas investigações com o argumento de que uma quer avaliar a correspondência de alguma coisa humana com o mundo como ele realmente é e a outra quer apenas saber se alguma coisa humana é verdadeira. Corresponden à realidade é ser verdadeiro. Esse seria o grande defeito da teoria correspondencialista da verdade; dizer que somente as proposições que corresponderem à realidade são verdadeiras é dizer que somente as proposições verdadeiras são verdadeiras: “A pretensa teoria correspondencialista da verdade é uma explicação insatisfatória da verdade precisamente porque falar de correspondência não parece significar nada senão falar de verdade” (Stroud 2000, p. 19).

Mas Stroud considera olhar para essa equivalência mais uma vez, porém de outro ângulo:

A dificuldade não é tanto com a noção de correspondência quanto com a ideia de uma “realidade” ou um “mundo” independentes aos quais algumas de nossas

crenças, mas não todas, correspondem. O que é esse “mundo”? Que concepção de “realidade” está envolvida em perguntar quais das crenças que sustentamos pelas melhores razões correspondem ou não à realidade? (Stroud 2000, p. 20)

Assim, se não se pode separar a busca filosófica da realidade das não filosóficas, com a ideia de que uma busca avaliar a correspondência com a realidade, e a outra busca avaliar a verdade, porque essas duas descrições descreveriam um único procedimento, será que essa equivalência se manteria se as buscas não filosóficas da realidade tivessem um conceito de realidade distinto da busca filosófica?

2.2.2 A concepção dos seres humanos de realidade independente

Em *A significação*, Stroud afirmou que o conceito de realidade independente era a crença que todo ser humano — todo mesmo, inclusive os céticos e o próprio Stroud — tem de que a realidade ou o mundo não dependiam dos seres humanos de nenhuma maneira, de que nasceram em um mundo que os precedia e o mundo continuará a existir quando morrerem. A consequência desse conceito é que a veracidade das afirmações ou a resposta das perguntas dependia tão somente do próprio mundo ou realidade, de modo que, quando alguém crê que existem montanhas com uma altura determinada em algum lugar específico do mundo, a resposta dependerá apenas da altura das montanhas nesse lugar específico. Tentar lidar com a pergunta com menções à linguagem, à conceituação, à percepção etc. “introduziria uma referência extrínseca a seres humanos ou ao conhecimento humano em um enunciado exclusivamente acerca do mundo não humano” (2.72). Contudo, esse conceito se transformará em *A busca da realidade*, pois o pensamento de Stroud evoluiu e, agora, “essa concepção corriqueira de mundo independente não é a concepção necessária para dar à pergunta filosófica sobre a realidade o seu devido ideal regulador” (Stroud 2000, p. 21).

Stroud disse no capítulo anterior que, uma vez que a busca da realidade é a uma avaliação das correspondências das crenças e dos conhecimentos humanos com a realidade, é preciso que haja crenças e conhecimentos para avaliar e é preciso saber o que é “realidade” para a busca da realidade. A ideia dele é que todo ser humano tem duas concepções de realidade independente, uma indeterminada e abstrata e uma determinada e com conteúdo, mas que a concepção de realidade independente da busca da realidade não é nenhuma das duas. Tratar-se-á de cada uma delas em ordem.

A concepção indeterminada e com conteúdo nada mais é que a concepção exposta em *A significação* exposta de maneira mais minuciosa e acrescida de justificativas de sua existência. A primeira justificativa é a independência lógica entre as crenças e a verdade, a saber, ainda que todo mundo ache que alguma coisa é verdadeira, essa coisa pode ser falsa, porque a verdade não depende da mente humana, depende da realidade; a consequência oposta dessa independência é que as nossas crenças não dependem da realidade, caso contrário, não haveria crenças falsas, porque a verdade determinaria as crenças na mente de cada um e as crenças representariam a realidade com perfeição: quem visse um raio, saberia que o raio ocorrera por causa da diferença entre o potencial elétrico do céu e o do chão; crenças verdadeiras seriam automáticas.

A segunda justificativa é a independência dos pensamentos humanos em relação à verdade. As crenças que os seres humanos têm do mundo são como o mundo é para eles, de modo que, para quem crê que a Terra é plana, a Terra é de fato, efetivamente, verdadeiramente plana. Em outras palavras, essa pessoa não pensaria assim: “Eu tenho a crença de que Terra é plana e essa crença é verdadeira”, “A Terra é plana” é simplesmente o modo como a Terra é no mundo para essa pessoa, ainda que todos saibam que as pessoas se enganam:

Aquilo que cremos suceder é como pensamos que as coisas são. Como são também é, nesse sentido, independente de crer que são de uma maneira em vez de serem de outra. É nesse sentido que todos nós temos uma concepção de que as coisas são de um modo específico independentemente da crença de que são desse modo. (Stroud 2000, p. 22)

Quem se der conta ou for informado de que uma de suas crenças é falsa, que não corresponde à realidade, e que a realidade é de outra maneira, abandonará a crença anterior e adotará uma nova. Tal crença nova, porém, também será como o mundo efetivamente é para essa pessoa. Como isso se aplica a todas as crenças que uma pessoa tem em cada momento, segue-se que as crenças das pessoas de como o mundo é são sua concepção de como o mundo é na realidade, ainda que se enganem.

O conhecimento funciona da mesma maneira, apesar de conhecimento não poder ser falso. Alguém que pensa ter conhecimento das características do mundo, de sua essência, da sua aparência pensa que o mundo é tal qual esse conhecimento, mesmo que seja imperioso estar plenamente ciente de que esse mundo teria as características, a essência que tem e a aparência que esse alguém lhe atribui, mesmo que esse alguém nunca tivesse existido ou mesmo que ninguém pudesse ter conhecimento dessas características, dessa essência e dessa aparência.

Ainda que julgemos que a nossa concepção do que sucede seja algo que *sabemos*, e não meramente algo em que cremos, temos de reconhecer que o que sucede também é independente de ser julgado conhecido por nós ou por qualquer um. O que é conhecido não pode ser falso. Aquilo acerca de que procuramos conhecimento, porém, é o que é, seja conhecido, seja desconhecido. (Stroud 2000, p. 23)

Para Stroud, essa relação entre a realidade independente e aqueles que buscam conhecimento é chamada de engajamento e é crucial para a ideia mesma de conhecimento. Ela cita duas pessoas que defendem a ideia, mas aqui reproduzirei uma delas:

o pensamento muito básico de que, se o conhecimento é o que se afirma ser, então conhecimento diz respeito a uma realidade que existe independentemente desse conhecimento, e decerto (exceto no caso especial em que ocorre de a própria realidade conhecida ser algum item psicológico) independentemente de todo pensamento e de toda experiência. O conhecimento é acerca do que *de qualquer modo* já existe. (Williams 1978, apud. Stroud (2000), p. 31)

Apesar de a descrição de Williams dizer respeito ao conhecimento, que não pode ser falso, o crucial para Stroud é que tanto a ideia de crença quanto a de conhecimento são perpassadas pela ideia de independência.

O importante para ele são duas coisas. A primeira é que, quem acredita que o mundo tem a característica X, acredita que o mundo tem essa característica *de qualquer modo*, ainda que, sem que essa pessoa saiba, o mundo não a tenha. Quem tem uma crença incorreta e quem tem uma crença correta pensam na sua relação com o mundo do mesmo modo:

Isto é, acredita-se em alguma coisa, mas ela acontecer ou não é independente de nela se acreditar. Isso não vale para o conhecimento; o que se conhece tem de ser verdadeiro caso seja conhecido. Mesmo assim, todavia, não há nenhuma implicação para a outra direção. De alguma coisa ser verdadeira não se segue que é conhecida. (Stroud, 2000, p. 23)

A segunda, como se vê acima, é que, mesmo que se tenha conhecimento, isto é, mesmo que as crenças que se têm sejam verdadeiras e justificadas, que se saiba com precisão como o mundo é, esse conhecimento é independente daquilo a que diz respeito. É importante enfatizar, enfim, acerca dessa independência que continua a valer mesmo quando o conhecimento em questão disser respeito aos próprios seres humanos.

Essa concepção que se descreveu até agora, porém, não tem conteúdo nenhum. É apenas a ideia de que o mundo é como é. Stroud afirma que os seres humanos têm outra concepção de realidade, a determinada e com conteúdo, que consiste justamente em *todas* as crenças que têm acerca do mundo, tais como que existem desertos, existem plantas, existem cachorros, existem outros seres humanos, entre incontáveis exemplos triviais. Acreditam que todas as suas crenças dizem respeito a uma realidade cuja existência e cujas características não dependem dessas crenças para existir. As duas concepções são necessárias e se interpenetram, como se pode começar a ver pela ideia de que as pessoas acham que todas as suas crenças dizem respeito a um mundo que independe dessas crenças e das próprias pessoas que as têm.

Depois de expor as duas concepções, Stroud afirma que nenhuma serve sozinha para concretizar a busca da realidade, e faz uma pequena recapitulação para explicar. Afirmou-se que a busca da realidade é a avaliação da correspondência entre as crenças e os conhecimentos humanos e a realidade e, por conseguinte, que é preciso haver crenças para avaliar. Como se sabe, não é qualquer avaliação: não é investigar se tudo aquilo em que se crê realmente é verdadeiro, pois ainda que se descubram crenças falsas e se melhore a concepção de realidade com conteúdo que se tem, essa qualidade epistêmica não estabelece a tese metafísica.

No entanto, usar a concepção indeterminada de realidade só levaria a esse tipo de reavaliação que não ajuda a busca filosófica da realidade, pois ela basicamente se reduz às ideias de independência lógica e de independência de pensamento:

Se partirmos somente da ideia indeterminada de que a realidade é o que quer que suceda e nos perguntarmos quais das coisas em que cremos correspondem ou representam aquela realidade, estaríamos a perguntar quais das coisas em que

cremos é verdadeira. Perguntaríamos se o que cremos suceder efetivamente *sucede*, e essa sempre é uma pergunta que importa. [...] Mas vimos que isso não é o que está em jogo na pergunta filosófica. (Stroud 2000, p. 25)

Por outro lado, caso se usasse somente a concepção da realidade determinada e com o conteúdo vertiginoso, o resultado seria um enviesamento inescapável: ter uma concepção determinada e com conteúdo da realidade é ter incontáveis crenças a respeito dela, de como ela é, de qual é a sua estrutura, os seus objetos, suas as propriedades; *tê-la é achar que a realidade corresponde com exatidão às crenças de cada um que tem sua concepção determinada e com conteúdo*; ora, se a concepção determinada e com conteúdo é a própria realidade para as pessoas, com que propósito se investigaria se essas crenças estão corretas?

Se a nossa concepção do mundo é *tudo aquilo* em que acreditamos, não poderíamos chegar à conclusão de que algumas de nossas crenças não representam nem correspondem àquela realidade como a concebemos. Não haveria possibilidade de encontrar uma lacuna nem uma disparidade, e, portanto, nenhuma perspectiva de eliminar algumas crenças bem apoiadas devido a sua não correspondência com uma realidade independente. (Stroud 2000, p. 26)

A ideia de Stroud é que as duas concepções de realidade são necessárias juntas: a concepção indeterminada e abstrata leva à reavaliação da correção das crenças e impede que a concepção determinada e com conteúdo prenda as pessoas em um enviesamento inescapável.

2.2.3 Em demanda da concepção filosófica de realidade independente

A concepção filosófica de realidade independente, então, terá de reunir as qualidades que as duas concepções humanas têm para não causar as consequências negativas às quais cada uma isoladamente leva. Assim, Stroud diz que, antes mesmo de *começar* a busca da realidade, é preciso conseguir uma concepção de realidade determinada e com conteúdo, mas não com *tudo aquilo* em que as pessoas creem, e sim um conteúdo específico. Essa diferença entre os conteúdos é que permitirá responder negativamente a algumas perguntas quanto à correspondência das crenças humanas com a realidade. Caso contivesse tudo aquilo em que as pessoas creem, a resposta à pergunta “X realmente existe?” seria sempre “Sim”; caso não contivesse nada, a resposta seria sempre “Não”. O que corresponder à realidade, fica; o que não corresponder, sai. Stroud, então, passa a refletir acerca de como escolher as crenças que comporão a concepção filosófica da realidade, bem como que condições essa concepção deve cumprir para permitir tal busca.

O primeiro argumento de Stroud quanto à determinação de que crenças ficarão na concepção filosófica de realidade independente é que os seres humanos não podem sair de sua concepção de como a realidade independente é a ponto de poder chegar a um lugar que lhes permita atentar tanto à sua concepção da realidade quanto àquilo a que essa concepção se refere e apurar em que grau correspondem:

A realidade sobre a qual os seres humanos indagam na pergunta filosófica obviamente não é uma coisa que poderiam ter a esperança de consultar independentemente de crerem ou de saberem que o mundo é de certa maneira. É possível comparar diretamente uma fotografia com outra, por exemplo, para ver em que grau uma à outra corresponde, e talvez se possa até mesmo avaliar o grau de correspondência entre uma fotografia e a coisa focalizada. Os seres humanos, todavia, não podem apor todas as suas crenças atuais sobre o mundo ao lado desse mundo e, de algum modo, medir o grau de correspondência entre ambos. (Stroud 2000, p. 27, grifou-se)

Para Stroud, a única maneira de selecionar o que vai para a concepção filosófica de realidade é fazer essa seleção de dentro da totalidade das crenças humanas:

É a tarefa de distinguir, no domínio de tudo o que os seres humanos aceitam, entre a parte que corresponde a uma realidade independente ou a representa, e todo o resto que concluírem que não a representa ou corresponde a ela, e então é, de um modo ou de outro, só “aparência” ou só “subjetivo”. É, portanto, uma questão de trabalhar de dentro daquilo que já pensam que sabem ou tomam por verdadeiro. (Stroud 2000, p. 27)

Stroud chama esse “trabalhar de dentro” de engajamento com o mundo e com as próprias crenças. Ele é o único caminho para concretizar a tarefa.

Para além do engajamento com a própria concepção do mundo é preciso, paradoxalmente, uma apatia com essa concepção na seleção das crenças. É preciso uma atitude tanto engajada na tarefa como apática quanto a cada uma das crenças analisadas, mesmo quanto às muito bem corroboradas, pois a seleção das crenças não é epistêmica, e sim metafísica:

Ainda que todas as crenças que os seres humanos examinarem resultem de investigação cuidadosa e sejam tão bem apoiadas quanto possível, o ponto fulcral não são suas credenciais epistêmicas, e sim a questão metafísica adicional de sua relação com a realidade independente. (Stroud 2000, p. 28)

Não surpreende Stroud que essa atitude paradoxal seja necessária para a investigação metafísica, mas ele se pergunta se é possível sustentar tal atitude, sobretudo se ela precisar ser sustentada ao mesmo tempo. Uma coisa é ter um conjunto de crenças que se formou baseado em uma vida de análises epistêmicas quanto à sua fundamentação que é, então, submetido à investigação metafísica, outra é se preocupar de maneiras epistêmicas de crer em alguma coisa somente com boas razões ao mesmo tempo que se avalia, na formação dessas crenças, sua relação com a realidade metafísica.

Stroud, então, passa a incluir no seu exame da seleção das crenças os argumentos de Bernard Williams, pois considera a tentativa de Williams de descobrir essa seleção a melhor feita em sua época. Williams chama à concepção filosófica de realidade independente de “concepção absoluta de realidade”. Então relembra esta posição de Williams:

Vimos que uma concepção de um mundo que, nas suas palavras, “de qualquer modo já existe” — independentemente de as pessoas crerem que exista desse modo —

está envolvida no entendimento que todo ser humano tem da própria ideia de conhecimento do mundo ou de crença acerca do mundo. Williams acha que essa ideia contém pressupostos substanciais. (Stroud 2000, p. 28)

Pela descrição das afirmações de conhecimento e de sua relação com o mundo, Stroud mostrará os pressupostos a que Williams se refere.

Uma concepção de mundo que permita o conhecimento descrito por Williams é aquela em que é possível encaixar sem contradição afirmações opostas de conhecimento, que permita comparações entre as várias afirmações de conhecimento e o mundo, bem como permita identificar a que partes do mundo cada afirmação de conhecimento diz respeito e permita que os conhecedores tenham suas próprias crenças:

Se podemos pensar que duas pessoas têm conhecimento do mundo, mas que cada uma sabe uma coisa diferente do que a outra sabe, então deve haver alguma maneira coerente pela qual as duas afirmações distintas de conhecimento estão relacionadas entre si e com o mundo a que dizem respeito. Por exemplo, se uma pessoa sabe que chove e a outra, que não chove, deve ser porque seus conhecimentos dizem respeito a lugares diferentes ou ao mesmo lugar em momentos diferentes do tempo. (Stroud 2000, p. 28)

Por exemplo, se um indivíduo diz que uma parede é anil e o outro, que é laranja, ou essas pessoas disseram isso em momentos diferentes do tempo, em que a luminosidade do ambiente mudou a cor da parede ou a parede foi pintada com uma tinta que muda de cor conforme o ângulo pelo qual é vista, ou um deles tem olhos peculiares que desviam dos olhos humanos normais. A verdade de suas afirmações de conhecimento a respeito da cor da parede depende do referente “parede” que se localiza no mundo, porém a questão não é determinar quem está certo, mas como a concepção de mundo de todo ser humano permitiria que as práticas epistêmicas de tanta gente em tantos lugares, que inclusive fará afirmações aparentemente contraditórias, funcionasse:

Para que os seres humanos as considerem casos de conhecimento, deve ser possível de algum modo que pensem que essas afirmações são tanto afirmações acerca da mesma realidade quanto perspectivas acerca da mesma realidade. Para que tenham esse pensamento, devem ter uma concepção mais ampla do mundo que contenha os pensamentos e as crenças dos conhecedores em análise, junto com aquelas partes do mundo a cujo conhecimento equivalem. (Stroud 2000, p. 28)

Assim, a ideia é não somente que o mundo contém todos os referentes das afirmações de conhecimento, mas que, para que os seres humanos considerem afirmações opostas de conhecimento acerca do mesmo objeto ao mesmo tempo como casos efetivos de conhecimento, é preciso que vejam essas afirmações tanto como afirmações objetivas sobre a realidade quanto como uma maneira de considerar a realidade. Por fim, o último passo descrito por Stroud é:

Para ver que essa concepção mais ampla, por sua vez, expressa alguma coisa que os seres humanos sabem, é preciso que seja possível levar o processo mais longe. Para cada concepção do mundo que eles podem pensar que é conhecimento, precisam

ser capazes de ver que essa concepção se relaciona a outras concepções, as quais igualmente equivalem a conhecimento, e que todas elas se relacionam da maneira correta com o mundo que representam. Se não o puderem, terão abandonado a ideia de que a noção de conhecimento exige uma concepção do mundo que “*de qualquer modo já existe*”. (Stroud 2000, p. 28–29)

A concepção de mundo pressuposta na ideia de conhecimento que todos têm, então, precisa permitir que todos os seres humanos, por mais diferentes que sejam mentalmente e por mais que se localizem em lugares distintos, vejam que as suas concepções de mundo dizem respeito ao mesmo mundo, vejam que relações têm entre si e com o mundo a que se referem, vejam que essas relações são todas corretas e que todas elas são conhecimento. Caso contrário, a concepção de mundo pressuposta no conhecimento não é a que Williams descrevera.

Descrito isso, Stroud diz que essa concepção de mundo é chamada por Williams de “concepção absoluta de realidade”; diz, ademais, que Williams, depois de examinar o conhecimento, conclui que, se o conhecimento é possível, a concepção absoluta de realidade também deve sê-lo. Se a concepção absoluta de realidade for isso que Williams diz, então Stroud concorda que as pessoas têm essa concepção e que têm conhecimento, mas discorda que essa concepção seja a necessária para empreender na busca filosófica da realidade:

Nesse sentido, em meu ver, efetivamente temos uma “concepção absoluta” ou uma concepção de um mundo que “*de qualquer modo já existe*”. Os seres humanos têm uma concepção de um mundo que é da maneira que é independentemente de que se saiba ou de que se creia que seja dessa maneira. Essa concepção está envolvida em nosso entendimento da possibilidade do conhecimento. Dizer que todos têm uma concepção de que o mundo “*de qualquer modo já existe*” e que essa concepção está imbuída em tudo o que creem, todavia, não é dizer que todos têm a concepção de um mundo independente de nós que é necessária para a pergunta filosófica acerca da realidade. (Stroud 2000, p. 29)

Ainda que a descrição de Williams do que a concepção de realidade precisa ter para possibilitar conhecimento seja instrutiva, está longe do que é necessário para a filosofia. O sentido de “absoluto” e de “independência” de que a filosofia necessita superam muito o necessário para o conhecimento humano comum.

Esta exige uma concepção que é “absoluta” ou uma realidade que é “independente” em um sentido distinto e mais opulento. Uma concepção da realidade que é “absoluta” nesse sentido mais substancial não necessariamente contém tudo em que cremos antes de começarmos uma reflexão filosófica. [...] Uma concepção absoluta ou filosófica de uma realidade independente não é somente uma concepção do que o mundo é; é uma concepção do “que o mundo fundamentalmente é”. É a isso que visa a busca filosófica da realidade. (Stroud 2000, p. 29)

A concepção absoluta de realidade que Stroud acha necessária para a filosofia, assim, supera muito a concepção de um mundo objetivo que as pessoas têm em seu conhecimento e na ciência; é uma

concepção da própria essência do mundo. É muito mais difícil de definir e de conceituar de maneira clara e distinta que a concepção descrita por Williams.

Stroud, então, descreve em linhas o que seria essa concepção absoluta no sentido rico e opulento que tem em mente.

É aqui que a ideia de dois ingredientes distintos na formação de nossa concepção de mundo entra em ação. O que quer que dependa somente de nós e de nossas próprias maneiras de interagir com o mundo e a ele responder não reflete nada nem corresponde a nada presente no mundo tal como ele é de modo independente de seres humanos. A concepção “absoluta” visa, então, a formar uma descrição de como o mundo é não somente de modo independente de que se creia que é assim, mas independentemente, também, de todas as maneiras como ocorre de a si mesmo se apresentar a nós, seres humanos, de nosso ponto de vista particular dentro dele. Uma concepção “absoluta” seria uma concepção da qual todos esses traços que nos são próprios tivessem sido removidos. Nada restaria que indicasse de quem essa concepção é, como aqueles que formam ou têm essa concepção vivenciam o mundo, nem quando ou onde se encontram nele. Seria a imagem do mundo mais impessoal, imparcial e objetiva que poderíamos conquistar. (Stroud 2000, p. 30)

A concepção absoluta de realidade independente, por conseguinte, é a descrição da realidade que resultaria da remoção peculiaridades humanas de crenças e de conhecimentos adquiridos ou uma exclusão de crenças e de conhecimentos dos quais não se pode remover essas peculiaridades humanas. Em outras palavras, qualquer conhecimento que dependa intrinsecamente do modo como se chegou a ele ou que precise do conhecimento adicional de como os humanos operam é descartado.

Bernard Williams chama a esse processo de remoção de “correção”, e o objetivo é que as crenças e os conhecimentos restantes componham uma concepção da realidade tão neutra que qualquer investigador concebível, independentemente de peculiaridades fisiológicas, linguísticas, conceituais, possa entender. Williams afirma também que não somente as crenças e os conhecimentos humanos normais contêm essas peculiaridades, mas os próprios conceitos as têm.

Não é claro para Stroud o que Williams quer dizer com conceitos e conhecimentos intrinsecamente antropocêntricos, de modo que ele passa para a argumentação de J. J. C. Smart, o qual é incisivo e esquemático acerca do assunto:

Caso se olhe para o mundo através de óculos azuis, tudo vai parecer azul, mas coisas realmente azuis não se destacarão umas das outras em sua azulidade. Do mesmo modo, a nossa maneira comum de falar sobre o mundo está repleta de conceitos que relacionam as coisas no mundo aos interesses e às preocupações humanos, os quais dependem, amiúde de maneiras não percebidas, da nossa fisiologia humana e de nosso lugar no espaço-tempo. (J. J. C. Smart 1963, p. 149 apud. Stroud 2000, p. 32)

O cerne da questão para ele é que a concepção absoluta da realidade deve conter tão somente crenças, conhecimentos, conceitos *que possam ser traduzidos para o ponto de vista da realidade*. A física contemporânea é o modelo da reformulação a que Smart se refere. Por exemplo, enquanto um ser

humano descreveria uma colisão com a frase “a bola de demolição bateu violentamente na parede de concreto”, um físico reformularia a dizer “a força de Van der Waals do conjunto de átomos da bola de demolição e a força de Van der Waals do conjunto de átomos da parede de concreto dissiparam muita energia cinética ao se repelirem uma à outra”, já que, do ponto de vista da realidade, dois elétrons não podem existir no mesmo estado quântico, o que os leva à repulsão mútua em caso de aproximação demasiada. Ao ponto de vista da realidade, Smart chama de “ponto de vista do eterno”, e à linguagem que o representa, de “linguagem cósmica”, e conclui que, se as crenças, os conhecimentos, os conceitos etc. dos seres humanos “não puderem ser traduzidos dessa maneira, eles com certeza não veem o mundo imparcialmente ou do ponto de vista do eterno” (SMART, 1963, p. 151). Stroud avalia primeiro a tese de antropocentrismo inerente aos conceitos humanos, depois o processo de tradução.

Para avaliar o antropocentrismo, Stroud usa um trecho de uma frase de Smart, a qual cito na íntegra:

Se o antropocentrismo inerente a esses conceitos não for revelado, os seres humanos terão uma concepção do mundo que induz ao erro. Eles pensam, por exemplo, em *qualia* de cor objetivo ou em um *agora* objetivo, da mesma maneira que os hebreus olharam para a abóbada do céu e pensaram que era um invólucro semiesférico sólido, ou *firmamento*, e não perceberam que esse objeto aparentemente sólido era uma ilusão de sua perspectiva. (J. J. C. Smart 1963, p. 149)

Stroud não vê como o antropocentrismo possa ser o responsável pelo erro dos hebreus; a seu ver, a crença deles está simplesmente errada e pode-se levantar hipóteses epistêmicas para entender por que erraram, como o fato de que o céu parece, de fato, sólido para quem olha do chão, para quem não tem razões para duvidar das aparências, e a falta de razões para duvidar pode se originar de autointeresse, parcialidade, falta dos conhecimentos necessários para recusar as aparências. É incompreensível para Stroud, contudo, que os conceitos sejam o problema, pois as pessoas de hoje continuam a ter e a usar “invólucro”, “abóbada”, “sólido” sem, em razão desse uso, achar que o céu tenha quaisquer dessas características.

Também é incompreensível que os interesses ou as preocupações humanos tenham levado à formulação conceitos que induzem ao erro, que são relativos à fisiologia humana etc., seja porque não induzem ao erro, seja porque a formulação de qualquer conceito está ligada aos interesses humanos. Para mostrar isso, faz várias tentativas de interpretar o que significa excluir conceitos antropocêntricos, que estão afetados por alguma característica humana, seguidas das consequências de cada candidata à interpretação:

Precisamos perguntar o que significa um conceito “refletir” um “interesse, um gosto ou uma peculiaridade sensorial particular”, ser “peculiarmente relativo” à experiência humana, ou “depende das” peculiaridades do *homo sapiens*. Não pode significar somente que o conceito é peculiar ou unicamente nosso. Nós, humanos, somos quiçá os únicos seres que têm conceitos, então todos os conceitos são peculiar ou unicamente nossos. Isso significaria que todos os conceitos deveriam

ser eliminados da descrição que fazemos do mundo e nos deixaria sem nenhum conceito, sem nenhuma crença e sem nenhuma concepção do mundo. (Stroud 2000, p. 30)

Vê-se no excerto acima que, se “excluir conceitos antropocêntricos” for interpretado meramente como “excluir os conceitos exclusivamente humanos”, a consequência é a exclusão de todos os conceitos, porque, até prova em contrário, seres humanos são os únicos que os têm. A menos que extraterrestres inteligentes façam contato, ou inteligências artificiais passem elas mesmas a definir conceitos, os conceitos continuarão a ser exclusivamente humanos.

Caso a interpretação de “excluir conceitos antropocêntricos” seja “excluir conceitos cuja formulação emprega características humanas”, a consequência mais uma vez é a exclusão de todos os conceitos, pois os seres humanos — até prova em contrário — são os únicos que têm linguagem, e os conceitos são formulados por meio da linguagem. Sem linguagem, sem conceitos. Assim também ocorre com os interesses humanos: os conceitos físicos, matemáticos, químicos etc. existem tão somente porque os seres humanos têm interesse por uma compreensão precisa e exata da realidade.

O desenvolvimento de um entendimento científico do universo parece ser uma coisa pela qual tão somente os seres humanos desenvolveram interesse e por razões que são exclusivas de seres humanos. Isso presumivelmente não mostra, contudo, que todos os conceitos científicos “refletem” essa “peculiaridade” humana única, nem que são “peculiarmente relativos” a ela, de uma maneira que os desqualifique para o uso em uma descrição de como o mundo *de qualquer modo* existe. (Stroud 2000, p. 34)

Assim, não somente os conceitos existem por causa de características e de interesses humanos, como também isso não é razão para dizer que a sua veracidade depende dessas características ou desses interesses, tampouco que induzem ao erro.

Por fim, a análise do antropocentrismo dos conceitos se une à análise da linguagem cósmica quando Stroud considera a tese de que alguns conceitos podem existir por causa de interesses ou características humanos, mas há outros conceitos cuja existência é obrigatória para quem tem a capacidade de formar uma concepção do mundo pelo menos adequada. Para descobrir que conceitos são obrigatórios, bastaria aceitar na concepção do mundo tão somente aqueles que pudessem ser reformulados nela. Os conceitos que sobrassem estariam dentro da perspectiva da realidade e poderiam ser usados para se comunicar com qualquer ser racional do universo; aqui, Stroud retoma Williams, que diz que somente devem entrar na concepção absoluta materiais compreensíveis por qualquer investigador concebível. Stroud, contudo, não considera promissor esse critério para descobrir que conceitos entrariam na concepção absoluta de realidade.

O principal argumento a favor do prognóstico de Stroud é que esse empreendimento continuaria a depender do conhecimento humano geral cujo antropocentrismo se quer determinar, pois o que é concebível ou não depende dos conhecimentos disponíveis a quem concebe. Outro argumento é que o resultado dessa investigação não implicaria nada acerca dos conceitos humanos: de nenhum modo implicaria que os conceitos deixados de lado são subjetivos, falsos, induzem ao erro etc., tampouco implicaria que os conceitos eleitos como não antropocêntricos fazem parte da

realidade absolutamente independente no sentido opulento que Stroud descreveu. Os dois argumentos se interpenetram. O raciocínio que Stroud fornece para fundamentar os dois argumentos é que os conhecimentos humanos de todas as áreas são a base desse conceber: caso se concebam seres que não têm visão, nem olfato, nem audição, nem tato, e que, portanto, não sabem o que são cores, formas, solidez, números, cheiros, sons, mas são capazes de conhecer a realidade a ponto de descobrir e manipular a eletricidade, construir foguetes, pôr satélites na órbita de seu planeta, inventar computadores, os acontecimentos usados para determinar o que é conhecimento são todos conquistas da própria ciência humana, e o critério para remover tato, olfato, visão e audição é a distinção entre qualidades primárias e secundárias, uma teoria filosófica humana. Ainda que se estabelecessem os limites do concebível e se tentasse conceber seres fora desse limite, o limite também se basearia nos conhecimentos, conceitos, crenças humanas.

Mas, ainda que seres idênticos aos concebidos chegassem à Terra em suas naves, isso não significaria que somente aquilo que eles podem saber é real, pois esse fato não é suficiente para sustentar tal conclusão. Para Stroud, o máximo que se poderia concluir da existência desses seres é

que simplesmente não estão equipados para descobrir certas coisas que são verdadeiras de modo independente acerca do mundo. Quem não pode contar, não poderia descobrir quantas cadeiras há em determinada sala, por exemplo. Essa conclusão também é verdadeira para seres diferentes de nós de outras maneiras. Aqueles que não tivessem olfato, não teriam concepções do cheiro das coisas; aqueles que não tivessem visão, não teriam concepções das cores das coisas; e aqueles sem visão nem tato, talvez não tivessem concepções sobre as formas ou a solidez das coisas. (Stroud 2000, p. 35)

A existência de seres que não têm acesso às coisas não é, portanto, o suficiente para concluir que as coisas a que os seres humanos (mas não os seres não humanos) têm acesso sejam subjetivas, irrealis e afins. Esse é um caso clássico de subdeterminação, em que os fatos disponíveis não sustentam apenas uma conclusão. Para Stroud, o que vai decidir que conclusão os seres humanos tirarão da existência desses seres é a concepção que têm do mundo. Se o mundo que concebem têm cor, solidez, números, cheiros, forma, os seres parecerão simplesmente privados do conhecimento de características que a própria realidade contém. Nem mesmo quem acreditasse na distinção entre qualidades primárias e secundárias e desse o passo adicional de concluir que somente o que a ciência pode detectar existe poderia tirar a conclusão oposta, pois seres sem visão nem tato não podem ver nem sentir a forma dos objetos, nem seu número, nem sua solidez, de modo que concluir que a existência desses seres implica que os conhecimentos que os humanos obtêm dos cinco sentidos são subjetivos, enganosos e afins é jogar fora a matemática e quiçá a física. Eles estariam no dilema de rejeitar a ciência que lhes possibilitou o passo adicional ou de rejeitar somente o passo adicional.

Os argumentos de Smart e de Williams, então, não serviram para distinguir os conceitos relativos ao homem no sentido de que, sem ele, deixariam de se referir à realidade, e os conceitos obrigatórios para uma concepção sequer adequada de realidade. Há muitos outros argumentos de Stroud que não há espaço para mostrar. Para concluir a sua crítica mais focalizada em Smart, Stroud avalia a ideia de uma língua do ponto de vista da realidade, da qual se removeu o máximo possível de

elementos relativos à posição do ser humano no mundo. O exemplo de que Stroud trata, mas que não cita, é este:

Quando usamos tempos ou palavras autorreferenciais tais como “passado”, “futuro”, “presente”, usamos uma linguagem que nos faz ver o universo da perspectiva da nossa posição no espaço-tempo. A nossa visão do mundo adquire, portanto, algum antropocentrismo, a qual seria mais bem eliminada caso passássemos para uma língua sem tempo. Pelo uso de expressões como “antes desse proferimento” e “depois desse proferimento”, tornamos muito explícita a referência à nossa posição particular no espaço-tempo. Quando reconhecemos essa referência antropocêntrica e a tornamos pública, é menos provável que a projetemos no universo. Essa língua sem tempo e com autorreferencialidade mínima nos capacita a ver o mundo — na formulação de Espinosa — do ponto de vista do eterno. (SMART 1963, p. 141)

Para Stroud, *grosso modo*, esse tipo de ajuste não fornece o critério para determinar que conceitos, crenças, conhecimentos e afins seriam usados na concepção absoluta; pois, mesmo que todos deixem de fazer referência ao tempo e ao espaço com demonstrativos e saiam, em razão disso, de frases como “há muitas montanhas enormes aqui e agora” para frases como “há uma cadeia de montanhas de três mil metros de altura no lado leste das planícies da Cantuária na Nova Zelândia às 10h30min da noite de 2018”, e se expressem em uma língua muito mais objetiva e muito menos relativa à posição, essas frases não podem ser entendidas com a mesma clareza que as frases com demonstrativos e indiciais:

Mas, para que os *entendamos* e reconheçamos os objetos únicos a que se referem, precisamos em algum momento fazer uso de alguns dispositivos de demonstração ou de ostensão para “fixar” a nossa concepção do mundo nos objetos específicos que acreditamos estar nela. Qualquer um que obtenha uma concepção do mundo que contém referências singulares a objetos precisa ser parte do — ou estar ligado ao — mundo ao qual a sua concepção se refere. (Stroud 2000, p. 39)

Essas frases sem tempo e sem demonstrativos não têm a mesma versatilidade que a linguagem humana comum, de modo que ainda é necessário recorrer a esta quando se quer entender e reconhecer de fato quais objetos específicos são mencionados diante de seus iguais.

Stroud conclui o capítulo sem um critério que permita descobrir o que deveria fazer parte da concepção absoluta de realidade. Anuncia que o que foi analisado e afirmado até o momento é o máximo que se consegue obter pela investigação geral que empreendeu. No início do capítulo seguinte, afirma que os obstáculos que examinou durante a análise das teorias de Williams e de Smart são suficientes para deixar de lado a procura por um critério que permita selecionar, de uma só vez, todas as crenças que se referem, de fato, à realidade absolutamente independente:

Comecei a explorar a ideia de que a concepção de que necessitamos precisa ser “absoluta” no sentido de não ter nada que indicasse de quem essa concepção é, nem de ter nenhuma peculiaridade daqueles que a empregam. A questão é se nossas crenças sobre as cores das coisas têm lugar nessa concepção ou não. Encontrámos, contudo, obstáculos para chegar a algum critério geral de “absolutez” que pudesse ser aplicado a uma concepção do mundo para eliminar essas características que se

devem peculiarmente a nós, e não são indicativas de realidade. Por conseguinte, proponho que deixemos de proceder do geral para o particular e procedamos do particular para o geral. Quero começar com uma concepção mínima do mundo que pareça tão “absoluta” quanto qualquer concepção humana poderia ser, e ver o que é preciso acrescentar-lhe para chegar, enfim, à concepção mais completa e adequada de que necessitamos. A questão, então, será saber se as cores das coisas têm de ser parte de nossa concepção final desse mundo e, caso tenham, se dependem de alguma maneira dos percebedores ou das percepções. (Stroud 2000, p. 45)

No final do capítulo três, de onde a citação acima veio, destinado à investigação da ideia de uma realidade puramente física, Stroud concluirá que não será possível identificar a realidade absolutamente independente do particular para o geral. Por questões de escopo e de espaço, o caminho completo de Stroud não será exposto. Expor-se-á, porém, a descoberta crucial de Stroud, considerada o coração de seu livro.

2.2.4 Cômputo parcial: o coração da crítica de Stroud à filosofia tradicional

Ainda que Stroud tenha rejeitado os procedimentos de Williams e de Smart para identificar como se descobriria o que é a realidade absolutamente independente, Williams e Smart os consideram verdadeiros. A consequência disso é ambos basearem a sua teoria metafísica na veracidade de procedimentos como a conclusão de que tudo aquilo que os seres humanos percebem, em que creem e cuja existência lhes parece conhecida, mas que a ciência não detecta, é ilusão, subjetivo, falso, e que basta à busca da realidade apenas analisar em que grau as crenças humanas correspondem à realidade e explicar por que os seres humanos percebem como real o que não o é. É possível dar esse passo adicional caso se descubra o que é a realidade absolutamente independente pelo procedimento de pôr nela somente o que for traduzível para uma linguagem do ponto de vista da realidade e compreensível por qualquer investigador concebível.

O argumento crucial de Stroud contra a possibilidade da busca da realidade vem da constatação de que não basta excluir a cor da realidade absolutamente independente; é preciso explicar como os humanos a veem se não são reais e outras questões relacionadas. Como podem identificar milhares delas com algum consenso? Como sabem distinguir entre vários tons de uma mesma cor, qual “violeta”, “anil”, “lilás”, “púrpura”, “magenta” e concordar maioritariamente entre si sobre o assunto a ponto de lojas venderem os mais variados tons de cores sem que os clientes discordem o suficiente a ponto de se sentirem enganados, por exemplo? Como usam essa capacidade para identificar e distinguir objetos e fenômenos pela cor? Como identificaram o arco-íris muito antes de a ciência descobrir por que arcos-íris ocorriam senão como um arco feito de luz de sete cores diferentes no céu?

Ora, se é preciso explicar por que os seres humanos veem cores se não são reais, as explicações enfrentarão um problema sério. O problema dessas explicações é que toda explicação é uma *explicação de alguma coisa*, de modo que uma teoria cujas bases são a descoberta de que o que não é captado pela ciência não existe e de que o que pertence à realidade absolutamente independente é somente o que

for traduzível em uma linguagem do ponto de vista da realidade, e que, de saída, exclui cor por causa disso, exclui *ipso facto* do mundo aquilo que a sua explicação visa a explicar:

Uma explicação, mesmo uma explicação que desmascara, precisa de um *explanandum*. Caso se restrinja de modo exclusivo à linguagem das ciências físicas, os *explananda* que se quer explicar nem sequer fariam parte do mundo que se aceita. Não se poderia afirmar nem reconhecer esses fatos cuja explicação é essencial para a explicação que desmascara. É claro, todos sabemos que os seres humanos percebem cores, percebem que as coisas são coloridas, vêm a crer que as coisas são coloridas, e assim por diante. Tal como estão, entretanto, esses não são fatos do mundo puramente físico. Assim, ao tentar restringir o próprio pensamento, de saída, somente ao conjunto de verdades físicas, perdem-se os próprios *explananda* que envolvem as percepções e as crenças dos seres humanos que as ocorrências no mundo puramente físico deveriam ser suficientes para explicar. (Stroud 2000, p. 78, grifou-se)

Vê-se, no excerto anterior, que a explicação que desmascara enfrenta o seguinte problema: se considera um fato que as cores não existem na realidade porque a ciência não as identifica e porque não pode traduzi-las para a linguagem cósmica, nem sequer poderão falar de cor, porque a cor não pode ser usada na nova linguagem que se adotou para expressar a linguagem independente, tampouco tem referente na realidade absolutamente independente; o conceito de cor foi *esvaziado*, de modo que eles nem sequer podem explicar a cor como algo subjetivo ou falso, porque ela nem sequer existiria como objeto nem como conceito.

Em razão desse esvaziamento, o projeto de busca da realidade do qual a explicação que desmascara faz parte tem uma tensão conceitual irremovível:

Se os seres humanos não podem atribuir percepções das cores das coisas nem crenças acerca das cores das coisas a ninguém sem que eles mesmos tenham crenças acerca das cores dos objetos, então os fatos psicológicos que o projeto de desmascarar as cores das coisas precisa explicar não podem ser reconhecidos sem que os seres humanos também aceitem algumas verdades não psicológicas acerca das cores das coisas que o projeto visa a negar. Aceitar os *explananda* relevantes viola uma condição necessária do sucesso do projeto; cumprir a condição tornaria os *explananda* relevantes inacessíveis. De nenhum modo o projeto pode ter sucesso. (Stroud 2000, p. 178)

A explicação que desmascara, então, se for explicar o que não existe, é uma explicação vazia, mas, se admitir que há alguma realidade no fato de que seres humanos veem cor ou creem que o mundo seja colorido, deixa de ser uma explicação que desmascara o que parece real como algo irreal, pois agora há algo real no conceito de cor.

Essas foram algumas das razões pelas quais Stroud diz, em *Engajamento e Insatisfação Metafísica*, que já em seu livro sobre cores viu que não é possível alcançar a “posição distanciada, desengajada, de que aparentemente precisamos para um entendimento metafísico satisfatório de nós mesmos e de nosso pensamento em relação a um mundo independente” (Stroud 2011, p. xii).

2.3 CONCLUSÃO

Neste capítulo foi possível vislumbrar as críticas à epistemologia e à filosofia tradicional de Stroud. Em sua crítica à epistemologia, vê-se que o ceticismo é muito poderoso caso entendido apropriadamente. Esse entendimento apropriado, de início, depende de explicitar as várias premissas do raciocínio de Descartes que ele deixa implícito, por exemplo, concluir, com base em um pequeno exemplo anedótico de que é possível sonhar os melhores conhecimentos obtidos dos sentidos, que o sonho é completamente indistinguível da vigília. Foi somente o explicitar das várias premissas não explicitadas por Descartes que deram a ele o poder insuperável que tem. Para além disso, contudo, o raciocínio de Descartes ganha poder máximo quando, na análise das objeções a ele, Stroud distingue os três conceitos de realidade independente, forma de palavras, e interno e externo. Esses três conceitos podem ser vistos como restrições aos tipos de objeção que permitiriam refutar o ceticismo. Se o cético partilha a ideia de realidade independente e todas as implicações descritas por Stroud com todos os seres humanos, tais como 1) restringir o escopo e a quantidade de objeções em situações em que a verdade não é o principal, mas deixar essas dúvidas sem limite quando a única coisa que interessa é a verdade, e 2) a única coisa que determina a veracidade de uma proposição é o seu referente, então não se pode acusá-lo de distorcer os conceitos comuns. Os conceitos de forma de palavras e de interno e externo restringem o tipo de objeção que se pode usar contra o ceticismo, como não ser permitido responder a uma pergunta quanto à validade de um domínio de conhecimentos com um simples exemplo de dentro daquele domínio. Por fim, viu-se que o ceticismo resiste a todas as objeções analisadas, mas sempre há pressupostos para o seu estabelecimento que impedem que os céticos consigam refutar de modo definitivo todo o conhecimento de uma vez, como o fato de que somente se conseguiria estabelecer o ceticismo caso se pressuponha que é uma condição necessária do ceticismo que se deva excluir a possibilidade de que se sonhou alguma coisa, para que se saiba essa coisa. Essa é a parte mais questionável do argumento, embora ninguém tenha conseguido eliminá-la. Devido a isso, Stroud sustenta a condição condicional do ceticismo. Por fim, pode-se ver a avaliação que Stroud faz de Clarke e de seu potencial para barrar filosofia e ceticismo, e como o livro termina em busca de uma solução definitiva para o ceticismo que o refute sem deixar de fazer justiça a ele. A posição de Stroud em seus livros posteriores também pode iluminar a questão, porque o caso epistemológico tem complexidade ímpar na filosofia, daí o final aberto de seu livro epistemológico. No caso da metafísica, um veredito negativo é alcançável e o livro não tem final aberto nesse sentido.

Em sua crítica metafísica, os três conceitos de Stroud que fortaleceram o ceticismo de Descartes enfraquecerão a metafísica. Pode-se ver como o discurso metafísico encontra dificuldades sérias pela forma de palavras, porque não dá para separar filosofia, ciência e vida comum somente por elas; porém, sem a separação, a investigação metafísica é distorcida. Viu-se também que as conclusões metafísicas com frequência não têm a mesma concepção de realidade independente que todo ser humano tem, e sim que a concepção de realidade independente da metafísica é ou uma falsa implicação, indefinível. É uma falsa implicação quando a metafísica usa aquilo acerca do qual a ciência

silencia para dar o passo adicional de que aquilo que a ciência não detecta não existe, o que cria uma realidade independente que se reduz a um vácuo por definição impreenchível por aquilo cuja existência não é claramente afirmada pela ciência. É indefinível pois todo critério de definição da realidade absolutamente independente não consegue separá-la da realidade independente comum. Por fim, vê-se que os filósofos, ainda que achem que conseguiram definir a realidade absolutamente independente, não se põem em uma posição distanciada da qual podem avaliar a correspondência das crenças humanas com a realidade, mas em uma posição em que aquilo que gostariam de considerar falso é tanto inexprimível na linguagem que usaram para formular a realidade absolutamente independente, quanto inexistente nessa realidade. Suas explicações que desmascaram são seja vazias, seja contraditórias.

3 CONCLUSÃO — O IMPACTO INSIDIOSO DE CONCEITUAÇÕES

Entre abóbadas longas intrincadas,
 Labirintos recôncavos, e escusos
 De conceitos agudos predicáveis,
 De bastardo saber, de engenho vesgo,
 Há por cantos escuros, por desvios
 De sermões requintados do Vieira
 Desprezados terrões de ouro encoberto,
 Que enriquecer mil páginas puderam
 Por artífices mãos melhor lavrados.

— Filinto Elísio, **Obras completas**, vol. I, Carta ao senhor Francisco José Maria de Brito.

Ó cego, interesseiro fanatismo!
 Quando verei teus fachos apagados,
 E a destra da verdade lançar no orco
 O teu punhal sanguento?
 Vem, vem, solar verdade: — às róseas portas
 Te esperam filosóficos desvelos;
 Já para o trono te prepara a estrada
 Apurada leitura.

— Filinto Elísio, **Obras completas**, vol. III, Ode.

Viu-se na introdução que Thompson Clarke influenciou incontáveis autores de maneiras muitas vezes mais profundas do que eles supuseram, e se viu também que a filosofia de Barry Stroud foi escolhida para a comparação com a de Thompson Clarke devido à proximidade teórica e à proximidade geográfica de que ambos gozaram por décadas. Ademais, o próprio Barry Stroud listou, no seu primeiro livro efetivamente filosófico, as influências que sofreu de Clarke. Agora que as filosofias dos autores foram expostas, urge ver de perto as semelhanças aparentes, as semelhanças reais, as dessemelhanças aparentes e as dessemelhanças reais entre os dois filósofos.

3.1 Epistemologia

Começar-se-ão as comparações pelas monografias que tratam de epistemologia de cada um dos autores. Eles têm o ponto em comum de terem se dedicado primeiro à epistemologia, de terem aprendido muito mais com a investigação do que supuseram aprender e de terem terminado suas monografias sem uma resposta conclusiva às questões que descobriram ser as mais importantes no decorrer dessa investigação. Trata-se de *A Natureza da Epistemologia Tradicional*, de Clarke, e *A Significação do Ceticismo Filosófico*, de Stroud.

3.1.1 O ponto de partida comum da epistemologia e o surgimento comum de conceitos semelhantes

Os dois filósofos começaram a sua jornada estruturante pela crítica à epistemologia tradicional: a tese de doutorado de Clarke criticava a epistemologia tradicional; o primeiro livro em que Stroud filosofou em voz própria — diferentemente do primeiro livro que, a rigor, foi um livro de História da Filosofia acerca de Hume — criticava a epistemologia tradicional. Os dois filósofos, em suas tentativas de entenderem por que a epistemologia tradicional sofria dos problemas que sofria, fizeram descobertas conceituais que definiram toda a sua maneira de conceber seja a filosofia, seja a não filosofia.

Da sua busca pela compreensão do que leva os epistemólogos tradicionais, cuja elevada inteligência reconhece e reafirma, a acreditar e a defender uma tese que lhe parece tão obviamente falsa, como a tese dos dados dos sentidos, Clarke tirou seus conceitos de “conceito de unidade”, “conceito físico”, “situação física” e “disposição de unidade” dessa busca, os quais lhe permitiram ver que a epistemologia tradicional empobrece os conceitos comuns de percepção quando interpreta conceitos de unidade, a saber, conceitos que dependem seja da situação física, seja da disposição de unidade para serem entendidos, como conceitos físicos. Essa descoberta setorizada o levou a tomar consciência de que a distorção inerente à epistemologia tradicional não ocorria apenas com os conceitos da percepção, mas com todos os conceitos. Essa tomada de consciência o levou à formulação mais geral de que a língua só é compreendida quando as “regras vernaculares da gramática” se unem às restrições situacionais da “dimensão não regrada” e de que o problema dos epistemólogos é que interpretam a língua tão somente segundo as regras vernaculares da gramática. Sem as restrições

situacionais, não é possível determinar qual dos vários sentidos de cada palavra que compõem uma frase é o sentido que o autor tem em mente, pois mesmo o autor seria uma restrição situacional, já que tudo o que ele disser como explicação de suas frases também estará sujeito às mesmas ambiguidades da frase que essa explicação visa a esclarecer.

Caso se fosse sintetizar e explicitar a crítica à epistemologia da tese de doutorado de Clarke de maneira esquemática, essa síntese seria a seguinte: as investigações características da epistemologia tradicional já nascem malogradas porque a investigação é concebida, desde o início, de uma maneira que restringe as respostas que se poderia obter. Perguntas do tipo “como os seres humanos veriam objetos se não enxergam o objeto inteiro?” limitam *a priori* a investigação a ser feita, pois, em seu ver, pressupõem como fato que nunca se vê um objeto inteiro, o que significa que a própria investigação começa enviesada, começa por tomar por verdadeira a versão distorcida do conceito de “ver”, tomar por verdadeiro que “ver” é um conceito físico, que depende tão somente da situação física, mas se mantém enviesada, já que a pressuposição de que “ver” é um conceito físico levará o epistemólogo a buscar uma maneira de conciliar o comportamento dos seres humanos que agem como se vissem objetos inteiros e o que lhes parece ser a verdade, a de que os seres humanos não veem objetos inteiros. Essa dicotomia é falsa, pois depende da disposição de unidade se os seres humanos verão um objeto inteiro ou não. Ademais, é intrínseco à epistemologia tradicional exigir respostas invulneráveis à refutação, o que faz com que as investigações epistemológicas não tenham um limite superior para acabar. As proposições que exprimirem as conclusões têm de ter formulações perfeitas, sem nenhuma ambiguidade concebível e imunes a toda contrapossibilidade concebível. Essa necessidade é incompatível com as práticas epistêmicas comuns, de modo que fazer epistemologia nos moldes tradicionais é *ipso facto* passar a raciocinar e se expressar da maneira exigida. No entanto, o abandono das práticas epistêmicas comuns significa abandonar uma série de ferramentas que tornam o conhecimento possível. Sem os automatismos da vida comum, não é possível decidir o significado de uma frase, porquanto cada palavra de cada frase tem muitos significados, e qualquer uma das maneiras normais de esclarecer ambiguidades fica sujeita, ela mesma, a ambiguidades. As investigações epistemológicas, assim, começam limitadas, enviesadas, e as regras da epistemologia tradicional inutilizam as ferramentas conceituais que permitem que alguma investigação vá para a frente.

Da busca pela compreensão da razão pela qual infundáveis teorias do conhecimento que não resolvem os problemas que se propuseram a resolver, tampouco refutavam o ceticismo, surgiam amiúde, Stroud tirou os conceitos de “realidade independente”, “forma de palavras”, “interno” e “externo”, os quais lhe permitiram ver que há um procedimento característico da epistemologia tradicional, a saber, o de que determinado número de epistemólogos se depara com o que considera anomalias no conhecimento que levariam à conclusão de que não é possível ter conhecimento; a partir dessa descoberta, excogitam uma teoria filosófica que as resolveria, mas a solução é com frequência muito pior do que o ceticismo que se visava a evitar; determinado número de epistemólogos posteriores olha para o passado, veem que o problema detectado por seus predecessores não fora resolvido, tentam construir uma teoria que o resolva, mas essa teoria, por mais distinta que seja das anteriores, também é muito pior que o ceticismo que queria evitar. Quem olhasse para esse

procedimento característico e percebesse que se repete sem fim à vista, perceberia um ciclo em que a epistemologia estaria presa.

O modo como Stroud concretizou a sua investigação foi o de examinar a maneira como vários filósofos responderam ao ceticismo de matriz cartesiana oriundo da primeira meditação de Descartes. A conclusão de Stroud foi que nenhuma das diversas soluções propostas resolve o problema do ceticismo. No entanto, Stroud não concluiu que o ceticismo triunfava; sua conclusão foi matizada e condicional: se o ceticismo puder ser levantado legitimamente, ele triunfa. E por que essa conclusão condicional? Porque, como se descobriu ao longo do livro de Stroud e como se afirma na ideia do ciclo em que a epistemologia estaria presa, Descartes pôs a si mesmo naquela posição quando estabeleceu que saber que não se sonhou alguma coisa é uma condição necessária do conhecimento dessa coisa. Fica claro, na conclusão de *A significação*, que essa conclusão de Descartes está ligada à ideia de prioridade epistêmica: sem a ideia de que se pode conhecer sentimentos, sensações, representações etc. sem precisar conhecer a realidade, Descartes não teria conseguido gerar um problema que varre todo o conhecimento do mundo e supera todas as tentativas de refutação. Pela mesma razão, a necessidade dessa pressuposição de que há prioridade epistêmica é o que impede Stroud de concluir que o ceticismo é verdadeiro de maneira não condicional, por mais convincente e arrebatadora seja a argumentação de Descartes. O livro todo consistiu, também, em estabelecer se essa prioridade era real, mas a questão terminou em aberto.

Poder-se-ia dizer que os dois autores, então, têm diagnósticos semelhantes a respeito da epistemologia: os próprios epistemólogos se põem em situações que os forçarão à paralisia, ao paradoxo, ao subjetivismo ou ao ceticismo, e os dois filósofos veem a questão de maneira parecida. Ambos usam Descartes na corroboração de seu diagnóstico, Stroud diretamente, Clarke indiretamente, já que Descartes está na categoria do epistemólogo tradicional por defender a tese dos dados dos sentidos para Clarke e para Stroud. Os conceitos centrais de ambos ou as teses de ambos a respeito de como funcionam certas coisas são muito parecidos, mas, apesar do resultado similar a que chegam, não é possível compará-los diretamente, pois esses conceitos se relacionam um com outro e estruturam as suas conclusões de maneiras muito distintas. O jovem Clarke, por exemplo, é assaz sistemático e direto, de modo que seus conceitos ou teses terão relações rígidas uns com os outros e acarretamentos amiúde muito previsíveis, acarretamentos e relações esses que estruturam seu diagnóstico da epistemologia. Já Stroud não tem essa rigidez nem essa sistematicidade, o que tornará as suas teses ou conceitos mais livres e os acarretamentos deles mais sutis. Essa diferença entre os conceitos fracos ou fortes é basicamente a razão por detrás das diferenças entre eles. Caso se sintetize a crítica epistemológica deles com o enfoque na relação entre os seus conceitos e teses, essa diferença ficará mais clara.

3.1.2 A diferente estruturação oriunda das diferenças conceituais sutis e o resultado semelhante da conclusão aporética

A tese que estrutura a crítica filosófica do jovem Clarke à epistemologia é a de que a linguagem funciona direito somente se dois componentes estiverem em ação ao mesmo tempo. Essa tese estrutura a crítica de Clarke, apesar de aparecer na metade final de sua tese, uma vez que é a explicação de vários fenômenos que buscara entender desde o início de seu texto e que apresentou, mas deixou para solucionar depois. Relembre-se a tese de modo mais direto para entender a estruturação. A linguagem tem dois componentes: primeiro, as regras vernaculares da gramática, que guiam quais palavras compõem cada frase, de que maneira, em que ordem, o que é obrigatório para uma frase ter sentido, o que é dispensável; no entanto, caso se leve em conta somente a gramática, não será possível entender uma frase, porque se sabe pela própria gramática que cada palavra pode ter mais de um sentido, de modo que cada frase poderá ter tantos sentidos quanto combinações possíveis dos sentidos de cada palavra. É aqui que o segundo componente da linguagem entra, isto é, a dimensão não regrada, que é o conceito segundo o qual há uma série de restrições semânticas, epistêmicas, psicológicas, situacionais, financeiras etc. que restringem qualquer pergunta, indagação, maravilhamento, inquietação que for feita conforme a situação enunciativa em que foi feita. Com a dimensão não regrada em ação, sabe-se que, por exemplo, se uma frase estiver em um livro de semiótica, cada uma das palavras que a compõem não mais terão sentidos infinitos, mas somente o sentido semiótico. Ademais, se houver mais de um sentido semiótico para as palavras usadas, pode-se excluir os sentidos conforme critérios variados, como a data. Assim, se o autor da frase morreu em 1998, e há sentidos posteriores para as palavras que usou, sabe-se que esses sentidos posteriores à sua morte não serão os sentidos adequados.

É graças a essa concepção de linguagem que Clarke consegue diferenciar as frases da epistemologia das da não epistemologia que são idênticas umas às outras: a descoberta do fato de que as frases epistemológicas e as não epistemológicas têm as mesmas palavras, a mesma ordem, e de que o que as diferencia é que na epistemologia somente as regras vernaculares da gramática são consideradas, a dimensão não regrada é excluída, o que, por sua vez, impossibilita quaisquer decisões entre os múltiplos sentidos que cada componente de uma frase tem.

Dessa concepção de linguagem também sai a ideia de que os filósofos precisam de afirmações invulneráveis a toda contrapossibilidade de refutação, caso contrário suas afirmações são falsas: a dimensão não regrada não limitava apenas o sentido das frases; sem ela, não há como saber que objeções são relevantes e que objeções são irrelevantes, então é preciso refutar toda objeção para afirmar alguma coisa. Não somente os sentidos das frases são indeterminados, mas, ainda que não o fossem, nenhuma frase seria verdadeira se tivesse de lidar com toda objeção concebível que se aplicaria a tudo. Por exemplo, para um médico perguntar a um paciente se ele imaginou aquilo que contou ao médico, será necessária uma razão especial, pois as pessoas não alucinam em condições normais: ou o paciente toma algum remédio que pode causar alucinações, ou foi envenenado, ou tem alguma doença que as causa. Neste exemplo, também, somente o médico pergunta ao paciente, nunca o contrário, já que é o paciente que teria entrado em contato com circunstâncias que causam alucinação.

Já nos casos epistemológicos, não existem essas restrições, e a pergunta a respeito da alucinação poderia ser feita a todos, a respeito de tudo.

É na discussão do que leva a epistemologia a excluir a restrição de que somente se leva uma hipótese em consideração se houver uma razão especial para isso e se põe à mercê da incontrollabilidade da linguagem, que Clarke menciona a existência de uma realidade independente e que a dimensão não regrada é objetivamente determinada e determina objetivamente o que é relevante e o que não o é; ele não a descreve em detalhes em seu primeiro texto, como Stroud faz, mas sabe-se que, embora a dimensão não regrada seja parte do funcionamento adequado da linguagem, ela não é parte da linguagem; é apenas o que a faz funcionar, é extralinguística.

Quando investiga por que os casos da epistemologia tradicional excluem intrinsecamente a dimensão não regrada, Clarke chega à conclusão de que é por quererem entender o que é essa dimensão não regrada. O epistemólogo sabe que fora da filosofia os casos de conhecimento contêm uma dimensão que não é linguística, nem intersubjetiva, nem socialmente definida, nem depende da posição daquele cujo conhecimento ou cujo ver está em análise. Ele sabe, assim, que há algo que torna algumas dúvidas fora da filosofia relevantes, ao passo que outras não. Essa coisa que não é linguística, nem social, nem intersubjetiva, nem depende da posição, é o que Clarke chama de dimensão não regrada neste texto; o nome não regrado se dá justamente pelo caráter não sistematizado dessa dimensão. Para Clarke, os casos da epistemologia excluem a dimensão não regrada justamente porque o objetivo da epistemologia é saber o que é essa dimensão, saber como funciona, saber se é verdade que não há significado sem restrição extralinguística de significados, nem conhecimento sem restrição de objeções. Não é suficiente dizer que os seres humanos sabem o que é relevante à situação ou não; é preciso saber a razão, de onde vem esse conhecimento, por que a exigência de razões especiais é objetiva, por que é objetivamente determinado que os seres humanos saibam quando uma pergunta é relevante. É preciso demonstrá-lo; essa é a razão de existir da epistemologia. No entanto, a exclusão metodológica da dimensão não regrada que tinha o objetivo de determinar o que é ela, se é objetiva de fato, se sustenta mesmo a ideia de realidade independente que todo ser humano tem, se os seres humanos têm conhecimento mesmo, como parecem ter quando ela está em ação, se converteu na exclusão real dessa dimensão: o fato de que os seres humanos não se perguntam algumas coisas fora da filosofia e sabem reconhecer o que é uma refutação legítima e o que não o é se tornaram meros pressupostos, presunções, petições de princípios cuja veracidade é presumida em vez de demonstrada. A exclusão dessa dimensão apenas levou os epistemólogos a concluir que o que não sobrevive a toda objeção concebível não é verdadeiro.

Em Stroud, não ocorre essa sistematicidade rígida e explícita com um conceito-chave do qual outros são extraídos. Os três conceitos-chave de Stroud estão em ação o tempo todo. Ainda que se pegue o conceito mais diretamente linguístico de forma de palavras de Stroud como principal, ver-se-á que ele não tem o papel sistemático que o seu equivalente tem no jovem Clarke. Segundo o conceito de forma de palavras de Stroud, não é possível diferenciar investigações filosóficas de investigações não filosóficas pela ordem das palavras na frase, pelo seu significado, pela generalidade dos referentes; nenhum critério geral permite diferenciar uma afirmação, uma investigação, uma demonstração filosófica de uma não filosófica. Qualquer que seja a maneira de diferenciar, não será

linguística, mas também não será pura e simplesmente extralinguística, porque, para Stroud, o discurso filosófico não é inerentemente sem significado como o é para Clarke. Assim, uma afirmação universal como “Deus não existe” pode ser filosófica, científica, comum, teológica etc. Na tentativa de diferenciar uma coisa da outra, vem o conceito de externo e o de interno, segundo os quais uma pergunta pode pedir uma resposta interna a um domínio teórico específico ou externa a ele. No entanto, mesmo essa distinção não ajuda a diferenciar frases filosóficas de não filosóficas, porque perguntas externas ocorrem também fora da filosofia. Por fim, Stroud explicitamente apresenta o conceito de realidade independente como todo ser humano o tem, ao passo que Clarke o mantém implícito. Vê-se aí a sistematicidade menor de Stroud: não há um conceito com o qual ele solapará todas as teorias da epistemologia tradicional de uma só vez como Clarke faz. Os três conceitos são o modo como Stroud critica a epistemologia tradicional; cada um deles serve tanto para afastar alguma crítica à epistemologia tradicional, como para mostrar como cada ser humano funciona, ou mostrar a dificuldade de lidar com um assunto, como diferenciar filosofia de não filosofia. Com o conceito de realidade independente, Stroud afasta a filosofia de Oxford segundo a qual as pessoas se guiam pelo mundo linguisticamente, e mostra como as pessoas têm sim uma ideia de realidade independente delas mesmas e de verdade. Condicionar as práticas epistêmicas comuns à linguagem e usar essa concepção dessas práticas para acusar os céticos e os epistemólogos tradicionais de distorcer conceitos como Austin faz é um erro; céticos e pessoas comuns se guiam pelos conceitos de verdade e de realidade, o que as diferencia é que os céticos se guiam tão somente por esses conceitos, ao passo que as pessoas comuns balanceiam a necessidade de se guiar por eles com a necessidade de se guiar por outros. O conceito de realidade, contudo, não poderá afastar a crítica de Moore; esse é o papel dos conceitos de formas de palavras e de interno e de externo: a imensa dificuldade de diferenciar filosofia de não filosofia é justamente o que leva Moore a responder a perguntas filosóficas de maneira não filosófica; analisar o comportamento de Moore possibilitou enxergar por que respostas não filosóficas não respondem a perguntas filosóficas, ainda que não tenha permitido diferenciar com clareza a filosofia da não filosofia. O conceito de interno e de externo permitiu enxergar que as hipóteses cétricas ou os casos de epistemologia excluem de antemão os fatos da vida comum e da ciência, e exigem, assim, respostas externas a todos os conhecimentos disponíveis. Essa dinâmica releva a distinção entre interno e externo e aponta para uma maneira de distinguir filosofia de não filosofia, mas não é a maneira completa de as distinguir. Uma distinção geral e facilmente aplicável não existe em Stroud.

Essa sistematicidade menor é um motivo também seja para o final em aberto do livro de Stroud, seja para o seu enfoque de análise de correntes. Enquanto o critério de Clarke lhe permitiu explicar como os seres humanos tinham conhecimento e viam objetos, ao mesmo tempo em que refutou todos os filósofos tradicionais de uma vez só, Stroud se concentrou em mostrar os problemas de diversas correntes epistemológicas sem esse elemento de refutação definitiva presente em Clarke. Stroud nunca afirma nesse livro que as frases da epistemologia não têm sentido, nunca atribui à linguagem a falta de sentido na ausência de elementos limitadores como a dimensão não regrada. Inclusive, no caso de Descartes, por exemplo, não há nada incompreensível em sua linguagem; não se pode nem sequer acusar Descartes de desrespeitar a exigência de razões especiais para levantar determinadas questões, porque ele tem toda a razão de levantar a pergunta que levantou: uma vez

que sonhar algum acontecimento é esse acontecimento não ter efetivamente ocorrido e isso se aplica a todo o conhecimento empírico, é perfeitamente justificável que Descartes queira eliminar essa ameaça global e trágica. Ademais, na *Primeira Meditação*, Stroud enfatiza que quase tudo que Descartes faz é perfeitamente comum. A não rigidez sistemática de Stroud lhe permite ver filósofos que não desrespeitam a exigência de razões especiais para alguma objeção ser relevante; seu conceito explícito de realidade independente lhe permite constatar que Descartes não o distorceu, e seu conceito de interno e externo lhe permite identificar a indagação cartesiana como externa, mas, para Stroud, ao menos em *A significação*, ainda não é claro que seja filosófica, dada a elevada semelhança entre os procedimentos cartesianos da primeira meditação e os não filosóficos. Para Clarke, é claro, o fato de que o conceito de sonho, nas mãos de Descartes, apagou toda a realidade é prova suficiente de que o conceito foi distorcido como foram os outros.

Por fim, ambos descobrem que o estudo de filósofos específicos segundo os quais os seres humanos têm pouco ou nenhum conhecimento revela muito a respeito do conhecimento humano em geral. Para Clarke, a epistemologia tradicional não deve ser tratada como rasa, ruim ou fruto de incompetência. Ainda que as conclusões a que chegassem os epistemólogos tradicionais estivessem completamente erradas, ela revelou os problemas da concepção de senso comum do conhecimento. É graças a ela que se vê a fratura exposta no meio da concepção de senso comum do conhecimento: segunda ela, os seres humanos podem ver e tocar objetos físicos e sabem que esses objetos existem. No entanto, se é assim, por que os epistemólogos tradicionais demonstraram que os seres humanos não podem ver e tocar objetos físicos, e, por isso, não sabem que existem? A resposta é que a concepção comum do ver e do conhecimento afirma que os seres humanos podem ver e conhecer objetos físicos *objetivamente*, isto é, de uma maneira que *não depende* da concepção não regrada. Ora, como se poderia ver e conhecer objetos sem a ajuda da concepção regrada se, sem ela, todas as contrapossibilidades a esse ver e a esse conhecer entram em ação? Para Clarke, a concepção comum de conhecimento e de visão é, na verdade, impregnada de filosofia, é oriunda de contaminação das pessoas comuns por versões filosóficas dos conceitos. Por mais errada que esteja a epistemologia tradicional, ela é a mais sensível a esse problema. Na verdade, não somente as pessoas comuns não teriam uma concepção de conhecimento e de saber, como ninguém teria, pois esse é o problema crucial do conhecimento: como garantir a objetividade de um conhecimento que depende de uma dimensão não regrada que nem as pessoas comuns nem filósofo nenhum sabem, de verdade, como funciona? A não ser que se possa saber como ter conhecimento genuíno fora da filosofia que não dependa da dimensão não regrada, não se superará nem mesmo a erradíssima filosofia tradicional. No caso de Stroud, o estudo das tentativas de mostrar que os céticos estão errados também ensina muito a respeito do que os seres humanos sabem, podem saber, ou ainda a respeito de quais são os problemas ou as tensões conceituais no conhecimento humano que devem ser resolvidas se se quiser seja eliminar o ceticismo, seja impedir a proliferação de epistemologias que não resolvem aquilo que se propõem. Os dois autores terminam seus textos inaugurais sem uma solução para aquilo que investigavam: Clarke sem saber o que é, de fato, a dimensão não regrada; Stroud sem conseguir lidar com o ceticismo da maneira conclusiva a que almejava.

3.2 Filosofia

Feitas as comparações entre as monografias iniciais dos dois autores, que tratam de epistemologia, é hora de ampliar o escopo da comparação e incluir nela os textos de maturidade dos autores, a saber, “O legado do ceticismo” de Clarke e “A busca da realidade” de Stroud. Os textos epistemológicos ainda serão objeto de comparação nessa seção, por três razões. A primeira é que, embora Clarke não se restrinja mais a criticar a epistemologia tradicional em seu artigo, o seu artigo permanece fundamentalmente epistemológico. À maneira de Hume, é a epistemologia de Clarke que estruturará a sua filosofia como um todo. A segunda é que Barry Stroud foi exposto não somente às ideias da tese de Clarke, mas às de seu artigo, bem como faz uso, em seu livro epistemológico, de todos os exemplos do artigo de Clarke. Por fim, Clarke elabora uma concepção de conceito explícita, a qual aparece apenas implicitamente em sua tese, e elege o argumento do sonho de Descartes como exemplo nítido a ser criticado, e é nesse ponto que Stroud e Clarke discordam mais intensamente.

3.2.1 Algumas das mudanças de Clarke

A maioria dos conceitos do jovem Clarke mudaram muito pouco em relação ao Clarke maduro, então manteremos as explicações do jovem Clarke na comparação com Stroud. Para dar o exemplo de uma mudança pequena, antes Clarke pensava que o senso comum que os filósofos usavam em suas estruturas argumentativas era uma reconstrução racional do que viam no comportamento das pessoas e não havia uma definição, ou uma explicação, ou uma síntese do senso comum efetivo. Já o Clarke maduro acha que o senso comum efetivo e o filosófico são o mesmo, porém os conceitos do senso comum, quando avaliados, ou citados, ou incluídos em alguma teoria filosófica, são entendidos da maneira aparentemente pura e são interpretados em um contexto de hiperracionalização, ao passo que os mesmos conceitos fora da filosofia são entendidos conforme a situação enunciativa em que figuram. No entanto, o conceito que mais mudou foi justamente o conceito que estrutura a sua filosofia, segundo o qual as frases têm sentidos infinitos a não ser que limitadas pela dimensão não regrada, então convém explicitar essa mudança.

Aquilo que restringe os significados potenciais da linguagem deixou de ser a dimensão não regrada, algo que, no fim de sua tese, Clarke afirma que ninguém sabia o que era e que alguém deveria buscar identificá-la e defini-la, e passou a serem as restrições inerentes a cada situação enunciativa da vida comum e da ciência. Assim, o que faz a linguagem funcionar não é mais o funcionamento conjunto das “regras vernaculares da gramática” e da “dimensão não regrada”, mas dos “gêmeos verbais e gêmeos de significado” e dos “procedimentos justificativos comuns”.

Com essa mudança, o grande estruturador do artigo de Clarke continua a ser a divisão entre a linguagem da filosofia e a da não filosofia, porque Clarke reserva um espaço para filosofar acerca especificamente dos conceitos, não somente da linguagem em geral. Agora, os conceitos da filosofia são vazios, sem sentido. No começo de sua argumentação, quando apresenta a relação entre os “gêmeos verbais e os gêmeos de significado” e “os procedimentos justificativos comuns”, a linguagem filosófica continua a ter sentidos potencialmente infinitos e a ter valor de verdade indeterminado. No

entanto, quando apresenta a constituição conceitual humana padrão, na qual explica que características os conceitos deveriam ter, bem como que características os objetos conceituados por ele deveriam ter e em que posição os seres humanos teriam de estar em relação tanto aos objetos quanto aos conceitos, fica claro que os conceitos são esvaziados, já que os seres humanos não podem se pôr na posição em que a constituição conceitual padrão exige que estejam para usar os conceitos e os seus referentes de modo filosófico.

Pode-se dizer que, com a troca da dimensão não regrada pelos procedimentos justificativos comuns que dependem do que se quer justificar, o Clarke maduro e Stroud ficam bem mais próximos, pois o que limita as interpretações das frases e o nível de escrutínio passou a ser, para ambos agora, as exigências variáveis da vida comum, na qual a busca pela verdade precisa dividir espaço com muitas outras buscas e critérios. Quanto ao Stroud pós-epistemologia, será melhor explicá-lo depois de analisar o ponto de maior discordância entre Stroud e o Clarke maduro, a exigência de cognoscibilidade.

3.2.2 A dificuldade da exigência de cognoscibilidade

No capítulo sete de *A significação do ceticismo filosófico*, Stroud analisa a maneira clarkeana de neutralizar o ceticismo cartesiano, o qual, convém lembrar, Stroud considera uma ameaça elevadíssima ao funcionamento da vida humana, ameaça que não pode ser ignorada nem refutada com facilidade. Clarke parece reconhecer, ainda que implicitamente, esse poder elevado do ceticismo de Descartes, já que — em seu ver — o neutraliza em vez de o deixar de lado genericamente. No entanto, a principal discordância entre Stroud e Clarke é justamente a maneira como Clarke neutraliza o ceticismo, à qual nomeou no artigo “Dúvidas acerca de ‘O legado do ceticismo’” de “exigência de cognoscibilidade”. Expor-se-á a discussão mais uma vez, agora diretamente sob a ótica de Stroud por razões que se esclarecerão depois.

Stroud descreve como Clarke, quando esquadrinhara dúvidas ou possibilidades que corroem a credibilidade do conhecimento humano, descobriu que essas dúvidas que correm são ambíguas e podem ser entendidas como simples ou como filosóficas. Então, Stroud diz em voz própria: “A distinção entre as duas maneiras de depreender o que seria uma única forma de palavras é crucial para um entendimento dos procedimentos do epistemólogo tradicional” [7.22]. Para tornar clara a importância dessa distinção, Stroud usa um exemplo do próprio Clarke, o qual consiste no discurso de um cientista hipotético que pesquisa soporíferos:

Suponha-se que um cientista faz experimentos com soporíferos e utiliza-se como cobaia. Ele está em uma sala pequena. Mantém registros cuidadosos. Experimento 1: “13h — Tomo a dose X da droga Z oralmente. 13h15 — Começo a me sentir sonolento. Não me concentro muito bem... 18h15 — Dormi, mas agora estou bem acordado, descansado e me sinto normal. *Eu sei, claro, que não sonho agora, mas lembro-me de que, enquanto dormia, realmente pensei que estava de fato acordado, e não a sonhar.* (Clarke 2021, p. 62)

Stroud então comenta como seria estapafúrdio dizer que da afirmação em itálico do cientista de que sabe que não sonha agora se segue que o problema do mundo exterior tem uma solução positiva, pois as pessoas sabem quando sonham e quando estão acordadas, do mesmo jeito que seria estapafúrdio concluir que um psicólogo resolve o problema do mundo exterior quando explica que as pessoas normais são perfeitamente capazes de distinguir a realidade de sonhos. A razão de serem estapafúrdias essas conclusões é que essas afirmações são simples, exprimem conhecimento simples ou não filosófico. Conhecimentos simples não respondem às perguntas filosóficas, e não se pode esperar que cientistas expliquem como sabem que não sonharam o experimento que sustenta suas conclusões.

Stroud expõe a argumentação de Clarke acerca do problema de entender o seu exemplo do cientista filosoficamente. Seria possível interpretar a hipótese desse exemplo filosoficamente e gerar o problema do mundo exterior? O exemplo de Clarke diz que o cientista acordou às 18h15min, percebeu que estava acordado, assim como percebeu que, durante as horas em que dormira, teve sonhos que pareciam muitíssimo a vida real. A situação descrita afirma que o cientista acordará e saberá que dormira por X horas e que está acordado agora. Caso se tente interpretar o exemplo como filosófico e gerar o problema do mundo exterior com os argumentos que já se conhecem, o exemplo implode, pois nele estava incluída a possibilidade de acordar. Quem gerasse um problema do mundo exterior com base em um exemplo desse tipo, teria distorcido o exemplo, estaria a contemplar uma possibilidade diferente da original, que dizia que o cientista acordou. Entender o exemplo de modo filosófico, cita Stroud, “põe em questão (nega) o próprio conhecimento que pressupõe” (Clarke 2021, p. 62). Então, conclui:

Somente se não se colocar em questão ou negar o conhecimento envolvido na possibilidade desse modo, haverá uma possibilidade genuína. Assim, a possibilidade de que eu poderia descobrir em alguns minutos que tudo isso foi um sonho pode atuar contra a afirmação de conhecimento presente somente se for entendida de um modo “simples”, e não “filosófico”. [7.26]

O que Clarke quer dizer é que, embora se possa entender uma única frase em dois registros, e embora a filosofia tenha as suas especificidades, de modo que a interpretação filosófica de uma frase difira muito de sua interpretação comum, as interpretações filosófica e comum não podem ser contraditórias. Uma frase que seja entendida de modo positivo na vida comum, tal como “vejo um melão”, não pode ser interpretada negativamente na filosofia, tal como “não vejo um melão”. Stroud descreve que isso implica que, ainda que se pudesse usar a possibilidade descrita na frase para refutar algum conhecimento, essa refutação seria específica, nunca geral, pois a possibilidade descrita seria legítima somente se contivesse em si algum conhecimento positivo.

Mas o próprio Clarke analisa a posição do cético em relação a outra hipótese, e Stroud também descreve essa segunda análise. A outra hipótese é a de que, para ter uma interpretação filosófica que permita a generalização total, a frase em questão não pode pressupor conhecimento algum. Assim, uma pergunta como “Será que aquilo que vivencio neste momento é um sonho?” não limita a interpretação negativa, porque não está na sua formulação o fato de que se acordaria depois.

Essa segunda frase permitiria, para Stroud, o problema do mundo exterior já que não pressupõe conhecimento algum, de modo que não se poderia acusá-la de implodir-se por negar o próprio conhecimento que pressupõe. Stroud descreve como é possível ir dormir e nunca mais acordar, de modo que não se descobriria depois que determinadas experiências pregressas eram sonhos e não haveria como saber, nos moldes daquele que vivencia alguma coisa nessas condições, se aquilo que vivenciou foi sonho ou realidade. No entanto, mais uma vez, Clarke afirma que também essa pergunta pressupõe conhecimento e, por isso, não pode ser usada para estabelecer um ceticismo geral. Assim descreve Stroud o que Clarke diz:

Mas ainda assim, Clarke argumenta, ela envolve conhecimento ou, pelo menos, conhecimento possível de alguém. Quando imagino que sonho agora, imagino que estou realmente num determinado lugar e numa determinada posição e que a verdade sobre onde estou e o que acontece no mundo é algo que outros, se não eu mesmo, poderiam saber. O gênio maligno de Descartes, por exemplo, cujo objetivo é sempre me enganar, é concebido como um ser que sabe em que estado estou e o que ocorre no mundo ao meu redor. E, como antes, entende-se esse conhecimento, ou conhecimento possível, como “simples”. Eu não suponho que ele satisfaça a exigência “filosófica” para o conhecimento do mundo. [7.29]

Existem, assim, conhecimentos simples mesmo em uma hipótese aparentemente vazia de conhecimentos como “Será que aquilo que vivencio neste momento é um sonho?”, de modo que não se pode usá-la para estabelecer uma conclusão cética geral, pois a existência de conhecimentos que não podem ser contrariados permite apenas uma refutação parcial, não geral. Stroud quer mostrar o alcance dessa tese de Clarke ao dizer que, segundo ela, ainda que se supusesse que todos no planeta Terra dormissem e, portanto, ninguém chegará ao local de ninguém e verá ninguém a dormir, isso não estabeleceria o ceticismo quanto ao mundo exterior, pois verdades simples, empíricas, ou internas não sustentam conclusões filosóficas permanentes como “ninguém sabe nada”, porque essas verdades sempre estão sujeitas à futura refutação. Stroud diz que bastaria alguém na Terra acordar ou alienígenas chegarem à Terra e ver os seres humanos todos a dormir para o valor de verdade dessas verdades mudar para falso e elas se tornarem falsidades. Compare-se essa possibilidade de refutação futura com a descrição feita por Stroud do problema do mundo exterior, o qual, se estabelecido, não poderia ser refutado nem mesmo por novos acontecimentos ou argumentos.

Stroud afirma que, para Clarke, se nem mesmo as possibilidades aparentemente vazias como “será que aquilo que vivencio neste momento é um sonho?” pressupusessem alguns conhecimentos, até mesmo a concepção de mundo objetivo ou de realidade independente que descreveu para opor a Austin no capítulo 2 estaria em risco:

Para Clarke, isso colocaria em questão até mesmo algo tão rico e aparentemente tão poderoso quanto aquela concepção padrão de objetividade, ou de como nos é possível pensar sobre o mundo objetivo, que eu atribuí ao filósofo tradicional no segundo capítulo. Se aquela concepção fosse inteiramente inteligível, seria possível nutrir a ideia de que podemos sonhar sem ter de supor que absolutamente nada do

mundo ao nosso redor é cognoscível. Esse talvez seja outro modo de dizer que, para Clarke, se aquela concepção fosse inteligível, o ceticismo seria correto. [7.32]

Em seguida, Stroud cita a ideia de Clarke contra a possibilidade de não haver conhecimentos pressupostos mesmo nas posições aparentemente mais vazias:

é inconcebível que eu estivesse agora a dormir, a sonhar, se nenhuma pessoa externa ao sonho pudesse saber as minhas reais imediações porque estaria no mesmo barco, pela mesma razão, pois nem ela poderia saber que não dormia, que não sonhava. A possibilidade de Descartes teria pelo menos a *aparência* de compreensível se nos perguntássemos como o Gênio Maligno, ou Deus, poderia saber que ele mesmo não sonhava e admitíssemos que nenhum deles poderia sabê-lo? (Clarke 2021 p. 67)

A partir daqui Stroud passa explicitamente a avaliar se os argumentos de Clarke estabelecem o que Clarke acha que estabelecem. Ele explica como não há como determinar o que é inconcebível. Ainda que alguém, por exemplo, o próprio Stroud, tente conceber o que Clarke considera inconcebível e considere que teve sucesso em conceber o inconcebível, como Clarke demonstraria que Stroud está errado? O que Clarke poderia afirmar para mostrar que, embora pareça a Stroud que é perfeitamente concebível que nenhum ser humano, nem seres não humanos como Deus e o Gênio Maligno sabem que não estão a sonhar, Stroud se enganou e apenas parece que conseguiu conceber isso, mas não o concebeu?

Stroud afirma que Clarke está deslumbrado pelo fato de que, na interpretação das hipóteses do epistemólogo tradicional, as pessoas não especificam que ninguém sabe aquilo que o sujeito direto da hipótese não sabe. Quem se pergunta se aquilo que vivencia neste momento é um sonho não especifica que ninguém nunca saberá a resposta. Stroud afirma que considera as consequências dessas hipóteses de epistemólogo na primeira pessoa e que não vê como poderia ser essencial a especificação de que valem para todos. Inclusive, não vê como a ideia de que nem ele, nem Deus, nem o Gênio Maligno conseguem dizer que se estão sonhando no momento ou não diminuiria a inteligibilidade da hipótese em análise. Apesar de discordar frontalmente de Clarke neste aspecto, Stroud não deixa de destacar a não demonstrabilidade de suas impressões: por mais que lhe pareça perfeitamente concebível o que Clarke diz não ser e lhe pareça perfeitamente inteligível o que Clarke diz que não é, essas impressões não demonstram nada. Ele busca, então, analisar as afirmações de Clarke de modo a ilustrar ou demonstrar a possibilidade em que acredita.

A seu ver, quando diz que a hipótese de que ninguém sabe se sonha ou não no momento, Stroud reforça a sua adesão à concepção de mundo objetivo ou realidade independente à qual chamou de “a concepção de objetividade ou de como nos é possível pensar sobre o mundo objetivo” [7.38]. Stroud reafirma o que disse no segundo capítulo quando asseverou que o raciocínio cético repousava em uma ideia específica de ser humano e de sua relação com o mundo deveras poderosa e deveras difícil de abandonar, que descrevera assim:

A maneira mais simples de formular a ideia da qual a nossa preocupação com o conhecimento depende é a de que o mundo que nos rodeia e o qual afirmamos conhecer existe e é como é de modo completamente independente de o conhecermos da maneira como é e de cremos que é como é. É um mundo objetivo. [2.71]

Stroud relembra a sua concepção para dizer que o que determina se ele sonha no momento é tão somente se sonha no momento ou não, ou, tal como disse a Austin, quem pergunta quer obter, assim, respostas completamente independentes de referências extrínsecas a outras características humanas ou ao conhecimento que não sejam o objeto da pergunta feita. Se Stroud sonha ou não, depende somente de se está no mundo dos sonhos ou no da vigília quando a pergunta é feita, e a verdade ou falsidade disso não acarreta nada acerca dos conhecimentos de outros. Dito isso, “não se poderia bloquear o ceticismo filosófico” [7.38] como Clarke achou que fosse.

No entanto, embora Stroud ache o ceticismo perfeitamente possível, a seu ver a argumentação de Clarke permanece não refutada inteiramente por esse fato. Ainda que não bloqueie o ceticismo, ela mostra que permanece em aberto como se poderia ter uma concepção do ser humano e de sua relação com o mundo que não fosse nem exclusivamente empírica nem cética. Por isso, descobrir se a possibilidade do sonho resiste à objeção de Clarke de uma maneira mais forte que a fornecida por Stroud é descobrir se essa ideia de objetividade é inteligível. Se não resistir à objeção de Clarke, então a ideia de objetividade esboçada por Stroud não é inteligível filosoficamente, e não se pode ter uma concepção filosófica da relação do ser humano com o mundo:

Como se pode mostrar que se está pressupondo ou que está envolvido algum conhecimento não problemático dos fatos do mundo em qualquer possibilidade de sonho genuína ou, mais geralmente, como se pode mostrar que as únicas possibilidades que podem ameaçar o nosso conhecimento devem ser entendidas de um modo “simples”, “interno” ou “empírico”? [7.40]

Se Clarke estiver correto, uma visão empírica do ser humano e de sua relação com o mundo seria a única possível, e não se poderia pensar filosoficamente a respeito do próprio ser humano.

Ora, o problema da interpretação de Stroud é que ele pega o conceito comum de “sonho” e se pergunta se ele pode executar as tarefas que Descartes afirma que pode. Pode-se dizer que, diante da argumentação de Clarke, Stroud faz a seguinte pergunta: “É possível pegar o conceito comum de sonho, uni-lo à condição necessária do conhecimento de Descartes, a saber, só se pode conhecer alguma coisa que se tiver certeza que não se sonhou, e obter a conclusão de que nunca se sabe nada empiricamente, porque qualquer coisa que se imagine saber pode ser sonhada?” e conclui que sim. Stroud pode concluir que sim porque o conceito de sonho para ele ainda é inteligível, mesmo que não contenha menção a acordar depois ou a outras pessoas verem quem dorme. No entanto, isso é impossível para Clarke, devido ou à maneira como entende a linguagem, ou à maneira como entende a filosofia, ou à maneira como entende os conceitos.

Três razões impediriam Descartes de usar conceitos dessa maneira. A primeira é a tese dos gêmeos verbais e dos gêmeos de significado, segundo a qual tudo pode ser interpretado de maneira comum e de maneira filosófica. Ora, a maneira filosófica esvazia as palavras, porque, sem as restrições

semânticas que os procedimentos justificativos comuns trazem, os sentidos possíveis para cada conceito são infinitos. A segunda é a argumentação da constituição conceitual humana padrão: a linguagem filosófica deixaria de ser indeterminada pelo excesso de interpretações que a ausência de restrições inerente à filosofia causa se a constituição humana não for de tipo padrão. Já se viu que a constituição humana não é padrão, porque não é possível definir conceitos daquela maneira idealizada, pois os objetos assim como os seres humanos os veem só são como são por causa dos conceitos e porque a posição distanciada em que se deveria ficar para avaliar se os conceitos correspondem aos objetos é inalcançável. A terceira é que a constituição conceitual humana padrão somente admitiria conceitos empíricos, já que ela é justamente a condição conceitual dos humanoides, os quais têm tão somente o conceito de avião e o objeto avião no céu, e avaliam, justamente de uma posição distanciada, se o conceito avião em sua lista de verificação corresponde a um objeto no mundo que pode ser visto, tocado, observado diretamente, o que significa que tudo o que não for um item externo ao observador não é formulável nessa condição; o número de conceitos formuláveis nela é significativamente menor que os conceitos que as pessoas têm. Não à toa, Clarke diz explicitamente que o conceito de sonho não pode ser encaixado na constituição conceitual padrão.

Ora, se os conceitos da filosofia têm tantos sentidos que são indeterminados, se só se poderia fugir dessa indeterminação se a constituição conceitual humana fosse padrão e se, ainda que a constituição conceitual humana fosse padrão, o conceito de sonho não seria formulável nessa constituição, então o conceito de sonho usado no argumento do sonho de Descartes é, para Clarke, inescapavelmente o conceito comum. É por isso que Clarke insiste sempre que o argumento do sonho é uma hipótese simples e sempre pressupõe conhecimento, porque, para não ser uma hipótese simples nem pressupor nenhum conhecimento, o conceito de sonho teria de ser tanto filosófico quanto perfeitamente significativo, o que é impossível. Se for filosófico, é tanto sem sentido quanto não tem referente, já que não se pode definir sonho nos moldes da constituição conceitual humana padrão. O que Clarke quer mostrar com isso é que todo argumento filosófico só parece significativo porque os filósofos apresentam os seus conceitos seja como significativos seja como capazes de corresponder aos propósitos para os quais os usam, porém quem souber que os conceitos serão significativos tão somente se forem comuns e que, se forem comuns, não poderão ser usados como os filósofos querem usá-los, verá que na verdade nenhum sistema filosófico consegue nem sequer sair do lugar.

É porque Stroud não atenta para o fato de que os conceitos nunca podem ser usados senão no seu sentido comum e, portanto, sempre carregam seus pressupostos consigo, que lhe parece tão inconcebível a insistência de Clarke de que o conceito de sonho não pode ser usado como se não pressupusesse nada. Stroud, portanto, interpreta mal Clarke, o que o leva a rejeitar a exigência de cognoscibilidade.

3.2.3 O impacto insidioso das conceituações e a aproximação adicional de Stroud com Clarke

Descreveu-se como o fato de a constituição conceitual humana não ser padrão e, em razão disso, a filosofia tradicional não ser possível, bem como o fato de que o conceito de sonho não funcionar nem mesmo se a constituição conceitual humana fosse padrão, estavam por trás da

insistência na exigência de cognoscibilidade de Clarke e como Stroud não percebeu isso, o que o levou a interpretar mal o argumento de Clarke.

Essa má interpretação ocorreu também porque a constituição conceitual humana padrão lhe parecia extremamente importante para os seres humanos a ponto de dizer que ela é “obviamente verdade” e que “expressa o próprio coração da objetividade”:

A minha devoção inicial àquela explicação padrão dos conceitos permanece inabalada por aquilo que Clarke diz em seu artigo, mas eu reconheço as suas consequências céticas desagradáveis e livrar-me-ia dela se pudesse. Como se poderia, contudo, rejeitá-la? Não é toda a caracterização da concepção “padrão” obviamente verdade? “Ou nossos conceitos têm coisas que se enquadram neles ou não as têm.” “Se eles têm essas coisas ou não é uma questão puramente objetiva que é resolvida exclusivamente pelo conceito e pelo item.” “Se um item se enquadra em um conceito, ele se enquadra saiba alguém desse enquadramento ou não.” E assim por diante. Essas observações parecem expressar o próprio coração da objetividade e afastar o menor traço de psicologismo ou de antropocentrismo. (Stroud 2000, p. 37)

O fato de a constituição conceitual humana padrão ser tão benquista por Stroud por décadas talvez seja o responsável por ele não ver o seu papel na derrocada de Descartes. Talvez a conceituação excessivamente cheia de camadas de Clarke bem como o seu espinosismo descrito na introdução tenham funcionado como cortina de fumaça que, somada à visão positiva de Stroud de uma coisa que Clarke considerava extremamente falsa e enganadora, induziu Stroud ao erro. No entanto, convém, à guisa de conclusão, tratar de como, apesar de ter rejeitado a exigência de cognoscibilidade em seu artigo “Dúvidas acerca de ‘O legado do ceticismo’” e no capítulo sete de seu livro, o Stroud de dezesseis anos depois usa argumentos muito semelhantes ao da exigência de cognoscibilidade.

Quando, no capítulo dois de *A busca da realidade*, Stroud diz que o conceito comum de realidade independente não sustenta a busca filosófica da realidade, e quando mostra, ao longo desse capítulo dois, que toda tentativa de definir a realidade independente de uma maneira filosófica, que sustente a busca filosófica da realidade, malogrou, Stroud faz quase a mesma coisa que Clarke em sua insistência na “exigência de cognoscibilidade”. A diferença é que, enquanto Clarke é conclusivo pelas razões já expostas e diz que nenhum conceito pode ser filosófico, todo conceito é inescapavelmente simples, Stroud nunca fecha a porta dessa maneira. Ele, no máximo, diz que não lhe parece promissor continuar na tentativa de definir um conceito filosófico de realidade. Ademais, uma das maneiras como Stroud mostra que as tentativas de definir um conceito filosófico de realidade malogram é justamente que todas elas são, no máximo, versões empobrecidas das versões que todo ser humano tem em mente. Assim, quando analisa a proposta de Bernard Williams de que a concepção de realidade independente que sustentaria a filosofia é que nenhum conhecimento que dependa dos sentidos humanos pode entrar nessa versão especial do conceito de realidade independente, Stroud mostra que Williams meramente reduziu o número de propriedades do mundo acerca das quais se pode obter conhecimento verdadeiro. Quando Williams diz que cor não existe no mundo e deve ficar de fora da concepção de realidade, ele apenas construiu de modo artificial um mundo sem cor em vez de ter encontrado um critério objetivo de objetividade.

Quando Stroud diz que não se pode atribuir crenças a outras pessoas sem que aquele que as atribui também acredite nelas, o que seria isso senão restringir o conceito de atribuição da mesma maneira que Clarke restringiu o de sonho? Em seu ver, simplesmente não é possível atribuir a outros crenças que não se têm. Embora haja obviamente a diferença de que a exigência de cognoscibilidade seja fruto de uma restrição geral, segundo a qual os conceitos filosóficos são vazios, então os filósofos na verdade usam conceitos comuns, os quais não comportam usos que os seus sentidos comuns não comportem, ao passo que Stroud aqui faz isso com verbos específicos, permanece o fato de que possibilidades filosóficas inteiras são bloqueadas com essas restrições.

Considere-se um antirrealista quem ou definiu o conceito de realidade independente como “tudo aquilo que a ciência capta” ou conclui dessa definição que molécula não tem cor e, portanto, que as cores não existiriam na realidade; considere-se que esse antirrealista a respeito da cor propõe uma explicação que desmascare a existência das cores como subjetiva. Quando Stroud responde a quem formula explicações que desmascaram a cor como subjetiva que toda explicação precisa de um *explanandum*, de modo que desmascará-la como inexistente fora da mente é se pôr na posição paradoxal de que, quando dizem que a cor é inexistente na realidade, a sua explicação não tem o que explicar e, portanto, não é explicação, e de reconhecer que há algo não subjetivo no mundo, que a ciência não capta, mas que causa cor e anula a sua própria explicação, pois prova que a cor não existe somente na mente, o que é isso senão limitar o conceito de explicação tal como Clarke o fez? Stroud acabou por chegar a um conceito parecido com o de Clarke por seus próprios caminhos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. **Gramática Metódica da Língua Portuguesa**. São Paulo: Saraiva, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**. Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

AYER, Alfred Jules. **The Foundations of Empirical Knowledge**. Londres: Macmillan Co., 1940.

CAVELL, Stanley. **Little Did I Know: Excerpts from Memory**. Stanford: Stanford University Press, 2010.

CAMPBELL, Douglas Ian. The Semimeasure Property of Algorithmic Probability — “Feature” or “Bug”?. In: Dowe, David. (eds) **Algorithmic Probability and Friends. Bayesian Prediction and Artificial Intelligence**. Lecture Notes in Computer Science, vol 7070. Berlin, Heidelberg: Springer, p. 79–90.

CAMPBELL, Douglas Ian. Why We Should Not Reason Classically, and the Implications for Artificial Intelligence, In: Müller, Vincent (ed.) **Computing and Philosophy**. Synthese Library, vol 375. Cham: Springer, p. 151–165.

CLARKE, Thompson Morgan. **The Nature of Traditional Epistemology**. 1962. Tese (Doutorado em Filosofia) — Departamento de Filosofia, Universidade de Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1962.

CLARKE, Thompson Morgan. O Legado do Ceticismo. Tradução: Cristina Lasaitis. **Revista Sképsis**, Vol. XII, N. 23, p. 58–69, 2021.

CLARKE, Thompson Morgan. Seeing Surfaces and Physical Objects, In: Max Black (ed.), **Philosophy in America**. Nova Iorque: George Allen & Unwin, 1965, p. 98–114.

CLARKE, Thompson. The Legacy of Scepticism, **The Journal of Philosophy** 69: p. 754–69, 1972.

CLARKE, Thompson Morgan. Ver superfícies e objetos físicos. Tradução: Vítor Guerreiro. **Revista Crítica**, fev. 2021. Seção Epistemologia. Disponível em: <https://criticanarede.com/versuperficies.html>. Acessado em: 29 abr. 2022.

EICHORN, Roger. **Philosophy and Everyday Life: Thompson Clarke and The Legacy of Scepticism**, 2019. Tese (Doutorado em Filosofia) — A Faculdade da Divisão das Humanidades, Universidade de Chicago, Chicago, Illinois, 2019.

ELÍSIO, Filinto — **Obras Completas**, 11 vols. Paris: A. Bobée, 1817–1819.

GORODEISKY, Keren., & JOLLEY, Kelly Dean. The Unboundedness of the Plain; or the Ubiquity of Lilliput? How to Do Things with Thompson Clarke?. **International Journal for the Study of Scepticism**, 4(3–4), p. 225–262, 2014.

HUME, David. **Tratado da Natureza Humana**. Tradução: Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2016.

NARBOUX, Jean-Philippe. Introduction. **International Journal for the Study of Scepticism**, 4(3–4), p. 153–188, 2014.

PRICE, Henry Habberley. **Perception**. Nova Iorque: McBride, 1963.

FOGELIN, Robert. **Reflexões Pirrônicas sobre o conhecimento e a justificação**. Salvador: EDUFBA, 2017.

SCHWENKLER, John. In Memoriam: Barry Stroud (1935-2019). Ago. 2019. **3 Quarks Daily**. Disponível em: <https://3quarksdaily.com/3quarksdaily/2019/08/in-memoriam-barry-stroud-1935-2019.html>. Acessado em: 29 abr. 2022.

SMART, John Jamieson Carswell. **Philosophy and Scientific Realism**. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1963.

SMITH, Plínio Junqueira. Guia de Estudos. In: STROUD, Barry. **A significação do ceticismo filosófico**. São Paulo: Scientiae Studia, 2020.

STROUD, Barry. **A significação do ceticismo filosófico**. Tradução: Eros Moreira de Carvalho, Flavio Williges e Plínio Junqueira Smith. São Paulo: Scientiae Studia, 2020.

STROUD, Barry. **Engagement and metaphysical dissatisfaction: modality and value**. Nova Iorque: Oxford University Press, 2011.

STROUD, Barry. **The quest for reality: subjectivism and the metaphysics of colour**. Nova Iorque: Oxford University Press, 2000.

STROUD, Barry. **The Significance of Philosophical Scepticism**. Nova Iorque: Oxford University Press, 1984.

STROUD, Barry. Doubts about the Legacy of Scepticism. In: STROUD, Barry. **Understanding Human Knowledge**. Nova Iorque: Oxford University Press, 2000, p. 26–37.

WILLIAMS, Bernard. **A Ética e os Limites da Filosofia**, Tradução de: Artur Morão e David G. Santos. Lisboa: Documenta, 2017.

WILLIAMS, Bernard. **Descartes**: The Project of Pure Enquiry. Harmondsworth: Penguin, 1978.

WILLIAMS, Bernard. **Ethics and the Limits of Philosophy**. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

WILLIAMS, Michael. **Unnatural Doubts**: Epistemological Realism and the Basis of Scepticism, Oxford: Blackwell, 1991.

WITTGENSTEIN, Ludwig. **Investigações Filosóficas**, Tradução de Tiago Tranjan e Giovane Rodrigues, São Paulo: Fósforo Editora, 2022.